

ISSN 1605-6574

ІНТРОДУКЦІЯ
РОСЛИН
Plant
introduction

1—2 • 2003

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Т.М.ЧЕРЕВЧЕНКО (головний редактор),
П.А.МОРОЗ (заступник головного редактора),
В.А.ДЕРЕВ'ЯНКО (відповідальний секретар),
М.І.БАХМАТ, П.Є.БУЛАХ, Л.І.БУЮН, С.І.ГАЛКІН,
М.Б.ГАПОНЕНКО, Е.А.ГОЛОВКО, О.М.ГОРЕЛОВ,
І.П.ГОРНИЦЬКА, В.Ф.ГОРОБЕЦЬ, Н.О.ДЕНИСЬЄВ-
СЬКА (секретар), Д.В.ДУБИНА, Н.В.ЗАІМЕНКО,
О.О.ІЛЬЄНКО, В.В.КАПУСТЯН, В.В.КВАША,
С.В.КЛИМЕНКО, І.С.КОСЕНКО, М.А.КОХНО,
С.І.КУЗНЕЦОВ, В.П.КУЧЕРЯВИЙ, А.П.ЛЕБЕДА,
А.Ю.МАЗУР, В.І.МЕЛЬНИК, Д.Б.РАХМЕТОВ,
В.Ф.САЙКО, В.Г.СОБКО, Н.М.ТРОФИМЕНКО,
Л.Д.ЮРЧАК, О.С.ДЄМІДОВ (Росія), ПІТЕР ВАЙС
ДЖЕКСОН (Велика Британія)

Редакція

Україна, 01014 Київ, вул. Тимірязєвська, 1
НБС ім. М.М. Гришка НАН України
Тел. 294-95-58

EDITORIAL BOARD

T.M.CHEREVCHENKO (Editor-in-Chief),
P.A.MOROZ (Associate Editor), V.A.DEREVYANKO
(Managing Editor), M.I.BAKHMAT, P.E.BULAKH,
L.I.BUYUN, S.I.GALKIN, M.B.GAPONENKO,
E.A.GOLOVKO, O.M.GORELOV, I.P.GORNYTSKA,
V.F.GOROBETS, N.O.DENISYEVSKA (Secretary),
D.V.DUBINA, N.V.ZAIMENKO, O.O.ILYENKO,
V.V.KAPUSTYAN, V.V.KVASHA, S.V.KLIMENKO,
I.S.KOSENKO, M.A.KOKHNO, S.I.KUZNETSOV,
V.P.KUCHERYAVY, A.P.LEBEDA, A.Yu.MAZUR,
V.I.MELNIK, D.B.RAKHMETOV, V.F.SAYKO,
V.G.SOBKO, N.M.TROFIMENKO, L.D.YURCHAK,
O.S.DEMIDOV (Russia) PETER S.WYSE JACKSON
(Great Britain)

Editorial office

M.M.Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, 1
Timiryazevska Str., Kyiv, 01014, Ukraine
Tel. 294-95-58

Затверджено до друку вченою радою Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України
(протокол № 13 від 27 жовтня 1999 р.)

ЗАСНОВНИКИ

Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,
Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, Державний дендрологічний парк "Олександрія" НАН
України, Державний дендрологічний парк "Гростянець" НАН України, Криворізький ботанічний сад НАН
України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації —
серія КВ № 3767 — видане 06.04.1999

Друкується за постановою редакційної колегії журналу

Здано до набору 25.03.03. Підписано до друку 18.08.03. Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк офсетний.
Гарнітура Балтіка. Ум. друк. арк. 18,9. Обл. вид арк. 16,02. Наклад 200 пр. Зам. 933.

Друкарня Видавничого дому «Академперіодика».
01004 Київ, вул. Терещенківська, 4

ЗМІСТ

**Збереження біорізноманіття рослин
ex situ та in situ**

- КУЧЕРЕВСЬКИЙ В.В. Збереження рідкісних, ендемічних та реліктових видів регіональної флори у Криворізькому ботанічному саду
МЕЛЬНИК В.І., ГРИЦЕНКО В.В., ПЕРЕГРИМ М.М. Ценопопуляції *Paeonia tenuifolia* L. (Paeoniaceae) в степових культурфітоценозах
ІСАЙКИНА О.П. Водні макрофіти у Канівському водосховищі
КЛИМЕНКО С.В., ХАРЧИШИН В.Т., КУСТОВСКИЙ А.П. Кизил (*Cornus mas* L.) в природі і культурі в Україні
ГНАТЮК А.М. Еколого-ценотичні особливості *Colchicum umbrosum* Stev. (Colchicaceae) в умовах Гірського Криму
СОБКО В.Г., ЯВОРИВСЬКИЙ Р.Л. Суходільні і гідрофільні екобіоморфи флори Тернопільського плато

**Теорія, методи і практичні аспекти
інтродукції та селекції рослин**

- ШЛАПАК В.П. Підсумки інтродукції у лісовому господарстві України
БУЛАХ П.Е. Значение информационно-энергетической теории и основные перспективы её использования в интродукции растений
КРИКЛИВА С.Д. Інтродукція *Trifolium apertum* Bobr. в Правобережному Лісостепу України
СМІЛЯНЕЦЬ Н.М. Інтродукція *Cyperus esculentus* L. в Лісостепу України
ДЕМИДАСЬ Г.І. Зміцнення кормової бази за рахунок підсівних культур

**Біологічні особливості, онто- та філогенез
інтродукованих рослин**

- ГАЛУШКО Р.В., ШЕВЧЕНКО С.В. Морфобиологические особенности *Davidia involucrata* Baill. var.

CONTENTS

**Preservation of Plants Biological Diversity
Ex Situ and Situ**

- 3 KUCHEREVSKY V.V. Conservation of rare endemic and species of regional flora in Kriviy Rig botanical gardens
9 MELNIK V.I., GRITSENKO V.V., PEREGRIM N.N. Coenopopulations of *Paeonia tenuifolia* L. (Paeoniaceae) in the steppe culturphytocoenoses
15 ISAIKINA A.P. The macrophytes of Kaniv reservoir
20 KLIMENKO S.V., KHARCHYSHIN V.T., KUSTOVSKY A.P. The cornel (*Cornus mas* L.) in nature and in culture in Ukraine
31 GNATYUK A.M. Ecological and cenotic peculiarities of *Colchicum umbrosum* Stev. (Colchicaceae) in conditions of Mountain Crimea
39 SOBKO V.G., JAVORIVSKY R.L. Drylobed and hydrophilous ecobiomorphs of the Ternopol plateau flora

**Theory, Methods and Practical Aspects
of Plant Introduction and Selection**

- 46 SHLAPAK V.P. The totals of introduction in the forestry of Ukraine
55 BULAKH P.E. Importance of information-energetic theory and the main prospects of its application in plant introduction
65 KRIKLIVA S.D. Introduction *Trifolium apertum* Bobr. into the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine
70 SMILYANETS N.N. Introduction of *Cyperus esculentus* L. in Forest-Steppe of Ukraine
74 DEMIDAS G.I. Strengthen of forage base by cultures sowing in addition

**Biological Peculiarities, Ontogenesis and
Phylogenesis of Introduced Plants**

- 78 GALUSHKO R.V., SHEVCHENKO S.V. Morphobiological peculiarities *Davidia involucrata* Baill. var.

vilmoriniana (Dode) Wagner и *Camptotheca acuminata* Decne

ЛАВРЕНТЬЄВА А.М., ХАРЧЕНКО І.І. Насіннєве та клональне розмноження сортів *Camellia japonica* L. в культурі in vitro

СИКУРА А.І., СИКУРА І.І. Морфологические особенности плодов и семян семейства зонтичных (Umbelliferae Moris. = Apiaceae)

ПАЛАМАРЧУК Е.П., ВАКУЛЕНКО Т.Б. К анатомии плода видов рода *Pastinaca* L.

КОЛДАР Л.А. Особливості формування декоративного посадкового матеріалу церцисів шляхом пікірування

vilmoriniana (Dode) Wagner and *Camptotheca acuminata* Decne

84 LAVRENTYEVA A.N., KHARCHENKO I.I. Seed and clonal propagation of *Camellia japonica* L. cultivars in vitro culture

93 SZIKURA A.J., SZIKURA J.J. Morphological peculiarities of fruit and seeds of species of Umbelliferae Moris. (= Apiaceae)

104 PALAMARCHUK E.P., VAKULENKO T.B. To anatomy of a fruit of species of genus *Pastinaca* L.

113 KOLDAR L.A. Peculiarities of forming of ornamental planting material of *Cercis* species by singling

Фізіолого-біохімічні дослідження у ботанічних садах і дендропарках

СВИДЕНКО Л.В., РАБОТЯГОВ В.Д. Изучение биохимии гибридов полыни и их исходных видов в условиях Херсонской области

БЛЯНОВСЬКА Т.М., СТОРЧАК М.М., ІУТИНСЬКА Г.О., КИРИЛЬЧУК О.Г. Вплив використання вуглеамонійних солей на наявність алелопатично активних сполук у лучно-чорноземному ґрунті при вирощуванні гороху за ґрунтозахисною технологією

Physiologo-biochemical Investigations in Botanical Gardens and Dendrological Parks

117 SVIDENKO L.V., RABOTYAGOV V.D. Study of biochemistry hybrids of *Artemisia* and their initial species in conditions of the Kherson region

122 BILYANOVSKA T.M., STORCHAK M.M., IUTINSKA I.O., KIRILCHUK O.G. The influence of ammonium-carbonate salts application on availability of allelopathic active compounds in chernozemlike meadow soils when pea growing using soil protective technology

Паркознавство та зелене будівництво

КУЗНЕЦОВ С.І., КЛИМЕНКО Ю.О. Паркознавство як біоекологічна основа паркобудівництва

КОСЕНКО І.С. "Софіївка" як прообраз французьких пейзажних парків другої половини XVIII століття

ГОЛОВКО Э.А., ПУЗИК В.К. Аллелопатия и дизайн ландшафтных композиций

Park Study and Park Architecture

131 KUZNETSOV S.I., KLIMENKO Yu.O. The park-learning – a bioecological base of the park building

142 KOSENKO I.S. *Sofiyivka* as a prototype of french landscape parks of XVIII century

149 GOLOVKO E.A., PUZIK V.K. Allelopathy and design of landscape compositions

Постаті

РУБЦОВА О.Л. П'ятдесят років з півниками
ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., МЕЛЬНИК В.І., КЛИМЕНКО С.В., ІЛЬІНСЬКА А.П., ШЕВЕРА М.В. Вірі Вікторівні Протопоповій – 70 років

Persons

158 RUBTSOVA E.L. Fifty years with Irises
161 CHEREVCHENKO T.M., MELNIK V.I., KLIMENKO S.V., IL'INSKA A.P., SHEVERA M.V. Vira Viktorivna Protopopova – 70-th anniversary of birth

Ювілейні дати

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., ЧУВІКІНА Н.В. Роль Данила Федоровича Лихваря у становленні Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР (до 100-річчя від дня народження)

РАХМЕТОВ Д.Б., МОРОЗ П.А. Вклад профессора Д.Ф. Лихваря у створення колекцій рослин та розгортання наукової діяльності Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР

Jubilee Dates

166 CHEREVCHENKO T.M., CHUVIKINA N.V. The role of Danilo Fedorovitch Likhvar in the formation of the Central Republican Botanical Gardens of Academy of Sciences of Ukraine (on the 100-th anniversary of birth)

173 RAKHMETOV D.B., MOROZ P.A. The contribution of professor D.F. Likhvar to creation of the collections of plants and expansion of scientific activity of the Central Republican Botanical Gardens of Academy of Sciences of Ukraine

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИН EX SITU TA IN SITU

УДК 502.75:582

В.В. КУЧЕРЕВСЬКИЙ

Криворізький ботанічний сад НАН України
Україна, 50089 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 50

ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДКІСНИХ, ЕНДЕМІЧНИХ ТА РЕЛІКТОВИХ ВИДІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ФЛОРИ У КРИВОРІЗЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ

Підбито підсумки інтродукції рідкісних, ендемічних та реліктових видів регіональної флори. Проведено структурний аналіз колекційного фонду рідкісних рослин. Обґрунтовано перспективність інтродукції як методу збереження фітогенотипу рідкісних та зникаючих рослин.

Ботанічні сади є головними центрами збереження різноманітності рослин. За 20-річний період існування Криворізького ботанічного саду до інтродукційного експерименту було залучено понад 15 тисяч видів, форм та сортів рослин світової флори. Із них успішно інтродуковано понад 3 тисячі. Проте пріоритетним напрямом наукової діяльності Саду залишається збереження генофонду рідкісних, зникаючих та ендемічних рослин регіональної флори.

Саме ботанічні сади володіють достовірною інформацією щодо видового складу та сучасного стану рідкісних і зникаючих рослин свого регіону. І тому на них лежить відповідальність за їх збереження. Природним і водночас надійним методом охорони фітогенотипу, зокрема рідкісних, зникаючих та ендемічних рослин, є збереження їх у

природних місцезростання через створення розгалуженої мережі об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ). У результаті проведеного аналізу розповсюдження кожного виду в наш час і у минулому (площа, яку займає популяція виду; чисельність та її динаміка, насіннева та вегетативна продуктивність, наявність лімітуючих факторів, що зумовлює необхідність вжиття термінових заходів охорони) до категорії рідкісних та зникаючих рослин Правобережного степового Придніпров'я (ПСП) віднесено 167 видів судинних рослин. Із них лише третина відмічена на заповідних територіях. На жаль, поза мережею ПЗФ залишилися "червонокнижні" види та види, занесені до Європейського Червоного списку, зокрема: *Allium lineare* L., *Bulbocodium versicolor* (Ker-Gawl.) Spreng, *Caragana scythica* (Kom.) Pojark., *Chamaecytisus skrobiszewskii* (Pacz.) Klaskova, *Cymbocasma*

© В.В. КУЧЕРЕВСЬКИЙ, 2003

borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klok. et Zoz, *Elytrigia stipifolia* (Czern. ex Nevski) Nevski, *Genista scythica* Pacz., *G. tanaitica* P. Smirn., *Iris pontica* Zapal, *Tulipa schrenkii* Regel, *Vincetoxicum intermedium* Taliev тощо.

Отже, сучасна мережа ПЗФ не в змозі забезпечити охорону рідкісних та зникаючих видів регіональної флори. До того ж внаслідок господарської діяльності майже вичерпані територіальні можливості для розширення заповідної мережі. В зв'язку з цим виникає необхідність пошуку нових методів та засобів збереження генофонду рослин. Одним з надійних методів є інтродукція [4, 5, 7], яка має як свої переваги, так і недоліки [2, 6, 7, 8, 9]. До числа перших слід віднести можливість постійного поглибленого вивчення еколого-біологічних особливостей; прискорене масове розмноження видів з метою їх подальшого повернення в природні місця зростання; можливості для широкого впровадження інтродукованих видів у різні галузі народного господарства.

До головних недоліків відносять вимушену генетичну трансформацію видів в умовах тривалої культури; ізоляцію від природних екосистем; труднощі, пов'язані зі створенням спеціальних умов для окремих видів; скорочення чисельності природних популяцій внаслідок вилучення інтродукційного матеріалу тощо.

Проте, при використанні інтродукції як методу збереження рідкісних видів регіональних флор більшість з перерахованих недоліків можна повністю усунути або значно пом'якшити. Так, вилучення видів регіональних флор, як правило, не супроводжується перенесенням їх в інші природно-кліматичні та екологічні умови. Крім того, інтроду-

центи залишаються генетично пов'язаними з іншими трофічними блоками, властивими видам природних місцезростань. Інтродукція місцевих видів дає змогу уникнути негативних наслідків генетичної трансформації завдяки можливості формування інтродукційних популяцій на гібридогенній основі із зразків, взятих з різних природних ценопопуляцій. Саме тому в основу збереження рідкісних та зникаючих рослин покладено регіональний принцип. Діяльність ботанічних садів щодо охорони в культурі місцевих рідкісних видів рослин дає свої позитивні результати [2, 7, 9].

Збереження рідкісних видів у Криво-різькому ботанічному саду здійснюється в природних степових фітоценозах, моно- та багатовидових культурах, штучних фітоценозах та на спеціально створеній експозиції "Рідкісні, зникаючі та ендемічні рослини ПСП".

Увесь посадковий матеріал (живі рослини або насіння) зібрано в природних місцезростаннях під час експедиційних обстежень флори ПСП.

Колекція нараховує 131 вид, представлений 79 родами та 40 родинами. Найбільшою кількістю видів представлено родини Ranunculaceae (16) та Lamiaceae (7). Решта родин представлена 1–6 видами. Найбільша кількість видів у родів *Allium* (9 видів), *Stipa* (5), *Astragalus* (7), *Sedum* (4), *Iris* (4 види). До Червоної книги України занесено 26 видів, до Європейського Червоного списку – 8, решта – до Червоного списку Дніпропетровської області.

Серед біоморф колекції переважають трав'янисті полікарпіки – 80,9% (табл.1). Деревні рослини (11,4%) представлені степовими кущами та кущиками. Серед цієї групи рослин успішно інтродуковані "червонокнижні" види: *Saragana scythica*,

Біоморфологічний спектр колекції рідкісних та зникаючих рослин

Елемент аналізу	Кількість видів	Відсоток від загальної кількості видів, %
Загальний габітус та тривалість життєвого циклу		
Деревні рослини:	15	11,4
дерева	—	—
кущі	13	9,9
кущики	2	1,5
Напівдеревні рослини:	7	5,4
напівкущі	3	2,3
напівкущики	4	3,1
Трав'янисті полікарпіки	106	80,9
Трав'янисті монокарпіки	3	2,3
однорічки	—	—
малорічки	3	2,3
Структура підземних пагонів		
Каудексова	21	16,0
Короткочореневищна	37	28,2
Довгочореневищна	13	9,9
Бульбочореневищна	16	12,2
Цибулинна	18	13,8
Підземностолонна	3	2,3
Без спеціальних підземних пагонів	23	17,6
Система біологічних типів за Раункієром		
Фанерофіти	13	9,9
Хамефіти	11	8,4
Гемікриптофіти	44	33,6
Геофіти, криптофіти	61	46,6
Терофіти	—	—
Галофіти та гідрофіти	2	1,5
Тип вегетації		
Вічнозелені	7	5,4
Літньозелені	74	56,5
Літньо-зимовозелені	29	22,1
Ефемери	—	—
Ефемероїди	21	16,0

Chamaecytisus skrobiszewskii, *Genista scythica*, *G. tanaitica*, а також рідкісні зникаючі степові кущі: *Amygdalus nana* L., *Cotoneaster melanocarpus* Fisch., *Rosa spinosissima* L. та інші. За структурою підзем-

них пагонів найбільше короткочореневищних видів (28,2%) та видів без спеціальних підземних пагонів — (17,6%). Значний відсоток видів колекції становлять цибулинні (13,8%) та бульбочореневищні

(12,2%) рослини. Серед них *Bulbocodium versicolor*, *Crocus reticulatus* Stev. ex Adams, *Bellevalia sarmatica* (Georgi) Woronowii, *Hyacinthella leucophaea* (C. Koch) Schur., *Muscari neglectum* Juss.

За нашими спостереженнями, всі види цих біоморф не лише легко вводяться в культуру, а й виявляють високу стійкість протягом багатьох років. У природі ми неодноразово відмічали, що під пологом штучно створених на місці степів лісових насаджень рослини цих біоморф не тільки не зникають, а навпаки, інтенсивно розповсюджуються і утворюють чисельні популяції. Так, у насадженнях *Robinia pseudoacacia* L., *Fraxinus excelsior* L. та *Quercus robur* L. ми спостерігали масове розповсюдження *Bulbocodium versicolor*, *Crocus reticulatus*, *Muscari neglectum*, *Bellevalia sarmatica* тощо, тоді як інші степові види були повністю відсутні. У спектрі життєвих форм за Раункієром переважають геофіти та гемікриптофіти.

Регіональний характер інтродукції найчіткіше виявляється при аналізі еколого-ценотичної структури. В колекції переважають види степового та петрофітного флороценотипів. Разом вони становлять 54,2%. Із степових видів успішно інтродуковані *Stipa capillata* L., *S. asperella* Klok. et Ossychnjuk, *S. lessingiana* Trin. et Rupr., *S. pulcherrima* C. Koch., *S. ucrainica* P. Smirn., *Adonis vernalis* L., *A. wolgensis* Stev., *Astragalus dasyanthus* Pall., *Centaurea ruthenica* Lam., *Crambe pontica* Stev. ex Rupr. У культурі вони відрізняються значно більшими розмірами та підвищеною насінневою продуктивністю. Завдяки отриманню великої кількості насіння види *Stipa* та *Crambe pontica* з успіхом використані для рекультивації залізорудних відвалів.

З еврипетрофітних видів на чорноземних ділянках саду добре себе почу-

вають *Pulsatilla nigricans* Storck, *Ephedra distachya* L., *Convolvulus lineatus* L., *Sedum borissovae* Balk, *Linum czerniaevii* Klok. тощо. Також успішно культивуються види вапнякових та мергельних відслонень, а саме: *Chamaecytisus scrobiszewskii*, *Genista scythica*. Усі вирощувані види цих флороценотипів рясно цвітуть і плодоносять. Багато з них утворюють самосів.

Значний відсоток (39,7%) від загального числа інтродукованих рідкісних видів припадає на представників неморально-лісового флороценотипу. В їх складі є кілька видів з інших регіонів України. Але в основному це види байрачних лісів, які зростають на межі ареалу або види з диз'юнктивними ареалами, що є звичайними в межах свого головного ареалу, але стають рідкісними на його границях. Насамперед, це ранньовесняні види, які інтенсивно знищуються як красивоквітучі рослини, внаслідок чого стають рідкісними. Серед них *Scilla bifolia* L., *S. sibirica* Haw., *Tulipa quercetorum* Klok. et Zoz, *Corydalis cava* (L.) Schwegg. et Koerte, *C. bulbosa* (L.) DC., *Aconitum nemorosum* Bieb. ex Reichenb. тощо. Культивуються ці види під покривом штучно створених лісових насаджень з *Quercus robur*, *Acer platanoides* L. Також успішно інтродуковано лісові види з інших регіонів України, а саме: *Lilium martagon* L., *Galanthus nivalis* L., *Vinca minor* L., *Hepatica nobilis* Mill., *Thalictrum aquilegifolium* L. та інші.

У географічній структурі інтродукованих рідкісних і зникаючих рослин найбільшу увагу привертають види з причорноморським (38 видів) типом ареалу, який містить велику кількість ендеміків і реліктів (табл. 2). Наявність ендемічних видів у будь-якій флорі свідчить про її специфічність та само-

Географічний спектр колекції рідкісних та зникаючих рослин

Тип ареалу, геоелемент	Кількість видів	Відсоток від загальної кількості видів, %
Голарктичний	5	3,8
Палеарктичний	16	12,2
Центральноєвразійський	13	9,9
Європейський	18	13,7
Середземноморський	16	12,2
Причорноморський	38	29,0
причорноморсько-прикаспійський	5	3,8
східнопричорноморсько-прикаспійський	1	0,8
причорноморський у широкому розумінні	10	7,6
причорноморський у вузькому розумінні	5	3,8
північно-причорноморський	2	1,5
південно-причорноморський	6	4,8
західно-причорноморський	4	3,1
східно-причорноморський	5	3,8
Група перехідних ареалів	21	16,0
Ендеми інших регіонів	3	2,4
Адвентивний	1	0,8

бутність. Тому регіональні ботанічні сади несуть відповідальність за їх збереження.

У межах причорноморського типу ареалу ми, слідом за Є.М. Лавренко [3] та О.М. Дубовик [1], виділяємо 8 груп геоелементів. Причорноморсько-прикаспійські ендеміки представлені *Adonis wolgensis*, *Bulbocodium versicolor*, *Iris pumila* L., *Allium flavescens* Bess., *A. inaequale* Janka; східнопричорноморсько-прикаспійські — *Hyssopus cretaceus* Dubjan; причорноморські у широкому розумінні — *Centaurea orientalis* L., *Pulsatilla nigricans*, *Viola suavis* Bieb., *Astragalus ponticus* Pall., *A. pubiflorus* DC., *Bellevalia sarmatica*, *Crocus reticulatus* тощо; причорноморські у вузькому розумінні — *Aconitum nemorosum*, *Cymbopachasma borysthenica*, *Sempervivum ruthenicum* Schnitsp. et C.B. Lehm., *Stipa ucrainica* P. Smirn.; північнопричорноморські — *Hyacinthella leucophaea* (C. Koch) Schur;

південнопричорноморські — *Astragalus corniculatus* Bieb., *Caragana scythica*, *Centaurea marschalliana* Spreng., *Chamaecytisus skrobiszewskii*, *Genista scythica*, *Eremurus spectabilis* Bieb.; східнопричорноморські — *Allium decipiens* Fisch. ex Schult. et Schult. fil., *Genista tanaitica*, *Vincetoxicum intermedium*, *Linum czerniaevii* Klok.; західнопричорноморські — *Allium podolicum* (Aschers. et Graeb.) Blocki ex Racib., *Astragalus odessanus* Bess., *Iris pontica*, *Sedum borissovae* тощо.

Жодних еколого-біологічних чи інших перешкод для вирощування в культурі перелічених ендемічних видів нами не було виявлено. Вони проходять усі етапи онтогенезу: цвітуть, утворюють насіння, дають самосів або інтенсивно розмножуються вегетативно. Так, за 10 років інтродукції *Cymbopachasma borysthenica* її чисельність збільшилась з 20 особин до 2000. Понад 35% особин цвітуть, зав'язують плоди, але не утворюють насіння. Наші спостереження за інтродукційною

та природною ценопопуляціями цього виду показали, що чисельність у них підтримується завдяки вегетативному розмноженню.

Результати успішності інтродукції ендемічних видів, які за екоценотичною приуроченістю віднесені до петрофітно-степових видів, свідчать про їх широкі адаптаційні можливості.

Таким чином, до інтродукційного експерименту залучені види різної екологічної та ценотичної приуроченості, різних життєвих форм, типів ареалів, представники різних систематичних груп. Результати наших досліджень свідчать, що успішність інтродукції місцевих видів не залежить від належності видів до тієї чи іншої біоморфи, ценоелементу чи геоелементу. Однак, важливим є підбір відповідних екоотопів для вирощування того чи іншого виду, дотримання оптимальних строків посадки чи посіву. Немаловажним залишається і дотримання певних агротехнічних заходів вирощування рослин у культурі.

1. Дубовик О.М. Нарис флори Донецького Лісостепу: I. Загальна характеристика флори і диз'юнкції арелів рослини // Укр. ботан. журн. — 1963. — 20, № 6. — С. 63–73.

2. Кондратюк Е.Н., Остапко В.М. Редкие, эндемичные и реликтовые растения юго-востока Украины в природе и культуре. — К.: Наук. думка, 1990. — 152 с.

3. Лавренко Е.М. Провинциальное разделение Причерноморско-Казахстанской подобласти Степной области Евразии // Ботан. журн. — 1970. — 55, № 5. — С. 609–625.

4. Лапин П.И. Роль ботанических садов в сохранении редких видов растений // Роль интродукции в сохранении генофонда редких и исчезающих растений. — М.: Наука, 1984. — С. 3–15.

5. Мамаев С.А., Князев М.С. Интродукция растений как метод сохранения редких видов // Материалы Всесоюз. совещ. по охране раст. мира северных регионов (Сыктывкар, сентябрь 1982). — Сыктывкар, 1984. — Т. 1. — С. 136–140.

6. Некрасов В.И. Актуальные вопросы развития теории акклиматизации. — М.: Наука, 1980. — 101 с.

7. Собко В.Г., Гапоненко М.Б. Интродукція рідкісних і зникаючих рослин флори України. — К.: Наук. думка, 1996. — 285 с.

8. Соболевская К.А. Интродукция растений в свете проблемы охраны генофонда природной флоры // Всесоюз. конф. по теорет. основам интродукции растений: Тез. докл. — М., 1983. — С. 11–12.

9. Соболевская К.А. Интродукция растений и проблема охраны генофонда природной флоры // Бюл. Гл. ботан. сада АН СССР. — 1985. — Вып. 135. — С. 3–8.

СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ, ЭНДЕМИЧНЫХ И РЕЛИКТОВЫХ ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЛОРЫ В КРИВОРОЖСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

В.В. Кучеревский

Криворожский ботанический сад
НАН Украины, Украина, г. Кривой Рог

Подведены итоги интродукции редких, эндемичных и реликтовых видов региональной флоры. Проведен структурный анализ коллекционного фонда редких растений. Обоснована перспективность интродукции как метода сохранения фитогенофонда редких и исчезающих растений.

CONSERVATION OF RARE AND ENDEMIC SPECIES OF REGIONAL FLORA IN KRIVYI RIG BOTANICAL GARDENS

V.V. Kucherevsky

Krivy Rig Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Krivy Rig

The results of introduction of endemic and rare species of regional flora are brought. The structural analysis of collection fund of rare plants is carried out. It is justified perspectivity of introduction as method of conservation phytogenofund of rare and vanishing plants.

В.І. МЕЛЬНИК, В.В. ГРИЦЕНКО, М.М. ПЕРЕГРИМ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ЦЕНОПОПУЛЯЦІЇ *RAEONIA TENUIFOLIA* L. (RAEONIACEAE) В СТЕПОВИХ КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗАХ

Наведено результати вивчення інтродукційних ценопопуляцій *Raeonia tenuifolia* L. в штучно створених лучно-степових фітоценозах на ботаніко-географічних ділянках "Степи України" та "Кавказ" у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України. Подано описи рослинного покриву, охарактеризовано такі параметри ценопопуляцій, як щільність, вікова структура; оцінено ступінь успішності інтродукції. Показано можливість вирощування *Raeonia tenuifolia* без додаткових заходів підтримки і ефективність охорони виду *ex situ* шляхом моделювання інтродукційних ценопопуляцій у штучно створених лучно-степових фітоценозах.

Raeonia tenuifolia L. — рідкісний і зникаючий вид флори Європи, занесений до списку рідкісних видів Бернської конвенції [4], до Червоної книги Української РСР [15] та Червоної книги України (статус II категорія) [14].

Європейсько-кавказько-малоазійський вид. Зростає в Малій Азії, на північному заході Ірану, на Кавказі, в Криму, на півдні Східно-Європейської рівнини, в Румунії і на Балканському півострові [17]. В європейській частині свого ареалу *Raeonia tenuifolia* розповсюджена переважно на південному сході континенту — в Передкавказзі, в Криму, на південному сході України, в Центрально-Чорноземному районі Росії. Окремі локалітети виду відомі в Лівобережному Лісостепу, на Поділлі

(Україна), в Трансільванії, Олтенії, Добруджі, Банаті (Румунія) і на півночі Балканського півострова (Болгарія) [3, 5]. Вид рідко трапляється на Волино-Поділлі, де він був вперше зафіксований в околицях с. Краснець (Балтський район Одеської області) І.І. Шмальгаузену [16]. Це місцезнаходження досі є єдиним достовірно встановленим локалітетом виду на Поділлі. Вказівка на зростання виду в околицях м. Кам'янець-Подільський [5] з посиланням на І.І. Шмальгаузена [16] є помилковою. На відстані 400 км на північ від с. Краснець нами вперше було виявлено *Raeonia tenuifolia* на Волинській височині на Вишневій горі в околицях м. Городок Рівненської області.

За І.К. Пачоським [7], *Raeonia tenuifolia* є третинним реліктом флори Волино-Поділля. Зі зміною кліматичних

умов відбулись зміни в ареалі виду, який колись був безперервним [5]. Очевидно, регресивні зміни в хорології виду посилились у зв'язку з дедалі зростаючим антропогенним впливом на природне середовище. Як найдекоративніший вид флори лучних степів *Raeonia tenuifolia* могла бути знищеною ще до того, як розпочалися флористичні дослідження.

Останнім часом спостерігається значне скорочення чисельності популяцій *Raeonia tenuifolia*. Це пов'язано з розорюванням цілинних степових ділянок, надмірним випасанням худоби, масовим збиранням рослин під час цвітіння на букети та викопуванням кореневищ як лікарської сировини. У результаті скорочується ареал виду, а в його межах особини *Raeonia tenuifolia* трапляються дедалі рідше. Тому досить актуальним є збереження цього рідкісного виду у флорі України. *Raeonia tenuifolia* охороняється в Українському степовому (відділення "Хомутовський степ"), Луганському (відділення "Стрільцівський степ"), Ялтинському гірсько-лісовому і Карадазькому природних заповідниках [1], Національному природному парку "Святі Гори" [6] та в деяких заказниках, пам'ятках природи, а також у ботанічних садах.

Інтродукція *Raeonia tenuifolia* у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України розпочалась у 1949 р. на ботаніко-географічній ділянці "Кавказ" (виділ "Степи"). Було привезено та висаджено 200 особин зі Ставропольського краю. На ботаніко-географічну ділянку "Степи України" у 1953 р. було завезено 50 особин із заповідника "Стрільцівський степ" (Луганська обл.). В інвентаризаційних картках за 1970 р. зазначено, що особини цвітуть, дають плоди та насіння.

У квітні 2002 р. нами було проведено вивчення структури і стану інтродукційних ценопопуляцій *Raeonia tenuifolia*, які утворилися на ботаніко-географічних ділянках "Степи Україна" та "Кавказ" Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України за піввіковий період. Стан та структура ценопопуляцій досліджувались за методикою, запропонованою О.О. Урановим та О.В. Смірною [10, 11, 12, 13], ценотична приуроченість – за домінантним методом. Успішність інтродукції оцінювали за шкалою Вульфа–Базилевської [2]. Було закладено чотири модельні площадки на ботаніко-географічній ділянці "Степи України" та дві – на ботаніко-географічній ділянці "Кавказ".

Досліджувані нами інтродукційні ценопопуляції *Raeonia tenuifolia* є складовою штучно створених фітоценозів, що моделюють українські та кавказькі степи і приурочені до плакорних ділянок. На ботаніко-географічній ділянці "Степи України" *Raeonia tenuifolia* виступає субдомінантом весняних синузій в асоціаціях: *Arrhenatherum elatius* + *Elytrigia repens* (проективне покриття *Arrhenatherum elatius* (L.) J. et C. Presl – 40%, *Elytrigia repens* (L.) Nevski – 30%, *Raeonia tenuifolia* – 10%, загальне проективне покриття травостою – 90%); *Arrhenatherum elatius* + *Solidago canadensis* (проективне покриття *Arrhenatherum elatius* – 40%, *Solidago canadensis* L. – 30%, *Raeonia tenuifolia* – 5%, загальне проективне покриття травостою – 90%). *Raeonia tenuifolia* є домінантом в асоціаціях *Arrhenatherum elatius* + *Raeonia tenuifolia* (проективне покриття *Arrhenatherum elatius* – 40–30%, *Raeonia tenuifolia* – 30–40%), *Achillea submillefolium* Klok. et Kritzka – 5%, загальне проективне покриття

травостою — близько 80%). При висоті травостою 25–35 см висота генеративних особин *Raeonia tenuifolia* дорівнювала 18–27 см. На цій ділянці в угрупованнях з участю *Raeonia tenuifolia* трапляються: *Festuca valesiaca* Gaud., *Elytrigia intermedia* (Host.) Nevski, *Poa angustifolia* L., *Bromopsis inermis* (Leys.) Holub, *Dactylis glomerata* L., *Carex praesox* Schreb., *Coronilla varia* L., *Astragalus cicer* L., *Galium verum* L., *Verbascum lichnitis* L., *Falcaria vulgaris* Bernh., *Achillea nobilis* L., *A. setaceae* Waldst. et Kit, *Veronica chamaedrys* L. тощо, а також рідкісні і зникаючі види, занесені до Червоної книги України та регіональних списків: *Tulipa schrenkii* Regel., *Gymnospermium odessanum* (DC.) Takht., *Adonis vernalis* L., *Amygdalus nana* L., *Muscari neglectum* Guss., *Ornithogalum fimbriatum* Willd., *Vinca herbacea* Waldst. et Kit, *Clematis integrifolia* L.

На ботаніко-географічній ділянці "Кавказ" *Raeonia tenuifolia* виступає домінантом весняних синузій в асоціації *Arrhenatherum elatius* + *Raeonia tenuifolia* (проективне покриття *Arrhenatherum elatius* — 40–45%, *Raeonia tenuifolia* — 25–30%, загальне проективне покриття травостою — близько 80%) та субдомінантом в асоціації *Arrhenatherum elatius* + *Elytrigia repens*. При середній висоті травостою 20 см висота генеративних особин *Raeonia tenuifolia* дорівнювала 15–18 см. На цій ділянці в угрупованнях з участю *Raeonia tenuifolia* зростають *Festuca rupicola* Heuft, *Carex praesox*, *Adonis vernalis*, *Iris hungarica* Waldst. et Kit, *Clematis integrifolia*, *Muscari neglectum*, *Salvia verticillata* L., *Euphorbia seguieriana* Neck., *Coronilla varia*, *Galium verum*.

Таким чином, *Raeonia tenuifolia* успішно конкурує з іншими видами в

штучно створених лучно-степових фітоценозах. У природних місцезростаннях, за даними Л.М. Носової [5], *Raeonia tenuifolia* переважно входить до складу лучних степів з домінуванням *Festuca valesiaca*, *Carex humilis* Leys., *Stipa capillata* L., *Koeleria cristata* (L.) Pers.

Під час наших досліджень встановлено, що інтродукційна ценопопуляція *Raeonia tenuifolia* на ботаніко-географічній ділянці "Степи України" займає площу близько 1,5 га і нараховує приблизно 350 особин; на ботаніко-географічній ділянці "Кавказ" — 0,5 га (близько 300 особин). Розміщення особин у ценопопуляціях *Raeonia tenuifolia* нерівномірне. У деяких локусах щільність рослин досить висока, в інших — скупчення у кілька рослин, трапляються також поодинокі особини. Максимальна щільність особин *Raeonia tenuifolia* в локусах на модельних площадках — 25 особин/м², мінімальна — 4 особини/м². Дані наводимо без урахування поодиноких особин *Raeonia tenuifolia*, які трапляються переважно на відстані до 10–15 м від локусів.

При дослідженні вікової структури інтродукційних ценопопуляцій *Raeonia tenuifolia* було виявлено чотири вікові групи (j — ювенільні, im — іматурні, v — віргінільні, g — генеративні). На основі даних В.Г. Собка [8, 9], а також основних критеріїв виділення вікових станів [13] і вивчення нами виду в культурфітоценозах у Національному ботанічному саду НАН України наводимо коротку характеристику етапів онтоморфогенезу *Raeonia tenuifolia*:

Проростки (p). Спосіб проростання, за В.Г. Собком [8, 9], підземний. Сім'ядольні листки не формуються.

Ювенільні рослини (j) характеризуються наявністю одного справжнього листка.

Таблиця 1

**Вікова структура інтродукційних ценопопуляцій *Raeonia tenuifolia* L.
на ботаніко-географічних ділянках "Степи України" та "Кавказ"
Національного ботанічного саду НАН України**

Назва ділянки	Номер модельної площадки	Площа площадки, м ²	Вікова група, %					
			p	j	im	v	g	s
Степи України	1	9	—	25,72	11,43	60,0	2,85	—
	2	4	—	8,93	14,29	53,57	23,21	—
	3	4	—	26,0	21,0	52,0	1,0	—
	4	9	—	26,05	26,0	39,5	8,40	—
Кавказ	5	4	—	12,94	37,65	43,53	5,88	—
	6	9	—	19,93	22,08	49,72	8,27	—

Таблиця 2

**Співвідношення передгенеративних та генеративних особин
в інтродукційних ценопопуляціях *Raeonia tenuifolia* L.
на ботаніко-географічних ділянках "Степи України" та "Кавказ"
Національного ботанічного саду НАН України**

Назва ділянки	Номер модельної площадки	Співвідношення передгенеративних та генеративних особин, %
Степи України	1	34,1
	2	3,3
	3	99,0
	4	10,9
Кавказ	5	16,0
	6	11,1

Іматурні рослини (im) мають два, рідше три листки, які за розмірами більші, ніж у ювенільних рослин.

Віргінільні рослини (v) характеризуються більшою кількістю листків і більшими розмірами листкових пластинок, ніж іматурні рослини. Особини мають характерні для виду листки.

Генеративні рослини (g) визначали за наявністю квітки або пуп'янка. Рослини можуть цвісти і плодоносити на 6–7-му році життя, але в умовах Києва, порів-

няно з південними областями, розвиток *Raeonia tenuifolia* значно повільніший [8, 9].

Сенільні рослини (s) *Raeonia tenuifolia* нами не виявлені.

Для всіх модельних площадок був отриманий пік для віргінільних особин. Таким чином, ценопопуляції *Raeonia tenuifolia* на ділянках НБС НАНУ виявились толерантними (табл. 1). Спектри онтогенетичних станів — повночленні.

Відновлення у ценопопуляціях *Paeonia tenuifolia* відбувається насінневим шляхом. Інтродукційні ценопопуляції цього виду відносимо до I ступеня успішності інтродукції за шкалою Вульфа–Базилевської, оскільки рослини досягають стадії насінневого розмноження і самостійного існування в процесі природного розмноження [2].

Співвідношення передгенеративних та генеративних особин у ценопопуляціях *Paeonia tenuifolia* на ботаніко-географічних ділянках НБС НАНУ мають досить високі значення, що свідчить про стійкість ценопопуляцій та тенденції до збільшення кількості особин (табл. 2).

Аналіз інтродукційних ценопопуляцій *Paeonia tenuifolia* на ботаніко-географічних ділянках "Степи України" та "Кавказ" показав, що за 50-річний період сформувались стійкі гомеостатичні інтродукційні популяції. Таким чином, *Paeonia tenuifolia* може вирощуватись у даному регіоні в штучно створених лучно-степових фітоценозах, успішно конкуруючи з іншими видами, навіть без додаткових заходів щодо її підтримки. Досвід формування інтродукційних популяцій *Paeonia tenuifolia* в культурфітоценозах свідчить про ефективність охорони даного виду *ex situ*.

1. Андрієнко Т.Л., Ткаченко В.С., Онищенко В.А. Судинні рослини Червоної книги України та Європейського Червоного списку в заповідниках України // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, № 3. – С. 311–315.

2. Базилевская Н.А. Теория и методы интродукции растений. – М.: Изд-во МГУ, 1964. – 131 с.

3. Вісюліна О.Д. Родина жовтецеві – Ranunculaceae Juss. // Флора УРСР. – К., 1953. – Т. 5. – С. 14–152.

4. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік) – К., 1998. – 76 с.

5. Носова Л.М. Флоро-географический анализ северной степи европейской части СССР. – М., 1973. – 188 с.

6. Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л., Остапко В.М. та ін. Представленість раритетних видів судинних рослин у національних природних парках України // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 4. – С. 476–485.

7. Пачоский И.К. Основные черты развития флоры Юго-западной России. – Херсон, 1910. – 430 с.

8. Собко В.Г. Стежинами Червоної книги України. – К.: Урожай, 1993. – 176 с.

9. Собко В.Г., Гапоненко М.Б. Інтродукція рідкісних і зникаючих рослин флори України. – К.: Наук. думка, 1996. – 283 с.

10. Уранов А.А. Жизненное состояние видов в растительном сообществе // Бюл. МОИП. Отд. биологии. – 1960. – 64, вып. 3. – С. 77–92.

11. Уранов А.А. Большой жизненный цикл и возрастной спектр ценопопуляций цветковых растений // Тез. докладов V съезда Всесоюз. ботан. об-ва. – М., 1973. – С. 217–219.

12. Уранов А.А., Смирнова О.В. Классификация и основные черты развития популяций многолетних растений // Бюл. МОИП. Отд. биологии. – 1969. – 74, вып. 1. – С. 119–134.

13. Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). – М.: Наука, 1976. – 217 с.

14. Червона книга України. Рослинний світ. – К.: УЕ ім.М.П. Бажана. – 1996. – С. 83.

15. Червона книга Української РСР. – К.: Наук. думка, 1980. – 504 с.

16. Шмальгаузен И.И. Флора средней и южной части России, Крыма и Северного Кавказа. – К., 1895. – 752 с.

17. Atlas florae Europaea / Ed. J. Jalas, Suominen. – Helsinki, 1991. – 9. – 110 p.

ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ PAEONIA
TENUIFOLIA L. (PAEONIACEAE) В
СТЕПНЫХ КУЛЬТУРФИТОЦЕНОЗАХ

*В.И. Мельник, В.В. Гриценко,
Н.Н. Перегрим*

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Приведены результаты изучения интродукционных ценопопуляций *Paeonia tenuifolia* L. в искусственно созданных лугово-степных фитоценозах на ботанико-географических участках "Степи Украины" и "Кавказ" Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины. Даны описания растительного покрова, охарактеризованы такие параметры ценопопуляций как плотность, возрастная структура; оценена степень успешности интродукции. Показана возможность выращивания *Paeonia tenuifolia* без дополнительных мероприятий по его поддержанию и эффективность охраны вида *ex situ* путем моделирования интродукционных ценопопуляций в искусственно созданных лугово-степных фитоценозах.

COENOPOPULATIONS OF PAEONIA
TENUIFOLIA L. (PAEONIACEAE) IN
THE STEPPE CULTURPHYTOCOENOSES

*V.I. Melnik, V.V. Gritsenko,
N.N. Peregrim*

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

The results of the study of the coenopopulations of *Paeonia tenuifolia* L. in the artificial steppes plots "Steppes of Ukraine" and "Caucasus" in M.M. Grishko National Botanical Gardens of National Academy of Sciences of Ukraine are presented. The description of vegetation cover, the main parameters of the introductive populations of *Paeonia tenuifolia* and successfulness of its introductions are characterized. The possibility of cultivation of *Paeonia tenuifolia* without supplementary methods of its support are showed. Modeling of the populations of *Paeonia tenuifolia* in artificial ecosystems as a method of its *ex situ* protection are considered.

О.П. ІСАЙКІНА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ВОДНІ МАКРОФІТИ У КАНІВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ

У статті наводяться місцезнаходження водних макрофітів – *Nuphar lutea* (L.) Smith, *Nymphaea alba* L., *Trapa borysthena* V. Vassil., *Salvinia natans* (L.) All. – у Канівському водосховищі. Описані популяції цих видів, їхні екологічні та морфологічні особливості.

Водні макрофіти та їхні угруповання є досить чутливими індикаторами стану природної флори та їх середовища: водного, наземного і повітряного. Важко переоцінити їх роль у біохімічному самоочищенні водойм. Вони також широко використовуються в народному господарстві як технічні, кормові, лікарські, харчові, ефіроолійні, дубильні, берегозахисні, та берегозакріплюючі рослини.

Водночас водні макрофіти та їх угруповання в останні роки дедалі більшою мірою зазнають антропогенного впливу внаслідок заходів, пов'язаних з гідроустроєм, забруднення водного та повітряного басейнів, а також збільшення обсягів використання їх фітомаси в народному господарстві.

Більшість водних екосистем – як природних, так і штучних – використовуються з рекреаційною метою. Зрозуміло, що ряд водних макрофітів, які є компонентами таких екосистем, потребують охорони.

Із загальної кількості макрофітів, які зростають в Україні, різного ступеня охорони вимагають 47 видів. Це відноситься в першу чергу до декоративних рідкісних рослин – таких, як *Nuphar lutea* (L.) Smith, *Nymphaea alba* L. тощо.

Популяції багатьох водних макрофітів потребують охорони, в тому числі і за ландшафтно-естетичними показниками.

Для розробки природоохоронних заходів необхідно мати уявлення щодо сучасного стану водних екосистем різного типу й тих форм антропогенного втручання, які негативно впливають на видовий склад, а також на природну цінотичну структуру водної рослинності. Робіт, присвячених водній рослинності України, дуже мало (2–4, 6, 7). Об'єктами наших спостережень були угруповання водних макрофітів: глечиків жовтих – *Nuphar lutea* (L.) Smith, латаття білого – *Nymphaea alba* L., водного горіха дніпровського – *Trapa borysthena* V. Vassil, сальвінії плаваючої – *Salvinia natans* (L.) All. у Канівському водосховищі (див. рисунок).

Місцезнаходження досліджуваних макрофітів у Канівському водосховищі

Nuphar lutea (L.) Smith — багато-річна безстебельна водна рослина родини Nymphaeaceae із плагіотропним, моноподіально розгалуженим кореневищем.

Євроазійський вид, поширений в Європі, Азії, Північній Америці; в Україні — в Поліссі, Лісостепу звичайно, в Прикарпатсько-Закарпатській рівнині, у Степу спорадично (у водоймах).

Водний геофіт, аерогідрофіт. Зустрічається майже по всій Україні. Ростає в мілководних водоймах, річках (найчастіше поблизу берегів), старицях, озерах, старих ставках переважно на гли-

бині 0,5–1 м, але трапляється і на глибині 3–5 м або більше. Місцями утворює суцільні зарості на площах у десятки гектарів. У стоячих водоймах кореневище вкрите шаром мулу до 10 см, а в місцях із проточною водою кореневища лежать відкрито на дні і мають переважно зелене забарвлення.

Глечики жовті витримують повне пересихання неглибоких водойм у посушливі роки з суворою зимою. Але вони не переносять забруднення води і тому при випадковому попаданні у водойму стічних або забруднених вод швидко гинуть. Останнім часом відмічається ско-

рочення запасів *Nuphar lutea*. Рослина занесена в Зелену книгу України.

Ми виявили конкретні місцезростання *Nuphar lutea* у басейні Дніпра, у Канівському водосховищі. Так, в Ольгінській затоці, розташованій у 15 км від Києва вниз за течією Дніпра, глечики жовті ростуть плямами площею 20 м² на глибині близько 1 м разом з *Butomus umbellatus* L., *Sagittaria sagittifolia* L., *Batrachium aquatile* (L.) Dumort., *Potamogeton perfoliatus* L., *P. compressus* L.

Модельний екземпляр глечиків жовтих з цього місцезростання мав три квітки і два бутони, 22 листки, частину кореневища довжиною 6,4 м і діаметром 8 см. На кореневищі було 37 листових рубців і 9 пучків коренів, по 5, 6 і 7 коренів у пучці, довжина яких у середньому дорівнює 25 см, середня довжина генеративних пагонів — 88,5 см, довжина черешків листа — 104 см; ширина листків — 24,3 см; довжина пелюсток — 2,94 см; ширина — 2,1 см; діаметр квітконосних пагонів — 1,0 см.

Для визначення біомаси кореневища взяли його відрізок довжиною 2,5 см. Після висушування маса повітряно-сухої сировини була 3 г. Таким чином, маса кореневища модельного екземпляра становить 0,768 кг повітряно-сухої сировини.

Нами ще зареєстровані масиви *Nuphar lutea* уздовж правого берега Дніпра — від с. Трипілля до с. Стайки — смугою 3—5 м; поблизу Процева острова плями глечиків жовтих поряд з лататтям білим і водяним горіхом дніпровським; на мілководдях поблизу островів навпроти м. Ржищева та м. Українки.

***Nymphaea alba* L.** — багаторічна водна рослина родини *Nymphaeaceae* з горизонтальним повзучим товстим кореневищем.

Розповсюджена майже по всій Європі, в Україні трапляється в усіх районах, крім Криму. Геліофіт, слабкий ацидофіл, термофіл.

Зростає в стоячих або повільно текучих водах річок, стариць і озер на глибині до 2 м. У заболочених водоймах кореневище розміщене вертикально. При пересиханні водойм веде наземний спосіб життя. Мережа дрібних річок скорочується, а разом з ними зникає і водна рослинність, у першу чергу *Nymphaea alba*. Ця рослина занесена до Червоної книги України (1980). До Червоного списку угруповань України ввійшли й угруповання *Nymphaidetum peltatae* [5].

Нами відмічено угруповання латаття білого в Ольгінській затоці; поблизу Процева острова Біометричні вимірювання свідчать про добрий розвиток рослин: квітка має 25 пелюсток; довжина листків дорівнює 25,2 см, ширина — 21,3 см. Супутні види — *Nuphar lutea*, *Ceratophyllum demersum* L., *Stratiotes aloides* L., *Myriophyllum verticillatum* L., *Potamogeton pectinatus* L.

***Trapa borysthena* V. Vassil.** — релікт третинного періоду, однорічна водна рослина родини *Trapaceae*.

В Україні зростає в стоячих та слабопроточних водах, створює зарості в басейні Дніпра від Полісся до Степу.

Trapa borysthena різко скоротив свою чисельність через пересихання та забруднення водойм. Охороняється в Чорноморському біосферному заповіднику, заповіднику "Дунайські плавні", в створеному в 1983 році ботанічному заказнику "Інгулецький лиман". Цей вид занесено до Червоної книги України [8].

Trapa borysthena — рослина з тонким стеблом, на якому розвиваються перисторозгалужені зелені корені, які легко можна прийняти за підводні листки.

Справжні ж підводні листки супротивні, лінійні, рано відпадають. На кінці стебла на поверхні водойми утворюється розетка ромбічних, шкірястих, нерівнозубчастих листків. Ми виявили місцезростання водяного горіха дніпровського в Ольгінській затоці; поблизу Процева острова, м. Українки та м. Ржищева; в затоках лівого берега Дніпра. В Ольгінській затоці трапляються як окремі екземпляри, так і масові зарості площею в 1 га разом із *Nymphaea alba* та *Nuphar lutea*. Окремі екземпляри мають довжину стебла (від плоду до розетки листків) понад 4,5 м і 28 пар коренів.

Поблизу Процева острова біометричні замірювання показали, що в одного з екземплярів *Trapa bogysthenica* довжина головного стебла становить 1 м 40 см, від якого відходять бокові пагони довжиною 0,54 м, 0,37 м, 0,18 м, які закінчуються розетками з 27, 36 та 19 листків. У іншого екземпляра довжина стебла дорівнює 0,94 м, розетки мають 30 та 27 листків. У затоках лівого берега Дніпра, наприклад у першій Вишенківській затоці, на 1 м² припадає в середньому 10 розеток водяного горіха, але *Trapa bogysthenica* зовсім відсутній там, де масово росте водяний різак — *Stratiotes aloides* L. В околиці с. Трипілля, навпроти м. Ржищева, водяний горіх утворює щільні "килими" із розеток. Супутніми видами є *Nuphar lutea*, *Nymphaea alba*, *Potamogeton lucens* L., *P. obtusifolius* Mert. et Koch, *Vallisneria spiralis* L.

***Salvinia natans* (L.) All.** — однорічна водно-болотна папороть, гідрохор, третинний релікт родини *Salviniaceae*. Занесена до Червоної книги України (1980).

Стебло плаваюче, нитчасте, розгалужене, має листки в трійчастих кільцях: два ряди цих листків (вай) розташовані по боках плаваючого стебла, а третій —

розсічений, подібний до кореня, занурений у воду. Плаваючі листки яйцеподібні або еліптичні.

Сальвінія плаваюча в Україні трапляється розсіяно в басейнах річок Дніпро, Дністер, Дунай, Сіверський Донець. Оселяється у стоячих водоймах або з повільною течією, а також в озерах.

На Канівському водосховищі ми спостерігали багато популяцій цієї унікальної папороті. В окремих місцях спостерігається скорочення чисельності сальвінії через пересихання, обміління водойм, їхнє забруднення. Цей вид характеризується непостійністю місцезростань, що насамперед спричинено змінами температурних умов.

Нами відмічено угруповання *Salvinia natans* у затоках лівого берега Дніпра: навпроти Процева острова, Ржищева, на Козінці. У заводях першої Вишенківської затоки росте в стоячих водах смугою 2,5–3 м. Супутніми видами є: *Lemna minor* L., *Stratiotes aloides*, *Ceratophyllum demersum* L. та інші.

З метою створення заповідних територій водно-болотної рослинності потрібне подальше вивчення макрофітів та обґрунтування їх важливості.

1. Голуб В.М. Еколого-біологічні та фітомеліоративні особливості макрофітів, перспективних для використання в озелененні водойм Правобережного Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. — К., 1998а. — 20 с.

2. Голуб В.М. Структурно-порівняльний аналіз флори вищих макрофітів Правобережного Лісостепу України // Укр. ботан. журн. — 1998б. — 55, № 1. — С. 57.

3. Дубына Д.В. Кувшинковые Украины: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. — К., 1976. — 20 с.

4. Ивашин Д.С. Кубышка жёлтая // Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. — М.: ГУГК, 1980. — С. 252–255.

5. *Макрофіти* – индикатор изменений природной среды. – К.: Наук. думка, 1993. – 436 с.

6. *Собко В.Г.* Стежинами Червоної книги. – К.: Урожай. – 1993. – 174 с.

7. *Собко В.Г., Гапоненко М.Б.* Интродукція рідкісних і зникаючих рослин флори України. – К.: Наук. думка. – 1996. – 289 с.

8. *Червона книга Української РСР.* – К.: Наук. думка. – 1980. – 500 с.

ВОДНЫЕ МАКРОФИТЫ В КАНЕВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

А.П. Исайкина

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

В статье приводятся местонахождения водных макрофитов – *Nuphar lutea* (L.) Smith, *Nymphaea alba* L., *Trapa borysthenica* V. Vassil.,

Salvinia natans (L.) All. – в Каневском водохранилище. Описаны популяции этих видов, их экологические и морфологические особенности.

THE MACROPHYTES OF KANIV RESERVOIR

A.P. Isaikina

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The sites of water plants, such as *Nuphar lutea* (L.) Smith, *Nymphaea alba* L., *Trapa borysthenica* V. Vassil., *Salvinia natans* (L.) All. in Kaniv reservoir are given. The populations of these species, their ecological and morphological features are described.

С.В. КЛИМЕНКО¹, В.Т. ХАРЧИШИН², А.П. КУСТОВСКИЙ¹¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1² Государственный агроэкологический университет
Украина, 10001 г. Житомир, Старый бульвар, 7

КИЗИЛ (*CORNUS MAS L.*) В ПРИРОДЕ И КУЛЬТУРЕ В УКРАИНЕ

Приведены сведения о распространении кизила (Cornus mas L.) в природе и за пределами естественного ареала в Украине. Показано, что площади и продуктивность кизила в природе очень уменьшились. В культуре кизил встречается во всех областях, главным образом в южных, юго- и северо-западных районах, реже – в центральных и восточных. Северная граница успешного плодоношения кизила проходит через Чернигов–Глухов. Отмечены высокие адаптационные возможности сортов и форм культурных популяций.

Современный ареал кизила — понтическое Средиземноморье: южные присредиземноморские районы, а также Крым, Кавказ и Малая Азия [2, 15]. Для кизила характерна узкая синэкологическая амплитуда, соответствующая теплому климату южной части Средней Европы [16].

В Украине кизил естественно произрастает в Крыму, Приднестровье, Западной Лесостепи, отдельные его местонахождения обнаружены в Закарпатье и Прикарпатье, а также на юго-востоке Правобережной Лесостепи [12]. Верхняя граница распространения кизила — 1200 м н. у. м., хотя на Кавказе известны его местонахождения

на высоте от 400 до 1700 м н. у. м. [1]. Отмечается приуроченность кизила к сухим склонам южных экспозиций и к почвам, сформированным на карбонатных породах.

Растет кизил в подлеске теплых изреженных лесов из дуба, граба, бука, ольхи, реже — в хвойных лесах; встречается также в чащах, на опушках и на открытых солнечных местах, где может доминировать [10]. В Украине эти леса произрастают только в узкой приднестровской полосе от западной границы Ивано-Франковской области до северной части Одесской (Бучачский, Чертковский, Каменец-Подольский, Бершадский и Балтский лесхоззаги) и в восточной части Приднепровской возвышенности в треугольнике между го-

© С.В. КЛИМЕНКО, В.Т. ХАРЧИШИН, А.П. КУСТОВСКИЙ, 2003

родами Чигирин, Смела, Знаменка. В Приднестровье они занимают очень крутые и даже обрывистые склоны (35–60°) долины Днестра и его притоков и балок, где на южных склонах образуют полосы шириной 60–300 м. До начала активного вмешательства человека дубовые леса кизилловые в Приднестровье были очень распространены. После сплошных рубок главного пользования они не восстанавливаются и теперь уничтожены почти полностью.

Северо-западная граница ареала кизила в Украине проходит через Тернопольскую область (южные склоны террас р. Золотая липа) [13]. Северо-восточная часть сплошного ареала *Cornus mas* расположена от с. Залещики (Тернопольская обл.) до с. Нижняя Ущица (Хмельницкая обл.), далее до городов Тульчин, Ольгополь (Винницкая обл.), Балта (Одесская обл.). *Cornus mas* имеет дизъюнктивный ареал и встречается в локалитете Приднепровской возвышенности. Ю.Д. Клеопов [4] отмечал в 40-х годах XX ст. эти изолированные местонахождения кизила в Прибужье и по Днепру. "Значение приднепровского убежища субсредиземноморских лесных видов, — писал Ю.Д. Клеопов, — особенно возрастает в связи с открытием осколков реликтовой ассоциации "кизилловых холмов" в Чигиринском районе Киевской области. Кусты кизила (*Cornus mas*) в сопровождении балканских и циркумэвксинских видов ютятся по солнечным южным склонам... Можно наблюдать все стадии постепенного поглощения остатков светлых кизилловых дубрав на холмах тенистыми грабняками" [4, с. 281].

В настоящее время кизил входит в состав следующих синтаксонов [3]:

1) ассоциация дубового леса из дуба скального кизилового-вздутосемянникового — *Quercetum (petraeae) cornoso-*

physospermosum (типичные сообщества). Здесь охраняются старые леса в возрасте 180–300 лет. Распространение — средний лесной пояс Горного Крыма. Древостой образуют *Quercus petraea* с незначительным участием *Carpinus betulus*, *Fraxinus excelsior*, *Tilia caucasica*. Ярус подлеска формирует *Cornus mas* с незначительным участием *Mespilus germanica*, *Sorbus torminalis*, *Rosa canina* и др. Охраняются в Крымском заповедно-охотничьем хозяйстве.

2) группа ассоциаций дубовых лесов из дуба скального кизилловых — *Querceta (petraeae) cornosa*. Общее распространение — Восточное Субсредиземноморье и юг Средней Европы. Распространение в Украине — Лесостепная зона Приднестровья, Горный Крым и Закарпатье (на Черной горе в окрестностях г. Виноградова). Одноярусный древостой образует *Quercus petraea*, в подлеске преобладает *Cornus mas* [3].

3) группа ассоциаций дубовых лесов из дуба черешчатого кизилловых — *Querceta (roboris) cornosa*. Это редкие для территории Украины сообщества на северной и восточной границах сплошного и островного ареала, подлесок в которых образует субсредиземноморский вид *Cornus mas*.

Фактором, вызывающим сокращение площади лесов, являются сплошные рубки. Необходимые меры охраны — заповедание массивов этих лесов в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской областях, в частности в масштабах локалитета Приднепровской возвышенности: в Дмитриевском лесничестве Чернолесского лесхозага Кировоградской обл., Сунковском и Смелянском лесничествах Смелянского лесхозага, Матвеевском лесничестве Чигиринского лесхозага, Млиевском лесничестве Корсунь-Шевченковского лесхозага Черкасской обл. [3].

Выявление мест произрастания кизила севернее и западнее треугольника между городами Чигирин, Смела, Знаменка свидетельствует о его более широком распространении в южных лесах Украины в прошлом и объясняет происхождение таких локалитетов, где сохранились сообщества с редкими видами растений [12]. "Аналогичные современным неморальные леса на Украине сформировались в рессюрме. В этот период изменение флоры лесов происходило на фоне дальнейшего усиления роли типично неморальных элементов и вытеснения бореальных. С этим периодом связано и распространение на север и восток таких неморальных видов, как *Quercus petraea*, *Cornus mas*, *Allium ursinum* и др., которые в настоящее время имеют дизъюнктивный ареал и встречаются в локалитетах Овручско-Словечанского края, Среднерусской, Донецкой и Приднепровской возвышенностей" [3, с. 31].

Как следует из вышеизложенного, естественные продуктивные ресурсы кизила в настоящее время сосредоточены на юго-западе и на юге страны, в основном — в Крыму.

В природе кизил представлен большим количеством разнообразных форм. Пестрота встречающихся популяций кизила в лесах — следствие естественного отбора наиболее устойчивых форм при почти полном невмешательстве человека. В то же время естественные заросли можно рассматривать как селекционный питомник, представляющий исключительно ценный материал для отбора и создания новых форм и сортов. В природе плоды кизила очень изменчивы по многим показателям (форме, величине, окраске, срокам созревания, вкусу и т. д.), используемым для выделения форм.

После сплошных рубок главного пользования растения кизила не восстанавливаются. Современное распространение кизила обусловлено многовековой деятельностью человека, определившей почти экстремальные условия его произрастания. Ресурсы дикорастущего кизила — площади и продуктивность уменьшились. Бесконтрольный сбор плодов приводит к обламыванию веток, усыханию деревьев, уменьшению семенного возобновления в природных условиях. Естественному распространению кизила мешает выкашивание травы на опушках, при этом уничтожаются сеянцы и молодая поросль. Лесные культуры с участием кизила создаются редко. Растения кизила вырубаются на разные изделия и даже на дрова. Уже почти вырублены остатки крымских кизиловых дубрав в ущелье Кизиловом (с. Фонтаны под г. Симферополем).

Потеря запасов дикорастущего кизила может быть компенсирована введением его в культуру и созданием любительских, фермерских и промышленных насаждений. Окультуривание кизила за границами его естественного произрастания произошло много веков тому назад и имело большое значение. Оно основано на индивидуальной изменчивости растений. Благодаря любительскому садоводству сохраняется большое количество исключительно ценных форм. Многообразие местных форм объясняется тем, что размножение кизила чаще всего происходит семенным путем, при котором не сохраняются хозяйственно-биологические признаки исходных форм, так как кизил является ксеногамным перекрестноопыляемым растением [5]. Семенное размножение поэтому часто приводит к потере ценных качеств.

В последнее время разработаны способы вегетативного размножения кизила [7], позволяющие эффективно использовать их для массового размножения отобранных форм и созданных селекционных сортов [6].

По своим аутоэкологическим характеристикам кизил — перспективный вид для широкого внедрения в культуру как в естественном ареале, так и за его пределами. Об этом свидетельствуют наши экспедиционные обследования культурных форм кизила во многих регионах Украины и многолетнее изучение его биолого-экологических особенностей в условиях Лесостепи Украины [7].

Для создания садов, плантаций кизила необходимы формы, отличающиеся от типа (диких лесных форм) большей урожайностью, сочностью и нежностью мякоти плодов, интенсивной их окраской. В природе кизил дает нерегулярные урожаи, в засушливые годы образуются мелкие, малосочные плоды, урожай с дерева в природе составляет 2,8–4,8 кг, в условиях достаточного освещения и увлажнения урожайность возрастает до 5–10 кг. В культуре же кизил стабильно плодоносит, с одного растения собирают (в зависимости от возраста, сорта, условий произрастания) от 15 до 80 кг крупных высококачественных плодов.

Научные работы по созданию генофонда, изучению и селекции кизила в течение нескольких десятков лет проводит Национальный ботанический сад им. Н.Н.Гришко НАН Украины (Киев). Формы кизила, представляющие интерес для создания генофонда и использования в дальнейшем для селекции, обследовали в садах опытных станций, институтах садоводства, дендропарках,

частных садах, заброшенных садах бывших имений и т. д.

Многообразие культурных форм народной селекции характерно для Крыма. В селах Соколиное, Голубинка, Счастлиное, Шелковичное, Малое Садовое Бахчисарайского района, Перевальное, Петровка, Ново-Павловка Симферопольского района, Черемисовка, Кизилровка, Синекаменка Белогорского района и их окрестностях отмечено большое разнообразие форм кизила. Здесь это растение выращивают издавна и иногда размножают вегетативно, чаще всего — отводками. Обычно в частных садах используют самосев кизила. Наиболее интересные культурные формы кизила обнаружены в окрестностях сел Соколиное, Малое Садовое, Ново-Павловка, Кизилровка. В Крыму есть небольшие площади кизила промышленного назначения, здесь он плодоносит ежегодно и обильно, не требуя особых агротехнических мероприятий. Один из таких кизиловых садов есть в с. Заветном Симферопольского района, в бывшем колхозе им. В. Чакова. Кизил представлен растениями нескольких селекционных форм — с грушевидными, овальными и шаровидными плодами. В с. Малое Садовое возраст кизилового сада составляет 50–60 лет, он хорошо плодоносит, несмотря на отсутствие постоянного ухода. Периодически производится санитарная обрезка, деревья используются как маточник для размножения.

Традиции окультуривания кизила существуют и в других регионах Украины — Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях.

Практически во всех регионах мы находили посадки кизила: в юго-западных и центральных районах — чаще, в восточных, и особенно в степных, — реже.

Наибольшее количество культурных форм кизила народной селекции представлено в Крыму, и это логично — в природе кизил растет во всех районах горного и предгорного Крыма. Он здесь считается обычным плодовым растением [8]. Именно в этом регионе происходило окультуривание, длительная селекция. Благодаря любительскому садоводству сохранилось большинство форм кизила. Многие из них — ценный материал для размножения и дальнейшей селекции.

Большое разнообразие местных форм было отмечено и в районе г. Киева — на севере Украины, где он известен в культуре с XI века. В окрестностях Киева — на Подоле, Куреневке, Зверинце, Приорке, Корчеватом, на территории Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко встречаются 100–150-летние деревья кизила, которые обильно плодоносят [11]. Обследование мы проводили 30–40 лет тому назад, многие деревья в связи с расширением строительства уже уничтожены.

Как эти растения оказались на севере Украины? Потомки ли это крымских народных сортов, завезенных сюда, или растений из лесов, окружавших когда-то Киев? В любом случае можно с уверенностью говорить об интродукции кизила в период становления Руси. Значительную роль в этом сыграли монастыри, особенно Выдубицкий, Межигорский, Киево-Печерский, расположенные вблизи Киева на пути "из варяг в греки". Именно здесь уже в XI веке начали закладываться сады. Благодаря мона-

стырям в районе г. Киева были интродуцированы и другие виды растений — абрикос, шелковица, айва, орех.

Созданием садов увлекались также князья, они разводили их в своих имениях и возле дворцов. Из плодов и ягод готовили разные напитки и деликатесы.

Естественные леса с участием кизила до сих пор сохранились в 150 км от Киева (Корсунь-Шевченковский, Чигиринский районы Черкасской области), поэтому с уверенностью можно говорить о том, что киевский кизил введен в культуру именно из этого региона.

Следует упомянуть о местных популяциях кизила, возникших в те далекие времена. Подтверждением их существования является тот факт, что сорта кизила киевских популяций созревают намного раньше (начало созревания — в конце июля, массовое — в августе), чем привезенные сюда крымские сорта (сентябрь — октябрь).

Сложилось представление, что кизил хорошо растет и плодоносит только в южных районах, чаще всего его распространение связывают с Крымом, очевидно, благодаря тому, что там еще имеются достаточно большие запасы кизила в природе. Однако наши экспедиционные исследования показали, что граница культурного ареала кизила достигает самых северных регионов Украины (см. рисунок). Обследованные нами местонахождения кизила, обильное плодоношение растений (часто очень старых) свидетельствует об очень давней культуре кизила в Украине. В результате естественного и искусственного отбора сохранились формы, адаптировавшиеся за пределами естественного ареала.

Ивано-Франковская область. Кизил произрастает в естественных популяци-

Кизил настоящий (*Cornus mas L.*) в природе и культуре

ях, часто выращивается на приусадебных участках.

Львовская область. Кизил распространен во многих районах, выращивается в ботаническом саду Львовского университета.

Тернопольская область. Кизил встречается в природных местообитаниях и распространен в культуре. На территории Почаевской Лавры аллея из хорошо сформированных деревьев кизила представлена 80–100-летними растениями.

Ровенская область. В с. Боримец Млыновского района в старом помещичьем саду растут восемь растений кизила 120-летнего возраста.

Черновицкая область. В с. Широцы Хотинского района на усадьбе В.С. Илюка растут четыре 40-летние деревья кизила, ежегодно обильно плодоносящие.

Хмельницкая область. В с. Лавриновцы Шепетовского района в старом саду, некогда принадлежавшем члену III Государственной Думы врачу Клопотовичу, растения кизила высажены в конце XIX ст. Девять мощных деревьев кизила высотой до 5 м разрослись так, что образуют колонию (кизил хорошо разрастается корневой порослью), каждое растение имеет 20–25 штамбов, а крона образует шатер окружностью 4–6 м. Деревья обильно плодоносят. Растения представлены четырьмя сортами, один из которых — желтоплодный.

Винницкая область. Кизил часто встречается в культуре. В селе Ягодном Мурованокуриловецкого района на пасеке обнаружен желтоплодный сорт кизила с плодами бутылочной формы.

Полтавская область. В с. Березовая Рудка Пирятинского района при совхозе-техникуме есть парк, заложенный во второй половине XVIII ст. В одном из кварталов парка растет 160 деревьев

кизила, высаженных в четыре ряда — по 40 деревьев в каждом. В с. Куринька Чернухинского района кизил растет в заброшенном старом саду помещика Савицкого. У подножия склона, на месте бывшего русла р. Удай, растут 20 роскошных деревьев кизила, высаженных в один ряд, ежегодно обильно плодоносящих.

Черкасская область. В с. Казацком Звенигородского района имеется парк, основанный в XVIII ст. Его особенностью является включение в его композицию кизиловой рощи.

Николаевская область. В с. Рацинская Дача Вознесенского района, в степной зоне Украины, еще в прошлом столетии на нескольких участках были созданы мощные культуры дуба с участием кизила. Эти посадки сохранились до сих пор.

Днепропетровская область. В с. Демирино-Варваровка Криворожского района, в бывшем помещичьем саду, растут и плодоносят 80-100-летние растения кизила. Этот кизиловый сад был создан в степи, в долине небольшой, некогда полноводной реки.

Кизил обычен в культуре в тех регионах, где он до сих пор встречается в природе, например, в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской областях и в Крыму. В с. Деренковец Корсунь-Шевченковского района кизил на приусадебных участках — обычное явление, встречаются очень крупноплодные формы разных сроков созревания.

В 1987–1990 годах мы обследовали дикорастущие популяции кизила в урочищах Лысая гора и Свиное. Здесь, на юге Правобережной Украины, проходят северная и северо-восточная границы естественного произрастания вида [12]. Популяция состоит из разновозрастных

(25–70 (100) лет) растений, находящихся в репродуктивной фазе. Размеры, состояние и репродуктивная способность отдельных особей зависят в большей степени от условий произрастания и особенно — освещенности. Отдельные экземпляры представляют собой мощные, высотой до 6–7 м растения с окружностью штамба 15–20 см. Обычно это большие куртины из 10–15 разновозрастных штамбов, порослевых образований от основного растения. Возобновление растений происходит в результате непрерывного восстановления надземной части взамен отмирающих придаточных стволов. Сильная способность к образованию поросли обеспечивает выживание кизила в экстремальных условиях [12]. Это подтверждает мнение исследователей о том, что "единичные растения не способны закрепиться и выжить в конкурентной среде, и только биогруппы или популяции вида в состоянии удерживать занятые местообитания" [14, с. 23].

Интересны находки кизила в Житомирском Полесье. В с. Березовка Любарского района был заложен в конце XIX ст. землевладельцем Барановским сад. От него остались только растения кизила. Большая красивая поляна, предназначенная для банкетов, длиной 250 и шириной 50 м обсажена кизилом (1200 растений). Они до сих пор обильно плодоносят — здесь за ними ухаживает специальная садовая бригада во главе с Н.И. Мамчуром. В окрестностях г. Житомира по ул. Каракульной, 39, на усадьбе А.Г. Губаря растут 50–150-летние растения кизила нескольких форм с плодами овальной, шаровидной и грушевидной формы разных сроков созревания (с середины августа до конца сентября). Огромные растения ежегодно плодоносят. Около

70 растений кизила растут и в соседних садах на этой же улице. По рассказам старожилов, кизил был привезен из Польши неким Абрамцевым, поселившимся здесь 150 лет назад.

Мы описали более 350 форм кизила из разных регионов Украины, отличающихся морфологическими и помологическими особенностями плодов, сроками созревания, габитусом, формой кроны и другими признаками. Сто форм было размножено, лучшие из них использованы для селекции. Собранный генофонд, создан большой селекционный фонд кизила.

В Национальном ботаническом саду НАН Украины созданы следующие сорта кизила: Лукьяновский, Выдубецкий, Элегантный, Евгения, Коралловый Марка, Елена, Семен, Светлячок, Владимирский, Николка, Радость, Гренадер, Вавиловец, Старокиевский, Приорский, Экзотический, Сластина, Костя, Первенец, Вышгородский, Оригинальный, Янтарный, Нежный и др. Эти продуктивные, зимостойкие сорта предназначены для промышленной, фермерской и любительской культуры в Лесостепи и Полесье Украины, пригодны они и для степной зоны, но для успешного плодоношения здесь необходимо орошение.

В искусственных насаждениях за пределами Украины кизил встречается в Брянской, Орловской, Воронежской, Пензенской, Ростовской областях, в Москве и Санкт-Петербурге, заходит в Прибалтику, хорошо плодоносит в Юго-Западной и Центральной Беларуси. Северная граница успешного плодоношения кизила в Украине проходит через Чернигов—Глухов. Такой широкий культурный ареал кизила свидетельствует о его нетребовательности к почвенно-климатическим условиям и

достаточно высокой зимостойкости, несмотря на его переднеазиатское происхождение.

Широкое распространение кизила в новых условиях произрастания способствовало возникновению форм, адаптировавшихся к разным климатическим условиям. В Лесостепи Украины практически не наблюдается повреждения древесины и плодовых почек, что обеспечивает ежегодное (без периодичности) плодоношение. Развитие отдельных соцветий и их цветков в пределах растения значительно варьирует во времени, чем объясняется способность кизила приспосабливаться к неблагоприятным внешним условиям. Цветки кизила редко повреждаются морозами, при похолодании обертка соцветия закрывается, защищая цветки от низких температур.

По сравнению с другими плодовыми растениями кизил малотребователен как к механическому составу почв, так и к их плодородию. Однако самые высокие урожаи он дает на открытых участках с плодородными почвами, особенно, богатых кальцием. Очень хорошо отзывается кизил на достаточное увлажнение почвы — биологическая продуктивность его в этих условиях составляет 50–80 кг (в репродуктивном периоде 15–20 лет), а 50–100-летние растения в состоянии давать урожай 150–200 кг с дерева. Естественно, урожай зависит от общего состояния дерева, его возраста, сорта, условий произрастания и ухода.

При хорошем освещении и достаточной влагообеспеченности растения развивают мощную корневую систему, за вегетационный период дают большой прирост, образуют хорошо развитые кроны, сочные, ярко окрашенные, при полном созревании сладкие плоды.

Очень важной особенностью кизила, как и многих других видов плодовых растений, которую следует учитывать при закладке насаждений, является то, что он самобесплодный. Кизил — ксеногамное перекрестноопыляемое растение, для обеспечения опыления и хорошего плодоношения при закладке кизиловых садов необходима посадка нескольких сортов, а на приусадебном участке — не менее двух растений. Опыляется кизил пчелами, которые дают обильный взятки ранневесеннего меда.

Сроки цветения кизила в южных регионах Украины приходятся на февраль — март, а в последние годы — даже на конец января — февраль. В центральных и северных районах цветение наблюдается 20 марта — 20 апреля при среднесуточной температуре воздуха 6–11°C. Цветение продолжается 18–20 дней, до распускания листьев.

Существует необоснованное представление о том, что кизил медленно растет. И только некоторые авторы [17] считают, что кизил — "быстрорастущий кустарник". И это действительно так. Достаточно сказать, что привитые растения — окулянты — в первый же год достигают высоты 120–150 см, диаметр штамбика составляет 0,8–1,2 см, к концу вегетации растения образуют от 3 до 5 боковых побегов и уже в однолетнем возрасте пригодны для посадки на постоянное место. У привитых растений листовые пластинки намного крупнее, чем у сеянцев.

Представление о медленном росте сложилось, очевидно, потому, что в первый год после посадки (особенно на открытом месте) кизил почти не дает прироста. В это время растение формирует корневую систему, которая уже в первый год достигает значительных

размеров: образуется большое количество обрастающих всасывающих корешков, благодаря чему уже в следующем и в последующие годы кизил дает прирост в среднем 80–120 см.

Растения этого вида формируют мощную корневую систему, но залегает она неглубоко (20–120 см от поверхности почвы) [9]. Вертикальный корень (часто слабо выраженный) углубляется в почву всего лишь на 80–100 см, горизонтальные корни гораздо длиннее, они хорошо разветвлены и образуют густую активную мочку. Основная часть скелетных корней находится на глубине 10–60 см. В верхнем горизонте сосредоточено 40–60% физиологически активных корней. У растений в возрасте до 5 лет корневая система занимает площадь меньшую, чем площадь проекции кроны, у 5–7-летних – она примерно равна проекции кроны, а у 70-летнего дерева диаметр корневой системы достигает 4,6 м, в то время как проекция кроны составляет всего 2,2 м. Мощная корневая система кизила, сосредоточенная в верхнем горизонте почвы способствует использованию даже незначительных осадков, но растение испытывает недостаток во влаге, особенно при большой нагрузке урожаем.

Сортовые особенности кизил, как и все плодовые растения, сохраняет при вегетативном размножении. Эффективны все способы размножения – весенняя и летняя окулировка, прививки, размножение зелеными черенками и отводками. Однако наиболее рационально размножение окулировкой, приживаемость глазков при этом составляет 92–97%. Техника окулировки – обычная, как и у других плодовых растений, сроки – со второй

половины июля до конца августа – первой половины сентября в зависимости от региона.

Отличаясь высокой урожайностью, кизил не требует особенной агротехники. Он не нуждается в специальной обрезке, у плодоносящих растений делают санитарную обрезку – удаляют сухие, переплетающиеся, поломанные ветви. Работа по уходу за кизилом сводится в основном к удалению сорняков, при необходимости – к поливу. Для поверхностной корневой системы особое значение имеет мульчирование приствольных кругов. В качестве мульчи используют любой материал – скошенную траву, перегной, солому, сено, опилки. В почве приствольного круга, замульчированного травой, содержится в два раза больше влаги и в несколько раз больше азота, фосфора и калия, чем в незамульчированной; после дождя или полива на ней не образуется твердая корка. Особенно эффективно мульчирование песчаной почвы. Ближе расположенные к поверхности почвы корни под мульчей лучше сохраняются от холода зимой и от засухи летом. Перегной или навоз, используемые для мульчирования приствольных кругов, создают хорошие условия влажности и питания.

1. Гасанов З.М., Ибрагимов З.А. Вопросы генофонда кизила в горах Малого Кавказа в пределах Азербайджанской ССР // Приемы повышения урожайности плодовых, субтропических культур и винограда в АзССР. – Кировобад, 1989. – С. 16–21.

2. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. – Л.: Колос, 1971. – 752 с.

3. Зеленая книга Украинской ССР / Под общ. ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонко. – К.: Наук. думка, 1987. – 215 с.

4. *Клеопов Ю.Д.* Анализ флоры широколиственных лесов европейской части СССР. — К.: Наук. думка, 1990. — 352 с.

5. *Клименко С.В.* Біологія репродукції кизилу // Використання та збагачення рослинних ресурсів України. — К.: Наук. думка, 1977. — С. 50–58.

6. *Клименко С.В.* Перспективные формы кизила (*Cornus mas L.*) на севере Украины // Интродукция и акклиматизация растений. — 1984. — Вып.2. — С. 71–74.

7. *Клименко С.В.* Кизил на Украине. — К.: Наук. думка, 1990. — 175 с.

8. *Косых В.М.* Дикорастущие плодовые породы Крыма. — Симферополь: Крым, 1967. — 171 с.

9. *Леонтьяк Г.П.* Строение корневой системы кизила в Кодрах Молдавии // Изв. АН Молд. ССР. Сер. биол. и хим. наук. — 1975. — № 6. — С. 12–19.

10. *Леонтьяк Г.П.* Кизил — ценное лесное растение. — Кишинев: Штиинца, 1984. — 156 с.

11. *Литвиненко С.М.* Кизил на півночі України. — К.: Вид-во АН УРСР, 1958. — 70 с.

12. *Определитель* высших растений Украины. — К.: Наук. думка, 1987. — 546 с.

13. *Удра И.Ф.* *Cornus mas* (Cornaceae) на Украине — реликт третичных лесов // Ботан. журн. — 1984. — № 1. — С. 33–42.

14. *Удра И.Ф.* Расселение растений и вопросы палео- и биогеографии. — К.: Наук. думка, 1988. — 198 с.

15. *Флора СССР.* Кизилывые. — М.—Л.: Изд-во АН СССР. — 17. — С. 315–349.

16. *Шеляг-Сосонко Ю.Р.* Ліси формації дуба звичайного на території України та їх еволюція. — К.: Наук. думка, 1974. — 240 с.

17. *Browicz K.* Chorology of trees and shrubs in South-West Asia and Adjacent Regions. — Warszawa—Poznan: Polish Sci. Publiscers, 1986. — 5. — 87 p.

КИЗИЛ (*CORNUS MAS L.*) В ПРИРОДІ І КУЛЬТУРІ В УКРАЇНІ

*С.В. Клименко*¹, *В.Т. Харчишин*²,
*О.П. Кустовський*¹

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, м. Київ

² Державний агроекологічний університет, Україна, м. Житомир

Висвітлено розповсюдження кизилу (*Cornus mas L.*) у природі і за межами природного ареалу. Показано, що площі і продуктивність кизилу в природі дуже зменшились. У культурі в Україні кизил трапляється в усіх областях, переважно у південних, південно- і північно-західних районах, рідше — у центральних і східних. Північна межа успішного плодоношення кизилу проходить через Чернігів—Глухів. Відмічено високі адаптаційні можливості сортів і форм культурних популяцій.

THE CORNEL (*CORNUS MAS L.*) IN NATURE AND IN CULTURE IN UKRAINE

*S.V. Klimenko*¹, *V.T. Kharchyshin*²,
*A.P. Kustovsky*¹

¹ M.M.Grishko National Botanic Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² State Agroecological University, Ukraine, Zhitomir

Article illustrates the dissemination of *Cornus mas L.* in its natural habitat and beyond it in Ukraine. It's been revealed that areas and the cornelian cherry productivity in nature have decreased considerably. Cornelian cherry is cultivated in all regions, though in the south, southwest and northwest areas its occurrence is higher than such in the center and east. The northern boundary of the cornelian cherry successful fruiting may be drawn through the cities of Chernihiv and Hlukhiv. High adaptation abilities of the sorts and forms of the cornelian cherry cultivated populations have been emphasized.

А.М. ГНАТЮК

Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ COLCHICUM UMBROSUM STEV. (COLCHICACEAE) В УМОВАХ ГІРСЬКОГО КРИМУ

Наведено характеристику екологічних та ценотичних умов зростання пізньоцвіту тіньового в Гірському Криму. Виділено асоціації, в яких трапляється даний вид. Подано коротку характеристику флористичного складу асоціацій, а також проаналізовано віковий склад популяцій пізньоцвіту тіньового в різних асоціаціях.

Усі види роду *Colchicum* L. родини *Colchicaceae* A.P. de Candolle у флорі України є рідкісними рослинами і занесені до Червоної книги України [12, 15]. Два з них: пізньоцвіт тіньовий та п. анкарський зростають у Криму. Пізньоцвіт тіньовий (*Colchicum umbrosum* Stev.) — багаторічна трав'яниста бульбоцибулинна рослина, отруйна, як і інші представники роду, містить алкалоїди колхіцин та колхамін. Досить декоративна, цвіте у серпні—вересні у безлистому стані, квітки блідо-рожеві, плодоносить у квітні—червні.

Ареал *C. umbrosum* охоплює Малу Азію, Кавказ і Крим. У Криму вид перебуває на північній межі ареалу і належить до кримсько-кавказько-малоазійського флористичного елементу. Еколого-ценотичні умови зростання *C. umbrosum*

у природних угрупованнях досі мало досліджені. Вид недостатньо вивчений також у морфологічному та ценотичному відношенні. Відомості про нього подаються переважно у визначниках та флорах, а також у літописах природи заповідників, на території яких він охороняється [6, 7, 13].

У 2002 р. нами проведені дослідження місцезростань цього виду в різних частинах лісового поясу Кримських гір. Збір матеріалу здійснювали в межах ділянки асоціації, на ізольованих майданчиках квадратної форми, площею 1 м², які закладали спонтанно у різних частинах асоціації. На кожному майданчику підраховували кількість особин виду і визначали їх вік. Геоботанічні описи умов зростання видів проводили за загальноприйнятими геоботанічними методиками [1, 10]. При вивченні вікового складу популяцій

застосовували принципи виділення вікових станів за класифікацією Т.А. Работнова, Н.А. Шоріної та ін. [5, 8, 11, 14].

У межах великого життєвого циклу нами були виділені такі вікові періоди:

I. Латентний.

Насіння (se) у стані спокою. Ценопопуляції пізньоцвіту тіньового за класифікацією Т.А. Работнова відносяться до першого типу – з автономним забезпеченням насінням [8]. Насіння овальної форми, темно-коричневе, розміщується у шарі підстилки або ж у верхньому шарі ґрунту на глибині 1–2 см безпосередньо біля материнської рослини чи на відстані 25–40 см. Насіння має м'ясистий солодкуватий наріст – арилоїд. На відміну від справжньої елайосоми він не має олії, але містить крохмаль і у зрілому стані виділяє на своїй поверхні цукри у вигляді крапель. Цей наріст призначений для приваблення мурашок, які розповсюджують насіння [4]. Середня маса 1000 насінин – $6,93 \pm 0,17$ г.

II. Віргінійський.

Проростки (p) – ліліїдного типу, мають зв'язник, головний корінь і піхву сім'ядолі. Добре виявлений зв'язок з насінною. Гіпокотиль виражений слабо. Листок циліндричний, 8–10 см завдовжки; біля основи його піхви у другій половині вегетації формується дрібненька бульбоцибулінка. Проростання насіння відбувається в два етапи: восени проростає корінчик, а після сніготанення з'являється зелений асимілюючий листок.

Ювенільні особини (j_1) – дрібні рослини другого року життя, мають циліндричний листок з неглибокою повздовжньою борозенкою. За довжиною він не відрізняється від першого

листка. Бульбоцибулина майже куляста, 2–3 мм у діаметрі, з невеличкою шпоркою, вкрита тоненькими світло-коричневими лусочками. Коренів звичайно три, іноді є ще один-два корені – потовщені, схожі на контрактильні. Бульбоцибулина розташована в ґрунті на глибині 3,5–4,0 см.

Ювенільні особини (j_2) – рослини третього-четвертого років життя. Формують плоский вузьколанцетний листок завширшки 0,2–0,5 см. Бульбоцибулина видовжено-конусоподібна, близько 1 см завдовжки і 0,4 см завширшки, вкрита темними матовими лусками, коренів 4–6 (іноді два з них потовщені), шпорка невелика.

Ювенільні особини (j_3) – рослини четвертого-п'ятого років життя. Розвивають вузьколанцетний листок завширшки 0,5–1,0 см. Бульбоцибулина більш кулястої форми, близько 1 см у діаметрі, вкрита темно-коричневими лусками. Коренів 8–16.

Іматурні особини (im) – рослини, старші п'яти років. Розвивають один широколанцетний листок до 2 см завширшки. Бульбоцибулина за розмірами така сама, як у ювенільної особини четвертого-п'ятого років життя, але вкрита більшою кількістю лусок, заглиблена в ґрунт на 8–10 см. Коренів 15–25.

Віргінійські особини (v) розвивають два листки. Бульбоцибулина дещо більша – 1,0–1,3 см у діаметрі, вкрита темно-коричневими шкірястими лусками. Коренів 30–50.

III. Генеративний.

Молоді генеративні особини (g_1) – рослини з двома листками, розвивають одну квітку, плід утворюють не завжди. Бульбоцибулина майже куляста, приблизно 1,5 см у діаметрі, рясно вкрита чорно-бурими лусками; коренів близько 60.

Середньовікові генеративні особини (g_2) – рослини з 2–3 листками. Розвивають 1–3 квітки. Плодів 1–2, дуже рідко 3.

Старі генеративні особини (g_3) – рослини з 3–4 листками, що досягли максимального розвитку, формують 4–5 квіток (плодів утворюється звичайно менше). Бульбоцибулина майже куляста, приблизно 2 см у діаметрі, густо вкрита чорно-бурими лусками. Коренів близько 90.

IV. Сенільний.

Субсенільні особини (ss) – мають дрібну бульбоцибулину, вкриту товстим шаром старих лусок, шпорка майже відсутня. Коренів 20–30.

Особин сенільного стану не виявлено. Вірогідно, вони формуються в осінньо-зимовий період.

За нашими спостереженнями, в умовах Гірського Криму *C. umbrosum* трапляється в гірських лісах, на лісових галявинах, серед чагарників, на гірських схилах, у горах піднімається до яйл. Зростає на досить вологих глинистих ґрунтах як в умовах південного, так і північного макросхилу Кримських гір. Причому в умовах північного макросхилу цей вид переважно росте на відкритих місцях – на галявинах та узліссях, а на південному макросхилі переважно в лісах. У більш затінених місцях трапляється невеликими групами або поодинокі, тоді як на освітлених ділянках утворює численні популяції. Одна з таких популяцій зафіксована нами на території Кримського природного заповідника на галявині букового лісу в районі Гурзуфської сідловини. Вона містить до 250 різновікових особин на 1 м².

В умовах Гірського Криму в лісах, у грабових, соснових та дубових форма-

ціях нами виділено типові асоціації за участю пізньоцвіту тіньового: Fageto-Carpinetum-sparsaeherbosum, Quercetovarioherbosum та Carpineto-Pinetum-varioherbosum.

Грабові ліси розташовані у середньому та верхньому гірських поясах (до 1100 м н. р. м.), зростають на бурих, добре розвинених, свіжих, рідше – сухих ґрунтах в умовах помірного клімату із середньорічною температурою повітря 6–8 °С і середньою річною кількістю опадів 600–900 мм, що забезпечує достатнє зволоження протягом всього року [3]. З підвищенням висоти над рівнем моря їх заміщують букові ліси. Асоціація Fageto-Carpinetum-sparsaeherbosum властива північному макросхилу Кримського пасма і характеризується добре вираженою ярусністю і зрідженим трав'янистим покривом. Деревний ярус висотою 20–25 м, складають граб звичайний (*Carpinus betulus* L.), бук східний (*Fagus orientalis* Lipsky) і б. звичайний (*F. sylvatica* L.). Зімкненість крон деревного ярусу 0,7–0,8. Поодинокі в ньому трапляються дуб скельний (*Quercus petraea* Liebl.), липа кавказька (*Tilia caucasica* Rupr.). Чагарниковий ярус представлений глодом дрібнолистим (*Crataegus microphylla* C. Koch) та бирючиною звичайною (*Ligustrum vulgare* L.). Загальне проективне покриття його становить 30%. У трав'янистому покриві зростають тонконогі лісовий (*Poa sylvicola* Guss.) та довголистий (*P. longifolia* Trin.), арум східний (*Arum orientalis* Bieb), молочай кипарисовий (*Euphorbia suparissias* L.). Поодинокі трапляється плющ кримський (*Hedera taurica* Carr.), який піднімається по стовбурах дерев на 3–5 м. Загальний проективний покрив трав'янистого ярусу – 10–30%. Пізньоцвіт тіньовий у даних умовах

зростає групами до 20–25 особин і приурочений до більш освітлених ділянок під покривом лісу, у затінених місцях трапляються лише поодинокі вегетативні або дво-трилисті генеративні особини. Генеративні особини становлять 7% від загальної кількості рослин і забезпечують задовільне насіннєве поновлення популяції (див. таблицю і рисунок).

Формації сосни кримської зростають у середньому лісовому поясі у межах висот 450–800 м н. р. м. із середньорічною температурою повітря 7,5–10 °С і середньорічною кількістю опадів 600–700 мм, на сухих або свіжих слабкорозвинутих бурих і коричнево-бурих ґрунтах [3]. В асоціації *Carpinetum-Pinetum-varioherbosum* деревний ярус формують сосна кримська (*Pinus pal-lasiana* D. Don) висотою 15–20 м, граб звичайний (*Carpinus betulus* L.), поодинокі трапляється клен польовий

(*Acer campestre* L.). Зімкненість крон деревного ярусу 0,6–0,8. Трапляється підріст граба висотою 3–5 м. Підлісок зріджений, представлений дереном чоловічим (*Cornus mas* L.) та скумпією шкірястою (*Cotinus coggygia* Scop.). Загальне проективне покриття його становить 10–20%. Трав'янистий ярус нерівномірний, загальний проективний покрив дорівнює 60–70%. До його складу входять тонконіг неплідний (*Poa sterilis* Bieb.) sp, осока низька (*Carex humilis* Leys.) sp, тонконіг дібровний (*Poa nemoralis* L.) sp, фіалка запашна (*Viola odorata* L.) sp, конвалія звичайна (*Convallaria majalis* L.) sp, лазурник трилопатевий (*Laser trilobum* (L.) Borkh.) sol, півонія таврійська (*Paeonia daurica* Andr.) sol, плющ кримський (*Hedera tau-rica* Carriere) sol, любка зеленоцвіта (*Platanthera chlorantha* (Gust.) Reichenb.) un та ін. Умови освітлення у цій асоціації дещо кращі, тому і загальна

Віковий склад популяції пізньоцвіту тіньового в умовах різних асоціацій

№ з/п	Найменування асоціацій	Вікові групи (середня кількість особин, % / шт. на м ²)				
		p	j	im	v	g
1	Fageto-Carpinetum-sparsaeherbosum	25 ± 0,8	37 ± 0,8	12 ± 0,5	20 ± 0,7	7 ± 0,4
		5 ± 0,3	7,4 ± 0,2	2,4 ± 0,2	4 ± 0,2	1,4 ± 0,1
2	Carpinetum-Pinetum-varioherbosum	22 ± 1,3	37 ± 1,1	15 ± 0,8	18 ± 1,2	7 ± 0,5
		5,8 ± 0,3	9,8 ± 0,3	4 ± 0,2	4,8 ± 0,3	1,8 ± 0,2
3	Alchemilletum-Festucosum	34 ± 0,7	51 ± 0,5	5,6 ± 0,5	6,7 ± 0,3	2,7 ± 0,2
		70,2 ± 3,0	105,2 ± 3,4	11,6 ± 0,6	14 ± 0,9	5,6 ± 0,2
4	Brizetum-Poosum	33 ± 0,9	47 ± 1,0	7 ± 0,4	7 ± 1,2	7 ± 0,5
		27,6 ± 1,9	39,6 ± 2,1	5,6 ± 0,7	6 ± 0,7	6 ± 0,5
5	Querceto-varioherbosum	7 ± 0,9	9 ± 0,7	14 ± 0,8	16 ± 1,2	53 ± 1,5
		0,6 ± 0,4	0,8 ± 0,4	1,2 ± 0,2	1,4 ± 0,4	4,6 ± 0,5

Віковий склад популяцій пізньоцвіту тіньового в умовах різних асоціацій:

1 – Fageto-Carpinetum-sparsaeherbosum; 2 – Carpineto-Pinetum-varioherbosum; 3 – Alchemilletum-festucosum; 4 – Brizetum-Poosum; 5 – Querceto-varioherbosum

кількість екземплярів пізньоцвіту більша. Але популяції його нещільні, досить часто трапляються поодинокі особини або по 2–3, переважна кількість рослин перебуває у вегетативному стані. За віковим складом популяція близька до попередньої (див. таблицю і рисунок).

Формації дуба пухнастого приурочені до нижнього лісового поясу південного макросхилу на висоті до 450 м н. р. м. на сухих, рідше свіжих, коричневих та коричнево-бурих ґрунтах потужністю 20–80 см в умовах середземноморського і перехідного до помірного клімату з середньою річною температурою повітря $+10^{\circ}\text{C}$ і середньорічною кількістю опадів 300–600 мм [3]. Асоціація Querceto-varioherbosum характеризується зрідженим деревним ярусом із зімкненістю 0,4–0,5 і висотою 4–7 м з дуба пухнастого (*Quercus pubescens* Willd.) віком 60–90 років. Крім дуба пухнастого у складі дерево-

стану поодинокі трапляється фісташка туполиста (*Pistacia mutica* Fisch.), клен польовий (*Acer campestre* L.), зрідка яловець високий (*Juniperus exelsa* Bieb.). Підлісок добре виражений (0,3–0,4). Складається із скупії шкірястої (*Cotinus coggygia* Scop.), бирючини звичайної (*Ligustrum vulgare* L.), держидерева колючого (*Paliurus spina-christi* Mill.). Трав'янистий ярус нерівномірний, проективний покрив близько 50–70%. До його складу входять кострець прибережний (*Bromopsis riparia* (Rehm.) Holub) сор, пирій вузлуватий (*Elytrigia nodoza* (Nevski) Nevski) сор, самосил гайовий (*Teucrium chamaedrys* L.) sp, підмаренник тонесенький (*Galium tenuissimum* Bieb.) sp, костриця східна (*Festuca orientalis* (Hack.) V. Krecz.) sp, горошок шорсткий (*Vicia hirsuta* (L.) S. F. Grey) sp, чистець вузьколистий (*Stachys angustifolia* Bieb.) sol, астрагал гостроплідий (*Astragalus*

oxyglottis Stev. ex Bieb.) sol, зозулинець пурпуровий (*Orchis purpurea* Huds.) sol, зозулинець мавпячий (*O. simia* Lam.) un та інші види. Пізньоцвіт тіньовий зростає у трав'янистому ярусі невеликими нещільними групами до 10–15 особин або поодинокі. У складі популяцій переважають добре розвинені генеративні рослини, але при цьому майже відсутні сіянци та ювенільні особини (див. таблицю і рисунок). Це свідчить про несприятливі умови для проростання насіння та виживання сіянцив, насамперед через нестачу вологи.

На лісових галявинах та узліссях у верхньому лісовому поясі пізньоцвіт тіньовий трапляється у мезофільних лучних асоціаціях, які властиві схилам північної та північно-західної експозицій і формуються на гірсько-лучних ґрунтах. Такі ґрунти утворюються при середній річній кількості опадів 800–1000 мм та при середній річній температурі повітря 4–6 °С. Клімат цієї території відноситься до холодного і вологого гірського типу. Для ґрунтів характерним є безкарбонатність дрібнозему (крім уламків вапняку) і велика кількість органічної речовини (18–20%) в акумулятивному горизонті [2]. Нами виділені асоціації *Alchemilletum-Festucosum* та *Brizetum-Poosum* за участю пізньоцвіту тіньового.

Асоціація *Alchemilletum-Festucosum* характеризується досить високим і густим травостоєм. Загальний проєктивний покрив становить близько 80–90%. У складі даної асоціації нами відмічені приворотень дрібноквітковий (*Alchemilla thytthantha* Juz.) сор, костриця лучна (*Festuca pratensis* Huds.) сор, первоцвіт звичайний (*Primula vulgaris* Huds.) sp-сор, тонконіг вузьколистий (*Poa angustifolia* L.) sp, осока розірвана

(*Carex divulsa* Stokes) sp, шафран кримський (*Crocus tauricus* (Trautv.) Puring) sp, материнка звичайна (*Origanum vulgare* L.) sp, вероніка дібровна (*Veronica chamaedrys* L.) sp, буквиця лікарська (*Betonica officinalis* L.) sp, подорожник ланцетолистий (*Plantago lanceolata* L.) sol, кульбаба лікарська (*Taraxacum officinale* Webb. ex Wigg.) sol, суниця зелені (*Fragaria viridis* Duch.) sol та інші види. Пізньоцвіт тіньовий трапляється у великій кількості. Так, на пробних ділянках ми нарахували в середньому близько 200 різновікових особин. Популяція повночленна, причому переважна кількість рослин ювенільні та молоді вегетативні, що свідчить про інтенсивне насінне відтворення, яке забезпечується невеликою кількістю (2,7%) генеративних особин (див. таблицю і рисунок).

Асоціація *Brizetum-Poosum* характеризується потужним травостоєм висотою 30–60 см. Загальний проєктивний покрив дорівнює близько 80–100%. У складі даної асоціації трапляються трясучка висока (*Briza elatior* Sibth et Smith) sp, тонконіг вузьколистий (*Poa angustifolia* L.) sp, т. лучний (*P. pratensis* L.) sp-сор, кострець прибережний (*Bromopsis riparia* (Rehm.) Holub) сор, куцоніжка лісова (*Brachypodium sylvatica* (Huds.) Beauv.) sp, костриця таврійська (*Festuca taurica* (Hack.) A. Kerner ex Trautv.) sp, грястиця збірна (*Dactylis glomerata* L.) sp, приворотень дрібноквітковий (*Alchemilla thytthantha* Juz.) sp, первоцвіт звичайний (*Primula vulgaris* Huds.) sp, осока повстиста (*Carex tomentosa* L.) sp, шафран кримський (*Crocus tauricus* (Trautv.) Puring) sp, рястка торочкувата (*Ornithogalum fimbriatum* Willd.) sp, буквиця лікарська (*Betonica officinalis* L.) sol, подорожник ланцетолистий (*Plantago lanceolata* L.) sol, п. степовий

(*P. stepposa* Kuprian.) sol, суниці зелені (*Fragaria viridis* Duch.) sol, вероніка широколиста (*Veronica teucrium* L.) sol, кульбаба лікарська (*Taraxacum officinale* Webb. ex Wigg.) sol та інші види. Популяції пізньоцвіту повночленні, представлені в основному ювенільними особинами (див. таблицю і рисунок). Серед генеративних частіше трапляються добре розвинені особини середнього та старого віку.

Отже, за нашими даними, пізньоцвіт тінювий (*Colchicum umbrosum* Stev.) – вид з широкою екологічною амплітудою. В умовах Гірського Криму трапляється у різних висотних поясах, різних типах асоціацій та умовах освітлення. Віддає перевагу достатньо освітленим, помірно зволуженим місцезростанням з багатими ґрунтами, хоча трапляється і у менш сприятливих умовах. Екологічний оптимум виду реалізується у лучних ценозах верхнього гірського поясу Кримських гір. У середньому та нижньому поясах зростає у хвойних, широколистяних та змішаних лісах.

В усіх виділених асоціаціях пізньоцвіт тінювий представлений всіма віковими групами. В асоціації *Quercetovarioherbosum* відмічено найвищий відсоток генеративних особин (близько 53%) при найменшій кількості проростків (7%), що можна пояснити недостатньою зволоженістю ґрунту для нормального насінневого поновлення і старінням особин. У решті асоціацій вікові спектри популяцій виду ліворічні, що свідчить про достатнє насіннєве поновлення і виживання молодих особин.

1. *Алехин В.В.* Методика полевого изучения растительности и флоры. – М.: Наркомпрос, 1938. – 328 с.

2. *Афанасьев Д.Я.* Природні луки УРСР. – К.: Наук. думка. – 1968. – 256 с.

3. *Дидух Я.П.* Растительный покров горного Крыма (структура, динамика, эволюция и охрана). – К.: Наук. думка, 1992. – 256 с.

4. *Жизнь растений*: В 6-ти томах / Под ред. А.Л. Тахтаджяна. – М.: Просвещение, 1982. – Т. 6. – С. 50–69.

5. *Иващенко А.А.* К онтогенезу безвременника желтого в Западном Тянь-Шане // Известия АН Каз.ССР. Серия биол. – Алма-Ата: Наука, 1975. – № 2. – С. 13–19.

6. *Крайнюк Е.С.* Современное состояние раритетного фитофонда заповедника "Мыс Мартьян" // Создание Крымской экосети для сохранения биоразнообразия. – Тр. Никит. ботан. сада. – 2001. – Т. 120. – С. 63–73.

7. *Определитель высших растений Украины*. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 394.

8. *Работнов Т.А.* Вопросы изучения состава популяций для целей фитоценологии // Проблемы ботаники. – М., 1950. – Вып. 1. – С. 465–483.

9. *Работнов Т.А.* Изучение ценологических популяций в целях выяснения стратегии жизни видов растений // Бюл. МОИП. Отд. биол. – 1975. – 80, вып. 2. – С. 5–16.

10. *Сукачев В.Н.* Избранные труды. – Л.: Наука. – Т. 1. – 1972. – 417 с.; Т. 2. – 1973. – 352 с.; Т. 3. – 1975. – 543 с.

11. *Фельбаба-Клушина Л.І.* Біоекологія *Colchicum autumnale* L. та моніторинг стану його популяцій в Українських Карпатах: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Ужгород, 1995. – 25 с.

12. *Червона книга України*. Рослинний світ / За ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонка. – К.: УЕ ім. М.П. Бажана. – 1996. – 608 с.

13. *Черняковская Е.Г.* Род *Colchicum* // Флора СССР. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1935. – Т. 4. – С. 23–30.

14. *Шорина Н.И.* Жизненный цикл безвременника великолепного (*Colchicum speciosum* Stev.) в лесном и субальпийском поясах Западного Закавказья // Онтогенез и возрастной состав популяций цветковых растений. – М.: Наука, 1967. – С. 70–99.

15. *Takhtajan A.* Diversity and Classification of Flowering Plants. – New York: Columbia University press. – 1997. – 480 p.

ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ COLCHICUM UMBROSUM STEV. (COLCHICACEAE) В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО КРЫМА

А.Н. Гнатюк

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Приведена характеристика экологических и ценологических условий произрастания безвременника теневого в Горном Крыму. Выделены ассоциации, в которых встречается данный вид. Дана краткая характеристика флористического состава ассоциаций, а также проанализирован возрастной состав популяций безвременника теневого в разных ассоциациях.

ECOLOGICAL AND CENOTIC PECULIARITIES OF COLCHICUM UMBROSUM STEV. (COLCHICACEAE) IN CONDITIONS OF MOUNTAIN CRIMEA

A.M. Gnatyuk

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

The ecological and cenotic characteristic of conditions of growth *Colchicum umbrosum* in the Mountain Crimea are given. We pick out associations in which this species was found. The brief characteristic of a floristic composition of associations and analysis of age composition of *Colchicum umbrosum* populations in different associations is given.

В.Г. СОБКО¹, Р.Л. ЯВОРІВСЬКИЙ²¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1² Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Україна, 46027 м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2

СУХОДІЛЬНІ І ГІДРОФІЛЬНІ ЕКОБІОМОРФИ ФЛОРИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ПЛАТО

Проведено аналіз наземних і гідрофільних екобіоморф флори Тернопільського плато. Розглядаються генетичні зв'язки цієї флори з Центральноєвропейською флорою широколистяних лісів, флорою південних степів і наскельною флорою Середземномор'я.

Все, що стосується загального габітусу рослин, — від життєвих і екологічних форм, біологічних типів і форм росту й розвитку до екобіоморф і епіморф — висвітлено Т.І. Серебряковою в її праці "Учение о жизненных формах растений на современном этапе" [2]. При дослідженні суходільних видів флори Тернопільського плато ми використовували термін "екобіоморфа" у розумінні Є.М. Лавренка і загальновідому схему К. Раункієра, при дослідженні гідрофільних видів — користувалися класифікаційною схемою С. Гейни [1].

Ми підтримуємо погляди К. Раункієра щодо наявності кореляції між розміщенням бруньок відновлення на певній висоті і глибині від поверхні ґрунту і розвитком та наявністю певних морфологічних ознак. Існує ціла низка

модифікованих схем класифікаційної системи Раункієра. Ми в цій статті дотримувалися авторського трактування і таких класифікаційних одиниць біологічних типів (екобіоморф): фанерофіти, хамефіти, гемікриптофіти, криптофіти та терофіти (табл. 1).

У флорі Тернопільського плато виявлено 122 види фанерофітів, з них 42 види макрофанерофітів і 80 видів нанофанерофітів. Серед макрофанерофітів майже відсутні вічнозелені рослини. Спорадично трапляються тут *Pinus sylvestris* L. та *Juniperus communis* L., буваючи на південній межі поширення. Дуже рідко у регіоні можна зустріти мезотрофну *Picea abies* (L.) Karst. і акарбонатофільну, чи точніше, карбонатобну *Abies alba* Mill. Завдяки зусиллям працівників лісового господарства, тут створено насадження *Pinus austriaca* Hüll., *P. banksiana* Lamb., *P. strobus* L.,

© В.Г.СОБКО, Р.Л. ЯВОРІВСЬКИЙ, 2003

**Екобіоморфи флори Тернопільського плато
(за К. Раункієром)**

Екобіоморфи	Суходільні	Гідрофільні	Разом	Типовий суходільний вид
Фанерофіти	122	–	122	<i>Quercus robur</i> <i>Rosa canina</i>
Хамефіти	10	–	10	<i>Pyrola rotundifolia</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i>
Гемікриптофіти	806	49	855	<i>Primula veris</i> , <i>Taraxacum officinale</i>
Криптофіти	10	71	81	<i>Gagea minima</i> , <i>Scilla bifolia</i>
Терофіти	326	16	342	<i>Thlaspi arvense</i> , <i>Erophila verna</i>
Разом	1274	136	1410	

Abies concolor (Gord.) Hildebr. та *Picea pungens* Engelm.

У дендрофлорі Тернопільського плато домінують листопадні види макрофанерофітів, серед яких найчастіше трапляються представники родин *Betulaceae* та *Fagaceae*: *Quercus robur* L., *Q. petraea* (Mattuschka) Liebl., *Fagus sylvatica* L., *Betula pendula* Roth, *B. pubescens* Ehrh., *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., *A. incana* (L.) Moench, *Carpinus betulus* L. та *Corylus avellana* L. Панівне положення букоцвітих і березоцвітих у флорі Тернопільського плато свідчить про те, що вона належить до флор Центрально-європейської провінції Ростоцько-Західно-Подільського округу. Чільне місце у флорі Тернопільського плато посідають види родів *Ulmus* L. (5 видів) та *Salix* L. (10), проте вони, охоплюючи часто широкі ареали палеоарктичного характеру, не виявляють специфічних властивостей.

Наявність видів роду *Crataegus* L., яких тут разом з кизильником чорноплідним налічується близько десяти, а також поліморфного роду *Rosa* L., види

якого належать до нанофанерофітів, свідчить про генетичні зв'язки із середземноморською наскельною флорою. Решта фанерофітних родів представлені, як правило, одним або кількома видами, які нерідко поширені у ландшафтах Тернопільського плато і є не типовими лісовими рослинами, а переважно лісостеповими чи рослинами кам'янистих відслонень.

Лише 10 видів рослин належать до хамефітів, що є свідченням того, що досліджувана флора не розташована в умовах суворого клімату.

Понад 50% видів флори Тернопільського плато мають біоморфологічні ознаки гемікриптофітів – багаторічних трав'янистих рослин з бруньками відновлення, розміщеними на поверхні ґрунту, чия надземна частина на зиму повністю відмирає. Ця категорія рослин представлена багатьма родовими комплексами, серед яких такі роди, як *Ranunculus* L., *Stellaria* L., *Silene* L., *Dianthus* L., *Viola* L., *Euphorbia* L., *Potentilla* L., *Trifolium* L. та ін. Ці рослини часто називають рослинами середніх

широт, тобто рослинами континентального клімату.

Суворі зимові умови найкраще переносять однорічники, які К. Раункієр об'єднав в екологічну групу терофітів. Несприятливу пору року ці рослини переживають у вигляді насіння. Таких видів у флорі Тернопільського плато налічується понад 300. За габітусом вони досить різні. *Cannabis ruderalis* Janisch. і *Cyclachaena xanthifolia* (Nutt.) Fresen. мають велику кількість бічних гілок, густу еліпсоподібну крону і стебло понад 2 м заввишки; для *Sagina procumbens* L. і *Psammophiliella muralis* (L.) Kohn. характерною є розпростерта чи подушкоподібна форма, 5–20 см заввишки.

Із трав'янистих рослин, крім терофітів, найкраще пристосувались до перенесення несприятливих умов (як морозів, так і спеки), багаторічні рослини, у яких бруньки відновлення формуються на кореневищах, які переважно розташовані у ґрунті на глибині його промерзання. Влітку надземна

частина часто відмирає (бульбові і цибулинні геофіти). Ці види К. Раункієр називає криптофітами. У флорі Тернопільського плато їх відомо близько 80 видів, зокрема, *Lilium martagon* L., види родів *Gagea* Salisb., *Fritillaria* L., *Allium* L. Є серед них і гідрофіти, які ми детальніше розглянемо нижче.

Водні рослини та їх рослинні угруповання є чутливим індикатором стану природного середовища: водного, наземного (грунтово-субстрактного) і повітряного. При дослідженні водної флори Тернопільського плато використано класифікаційну схему С. Гейни [1], яка враховує зміни коливання рівня води у природних басейнах впродовж усього вегетаційного періоду (екоперіоду) або ж впродовж кількох років (екоцикл). Вегетаційний період (екоперіод) розподіляється на три екофази – весняну, літню і осінню. Залежно від дії водного середовища за рівнем (висотою) води розрізняють гідрофазу – екофазу з глибоким затопленням, прибережну екофазу – із підтопленням водою в

Таблиця 2

Кількісна характеристика гідрофільних екобіоморф Тернопільського плато

Тип	Підтип	Кількість видів	Типовий вид
Гідроморфи	Евгідатофіти	23	<i>Potamogeton lucens</i>
	Аерогідатофіти	23	<i>Nymphaea candida</i>
	Плейстогідрофіти	5	<i>Lemna minor</i>
	Тенагофіти	2	<i>Eleocharis acicularis</i>
Гідрогеломорфи	Плейстогелофіти	4	<i>Menyanthes trifoliata</i>
	Гідроохтофіти	18	<i>Glyceria fluitans</i>
Геломорфи	Охтогідрофіти	16	<i>Typha angustifolia</i>
	Евохтофіти	4	<i>Carex acuta</i>
Гелогіроморфи	Улізігінозофіти	32	<i>Lythrum salicaria</i>
Гіроморфи	Трихогідрофіти	3	<i>Ranunculus repens</i>
Гіромезоморфи	Пелохтофіти	2	<i>Eleocharis ovata</i>
	Пелохтотерофіти	4	<i>Bidens tripartita</i>
Разом		136	

межах 10–50 см, болотну екофазу — з підтопленням лише у певній часовій екофазі (найчастіше весняній чи осінній). Наземною екофазою називається такий стан середовища, коли воно зовсім не заливається водою. Враховуються також екологічні фактори, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю людини (агроекофаза). Відповідно до дії екофаз, екоперіодів та екоциклів на сому (морфостан) водних рослин, автор об'єднав їх у 6 типів і 12 підтипів (табл. 2).

Гідроморфний тип розподіляється на три підтипи чи три групи екобіоморф — евгіматофіти, аерогіматофіти (гіматоаерофіти), плейстогідрофіти, чи просто плейстофіти. Ми уточнюємо назву підтипу, виходячи з позиції уніфікаційної схеми один із підтипів гідрогеломорф називається плейстогелофітним підтипом.

До евгіматофітів належать рослини, весь життєвий цикл яких у водному середовищі проходить у лімфофазі і прибережній екофазі. Лише генеративні органи цих рослин можуть на короткий час з'являтися над поверхнею води. Їх кореневі системи розміщуються у придонному субстраті до 20 см глибиною. До таких рослин водної флори Тернопільського плато належать 23 види, серед яких найчастіше трапляються *Ceratophyllum demersum* L., *C. submersum* L., *Caulinia minor* (All.) Coss. et Germ., майже всі види *Potamogeton* L.

Аерогіматофіти відрізняються від евгіматофітів тим, що можуть за екстремальних умов існувати і вегетувати у наземній екофазі. Добре розмножуються як насінням, так і вегетативно — поділом материнських кореневищ на окремі дочірні частини. Залежно від

того, яка фаза домінує у рослин (повітряна чи водна) розрізняють аерогіматофіти і гіматоаерофіти, проте їх не завжди можна з упевненістю розділити. Загалом до аерогіматофітів досліджуваної флори належать 23 види, зокрема *Nuphar lutea* (L.) Smith, *Nymphaea alba* L., *Polygonum amphibium* L., *Hottonia palustris* L., види родів *Batrachium* (DC.) S. F. Gray і *Muriophyllum* L.

Плейстогідрофіти можуть рости і розвиватись лише за наявності води, тобто в лімфофазі, прибережній і болотній екофазах, а у наземній екофазі особини гинуть. Це невеличкі за розмірами рослини, що розміщуються у поверхневих шарах води й часто переміщуються з місця на місце. Домінуючим є вегетативне розмноження, і це дає їм змогу утворювати численні колоніальні угруповання. Швидко зникають при зниженні температури води. До плейстогідрофітів належать *Salvinia natans* (L.) All., *Lemna minor* L., *L. gibba* L., *L. trisulca* L. і *Wolffia arrhiza* (L.) Horkel ex Wimm.

Можна з упевненістю сказати, що перелічені види трьох підтипів є справжніми водними рослинами й без води існувати не можуть. До гідроморфних рослин у флорі Тернопільського плато належить 51 вид.

Наступний тип гідрофільних рослин об'єднує два підтипи, представники яких можуть певний час існувати у наземній екофазі. По суті, це вже змішаний тип організмів, так би мовити водно-наземний. Розглянемо детальніше кожен з цих підтипів.

Тенагофіти більшу частину життя, включаючи генеративне відновлення, проводять у прибережній і болотній екофазах. У лімфофазі і наземній екофазі перебувають досить короткий час. Рослини середніх розмірів (50–60 см

заввишки), з добре розвиненою кореневою системою, яка розміщена у верхніх шарах акумулятивних субстратів. Таких рослин у флорі плато виявлено лише дві: *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. et Schult. і *Limosella aquatica* L. Останній вид належить до однорічних рослин, це терофіт або ж водний терофіт, тобто вид представлений двома спадковими формами. Якщо насіння проростає у воді, то в цьому випадку розвиваються особини з еліптичними листковими пластинками, що плавають на поверхні води, черешки яких можуть сягати завдовжки 15 см. Якщо насіння проростає на піщаних берегах або задернованих вологих луках, тоді формується карликова особина 3–5 см заввишки зі сланкими стеблами, що укорінюються, й розеткою лопаткоподібних листків на кінці пагона. Отже, тенагофіти, наприклад, мулянка водяна є дуже цікавим об'єктом для науки і потребують додаткових досліджень із залученням генетиків.

Оптимальними умовами для розвитку плейстогелофітів є прибережна екофаза. Кореневища у них плагіотропні, одним кінцем укорінені у прибережному субстраті, інший розташований у воді у напрямку від берега, і кожний метамер формує додаткові корені, які лише на невеликій глибині сягають дна, переважна ж більшість коренів залишається у товщі води. Якщо частина стебел віддамується, тоді вони вільно плавають у воді подібно до плейстогідрофітів, оскільки стебла і листки плейстогелофітів мають повітряні порожнини. У наземній екофазі перебувають недовго. До плейстогелофітів флори Тернопільського плато належать 4 види: *Calla palustris* L., *Menyanthes trifoliata* L., *Cicuta virosa* L. і *Carex pseudo-cyperus* L.

Геломорфний тип рослин, як свідчить сама назва, тяжіє до болотних умов існування і складається з трьох підтипів – гідроохтофіти, охтогідрофіти і евохтофіти (перші два підтипи доцільніше було б об'єднати в один).

Гідроохтофіти першого вегетаційного сезону перебувають у болотно-наземній екофазі і формують, як правило, лише вегетативні органи. На другий рік рослини потребують наземно-прибережних умов розвитку і у цей час формують генеративні органи. На третій рік рослини або відмирають (залежно від виду) або ж розвиваються і плодоносять у наземно-прибережній екофазі. Отже, за життєвим циклом це дво-трирічні рослини, з мичкуватою кореневою системою, розмноження переважно насінне. До гідроохтофітів флори Тернопільського плато належать 18 видів рослин, серед яких *Hippuris lanceolata* Retz., *Glyceria fluitans* (L.) R. Br., *G. plicata* (Fries) Fries, *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla, *B. compactus* (Hoffm.) Drob., *Oenanthe aquatica* (L.) Poir. та види роду *Alisma* L.

За фітоценотичними властивостями і поширенням гідроохтофіти – прибережні рослини, але важливої ролі із закріплення берегів вони не відіграють. Цю функцію виконують охтогідрофіти, які мають добре розгалужену плагіотропну кореневу систему, міцні стебла, які щільно розташовані на кореневищі. Для охтогідрофітів наявність водного середовища (лімнофаза) обов'язкова лише на початкових етапах онтогенезу, потім вони вступають у прибережно-болотний цикл існування і часто поселяються на мілководді, беручи активну участь у заростанні водойм, через що озера і ставки поступово міліють. Близько двох десятків таких видів відомо у гідрофлорі Терно-

пільського плато. Перше місце посідає *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. Далі йдуть *Glyceria maxima* (C. Hartm.) Holmb., *Acorus calamus* L., *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla, види роду *Typha* L. Як правило, це однодольні види рослин і лише зрідка в їх угрупованнях з'являються дводольні, наприклад, *Sium latifolium* L., *Rumex hydrolapathum* Huds., *R. aquaticus* L. У цих же угрупованнях беруть участь деякі види осок, зокрема *Carex acuta* L., *C. riparia* Curt., *C. vesicaria* L., але вони належать до справжніх ахтофітів, у яких гідрофаза і наземна екофаза становлять лише короткий проміжок часу їх річного циклу розвитку. Якщо охтогідрофіти розмножуються переважно вегетативним способом, то евохтофітам властиве рівною мірою насінне і вегетативне розмноження. Поселяються евохтофіти не при берегах, а завжди трохи вище і після очеретів, тобто вони не прибережні, а літоральні рослини і лише у випадку відсутності угруповань *Phragmites australis* можуть захопити вільну площу.

Найчисленнішими багаторічними трав'янистими рослинами з розвиненою кореневою системою, життя яких пов'язане лише з болотною і наземною екофазами є улізігінозофіти. Таких видів у флорі Тернопільського плато налічується понад тридцять, більша частина яких гемерофобна. Значна частина цих видів має систематично-філетичні назви, пов'язані з болотом чи водою, наприклад, *Euphorbia palustris* L., *Stachys palustris* L., *Myosotis palustris* (L.) L., *Epipactis palustris* (L.) Crantz, *Thelypteris palustris* Schott, *Stellaria palustris* Retz., *Myosoton aquaticum* (L.) Moench, *Veronica anagallis-aquatica* L., *V. beccabunga* L., *Catabrosa aquatica* (L.) Beauv., інші входять у болотні угруповання родовими групами, зокрема *Ranunculus*

flammula L., *R. sceleratus* L., *R. lingua* L., *Cardamine dentata* Schult., *C. amara* L.

Виявлені у флорі плато і класичні гемерофіли, життя, ріст і розвиток яких пов'язані з болотною і наземною фазами, при висиханні верхніх шарів ґрунту майже втрачають надземну частину і водночас розвивають довгі підземні чи надземні плагіотропні корені. При зволоженні чи затопленні екотопу швидко відростають, успішно вегетують, часто не утворюючи генеративних пагонів. Як правило, це дрібні й приземкуваті рослини, які називають трихогідрофітами. До них належать *Ranunculus repens* L., *Potentilla anserina* L. і *Agrostis stolonifera* L.

Останній тип екобіоморф флори Тернопільського плато представлений пелохтофітами і пелохтотерофітами, переважно однорічними рослинами, дуже рідко дворічними. У широкому розумінні це болотні рослини, гелофіти чи улігінозофіти. Проте, вони є досить високоспеціалізованими рослинами, зі специфічними екологічними властивостями. Повний цикл онтогенезу з досяганням насіння і його десимінацією у пелохтофітів проходить у болотній екофазі. Вони переносять нетривале підсихання ґрунту. При затопленні, тобто у гідрофазі, як справжні гідрофіти формують генеративні пропагули, а самі впадають у стан анабіозу. Добре розмножуються й відновлюються як насінним, так і вегетативним способом. Таких унікальних видів у флорі плато виявлено лише два: *Eleocharis ovata* (Roth) Roem. et Schult. і *Carex bohémica* Schreb.

Споріднені з улізігінозофітами і пелохтотерофіти, а від пелохтофітів відрізняються лише тим, що можуть тривалий час перебувати у прибережній фазі, нормально розвиваючись і не утворюючи вегетативних бруньок відновлення.

Пелохтотерофіти мають добре розвинуену і глибоко занурену кореневу систему (30–40 см), тому під час засушливого періоду, маючи доступ до ґрунтових вод, нормально ростуть і плодоносять. Розмноження лише насінне. До пелохтотерофітів флори Тернопільського плато належать *Polygonum paniculatum* Andr. і види роду *Bidens* L.

Що ж до питання охорони рідкісних і зникаючих рослин цього регіону, то, як відомо, господарські роботи на плато проводяться досить інтенсивно, проте лише трихогідрофіти позитивно сприймають зміни, що їх вносить людина у довкілля. У водоймах плато майже повністю зникли *Salvinia natans* (L.) All., *Trapa natans* L. s. str., *Hydrocotyle vulgaris* L., *Aldrovanda vesiculosa* L., *Nymphoides peltata* (S. G. Gmel.) O. Kuntze і *Cladium mariscus* (L.) Pohl, занесені до охоронних списків Червоної книги України. Вважаємо доцільним занести до охоронних списків регіону такі види: *Batrachium aquatile* (L.) Dumort, *B. rionii* (Lagget) Nym., *Calla palustris* L., *Callitriche stagnalis* Scop., *C. verna* L., *Hottonia palustris* L., *Nymphaea alba* L., *N. candida* J. et C. Presl., *Myriophyllum alteriflorum* DC., *Eriophorum gracile* Koch, *E. latifolium* Hoppe, *E. polystachyon* L.

1. Гейны С. Жизненные формы водных макрофитов и их классификация // Макрофиты – индикаторы изменений природной среды. – К.: Наук. думка, 1993. – С. 21–28.

2. Серебрякова Т.И. Учение о жизненных формах растений на современном этапе // Ботаника. – М.: Произв.-изд. комбинат ВНИИГИ, 1972. – Т. 1. – С. 84–110.

СУХОДОЛЬНЫЕ И ГИДРОФИЛЬНЫЕ ЭКОБИОМОРФЫ ФЛОРЫ ТЕРНОПОЛЬСКОГО ПЛАТО

*В.Г. Собко*¹, *Р.Л. Яворивский*²

¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

² Тернопольский государственный педагогический университет им. В. Гнатюка, Украина, г. Тернополь

Проведен анализ наземных и гидрофильных экобіоморф флори Тернопольського плато. Рассматриваются генетические связи этой флоры с Центральноевропейской флорой широколиственных лесов, флорой южных степей и наскальной флорой Средиземноморья.

DRYLOBED AND HYDROPHILOUS ECOBIOMORPHS OF THE TERNOPOL PLATEAU FLORA

*V.G. Sobko*¹, *R.L. Javorivsky*²

¹ M.M. Grishko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² V. Gnatjuk Ternopol State Pedagogic University, Ukraine, Ternopol

The analysis of ground and hydrophilous eco-biomorphs of the Ternopol plateau flora is carried out. Genetic connections of this flora with the Central Europe broadleaved forest flora, with the south steppe flora and with the rock Mediterranean one are examined.

ТЕОРІЯ, МЕТОДИ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТРОДУКЦІЇ ТА СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН

УДК 630:502.7

В.П. ШЛАПАК

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а

ПІДСУМКИ ІНТРОДУКЦІЇ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

В історичному та практичному аспектах розглянуто питання росту, продуктивності інтродукованих деревних порід у лісових культурах України та їх взаємовідносин. З'ясовано фактори, що призводять до негативних наслідків при інтродукції рослин у лісовому господарстві.

Лісове господарство на державному рівні бере початок з 1798 року, коли імператор Росії Павло I підписав Указ про створення лісового відомства у складі палати Державного майна. До 1700 року всі ліси України, як і Росії, перебували в приватній та колективній власності, а у період з 1700 по 1798 роки були виділені казенні ліси, переважно для корабельного будівництва. За даними Н.В. Шелгунова та Г.І. Редька [25, 28], згідно із законом про націоналізацію від 1918 р. при прийомці лісів у загальнонародний державний лісовий фонд були зареєстровані такі форми власності лісів: 1) казенні ліси; 2) казенні, які належать заводам, містам, науковим установам, ліси колонізаційного фонду; 3) приватні; 4) кабінетні; 5) монастирські; 6) церковні; 7) козацькі; 8) в'їзні; 9) спірні; 10) селянські (загального і приватного користування); 11) дворянські.

© В.П. ШЛАПАК, 2003

Після націоналізації лісів на початку ХХ ст. власником стала держава [25]. За рекомендацією лісової дирекції ФАО [25] для світової лісової статистики розрізняють два види власності на ліси:

I Ліси загальні (public):

- а) державні (state);
- б) інші загальні ліси (other).

II. Ліси приватні:

- а) приватних промислових об'єднань та підприємців (industry);
- б) фермерські (farm);
- в) інші приватні ліси (other).

В Україні до 1990 р. ліси як державна власність могли передаватись організаціям і громадянам лише в тимчасове та довгострокове користування. Ліси державного значення є складовою частиною єдиного лісового фонду України (ДЛФ), який нараховує майже 11,4 млн га. До них відносяться ліси, які перебувають у віданні Державного комітету по лісовому господарству, ліси міські, закріплені за іншими міністерствами та відомствами, ліси заповідників та ліси

колгоспні. Найбільшим користувачем лісів України є Державний комітет по лісовому господарству, який успадкував після розпаду колгоспів їхній лісовий фонд на значних територіях, ставши монополістом на ліси.

В Україні питаннями інтродукції до 1917 р. переважно займалися у приватних лісах та частково в окремих місцях казенних лісів. У радянський період інтродукцією деревних та чагарникових порід у лісах займався одноосібно Державний комітет по лісовому господарству. При цьому інтродуценти висаджувались на значних лісокультурних площах (як на землях держлісгоспів, так і на землях колгоспів, радгоспів та інших землекористувачів). Отримана земельна ділянка заліснювалась інтродукованими або аборигенними рослинами з введенням до складу 30 відсотків екзотів, доглядалась впродовж 5 років і передавалась користувачу.

Починаючи з 1990-х років частину лісів було віддано у приватне користування, власники яких розпочали займатися інтродукцією. Хоча, слід зазначити, що цей процес переважно був спрямований на озелення садиб та промислових територій.

Таким чином, можна виділити три етапи інтродукції деревних та чагарникових порід у лісові масиви України за останні 300 років:

а) етап нерегульованої інтродукції в лісових масивах. Він охоплює період до 1917 року. Інтродуковані деревні та чагарникові породи з'являються переважно в приватних лісах та поодинокі — в державних;

б) етап масової лісової інтродукції як системи користування при залісенні будь-яких земель. Цей період охоплює 1917–1980 роки ХХ ст. і характеризується цілеспрямованим плановим впро-

вадженням у лісові насадження інтродуцентів державою як одноосібним власником лісів;

в) етап впровадження результатів інтродукції, спричинений зменшенням лісових ресурсів, створенням монокультури, збільшенням техногенного навантаження на навколишнє середовище та широким споживанням лісу. Цей період розпочався в останні десятиліття ХХ ст.

Мета інтродукції у лісовому господарстві — збільшення видового складу рослин будь-якої кліматичної зони, створення біологічно стійких до шкідників та уражень хворобами лісових насаджень, отримання високопродуктивних, швидкорослих насаджень.

Під інтродукцією (лат. introduction — введення, поширення) розуміють перенесення рослин у місцевість, де їх раніше не було. Вводячи в лісові насадження окремо взятого природно-історичного району нові види, форми, культивари рослин, використовували способи і засоби інтродукційної роботи з врахуванням екологічних особливостей рослини та умов місцезростання. При цьому інтродукція здійснювалась шляхом натуралізації (лат. naturalis — природний) та акліматизації (лат. ad — до, при, для і грец. klima — клімат). Як відмічає Д.П. Вікторов [6], під натуралізацією розуміють перенесення рослин у нові райони, дуже подібні за кліматичними і ґрунтовими умовами з їхньою батьківщиною, а під акліматизацією — пристосування рослин до нових умов існування. За даними М.М. Барна [3], натуралізація — процес пристосування рослин до нових для них умов і здатність у цих умовах утворювати плоди і насіння, акліматизація — пристосування організмів до нових, незвичних для них кліматичних умов.

Розглядаючи натуралізацію і акліматизацію як напрями інтродукції в лісовому господарстві, необхідно звернути увагу на географічне районування лісів України. За даними Ю.А. Злобіна, В. Поліщука, В. Багнюка [15, 24], в Україні розроблено кілька видів районувань території: ландшафтне або фізико-географічне, геоботанічне, флористичне, кліматичне, геоморфологічне, лісове тощо.

Згідно із загальноприйнятою думкою, науковим дослідженням лісових екосистем найбільше відповідає лісове районування С.А. Генсірука, С.В. Шевченка, В.С. Бондаря та інших [8], яке передбачає системне вивчення лісових ценозів на основі географічного різноманіття лісів, виділених відповідно до природних поясів і зон та геоботанічного районування. Автори розділили площу державного лісового фонду (незалежно від форм власності) на територіальні (зональні та висотно-поясні) одиниці згідно із ґрунтово-кліматичними умовами місцевості та відповідною групою типів лісу. Ліси України утворюють понад 200 видів дерев та чагарників, серед яких домінують сосна звичайна, дуб звичайний, бук лісовий, ялина звичайна, ясен звичайний, граб звичайний, смерека біла. В Україні ліси становлять 14,5% усієї території. Розрізняють 28 лісових формацій. Відповідно до лісових деревних порід вони розподіляються таким чином: соснові бори займають 33,6% загальної території, дубові ліси – 21,6%, букові – 9,8%, ялинові – 9,8%, вільхові – 4,3%, березові – 5,6%. Ліси нині зосереджені переважно у північній та північно-західній частинах країни, включаючи гірські райони Карпат і Криму, для яких характерна вертикальна поясність.

Західне Полісся займає північну частину Волинської та Рівненської областей. Тут на дерново-підзолистих ґрунтах ростуть соснові, березові та вільхові (з вільхи чорної) ліси. Центральне Полісся охоплює північну та середню частину Житомирської області. Лісоутворюючими породами тут є сосна, береза, вільха чорна та дуб. Східне Полісся займає північну частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Ліси тут переважно складаються із сосни та дуба. Мале Полісся розташоване на території Львівської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей із прилеглими передгір'ями Карпат. Ліси цього регіону складаються із сосни, дуба, берези, бука, вільхи чорної.

Лісостеп характеризується чергуванням масивів лісу, степу і луків. Природні умови дуже різноманітні у кліматичному і ґрунтовому відношенні. Вологість клімату зростає із сходу на захід, а родючість ґрунту – навпаки. Тут переважають твердолистяні породи, а з хвойних – сосна звичайна та яловець звичайний. Домінуючою породою є дуб звичайний (43%). Окремі насадження формують граб, береза та осика. Значні площі займає ясен звичайний, липа дрібнолиста, клени гостролистий, польовий, татарський з домішкою в'яза, береста, ільма, на заході – явора, берези. У Західному Лісостепу переважають букові ліси. Як правило, ліси складні, триярусні.

У Північному Байрачному Степу та Південному Степу лісів майже немає, за винятком окремих схилів і тальвегів балок, заплав і терас річок. Домінують твердолистяні породи – 75% від зайнятої лісом площі, решта – сосняки, м'яколистяні породи. Характерними є сухі чорнокленові діброви. У Півден-

ному Степу переважають полезахисні лісові смуги та штучно створені невеликі лісові ділянки з акації білої та дуба.

Гірський лісовий регіон Карпат відрізняється досить різноманітними лісовими екосистемами. Головними лісоутворюючими породами цього району є ялина європейська, ялиця біла та сосна звичайна [8, 9]. У передгір'ї Карпат значні площі зайняті дубовими лісами. Деревостої частіше одноярусні, підлісок відсутній.

У гірському лісовому регіоні Криму ліси розташовані переважно на північних схилах. В їх формуванні беруть участь понад 100 видів дерев та чагарників. Є тут і ендеміки, наприклад, кримський бук, сосни Станкевича і Зєрова. За даними Я.П. Дідуха [8, 12, 13], в Криму є 14 формацій лісів та 2 формації рідколісся. На південних схилах ліси утворені фісташкою.

Досліди показали, що кліматичні й більшість ґрунтових умов України сприятливі не тільки для розвитку й росту аборигенних деревних рослин, а й багатьох інтродуцентів. У лісових культурах України трапляються понад тридцять деревних порід і близько десятка чагарників, завезених з інших кліматичних зон України [10].

В Україні, як свідчать дослідження К.Є. Нікітіна [21], проведені у рівнинній частині, В.С.Пешка [23] — в Західному Лісостепу та З.Н. Живицького [14] — в Карпатах, створення культур модрина є перспективним. За умов ретельного узагальнення наукового та виробничого досвіду створення лісових культур, ця порода може стати важливим резервом істотного підвищення продуктивності лісів. Так, І.Я. Олійник та З.Н. Живицький [14, 22] відзначають добрий ріст модрина японської в Прикарпатті на

темно-сірих лісових ґрунтах, де ця порода не поступається модрині європейській із Судет, а у типах лісу D_2 , C_2 , C_3 , D_3 модрина японська значно переважає за ростом і продуктивністю модрину європейську незалежно від експозиції схилу. Найвищий запас середньовікових насаджень модрина європейської Р.В. Маслова [19] зафіксувала у культурах з початковим розміщенням $2,2 \times 2,1$ м ($644 - 674$ м³/га), а значно менший (484 м³/га) при початковому розміщенні $5,0 \times 2,1$ м. В.Б. Логінов [18] пише про окремі випадки переважання у рості берези, ясена, липи і навіть дуба над модриною в Правобережному Лісостепу, що можна пояснити випадковим характером інтродукції — без урахування відбору вихідного матеріалу і відповідних умов місцезростання або несприятливими кліматичними умовами для модрина.

В Україні інтродуковано вісім видів ясена із областей помірного континентального клімату Північної Америки, три — з областей з помірним теплим кліматом Південної Європи і Середземномор'я, три — з областей з різкоконтинентальним кліматом Середньої і Центральної Азії, два — з областей з помірним і теплим кліматом Далекого Сходу. Н.М. Гордієнко, А.О. Бондар, М.І. Гордієнко [10] відзначають, що із 16 інтродукованих видів ясена тільки три — пенсільванський, зелений і американський — мають порівняно із звичайним деякі переваги. Вони менше ушкоджуються шкідниками, комахами та збудниками хвороб. Ясен пенсільванський більш стійкий у лісових насадженнях, на виснажених сільськогосподарськими культурами свіжих сірих лісових суглинках. Ясен зелений більш посухостійкий, менш вибагливий до

трофності ґрунту. Він витримує навіть світло-каштанові слабо солонцюваті ґрунти Південного Степу. Ясен американський більш холодостійкий у лісових культурах на свіжих сірих лісових суглинках і чорноземах. Інші інтродуковані ясени — такі, як ясен блакитний, каролінський, орегонський, оксамитовий, чорний, гостролистий, манний, нерівнобокий, сірійський, согдійський, Марьеза, маньчжурський, носолистий практичного значення як лісові культури в Україні не мають.

Культури ялини звичайної, горіхів чорного та Зібольда, дубів північного та бореального, бархата амурського, гікорі білого і акації білої в умовах Полісся, Лісостепу та Степу України виявили високу біологічну стійкість та здатність до інтенсивного росту [1, 5, 7, 10, 20, 26, 30]. Вказані інтродуценти краще ростуть у змішаних культурах, які бажано створювати в свіжих дібровах по суцільно обробленому ґрунту садінням сіянців у середині розпушеної смуги. В суцільних культурах розміщення посадкових місць 2,0x0,5 м забезпечить загальне зімкнення крон через 5–6 років після створення культур. Розміщення дуба звичайного та інтродукованих порід через ряд підгінної породи із чагарниками сприяє доброму очищенню стовбурів від гілок. Бажаними супутніми породами в культурах з участю інтродуцентів є липа дрібнолиста та клен гостролистий, а із чагарників — кизил та ліщина звичайна [30]. У акації білої [7] спостерігається ясне вегетативне відновлення: поросль на пеньках та кореневі паростки, які в перший рік можуть сягнути у висоту 1,5–2,0 м і створити зімкнутість намету до 1,0. Насадження акації білої значно збагачують ґрунт поживними речовинами, але інтенсивно витрачають вологу.

Гікорі білий [10] у лісових культурах, створених у свіжих дібровах, у 96-річному віці мав середню висоту 26,8 м, стовбур діаметром 30,4 см, потужну кореневу систему. Плодоносить з 15–17 років. Самосів і підріст з'являються у трав'яному покриві під наметом зімкнутих насаджень.

Важливе значення має інтродукція бука лісового [4]. За висотою він розташований в одному ярусі з дубом та ясенем. У Смілянському держлісгоспі культури бука лісового в умовах вологих дібров мають показники інтенсивності росту і таксаційні показники, близькі до таких у рослин, що зростають у природному ареалі.

У насадженнях Західного та Малого Полісся вивчалися 28-річні культури сосни звичайної з домішкою інтродукованої сосни жорсткої. За даними М.М. Гузя та В.В. Козака [11, 17], сосна жорстка є швидкорослою та високопродуктивною породою, яка адаптувалась у даному регіоні до широкого діапазону умов зростання — від борів до сугрудів. Збільшення трофності едатопу з борових до суборових і далі до сугрудкових дає змогу екзоту краще реалізувати потенціал генотипу порівняно з аборигенною сосною. Так, якщо в умовах свіжого бору сосна жорстка поступається сосні звичайній за темпами накопичення фітомаси, то в умовах свіжого субору вона характеризується вищою продуктивністю порівняно із сосною звичайною, формуючи у віці головного користування насадження 1 бонітету. В умовах вологого сугрудку сосна жорстка характеризується найкращим ростом. У цих умовах сосна жорстка перевищує аборигенний вид за продуктивністю в 1,5 раза у віці стиглості, зростаючи за 1а бонітетом. Збільшення вологості

гігروتупу із свіжого до вологого призводить до зменшення темпів нагромадження сосною жорсткою стовбурної деревини в середньому у 1,3 раза.

Створення і вирощування змішаних насаджень сосни звичайної із сосною жорсткою в складі лісових культур 7Сж3Сзв вигідно з економічного погляду. Вартість експлуатаційного запасу таких деревостанів на 33,7% вища, ніж у чистих насадженнях сосни звичайної.

Сосна жорстка починає плодоносити з 7–8-річного віку, масово – з 10–12 років. Природне поновлення насінневого походження спостерігається лише в насадженнях середнього та старшого віку в свіжих та вологих умовах. Самосів переважно сконцентрований у розріджених місцях та мікропониженнях. Унікальною природною біологічною особливістю сосни жорсткої є здатність утворювати поросль від пеньків після зрубу дерев та після пожеж. Це свідчить про те, що цей вид у дослідних умовах досяг найвищого ступеня акліматизації, природно відновлюючись у даному регіоні насінним і вегетативним шляхами.

Однією з важливих проблем лісового господарства на півдні України була проблема освоєння пісків, які займали площу у кілька сот тисяч гектарів і були небезпечним осередком пилових бур.

Д.К. Бабенко, І.М. Тарасенко [2, 16, 29] зазначають, що на Нижньодніпровських пісках впродовж 1950–1965 років було випробувано 18 видів сосни. Дослідження проводили за чотирма групами, на які поділили сосни. До першої групи ввійшли види, які пошкоджуються морозами і малостійкі до засухи: сосна Бунге, гімалайська, густоцвітна, ладанна, чорна калабрійська.

До другої групи віднесені сосни алепська, прекрасна, італійська, піцунд-

ська, приморська, суданська, ельдарська. Всі вони пошкоджуються морозами, але добре переносять літні засухи. Від заморозків загинули сосни алепська, прекрасна, італійська та ельдарська.

Третю групу склали сосни Веймутова, гірська і Тунберга, які пошкоджуються засухою, але стійкі до морозів. Сосна Веймутова повністю випала, а сосна Тунберга зазнала значних пошкоджень у перший же рік.

До четвертої групи ввійшли сосни жовта, китайська і чорна. Ці рослини стійкі до морозів і добре переносять засуху. За посухостійкістю сосни жовта і чорна мають перевагу над сосною звичайною. Сосна китайська на прибережних пісках не поступається сосні звичайній, але на бугристих пісках відстає в рості. Сосна Банка до 10 років не відрізняється від сосни звичайної за інтенсивністю росту та посухо- і морозостійкістю. Більш старі дерева різко знижують приріст у висоту і діаметр і сильно пошкоджуються шкідниками.

Таким чином, сосни жовту, чорну, кримську, китайську, звичайну можна віднести до перспективних лісових культур в умовах Нижньодніпровських пісків. При цьому слід врахувати, що на пісках з глибоким заляганням рівня ґрунтової води (глибше двох метрів) створені насадження є найстійкішими. При більш близькому рівні води культури сосни хоч і добре приживаються, але часто гинуть від підтоплення. На пісках з близьким заляганням ґрунтової води (ближче, ніж 2 м від поверхні) і сильним коливанням рівня води кілкові насадження себе не виправдовують. Якщо залісити лише схили бугрів, які межують з котловинами і де рівень ґрунтової води становить 2–2,5 м, то площа таких

посадок дорівнює лише 1–1,5% від загальної площі пісків. Смогове лісорозведення за цих умов безперспективне, оскільки ці смуги потребують захисту від видування і засипання піском.

Отже, для заліснення пісків виявились непридатними сосни приморська і Банкаса, всі листяні породи степової зони і Криму, а також середньоазіатські рослини: саксаули, черкези, кандими, тамарикси та інші.

Вивчаючи інтродукційний потенціал сосен кримської та звичайної в техногенно забруднених територіях Приазов'я, С.А. Бичков [10] встановив, що сосна кримська має досить високу стійкість, добрий інтродукційний потенціал для поширення лісорозведення в степовому регіоні і є більш перспективною порівняно із сосною звичайною в Приазов'ї.

Матеріали лісовпорядження Смілянського, Світловодського, Новомосковського, Уманського, Черкаського та інших держлісгоспів [27] свідчать про те, що сосни Банкаса, Веймутова, кримська та чорна, модрини європейська та Сукачова впроваджені у виробництво на значних площах по всій території України в 50–60-х роках минулого століття на землях держлісфонду і особливо на землях меліоративного фонду. За даними таксаційного обліку, сосна Банкаса в умовах Лісостепу України формує малопродуктивні насадження і почуває себе пригніченою порівняно із сосною звичайною, тоді як сосни кримська та чорна можуть формувати чисті і змішані культури. Так, в чистих культурах Мліївського лісництва Смілянського держлісгоспу запас деревини становить 300–400 м³/га. Домішка (до 20–30%) сосен чорної та кримської до насаджень сосни звичайної підвищує продуктивність таких насаджень до 30%

щодо запасу деревини. Ці ж сосни виявились нестійкими до радіаційного забруднення 1986 року. В результаті на значних площах впродовж 1995–1999 років проведено суцільні та вибіркові рубки. Сосна Веймутова використана як домішка до культур дуба звичайного. Оскільки її деревина відрізняється низькими механічними властивостями, то чисті культури її створювати недоцільно.

Сосна звичайна має широку екологічну амплітуду. Вона зростає в межах від сухих до вологих умов місцезростання, але найпродуктивніша на свіжих і вологих піщаних та супіщаних суборах і судібровах. За таких умов продуктивність насаджень сягає від 350 до 650 м³/га. В сухих борах, дібровах та на болотах продуктивність її значно нижча. Сосна звичайна завдяки широкій екологічній амплітуді широко розповсюджена в лісових насадженнях без врахування типу лісу та умов місцезростання. Це призвело до того, що в місцях, де раніше її не було, в лісових масивах вона не формує біологічно стійких і високопродуктивних насаджень.

Підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що масове впровадження інтродуцентів у лісове господарство України при створенні лісових культур часто супроводжується негативними результатами. Це спричинене, по-перше, тим, що не приділяється належна увага підбору інших деревних компонентів для сумісного вирощування. Це призводить до повного їх витіснення зі складу насаджень та формування чистих насаджень. По-друге, лісівники часто не надають значення тому, який саме вид потрібно культивувати. Біологічні та екологічні особливості інтродукованих порід різняться між собою, і

технологія вирощування, застосовувана для одного виду, може бути повністю не придатною для іншого. По-третє, необхідно встановити оптимальну щільність при створенні культур, а також для різних періодів вирощування породи.

1. Антонюк Н.Є. Інтродукція горіха чорного в Правобережному Лісостепу: Автореф. дис. ...канд. с.-г. наук. — Київ, 1968. — 27 с.

2. Бабенко Д. К., Тарасенко И. М. Види сосны, пригодные для Нижнеднепровских песков // Лесное хозяйство. — 1968. — № 9. — С. 46–47.

3. Барна М.М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії. — К.: Вид. центр "Академія", 1997. — С. 11, 115.

4. Білоус В.І. Значення і особливості культур бука за межами природного ареалу // Лісокультурний досвід Боярського учбово-дослідного лісгоспу. — К.: Ліс. пром-сть, 1968. — С. 312–386.

5. Бродович Т.М. Дуб северный в лесных культурах северных областей УССР // Науч. тр. Львов. лесотехн. ин-та. — 1957. — Т. 3. — С. 324–341.

6. Викторов Д.П. Краткий словарь ботанических терминов. — М.-Л.: Наука, 1964. — 152 с.

7. Гаврилов Б.Н. Насадения белой акации и закономерности их строения // Зап. Харьк. с.-х. ин-та. — 1955. — Т. 10. — С. 34–38.

8. Генсірук С.А., Шевченко С.В., Бондар В.С. и др. Комплексное лесохозяйственное районирование Украины и Молдавии. — К.: Наук. думка, 1981. — 360 с.

9. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат. — К.: Наук. думка, 1978. — 264 с.

10. Гордієнко Н.М. Інтродуценти в дібровах Полісся та Лісостепу України / За ред. М.І. Гордієнка. — К.: Урожай, 2001. — 448 с.

11. Гузь М.М., Козак В.В. Сосна жорстка (*Pinus rigida* Mill.) в лісових культурах

Полісся // Науковий вісник. Зб. наук. праць. — Львів: УкрДЛТУ. — 1998. — Вип. 9.2. — С. 92–98.

12. Дидух Я.П. Флоро-фитоценотическая характеристика и динамика буковых лесов Крыма // Ботан. журн. — 1985. — № 9. — С. 1157–1166.

13. Дидух Я.П. Растительный покров Горного Крыма. — К.: Наукова думка, 1992. — 125 с.

14. Живицький З.Н. Лиственница в Украинских Карпатах: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. — Москва, 1968. — 17 с.

15. Злобін Ю.А. Основи екології. — К.: Лібра ТОВ, 1998. — 248 с.

16. Інтродукція растений природной флоры СССР (справочник) / А.К. Скворцов, Н.В. Трулевич, З.Р. Алферова и др. — М.: Наука, 1979. — 431 с.

17. Козак В.В. Сосна жорстка (*Pinus rigida* Mill.) в лісових культурах Західного і Малого Полісся: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук. — Львів, 2000. — 18 с.

18. Логгіннов В.Б. Древесные интродуценты в гослесфонде Правобережной Лесостепи Украины // Интродукция и акклиматизация растений. — 1984. — Вып. 2. — С. 17–21.

19. Маслово Р.В. Культуры лиственницы в центральном районе подзоны хвойных лесов с липой и дубом: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. — Брянск, 1970. — 27 с.

20. Мельник В.І. Острівні ялинники Українського Полісся. — К.: Наук. думка, 1993. — 104 с.

21. Никитин К.Е. Лиственница на Украине. — К.: Изд-во УСХА, 1973. — 332 с.

22. Олійник И.Я. Лиственница японская в лесных насаждениях западных районов УССР: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. — Харьков, 1977. — 21 с.

23. Пешко В.С. Лиственница в культурах западных областей Украинской ССР: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. — Харьков, 1965. — 24 с.

24. Поліщук В., Багнюк В. Біогеографічне районування України / Розбудова екомережі України. — К., 1999. — С. 37–41.

25. Редько Г.И. К истории лесного хозяйства России: Учебн. пособ. для студентов специальности 1512. – Л.: ЛТА, 1981. – 84 с.

26. Скоробагатий О. Культури чужоземних порід в лісах України // Земельник. – 1925. – № 8–9. – С. 12–16.

27. Таксаційні матеріали лісовпорядження Смілянського, Світловодського, Новомосковського, Уманського та Черкаського держлісгоспів.

28. Шелгунов Н.В. История русского лесного законодательства. – СПб, 1857. – 360 с.

29. Шлапак В.П. Підсумки інтродукції видів роду *Pinus* L. на Нижньодніпровських пісках. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали 11 Міжнар. наук. конф. молодих дослідників. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – С. 30–34.

30. Щепотьев Ф.Л., Павленко Ф.А. Разведение быстрорастущих древесных пород. – М.–Л.: Гослесбумиздат, 1975. – 232 с.

ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ

В.П. Шлапак

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

В историческом и практическом аспектах рассмотрены вопросы роста, продуктивности интродуцированных древесных пород в лесных культурах Украины и их взаимоотношений. Выяснены факторы, приводящие к негативным последствиям при интродукции растений в лесном хозяйстве.

THE TOTALS OF INTRODUCTION IN THE FORESTRY OF UKRAINE

V.P. Shlapak

Dendrological park *Sofiyivka* of the NAS of
Ukraine, Ukraine, Uman

The problems of growing and productivity as of the introduced woody plants in the forest cultures of Ukraine and their correlation in the historical and practical aspects are elaborated. The factors caused negative consequences under plant introduction into forestry was found.

П.Е. БУЛАХ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ

Обсуждаются роль и значение информационно-энергетической теории в интродукции растений и связанных с ней смежных дисциплинах.

Анализируя основные особенности становления и развития интродукции растений в системе биологических наук [6], мы отмечаем: 1) существование ряда фактов и эмпирических закономерностей, которые не могут быть обоснованы в рамках используемого методического аппарата; 2) существование частных теорий интродукции, содержащих идеи и практические рекомендации применительно к переселению определенной группы растений в конкретных природных и социально-экономических условиях; 3) отсутствие общей теории интродукции, которая устанавливала бы логическую связь между отдельными обобщениями, гипотезами и законами; 4) отсутствие единой концептуальной основы для изучения сложной самоорганизующейся системы "организм — среда" (в интродукции растений это возможно только

с позиции интеграции основных положений смежных наук: фитоценологии, растениеводства, почвоведения, земледелия, агроклиматологии и др.).

Эти особенности современного состояния интродукции растений определяют необходимость смены парадигмы исследований (системы правил, стандартов, методологии науки). Новая парадигма в интродукции растений должна базироваться на системных представлениях, а ее методологической основой может служить идея оптимального функционирования организмов (достижение экстремальных значений целевой функции отождествляется с решением задачи оптимизации рассматриваемого процесса) [6].

Этим требованиям в полной мере удовлетворяет обоснованная нами информационно-энергетическая теория. С ее позиций сформулированы основные понятия интродукции растений, рассматривается механизм взаимодействия

© П.Е. БУЛАХ, 2003

в системе "организм – среда" и в самых общих чертах обозначены направления использования основных положений теории [5].

Перспектива дальнейших исследований в этой области связана с изучением того круга проблем, где существует возможность прикладного использования информационно-энергетической теории. Не вызывает сомнений высокая универсальность рассматриваемой теории и ее большое общеприкладное значение. Только в рамках теории интродукции растений можно выделить целый ряд перспективных направлений, развитие которых определяется степенью использования методов теории информации.

Цель работы состоит в определении перспективных направлений использования информационно-энергетической теории в интродукции растений и отражении ее методических возможностей при решении задач, связанных с переселением и сохранением генофонда растений *ex situ*. Она является логическим продолжением представлений автора об основных положениях и методах теории информации в интродукции растений [5].

Основные (базовые) понятия теории интродукции растений (стресс, адаптация, гомеостаз, устойчивость) можно рассматривать и объяснять с позиций информационно-энергетической концепции. Наша трактовка представляет собой попытку пересмотреть привычные, но очень расплывчатые и внутренне противоречивые определения важнейших проявлений жизнедеятельности организма и в значительной мере отличается от их современных толкований.

Стресс. Известно, что генетически обусловленный уровень устойчивости

организмов не может быть выявлен в оптимальных условиях. Для этого обязательным является наличие (или создание) экстремальных или стрессовых условий. То есть устойчивость организма реализуется только в системе "организм – экстремальная среда". Это является следствием системных представлений о природе устойчивости. Воздействие экстремальной среды осуществляется посредством той части информационных сигналов, сила и продолжительность которых являются необходимыми и достаточными для проявления всего потенциального диапазона уровня устойчивости организма. Реакцией организма на эти факторы является стресс. Он представляет собой первую стадию информационно-энергетического взаимодействия в системе "организм – среда". Г. Селье [18] считает, что стресс (или общий адаптационный синдром) – это неспецифическая реакция организма на любое предъявляемое к нему требование и выделяет три стадии стрессовой реакции (тревоги, устойчивости (адаптации) и истощения). В целом разделяя эту точку зрения, позволим себе не согласиться с предложенным выделением стадий. В нашем понимании стресс – это только реакция тревоги (по формулировке Г. Селье), остальные стадии, вероятно, не имеют к нему отношения.

Стресс – это необходимый и обязательный компонент жизнедеятельности, обусловленный множеством различных причинных факторов (информационных сигналов разной природы). Он может рассматриваться как фактор, формирующий потребность организма в перестройке. По мнению В.А. Шевченко [23], стресс – это стадия информационного свертывания, которой соот-

ветствует только стадия тревоги или дистресс по Г. Селье. Чем сильнее стресс, тем сильнее выражен этот процесс. Это объясняется тем, что любые организмы (растения, животные, люди) на разных уровнях своей организации в экстремальных ситуациях утрачивают основные индивидуальные и видовые черты, сохраняя наиболее важные, обеспечивающие их выживание.

Можно утверждать, что стресс — это реакция, в результате которой система сохраняет свою целостность в условиях воздействия чужеродной информации. При этом возможны любые жертвы, в том числе и любые изменения внутренней среды, т. е. система не стремится к сохранению своего гомеостаза.

Стресс, в нашем понимании, соответствует понятиям "дистресс" [17], "срочная адаптация", "аварийная адаптация", "аварийно-приспособительная регуляция" [1].

Если стресс-фактор не превышает определенной для конкретного организма величины (нормы реакции) и организм выживает, то стрессовая реакция неизбежно переходит в стадию устойчивости (адаптации). Проявления этой стадии очень отличаются от стадии тревоги, т. к. обусловлены противоположным информационно-энергетическим процессом — нарастанием энтропии. Последняя повышается до полного резонанса колебательных процессов организма и новых информационных сигналов. С этого момента система начинает эволюционировать относительно новой информации и главенствующими становятся процессы адаптации, обеспечивающие устойчивость организма к экстремальным воздействиям.

В связи с этим, с позиций информационно-энергетической теории рас-

смотрим одно из ключевых понятий интродукции растений — **адаптацию**. Это приоритетное понятие является одновременно и самым спорным. Существует множество его определений, но отсутствует общепринятое. В медицине и физиологии человека и животных сложились определенные представления, претендующие на роль теории адаптации. В интродукции растений, как справедливо отмечает Н.А. Базилевская [2], подобной теории нет, а необходимость ее создания, учитывая специфику и особенности науки о переселении растений как эколого-географической проблемы, сомнений не вызывает.

Понятие "адаптация" в современной литературе рассматривается очень широко. Преобладает мнение, согласно которому любые изменения, происходящие в организме в результате его пребывания в неоптимальных условиях среды, называются адаптивными. По существу адаптация рассматривается как синоним процесса жизнедеятельности. Такое широкое толкование лишает это понятие конкретного содержания. Взгляды на процесс адаптации подробно излагаются в фундаментальных трудах Н.В. Тимофеева-Ресовского и др. [22] и В.П. Казначеева [14], а в интродукционном аспекте — в нашем обзоре основных понятий науки о переселении растений [7]. Это позволяет нам не останавливаться на современных взглядах на природу адаптаций и подчеркнуть лишь два принципиальных момента.

Процессы адаптации можно рассматривать с разных позиций и в зависимости от исходных критериев (биологических, физиологических, термодинамических, кибернетических) соответственно будут меняться и опре-

деления этого понятия. Адаптация может рассматриваться и на разных уровнях организации биосистемы. Это также накладывает свою специфику на определение рассматриваемого понятия.

Вероятно, нет смысла относить к адапционным все реакции, направленные на поддержание постоянства внутренней среды, в том числе и те, которые осуществляются с использованием механизмов обеспечения гомеостаза. Адаптационными следует считать только те из них, которые связаны с изменением гомеостаза. Это определение предполагает в качестве критериев адаптации учитывать только нарушения в структуре гомеостатического регулирования.

С позиций информационно-энергетической теории адаптация имеет физическую основу и рассматривается как процесс резонансного взаимодействия организма и новой информации (информационных сигналов). При этом образуется более специализированная и устойчивая (адаптированная) структура. Ее основным признаком является высокая экономичность функционирования. Последнее утверждение подтверждается нашими опытами по определению теплотворной способности растений, находящихся в оптимальных и экстремальных условиях среды [4, 5, 8]. В оптимальных условиях, характерных для адаптированных систем, значение этого энергетического показателя является минимальным. В экстремальных условиях резко возрастает интенсификация всех процессов жизнедеятельности, что связано с повышением энергетических затрат организма (эта закономерность отмечена нами на видовом уровне организации растений, но, вероятно, она носит универсальный характер и

проявляется на разных иерархических уровнях).

В целом, с позиции информационно-энергетической теории адаптация представляет собой переход системы в энергетически минимальные и информационно максимальные состояния. С точки зрения интродуктора растений можно утверждать, что в новых экологических условиях растения испытывают воздействие новой информации и закономерно изменяют свою организацию в направлении энергетической минимализации и максимальной упорядоченности относительно действующей информации, т. е. в процессе их развития в новых условиях энергетическая ценность новой информации стремится к нулю, а информационная — к максимуму.

В контексте информационно-энергетической теории рассмотрим еще одно важное понятие, тесно связанное с проблемой устойчивости интродуцированных растений и именуемое **гомеостазом**.

Анализ литературных данных по проблеме гомеостаза свидетельствует о существовании множества его трактовок. Преобладает мнение, что понятие "гомеостаз" по своему существу близко к понятию "адаптация". П.Д. Горизонтов [11] утверждает, что само определение понятия "гомеостаз" — дело будущего. В.А. Шевченко [23] приходит к заключению, что гомеостаз как постоянство внутренней среды реально не существует. Однако это понятие остается одним из центральных при изучении физиологических процессов. По-видимому, наиболее объективно отражает сущность этого явления формулировка с позиций информационно-энергетической концепции [5]. Гомеостаз — это самое низкое энерге-

тическое и максимально упорядоченное состояние организма в определенных условиях существования. Такое определение почти идентично формулировке понятия "адаптация" (по нашему определению, это переход организмов в информационно максимальные и энергетически минимальные состояния [5, 7]). Иными словами, гомеостаз представляет собой максимально адаптированное в конкретных условиях состояние, т. е. конечный пункт эволюции функций организма. Последнее утверждение согласуется с определением В.А. Шевченко [23, с. 135]: "гомеостаз — это комплекс физиологических параметров организма, находящегося в конечном пункте эволюции его функций". Приведенные рассуждения противоречат классическому представлению о гомеостазе как о постоянстве внутренней среды организма и заставляют внести поправку о динамическом постоянстве. Конкретные закономерности этого понятия на разных иерархических уровнях изучены недостаточно.

Рассмотренные базовые понятия активно используются не только в интродукции растений, но и во многих отраслях медико-биологических дисциплин. Исторически они развивались независимо друг от друга, имеют свои собственные определения основных понятий и терминов, оперируют разной системой взаимно не согласованных величин. В то же время эти дисциплины с разных сторон изучают по сути одну и ту же общую систему "организм — окружающая среда". Назрела необходимость с позиций информационно-энергетической теории на новой концептуальной основе свести в единую систему обширный теоретический и практический материал многих био-

логических наук, что может способствовать качественному подъему теоретического уровня интродукции растений и других смежных биологических дисциплин.

Одним из наиболее интересных следствий информационно-энергетической концепции является "эффект границы", определяющий дискретность как отдельных особей, так и фитоценозов. Это объясняется тем, что информация появляется только на границе раздела двух сред. Если дискретность организма очевидна (он представляет собой ограниченную в пространстве и во времени особь), то фитоценозы обычно образуют сплошной покров, целостность которого нарушается в результате деятельности человека и в крайне неблагоприятных условиях. На фоне непрерывности растительного покрова выделяются отдельные участки, однородные по составу, характеру сезонных явлений, связям со средой и другим особенностям. Границы между этими однотипными участками бывают явными (резкими) или плавными (постепенными). Например, в геоботанике выделяют резкие, мозаичные, диффузные и каемчатые границы между фитоценозами [10]. Существуют резкие или плавные границы природных и интродукционных видовых популяций. Обычный традиционный подход к изучению фитоценозов и популяций предполагает выделение типичных их фрагментов. Без внимания часто остаются "нетипичные" периферийные или окраинные растительные сообщества. Наглядной иллюстрацией этого подхода является высказывание В.Н. Сукачева [20, с. 62]: "Нельзя выбирать пробные площади там, где мы имеем переход одного типа леса в другой. Надо

стремиться, чтобы эти площади возможно лучше характеризовали тип леса". В настоящее время становится очевидным, что проблема изучения фитоценозов и популяций разного иерархического ранга предполагает познание широкого круга явлений, наблюдаемых в зонах их контакта. Эти зоны по многим показателям значительно отличаются от своего окружения и представляют собой уникальную среду существования растений.

Явление "эффекта границы" в ботанике определяется понятием "экоTON", под которым подразумевается пояс напряжения между двумя соседствующими сообществами [19]. ЭкоTON обычно имеет значительную линейную протяженность, а его ширина всегда уже территории соседних сообществ и определяется многими факторами: резкими перепадами особенностей внешней среды (изменения почв, рельефа и др.), средообразующим влиянием эдификаторов, конкурентными отношениями между доминирующими видами и т. д.

ЭкоTONы рассматриваются как уникальная среда существования редких и исчезающих видов растений. В их состав входят как виды каждого из прерывающихся сообществ, так и виды, характерные только для экоTONов. Поэтому число и плотность видов в экоTONах бывает выше, чем в соседних сообществах [15].

Попытаемся обосновать этот вывод теоретически с позиций информационно-энергетической концепции. Один из ее постулатов гласит, что информация возникает только на границе раздела двух сред. Чем ближе эта граница, тем больше информация, а максимум наблюдается на границе. Создание новой информации носит

характер фазового перехода и происходит не постепенно, а в виде скачка. Установлено, что при достижении определенных узловых (критических) точек система теряет устойчивость и скачкообразно переходит в новое устойчивое состояние, характеризующееся принципиально иной природой развития процесса [13]. Уравнения, описывающие фазовые переходы, полностью совпадают с уравнениями популяционной генетики, описывающими возникновение новых биологических видов.

Рассмотрим эти утверждения применительно к понятиям "экоTON" и "биоразнообразии". ЭкоTON — это граница двух сред и источник новой информации, проявляющейся в процессах видо- или формообразования. Этот вывод отражает особенности экоTONа как уникальной среды обитания растений, объясняет существование специфических "экоTONных" видов и высокую степень биоразнообразия этой зоны и является следствием теории информации, но может быть выражен и в терминах энтропии: область вблизи границы (экоTONа) обладает бóльшей энтропией (разнообразием стимулов), чем области вдали от нее.

"Эффект границы" проявляется во многих формах поведения живых организмов и полностью отражает известное определение информации как меры разнообразия. Все пограничные зоны (опушка леса, берег водоема, граница пашни) характеризуются разнообразием условий, т. е. информативностью, что является хорошей предпосылкой и стимулом к повышению числа и плотности видов. Вероятно, эта закономерность характерна для разных уровней организации живых организмов. На биосферном уровне она

проявляется в повышенной плотности биомассы на границе трех сред — океана, суши и атмосферы.

Таким образом, проблемы, связанные с понятием "экотон", можно рассматривать с двух противоположных позиций. Первая из них подразумевает переход от собранных в результате полевых исследований фактов и наблюдений к обобщающим выводам и теориям, которые основываются на этих материалах (индуктивный метод). Вторая — предполагает обратную последовательность: построение умозрительных теорий (гипотез, концепций) с последующей их проверкой (дедуктивный метод). Примером последнего подхода к исследованию рассматриваемого феномена является построение гипотезы о сущности явлений в полосе экотона на основе идей теории информации и последующая ее проверка. Использование этих двух равнозначных подходов приводит к одинаковым выводам, но себестоимость научной информации (результатов), добытой теоретическим путем, намного ниже себестоимости информации, полученной в результате экспедиционного сбора материалов. В связи с этим уместно привести известное выражение "нет ничего практичнее хорошей теории".

Оперируя представлениями информационно-энергетической теории, определяющей механизм взаимодействия в системе "организм — среда", можно полнее представить себе механизмы обеспечения устойчивости организмов в отклоняющихся от оптимума условиях внешней среды. Вероятно, значение этой теории определяется самой спецификой существования живых организмов, которая заключается в их способности достигать устойчивого состояния информационным способом. При

этом обеспечивается чрезвычайно экономный расход энергии на взаимодействие организмов с информационными (экологическими) сигналами и на ответные реакции на эти возмущения (по своей экономичности живые организмы превосходят все известные самоуправляемые системы).

Наши представления об устойчивости (надежности) организмов разного уровня организации с позиций "максимума информации" и "экономии энергии" могут найти практическое применение в интродукции растений, сохранении биологического разнообразия растений *ex situ* и моделировании искусственных фитоценозов в ботанических садах и дендропарках [3—5]. В связи с этим приобретает актуальность поиск надежных критериев устойчивости. При всем их разнообразии наиболее значимыми являются информационно-энергетические показатели устойчивости. Они достаточно адекватно оценивают состояние растений в новых для них условиях и могут характеризовать разные формы устойчивости (инертность, способность к восстановлению, пластичность). Информационные показатели отражают такое всеобщее свойство живых систем, как разнообразие, и определяют степень зависимости между разнообразием растительных сообществ и их устойчивостью. Особенности использования многочисленных показателей биоразнообразия изучены достаточно детально [9, 12]. Из существующих способов оценки разнообразия (индексы Шеннона, Маргалефа и Менхиника, Бриллюэна, Симпсона, Макинтоша и др.) большее значение, вероятно, имеют индексы Шеннона и Симпсона. Одним из существенных преимуществ первого из них следует признать способность

дифференцировать сообщества с одинаковым видовым богатством, но с разной структурой доминирования. Второй — наиболее пригоден для сообществ, характеризующихся высокой миграцией видов (это в первую очередь относится к искусственным сообществам), другие показатели в этом отношении непригодны для использования. Обратим внимание и на преимущества мультипликативной функции структурной сложности сообществ [12]. Этот интегральный показатель учитывает и таксономическую структуру сообществ, и их долевую представленность (обилие) на разных таксономических уровнях (последнее преимущество не характерно для индекса Шеннона).

Информационно-энергетическая теория позволяет понять значение для живых организмов тех информационных сигналов, которые не воздействуют в настоящее время, но оказывали свое влияние в прошлом (эффект памяти). Например, растения воспринимают не только текущую погоду, но и "помнят" последний дождь, его интенсивность и продолжительность, а также предшествовавшую ему погоду. На этом основании можно рассчитать комплексный метеорологический показатель влажности растений [16].

Понятие "память" в полной степени относится и к почве. Достаточно вспомнить два прочно устоявшихся понятия "почва-память" и "почва-момент" [21]. Почва-память — это совокупность устойчивых и консервативных свойств почвенного профиля, являющихся результатом действия факторов и процессов почвообразования в течение всего периода его формирования. Под почвой-моментом понимают совокупность динамических и лабильных

свойств почвы, являющихся результатом действия факторов и процессов почвообразования в момент наблюдения или вблизи него. У этих двух понятий нет принципиальных отличий. У почвы-момента тоже есть память, но очень "короткая", быстро и легко стирающаяся. Понятие "память" в почвоведении играет исключительно важную роль. В сельском хозяйстве составляются почвенные карты, объектом которых является главным образом почва-память. Значение этих карт очевидно. Они представляют собой основу планирования сельского хозяйства.

Таким образом, существует сложная система взаимосвязей в системе "организм — среда". Ее механизм (сложная система приема, хранения и передачи информации) объясняет информационно-энергетическая теория [5]. Информационные сигналы среды имеют свойство сохраняться в "памяти" живого организма. Аккумуляция информации представляет собой своеобразный процесс "обучения" организма в его индивидуальном развитии, в результате которого расширяются его приспособительные возможности. В нужном случае (обычно при изменении условий среды) организм извлекает из своего банка информации ту, которая ему необходима в данный момент и преобразует ее в соответствующие признаки.

Рассмотренными аспектами практического использования информационно-энергетической теории далеко не ограничиваются ее возможности. Существуют и другие перспективные направления в области интродукции растений и сохранения генофонда редких и исчезающих видов в ботанических садах и дендропарках, развитие которых могут способствовать

отдельные положения теории информации. Одним из них является моделирование устойчивых культурфитоценозов и управление основными параметрами этих искусственных систем. Исследования в этом направлении могут быть основаны на известном положении о взаимосвязи понятий "информация" и "управление". Развитие этих представлений — предмет наших дальнейших исследований.

1. Амосов Н.М. Регуляция жизненных функций и кибернетика. — К.: Наук. думка, 1964. — 115 с.
2. Базилевская Н.А. Об основах теории адаптации растений при интродукции // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1981. — Вып. 120. — С. 3–9.
3. Булах П.Е. Энергетическая концепция сохранения генофонда редких и исчезающих видов в ботанических садах // Охорона генофонду рослин в Україні: Тези доп. наук. конф. — Донецьк, 1994. — С. 111–112.
4. Булах П.Е. Искусственные фитоценозы в ботсадах в свете энергетической концепции // Ботанические сады — центры сохранения биологического разнообразия мировой флоры: Тез. докл. сессии Совета ботан. садов Украины. — Ялта, 1995. — С. 23–24.
5. Булах П.Е. Информационно-энергетическая теория интродукции растений // Интродукція рослин. — 1999. — № 3–4. — С. 22–29.
6. Булах П.Е. Основные особенности становления и развития интродукции растений в системе биологических наук // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. — 2001а. — № 1. — С. 31–34.
7. Булах П.Е. Основные понятия и термины интродукции растений // Интродукція рослин. — 2001б. — № 1–2. — С. 132–138.

8. Булах П.Е. Понятие "жизненность" в интродукции растений как отражение устойчивости и энергетического состояния организмов // Интродукція рослин. — 2001в. — № 3–4. — С. 13–23.

9. Булах П.Е. Критерии устойчивости в интродукции растений // Интродукція рослин. — 2002. — № 2. — С. 43–53.

10. Воронов А.Г. Геоботаника. — М.: Высшая школа, 1973. — 384 с.

11. Горизонтов П.Д. Гомеостаз, его механизмы и значение // Гомеостаз. — М.: Медицина, 1981. — С. 5–28.

12. Емельянов И.Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и эволюции экосистем. — К., 1999. — 168 с.

13. Жирмунский А.В., Кузьмин В.И. Критические уровни в процессах развития биологических систем. — М.: Наука, 1982. — 180 с.

14. Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации. — Новосибирск: Наука, 1980. — 192 с.

15. Мельник В.И. Редкие виды флоры равнинных лесов Украины. — К.: Фитосоциоцентр, 2000. — 212 с.

16. Нестеров В.Г. Вопросы управления природой. — М.: Лесн. пром-сть, 1981. — 264 с.

17. Селье Г. На уровне целого организма. — М.: Наука, 1972. — 122 с.

18. Селье Г. Концепция стресса как мы ее представляем себе в 1976 году // Новое о гормонах и механизме их действия. — К.: Наук. думка, 1977. — С. 27–51.

19. Словарь общегеографических терминов. — М.: Прогресс, 1975. — Т. 1. — 408 с.

20. Сукачев В.Н. Избранные труды. — Л.: Наука, 1973. — Т. 2. — 352 с.

21. Таргульян В.О., Соколов И.А. Структурный и функциональный подход к почве: почва-память и почва-момент // Математическое моделирование в экологии. — М.: Наука, 1978. — С. 17–33.

22. Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. — М.: Наука, 1977. — 297 с.

23. Шевченко В.А. Универсальный природный цикл. — К.: Вища шк., 1992. — 171 с.

ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ОСНОВНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН

П.Є. Булах

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, м. Київ

Обговорюються роль і значення інформаційно-енергетичної теорії в інтродукції рослин та пов'язаних з нею суміжних дисциплінах.

IMPORTANCE OF INFORMATION-ENERGETIC THEORY AND THE MAIN PROSPECTS OF ITS APPLICATION IN PLANT INTRODUCTION

P.E. Bulakh

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The role and importance of information-energetic theory in plant introduction and adjacent branches of science are considered.

С.Д. КРИКЛИВА

Вінницький державний педагогічний університет
Україна, 23200 м. Вінниця, вул. Острозького, 32

ІНТРОДУКЦІЯ TRIFOLIUM APERTUM BOBR. В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Установлено терміни настання фенофаз у Trifolium apertum Bobr. у зв'язку з інтродукцією в Правобережному Лісостепу України. Проведено спостереження за наростанням вегетативної та кореневої маси. Визначено чисту продуктивність фотосинтезу в генеративний період.

Trifolium apertum Bobr. є аборигеном та ендеміком Кавказу. За А.А. Гроссгеймом, дикоросла форма даного виду поширена у Центральному та Південному Закавказзі, гірських системах Карабаху та Талишу від нижнього до середнього пояса на сухих схилах та трав'янистих місцях [3]. *T. apertum* входить до природних лісостепових угруповань південних та південно-західних районів Краснодарського і Ставропольського країв [7].

Ще Є.Г. Бобров звернув увагу на цінні господарські ознаки *T. apertum* і запропонував ввести його в культуру. Він зазначив, що для хорошого розвитку рослин потрібен тривалий період вегетації без пізніх весняних і ранніх осінніх заморозків, відносно велика кількість опадів та досить висока відносна вологість повітря [2]. Вперше цей вид був висіяний і вивчався на Майкопській дослідній станції в 1949–1952 ро-

ках, у 80-х роках було продовжено його дослідження. Про перспективність даного виду як кормової культури можна говорити однозначно [7, 8, 10].

На базі лабораторії селекції Інституту кормів УААН протягом 1994–2000 років проводились спостереження за фазами вегетації та визначались оптимальні строки сівби *T. apertum*, морфобіологічні особливості росту і розвитку в зв'язку з інтродукцією в Правобережному Лісостепу України.

Господарство "Бохоницьке", де були закладені досліди, розміщене в центральній частині Вінницької області. Дослідне поле розташоване на сірих лісових ґрунтах середньосуглинкового складу. Сірі лісові ґрунти мало забезпечені гумусом, вміст якого в шарі ґрунту 0–30 см становить у середньому (на даному полі) 82,6 т/га, або 1,96% [1]. При закладанні дослідів, визначенні тривалості фенофаз та чистої продуктивності фотосинтезу ми користувалися загальноприйнятими методиками [4, 5].

© С.Д. КРИКЛИВА, 2003

T. apertum – однорічник озимого типу розвитку. В перший рік вегетації через недорозвинені епикотиль і міжвузля утворюються розеткові листки та досить інтенсивно розвивається коренева система. Лише влітку наступного року життя рослини здатні утворювати генеративні органи.

Період формування проростків триває від проростання насіння до появи першого справжнього листка. В наших дослідах за осінньої сівби масові сходи відмічені на 7–9-й день.

При проростанні насіння першим на поверхні ґрунту з'являється гіпокотиль, який має світло-зелене забарвлення. Через день-два виносяться і розкриваються сім'ядолі. На 4–5-й день після появи сходів можна побачити першу справжню листову пластинку. Вона нерозсічена, має серцеподібну форму, слабо опушена. Ще через 3–4 дні з'являється другий справжній листок.

Сім'ядольні пластинки під час росту першого, другого і наступних справж-

ніх листків майже не збільшуються в розмірах (0,4–0,6 см завдовжки, 0,3–0,4 см завширшки). Відмирання сім'ядолей настає в фазі 4–5 справжніх листків (у другій декаді вересня). До кінця жовтня утворюється розетка середніх розмірів [6].

Слід зазначити, що в осінній період відбувається інтенсивне формування кореневої системи. Вже на 7–8-й день після появи сходів спостерігається бічне галуження кореня. В місяць галуження в цей час закладаються перші кореневі бульбочки діаметром 0,4–0,5 мм, в яких містяться азотфіксуючі бактерії. У міру росту кореня та його галуження збільшується кількість бульбочок та їхні розміри. З настанням перших заморозків завершується осінній період вегетації *T. apertum*.

Навесні, в третій декаді березня – першій декаді квітня можна спостерігати регенерацію рослин. Настання і тривалість наступних фаз вегетації де-що коливаються за роками (табл. 1), що зумовлено різними погодними умовами.

Таблиця 1

Настання і тривалість фенофаз *Trifolium apertum*

Фенофаза		Роки		
		1995	1996	2000
Початок весняного відростання		28.III	4.IV	1.IV
Кущення	початок	11.IV	19.IV	13.IV
	кінець	7.V	8.IV	5.V
Стеблуння	початок	8.V	9.V	6.V
	кінець	12.VI	14.V	9.VI
Бутонізація	початок	13.VI	15.VI	10.VI
	кінець	24.VI	28.VI	25.VI
Цвітіння	початок	25.VI	29.VI	26.VI
	кінець	10.VII	16.VII	14.VII
Формування насіння	початок	11.VII	17.VII	15.VII
	кінець	26.VII	10.VIII	2.VIII

Спостерігаючи за настанням фенофаз у *T. apertum* в умовах Правобережного Лісостепу України можна дійти таких висновків: 1) фаза куцнення розпочинається в другій декаді квітня і триває до першої декади травня; 2) інтенсивний ріст стебел припадає на першу декаду травня—другу декаду червня; 3) у другій-третьій декаді червня з'являються зачаткові генеративні органи; 4) фаза цвітіння триває 15–20 днів і припадає на третю декаду червня—другу декаду липня; 5) насіння досягає наприкінці липня—на початку серпня.

Слід зазначити, що даний вид є перехреснозапильною культурою. Добрий медонос, який має приємний і сильний аромат.

Ентомофіл. Багато видів комах з родини *Humenoptera* відвідують посіви *T. apertum* у фазі цвітіння. Переважна більшість їх належить до родів *Apididae* і *Bombidae*.

В умовах Правобережного Лісостепу України *T. apertum* найбільш інтенсивно вегетує в червні—липні (табл. 2).

Аналіз динаміки наростання вегетативної та кореневої маси показав, що в фазі стеблуння і на початку цвітіння практично за 20 днів вага наземної вегетативної маси збільшилась втричі, а кореневої маси—майже вдвічі. Саме на цей період припадає закінчення віргінільного і початок генеративного етапів онтогенезу.

Через співвідношення приросту сухої маси рослин з одного квадратного метра посіву до площі листової поверхні було визначено чисту продуктивність фотосинтезу *T. apertum* (табл. 3).

У Правобережному Лісостепу України найбільший приріст листової поверхні у *T. apertum* спостерігається у першій декаді липня (табл. 3). Чиста продуктивність фотосинтезу в цей період становить 5,194 г/м² посіву на добу. Наприкінці другої декади липня темпи приросту листової поверхні значно знижуються, зменшується відповідно і чиста продуктивність фотосинтезу.

Таким чином, в умовах Поділля загальна тривалість періоду від початку

Таблиця 2

**Динаміка наростання вегетативної та кореневої маси
Trifolium apertum (1995 р.), г/м²**

	Фаза та дата відбору зразків				
	стеблуння	бутонізація	початок цвітіння	цвітіння	формування насіння
	5.VI	15.VI	27.VI	6.VII	27.VII
Наземна вегетативна маса	1480	2600	4300	4020	3500
Коренева маса	140	160	220	120	100
Суха наземна вегетативна маса	200	1120	1040	1120	920
Суха коренева маса	48	52	60	80	70

**Чиста продуктивність фотосинтезу *Trifolium areratum* (1996 р.),
г/м² на добу**

Дата	Фаза вегетації	Вага сухої маси з 1 м ² посіву	Площа листової поверхні на 1 м ² посіву	Чиста продуктивність фотосинтезу
20.VI	Бутонізація	997,4	2,28	–
30.VI	Початок цвітіння	1062,6	2,55	2,700
8.VII	Цвітіння	1180,6	3,13	5,194
15.VII	Кінець цвітіння	245,3	2,84	3,096

весняного відростання до досягання насіння у *Trifolium areratum* становить 120–130 днів. Як однорічна бобова кормова рослина він може поповнити асортимент традиційних культур і використовуватись у проміжних посівах у центральній частині Правобережного Лісостепу України.

У процесі інтродукції і введення в культуру з популяції дикорослої *T. areratum* в Інституті кормів УААН відібрана високопродуктивна форма. Сорт "Діана" зареєстровано в 1999 р. в Реєстрі сортів рослин України [9], авторське свідоцтво № 767, заявка № 97052001 від 5 листопада 1997 р.

1. *Альтман К.П. и др.* Почвы Винницкой области. – Одесса: Маяк, 1969. – С. 63.

2. *Бобров Е.Г.* Новые для культуры виды клевера. – М.–Л.: Изд. АН СССР, 1950. – С. 51–55.

3. *Гроссгейм А.А.* Определитель растений Кавказа. – М.: Сов. наука, 1949. – С. 119–120.

4. *Доспехов Б.А.* Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1979. – С. 25–36.

5. *Методологические* указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. – М.: Изд. ВНИИ кормов, 1983. – С. 31, 40–42.

6. *Многолетние* бобовые травы (клевер, лядвенец) // Культурная флора. – М.: Колос, 1993. – Т. 13. – С. 51.

7. *Першина А.П.* Испытания *Trifolium areratum* Vobr. – клевера однолетнего открытозевого – в Краснодарском и Ставропольском краях // Науч.-техн. бюл. НИИ растениеводства. – Л., 1991. – Вып. 211. – С. 20–22.

8. *Прокопенко Л.С., Олонічева Р.В., Бугайов В.Д.* Амінокислотний склад малопоширених бобових трав // Матеріали конф. "Інтродукція харчових і кормових рослин". – К., 1994. – С. 65–67.

9. *Реєстр* сортів України на 2001 рік. – К., 2000. – С. 16.

10. *Юрченко Х., Бугайов В., Прокопенко Л., Криклива С.* Конюшина відкритозіва – перспективна кормова культура // Тваринництво України. – 1996. – № 3. – С. 28.

ИНТРОДУКЦИЯ TRIFOLIUM APERTUM BOBR. В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

С.Д. Крикливая

Винницкий государственный педагогический университет, Украина, г. Винница

Установлены сроки наступления фенофаз *Trifolium apertum* Vobr. в связи с интродукцией в Правобережной Лесостепи Украины. Проведены наблюдения за нарастающим вегетативной и корневой массы. Определена чистая продуктивность фотосинтеза в генеративный период.

INTRODUCTION TRIFOLIUM APERTUM BOBR. INTO THE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE

S.D. Krikliiva

Vinnitsa State Pedagogical University, Ukraine, Vinnitsa

The terms of coming *Trifolium apertum*'s phenologic phases in connection with its introduction into the territory Right-Bank Forest-Steppe are fixed. The research work is carried out over the increasing of the vegetative and rooted mass. A pure productivity of photosynthesis in a generative period is defined.

Н.М. СМІЛЯНЕЦЬ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ІНТРОДУКЦІЯ *Cyperus esculentus* L. В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Досліджено вплив умов Лісостепу на розвиток малопоширеної в Україні рослини Cyperus esculentus L., а також хімічний склад бульбочок та жирнокислотний склад жирів. Зроблено висновки про перспективність інтродукції цієї культури в дану зону.

Cyperus esculentus L. використовують у харчовій промисловості як сировину для виготовлення борошна, високоякісної харчової олії, цукру, спирту, крохмалю. Олія з бульбочок добре зберігається, використовується для виготовлення оліфи, мила, а також у суконному і дубільному виробництвах, у кондитерській промисловості. При переробці на цукрових заводах вихід цукру більший, ніж у цукрових буряків або цукрової тростини. З макухи після виготовлення олії та цукру отримують крохмаль. З листків можна виготовляти папір, мішковину, ізоляційний матеріал [1].

У культурі *C. esculentus* вирощують в Африці, Бразилії, Іспанії, Португалії. В Україні ця рослина ще мало поширена, хоча відома вона з давнини (IV—III ст. до н. е.). У 1930-ті роки в нашій країні з *C. esculentus* працювали професори

П.І. Підгорний та А.Є. Коварський (м. Херсон) [4]. На думку деяких авторів, вирощування *C. esculentus* в Україні не доцільне. Так, Г.М. Шликов зазначає, що в передгір'ях Північного Кавказу та на півдні України урожайність була низькою, а північніше — бульбочок зав'язувалось мало [5].

У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС НАН України) перші посіви цієї культури були зроблені наприкінці 1940-х років. З 1970 р. розпочинається більш поглиблене вивчення *Cyperus esculentus* [3].

Досить суперечливі дані щодо можливості вирощування *C. esculentus* в умовах Лісостепу спонукали до детальнішого вивчення впливу умов середовища на ріст, розвиток та формування бульбочок *C. esculentus*. Досліди проводили на ділянках з темно-сірими опідзоленими ґрунтами з невеликою пористістю, з рН, близькою до нейтральної, без зрошення.

© Н.М. СМІЛЯНЕЦЬ, 2003

Cyperus esculentus належить до родини осокових (Cyperaceae). За зовнішнім виглядом нагадує осоку: листки лінійні з яскраво вираженою центральною жилкою, коренева система мичкувата, розташована у верхньому шарі ґрунту, тому при зрошенні врожайність зростає на 30–40%. Висота куща 40–70 см. Якщо на батьківщині (походить з Єгипту) *C. esculentus* – багаторічна рослина, яка цвіте і дає насіння на другий рік вегетації, то в Україні її вирощують в однорічній культурі, розмножуючи вегетативно. За період вегетації добре кущиться: один кущ має 40–64 пагони. На кореневій системі формуються невеликі бульбочки довжиною 5–27 мм, діаметром 3–10 мм, маса яких з одного куща дорівнює 55–180 г. Загальна врожайність становить 6,1–6,6 т/га залежно від площі живлення, термінів посіву, погодних умов (зокрема кількості опадів) та інших чинників.

У дослідях вивчали пагоноутворення та формування бульбочок за різних

строків посіву: наприкінці квітня, на початку травня та на початку червня (табл. 1). Аналіз проводили в першій декаді липня. Найінтенсивніше розвиваються рослини, висіяні у ранні строки (квітень). У першій декаді липня вони вже починають формувати бульбочки. Це відобразилось і на врожайності. Найбільшу кількість бульбочок формували рослини при посіві в квітні. У цьому ж варіанті зафіксовано також найбільшу середню масу однієї бульбочки (табл. 2).

Наші досліді показують, що при пізніх посівах (перша декада травня – перша декада червня) зменшуються кількість і маса бульбочок та збільшується кількість недорозвинених бульбочок (довжиною до 0,5 см, діаметром до 0,3 см), які у цей період лише починають формуватись. При посіві в третій декаді квітня урожайність досить добра навіть без зрошення. Це узгоджується з даними С.В. Голіцина про те, що *C. esculentus* може рости до 60–61° пн. ш. і при цьому давати врожай 11–12 т/га [2].

Таблиця 1

Інтенсивність розвитку *Cyperus esculentus* залежно від терміну посіву

Дата посіву	Фаза розвитку	Висота рослини, см	Кількість листків, шт.	Формування бульбочок, пагоноутворення
Третя декада квітня	Кущіння	20–25	12–16	4–6 пагонів, зачатки бульбочок діаметром 0,2 см
Перша декада травня	Кущіння	18–22	8–10	Початок утворення 4–6 пагонів, бульбочок немає
Перша декада червня	Розетка	8–10	4–6	Початок утворення 2–4 пагонів, бульбочок немає

Структурний аналіз *Syperus esculentus* на момент збору врожаю

Показник	Термін посіву		
	третя декада квітня	перша декада травня	перша декада червня
Середня висота рослин, см	65,8	51,0	40,6
Кількість пагонів в одному кущі, шт.	58	64	40
у т. ч. з діаметром, см:			
0,8–0,9	8	10	9
0,5–0,6	12	9	8
0,1–0,3	38	45	23
Кількість бульбочок з одного куща, шт.	211	126	119
у т. ч. довжиною 1,7–2,7 см діаметром 0,7–1,0	31	27	13
довжиною 1,5–1,7 см діаметром 0,5–0,7 см	87	43	19
довжиною 1,0–1,5 см діаметром 0,5 см	82	38	40
довжиною 0,5 см діаметром 0,3 см	11	18	47
Загальна маса бульбочок з одного куща, г	180	85	55
Середня маса однієї бульбочки, г	0,85	0,67	0,45

Таблиця 3

Хімічний склад бульбочок *Syperus esculentus*, % на абсолютно суху речовину

Показник	Сортозразок	
	Кулінарна	Земляний мигдаль
Білок	6,7–7,4	4,5–5,5
Крохмаль	30,0	16,2–18,6
Цукор	–	14,0–16,0
Жир	29,9–30,3	29,6–32,1
Клітковина	–	35,4–38,0

На основі якісного аналізу сортозразка *Syperus esculentus* Кулінарна селекції НБС НАН України, а також його технологічних якостей (сипучості, можливості транспортування, зберігання, здатності до подрібнення, екстрагування), проведеного у Науково-виробничому об'єднанні масложирової промисловості (м. Санкт-Петербург, Росія) зроблено висновки щодо можливості використання *S. esculentus* як сировини для масложирової промисловості (табл. 3).

Але, за заключенням Науково-виробничого об'єднання "Масложирпром" (м. Київ), високий вміст крохмалю

Таблиця 4

Жирнокислотний склад жирів *Cyperus esculentus*, % щодо суми жирних кислот

Жирна кислота	Вміст
Мірістинова C ₁₄	Сліди
Пальмітинова C ₁₆	13,2–14,1
Пальмітолеїнова C _{16:1}	0,9
Стеаринова C ₁₈	2,2–2,8
Олеїнова C _{18:1}	72,1–73,1
Лінолева C _{18:2}	10,1–10,6
Арахінова C ₂₀	Сліди

(30,0%) може ускладнити процес екстракції та подальшого очищення жирів. У сортозразка Земляний мигдаль, відселектованого в останні роки (1992–1998 рр.), вміст крохмалю нижчий майже вдвічі (16,2–18,6%), що робить його більш технологічно придатним для переробної промисловості.

Також були одержані результати щодо складу жирів, виділених з бульбочок *Cyperus esculentus* екстракцією діетиловим ефіром в апараті Сокслета (табл. 4).

Зафіксовано найвищий вміст ненасичених жирних кислот (83,1–84,6% від суми жирних кислот), що зумовлює рідкий стан жирів за кімнатної температури.

На підставі вищенаведеного матеріалу дійшли висновків:

1. *Cyperus esculentus* – досить невибаглива до ґрунтових та кліматичних умов рослина і тому є перспективною для інтродукції в умови Лісостепу України.

2. Селекційні зразки, отримані в останні роки, – більш технологічно придатні для масложирової промисловості.

1. Барбарич А.І., Дубовик О.М., Стрелко Д.В. Жироолійні рослини України. – К.: Наук. думка. – 1973. – С. 14.

2. Голицын С.В. Опыт культуры чумы // Бюл. Гл. ботан. сада. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1952. – Вып. 13. – С. 95–97.

3. Гринь В.П., Кузнецова С.В. Чума // Редкостные овощные и пряные культуры. – К.: Урожай, 1991. – С. 62–64.

4. Подгорный П.И. Чума // Растениеводство. – М.: Гос. изд-во с.-х. лит., 1963. – С. 268–269.

5. Шлыков Г.Н. Интродукция и акклиматизация растений. Введение в культуру и освоение в новых районах. – М.: Изд-во с.-х. лит., журн. и плакатов. – 1963. – С. 413.

ИНТРОДУКЦИЯ *CYPERUS ESCULENTUS* L. В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Н.Н. Смилянец

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Изучено влияние условий Лесостепи на развитие малораспространенной в Украине культуры *Cyperus esculentus* L., а также химический состав клубеньков и жирнокислотный состав жиров. Сделаны выводы о перспективности интродукции этой культуры в данную зону.

INTRODUCTION OF *CYPERUS ESCULENTUS* L. IN FOREST-STEPPE OF UKRAINE

N.N. Smilyanets

M.M. Grishko National Botanical Gardens
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

Influence factors of Forest-Steppe on development of *Cyperus esculentus* L. and chemical structure tubers and oil-acid structure oil were studied. Introduction this species in Forest-Steppe is perspective.

Г.І. ДЕМИДАСЬ

Національний аграрний університет
Україна, 03041 м. Київ, вул. Героїв оборони, 15

ЗМІЦНЕННЯ КОРМОВОЇ БАЗИ ЗА РАХУНОК ПІДСІВНИХ КУЛЬТУР

У статті наведено результати досліджень продуктивності підсівної культури райграсу однорічного багатоквіткового під вико-вівсяну кормосуміш.

Поєднання двох або більше культур в агрофітоценозі, з яких частина має добру отавність (здатність до відростання), дає можливість більш доцільно використати категорії простору і часу, тобто одержувати додаткову кількість корму у післязбиральний період — без повторного обробітку ґрунту і сівби.

Питання раціонального використання площі шляхом підсівання в основний посів отавних кормових культур не нове. Ще у ХІХ ст. застосовували підсівання коренеплідних культур — ріпи, редьки та ін. [1]. У західних районах України й понині існує практика підсівання цих коренеплідів під ранні ярі кормосуміші.

Практика ж підсівання трав під травосуміші (кормосуміші) або під кукурудзу та інші культури не набула достатнього поширення, зокрема на Поліссі і в Північному Лісостепу. Цей метод переважно використовували у 40-х роках у Степу, Південному і Центральному Лісо-

степу, де й досі застосовують підсиви суданської трави під кукурудзу на зелений корм, а також під ранні ярі кормосуміші [2, 3].

Нині через високі ціни на пально-мастильні матеріали актуальність підсівних посівів зростає, оскільки при цьому не має потреби повторювати весь цикл робіт з вирощування культур. Виробнича практика і дані попередніх наших досліджень свідчать, що, застосовуючи підсів високоотавної культури, можна додатково одержувати два-три укуси, або використовувати його як пасовищне угіддя.

Пасовищне використання отав підсівних культур є досить вигідним. Так, якщо для одержання одного літра молока при годівлі корів на пасовищі потрібно лише 0,8–0,9 к. од., то при згодовуванні зеленої маси з годівниць — 1,1–1,2 к. од. Перевага у поживності корму з пасовищ становить 30–40%. Це пояснюється тим, що тварини на пасовищах одержують свіжий зелений корм, при цьому немає втрат білка,

© Г.І. ДЕМИДАСЬ, 2003

вуглеводів, цукрів, жиру, вітамінів, антибіотиків, стимуляторів, фітогормонів [4].

Наведені приклади показують, що при оцінці кормових угідь, у тому числі й підсівних, слід враховувати економічні показники виробництва кормів – собівартість, прибуток, рентабельність.

У зв'язку з цим нами проведені дослідження з вивчення ефективності підсівної культури. Роботи проводили на базі кормової сівозміни кафедри кормовиробництва та сільськогосподарської меліорації на полях агрономічної дослідної станції Національного аграрного університету. Основна площа дослідних полів розташована на лучно-чорноземних карбонатних ґрунтах з досить високим вмістом гумусу (4,78–4,83%) та загального азоту (0,21–0,22%), близького до нейтральної реакцією ґрунтового розчину (рН водної витяжки становить 7,3–7,4). Ємкість вбирання відповідно дорівнює 32,6–32,8 мг екв. на 100 г ґрунту і значно знижується з глибиною профілю.

Вміст легкогідролізованого азоту в цих ґрунтах досить високий – 6,8–7,0 мг,

амонійного – 1,2–2,1, невисокий вміст нітратного азоту – 0,4–0,9, малорухомого фосфору 1,9–3,9 і обмінного калію – 5,9–8,8 мг на 100 г ґрунту.

Нами проводився підсів райграсу однорічного під вико-вівсяну суміш у співвідношенні 2 млн/га насіння вики, 2 млн/га – вівса, 2 млн/га – райграсу. Це приблизні норми висіву в сумішах, які рекомендуються в науковій літературі.

Як і в попередніх наших дослідженнях за основу бралась кількість зеленої маси на 1 м² посіву, тому що саме цей показник найкраще відображає динаміку формування врожайності культури чи суміші.

На першому укосі обліки наростання зеленої маси проводились на 30-й, 40-й і 50-й день, отав – на 20-й, 30-й і 40-й день вегетації, оскільки тривалість періоду між укосами у літній період коротша, ніж весняна.

Потрійна суміш – вика + овес + райграс однорічний – мала досить великий темп наростання. Вже на 30-й день вегетації сформувалась вегетативна маса на рівні 989; на 40-й – 1630; на 50-й – 2800 г/м² (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка наростання зеленої маси суміші вика + овес + райграс однорічний і відростання райграсу після першого укосу (маса рослин, г/м²)

Рік	Перший укіс			Перша отава			Друга отава		
	День вегетації			День вегетації			День вегетації		
	30-й	40-й	50-й	20-й	30-й	40-й	20-й	30-й	40-й
1995	930	1149	1778	381	618	883	323	489	690
1996	959	1251	1873	415	631	949	347	518	733
1997	975	1343	2013	459	639	957	349	539	739
1998	935	1459	2105	421	631	959	348	531	730
1999	849	1237	1880	483	743	978	412	579	781
2000	981	1529	2759	417	690	1025	431	613	819
Середнє	938	1328	2068	429	659	959	368	545	749

Слід зазначити, що такі результати одержані на ділянках без внесення добрив на фоні післядії добрив попередника — післяукісного посіву кукурудзи.

Отави на відміну від першого укусу мали значно нижчі темпи формування врожаю. Так, на першій отаві на 40-й день наростало лише 1043 г/м². Подальші спостереження не мали сенсу, оскільки в літній період уже на 35-й день вегетації у рослин наступала фаза виколошування, після чого, як відомо, зелена маса грубіє і втрачає поживні якості.

На другій отаві темпи наростання зеленої маси ще більше знижуються, що зумовлено літньо-осіннім похолоданням і зменшенням вмісту поживних речовин у ґрунті.

Показники хімічного складу вегетативної маси першого укусу і отав у

наших дослідках також мали певні розбіжності. У вегетативній масі першого укусу сформувалось менше сухої речовини (20,9%), ніж в отавах — 22,1% в урожаї першої отави і 22,4% — другої. Водночас вміст протеїну в сухій речовині вищий в урожаї першого укусу (15,1) порівняно з отавами (14,2—14,7%). Слід зазначити, що в отавах протеїну повинно бути більше, проте в даному випадку у першому укусі кількість протеїну була більшою через наявність у суміші вики, вміст протеїну в сухій речовині якої сягає 18—20%.

Отави мали значно менше клітковини — 24,1—24,5%, ніж у першому укусі (28,4%). В отавах був також дещо більший вміст жиру, особливо у другій. Проте ця різниця нижча, на рівні тенденції (табл. 2). Беручи до уваги те, що отави мали дещо більше сухої речовини, їх поживність, особливо на фоні зни-

Таблиця 2

Хімічний склад зеленої маси суміші вики + райграс однорічний і отав райграсу однорічного, %

Зелена маса	Рік	Маса сухої речовини	Вміст у сухій речовині поживних речовин		
			протеїн	жир	клітковина
Перший укіс	1996	20,2	15,7	3,1	29,2
	1997	21,4	14,6	2,8	28,4
	1998	20,8	15,2	3,2	27,8
	1999	21,1	14,9	2,9	28,1
	2000	20,9	15,1	3,6	28,4
Середнє		20,9	15,1	3,12	28,4
Перша отава	1996	21,8	13,6	3,3	23,6
	1997	22,4	14,0	3,0	24,7
	1998	22,1	14,5	3,1	24,2
	1999	22,0	14,7	3,0	24,5
	2000	22,1	14,2	3,1	24,3
Середнє		22,1	14,2	3,1	24,3
Друга отава	1996	22,1	14,1	3,3	24,5
	1997	22,7	14,4	3,2	25,2
	1998	22,5	14,8	3,5	23,9
	1999	22,3	15,6	3,1	24,7
	2000	22,4	14,7	3,3	24,6
Середнє		22,4	14,7	3,3	24,6

ження вмісту клітковини, є досить високою.

Таким чином, використання райграсу однорічного багатоквіткового як підсівної під вико-овес культури дає можливість одержати три укоси високоякісної зеленої маси, яка містить близько 21% сухої речовини у першому укосі і 22,1–22,4% – у першій і другій отавах. У сухій речовині нагромаджується значний вміст сирого протеїну – відповідно 15,1, 14,2, 14,7 і 3,1–3,3% сирого жиру.

1. *Бегей С.В.* Проміжні посіви кормових культур. – К.: Урожай, 1969. – 98 с.

2. *Зинченко А. И.* Научные и практические основы повышения продуктивности кормовых культур в южной и юго-западной части Правобережной Лесостепи Украинской ССР в связи со специализацией и концентрацией животноводства: Автореф. дис. ... докт. с.-х. наук. – Москва, 1982. – 35 с.

3. *Кузьменко О.С.* Проміжні і сумісні посіви на Україні. – К.: Урожай, 1976. – 171 с.

4. *Макаренко П.С.* Культурні пасовища. – К.: Урожай, 1998. – 160 с.

УКРЕПЛЕНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ ЗА СЧЕТ ПОДСЕВНЫХ КУЛЬТУР

Г.И. Демидасъ

Национальный аграрный университет
Украина, г. Киев

В статье представлены результаты исследования продуктивности подсевной культуры райграса однолетнего многоцветкового под вико-овсяную кормосмесь.

STRENGTHEN OF FORAGE BASE BY CULTURES SOWING IN ADDITION

G.I. Demidas

National Agrarian University,
Ukraine, Kyiv

In this article are submitted results of researches on efficiency sowing culture *Lolium multiflorum* one-years under *Avena* + *Vicia* fodder mix.

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ОНТО- ТА ФІЛОГЕНЕЗ ІНТРОДУКОВАНИХ РОСЛИН

УДК 581.4:635.9 (477.75)

Р.В. ГАЛУШКО, С.В. ШЕВЧЕНКО

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр УААН
Украина, 98648 г. Ялта, НБС – ННЦ УААН

МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ *DAVIDIA INVOLUCRATA* BAILL. VAR. *VILMORINIANA* (DODE) WAGNER И *CAMPTOTHECA ACUMINATA* DECNE

Представлены результаты сравнительного изучения двух видов древесных декоративных растений (Davidia involucre Baill. var. vilmoriniana (Dode) Wagner и Camptotheca acuminata Decne) в условиях интродукции на Южном берегу Крыма и в связи с их систематическим положением. Выявлены специфические морфобиологические особенности, свойственные каждому из этих видов, подтверждающие их таксономическую принадлежность.

Davidia involucre Baill. var. *vilmoriniana* (Dode) Wagner (сем. *Davidiaceae*) и *Camptotheca acuminata* Decne (сем. *Nyssaceae*) – высокодекоративные древесные растения, интродуцированные на Южный берег Крыма. Об их систематической принадлежности в литературе в течение ряда лет ведется дискуссия. Ряд исследователей [1, 10, 76] включали род *Davidia* в семейство *Nyssaceae* порядка *Cornales*, другие [13, 14, 11] – относят этот род к семейству *Cornaceae*. По ряду признаков род *Davidia* близок к семейству *Alangiaceae* [15]. На основании результатов проведенного нами сравнительного анализа собственных данных по эмбриологии рода *Davidia* и литературных сведений по эмбриологии семейств *Alangiaceae*, *Cornaceae*, *Nyssaceae*, *Araliaceae* и *Actinidiaceae* [7], а также других морфоло-

гических особенностей *Davidia* подтверждена целесообразность выделения самостоятельного семейства *Davidiaceae* в порядке *Cornales* [8, 9].

Относительно систематической принадлежности рода *Camptotheca* в литературе также нет единого мнения. Так, если R. Eyde [14] и A. Cronquist [11] относят этот род (равно, как и род *Davidia*) к семейству *Cornaceae*, то А.Л. Тахтаджян [8, 9] выделяет самостоятельное семейство *Nyssaceae* порядка *Cornales*, включая в это семейство два рода: род *Nyssa* и род *Camptotheca*.

Поскольку в арборетуме Никитского ботанического сада имеются и *Davidia involucre*, и *Camptotheca acuminata*, нами проведено сравнительное изучение их морфологических особенностей и биологии развития в условиях интродукции.

Davidia involucre естественно произрастает в горах западного Китая, где ее обна-

© Р.В. ГАЛУШКО, С.В. ШЕВЧЕНКО, 2003

ружил французский натуралист Д. Давид, чьим именем и назван род. Первыми интродукторами *Davidia* были знаменитый французский садовод М. Вильморен и не менее известный английский натуралист Э. Уилсон, снарядивший специальную экспедицию в труднодоступные районы Китая, чтобы собрать семена "самого интересного и красивого из всех деревьев северной умеренной зоны" [5]. Многолетние усилия ученых увенчались успехом, и в садах и парках Европы появилось новое декоративное растение [12]. О высокой ценности *Davidia* говорил и Кокс (1945) (цит. по А.В. Гурскому [4]: "Интродукция одной только Давидии, с коммерческой точки зрения, оправдала затраты на многолетние дендрологические экспедиции в Китай").

В Никитский ботанический сад семена *Davidia* выписывались неоднократно — в 1931, 1932, 1935 годах из Амстердама, Кью, Нанта и др., но они оказывались невсхожими. Лишь посев шести семян, полученных в 1934 году из Англии, дал четыре всхода [1]. На постоянную экспозицию высажены были в 1944 году. До настоящего времени сохранилось одно растение — дерево около 5 м высотой с округлой кроной. Листья очередные, зубчатые, овальные, без прилистников. Ветвление — моноподиальное. Начало ростовых процессов, по многолетним данным фенологической картотеки отдела дендрологии, отмечено во второй декаде апреля. Листья распускаются и достигают обычных размеров (длина листовой пластинки 8–14 см, ширина — 5–8 см) в первой декаде мая. Генеративные побеги слабо специализированные, верхушечные. Отрицательные температуры Южного берега Крыма переносит без повреждений, для нормального роста и развития в засушливый период нуждается в поддерживающем поливе. В репродуктивную фазу вступило в 1956 г. в возрасте 22 лет. Первые плоды получили в том же году. Затем в цветении и

Рис. 1. Соцветия *Davidia involucrata* с обоеполым и мужскими цветками

плодоношении был перерыв, регулярное цветение и плодоношение возобновилось с 1983 г.

Davidia — растение моноэичное, соцветие в виде шаровидной головки состоит из множества голых мужских цветков и одного обоеполого цветка (рис. 1). Довольно часто соцветие имеет только мужские цветки (рис. 2). В мужском цветке в основном 5–6 тычинок с красными пыльниками. Обоеполый цветок представлен коническим столбиком со звездчато расходящимся рыльцем и короткими, почти сидячими тычинками (рис. 3). У основания соцветия имеется обертка из двух, иногда трех брактеей, которые ко времени цветения становятся снежно-белыми, очень яркими на фоне зеленых листьев, что придает особую декоративность растению. От малейшего дуновения ветра брактеей приходят в движение, из-за чего давидию еще называют "голубиным деревом", "деревом носовых платков", "призрачным деревом".

Цветет *Davidia* на Южном берегу Крыма в мае (первая — третья декады) при среднесуточной температуре воздуха +12–14°C. Строение обоеполого цветка исключает автогамию, а множество мужских цветков и соцветий способствует

Рис. 2. Соцветие *Davidia involucrata* только с мужскими цветками

Рис. 3. Соцветие *Davidia involucrata* с обоеполым цветком и удаленными мужскими цветками

гейтоногамии. Пыльца переносится ветром и представлена одиночными мелкими, легкими, 2-клеточными пыльцевыми зернами. Развитие пыльцевых зерен протекает асинхронно. В отдельных пыльниках отмечается значительное количество стерильной пыльцы, возможны случаи полной дегенерации пыльника. По всей видимости, эти нарушения, а также отсутствие возможности обмена генетической информацией с другими особями и являются причиной

слабой завязываемости полноценных семян. Пыльники обоеполого и мужских цветков развиваются однополо, но не всегда синхронно — пыльники обоеполого цветка часто опережают мужские. Плод — многокостянка, зародыш прямой, дифференцированный, бесхлорофильный, с двумя продольными семядолями и цилиндрическим гипокотилем, занимает большую часть семени.

Camptotheca acuminata — представитель монотипного рода *Camptotheca* семейства *Nyssaceae* [5, 9]. Родиной ее являются убежища древних реликтовых видов — горные влажнотропические "галерейные" леса западного Китая [6]. Интродуцирована в Никитский ботанический сад в 1992 г., высажена на постоянную композицию в арборетуме 7-летним экземпляром. В настоящее время это дерево около 7 м высотой с крупными заостренными листьями без прилистников. Пространственное положение листьев в кроне различно: в нижней ее части листья располагаются параллельно поверхности почвы, а в верхней — наклонены к земле. Ветвление смешанное — моно- и симподиальное. Побеги, даже скелетные, хрупкие и ломкие. Крона редкая. Вероятно, в условиях культуры у *Camptotheca acuminata* сохраняются структурные особенности кроны обитателей влажных лесов тропиков и субтропиков.

Начало ростовых процессов отмечено в апреле—мае, листья распускаются и достигают обычных размеров (длина листовая пластинки 20–22 см, ширина — 9–12 см) через полторы декады. На ЮБК в условиях субаридного варианта средиземноморского климата *Camptotheca acuminata* имеет 2–3 коротких периода активного роста, сопряженных с осадками, в отличие от продолжительного равномерного роста побегов в естественном ареале [6]. Подобное явление было обнаружено нами и у других видов цветковых растений [2, 3]. Генеративные побеги — неспециализированные пазушные

или терминальные головчатые. В условиях ЮБК отрицательные температуры переносят без повреждений, в засушливый период нуждается в поддерживающем поливе.

В репродуктивную фазу растение вступило в 1995 г. в 10-летнем возрасте, первое плодоношение отмечено в 1996 г. Структура генеративного побега неоднородна: они бывают простые и сложноразветвленные (рис. 4–6). Многочисленные мужские цветки собраны в шаровидные соцветия, имеют мясистый подушкообразный нектарный диск, некоторые цветки содержат шиловидный рудимент гинецея. Тычинок в цветке 10: пять — с длинными тычиночными нитями, и пять — с короткими. Обоеполые цветки также собраны в шаровидные соцветия и по сути своей являются функционально женскими, поскольку тычинки их недоразвиты и пыльца в них, в основном, дефективна. Завязь заканчивается широким подушкообразным диском, в центре которого возвышается пестик (рис. 5–6). Мужские цветки без брактеев, а женские имеют мелкие черепитчатые брактеев. Число цветков в мужских соцветиях колеблется от 42 до 62, в женских — от 62 до 71.

Начало детерминации соцветий отмечено во второй декаде июня, начало цветения мужских цветков — во второй декаде июля. Примерно через месяц начинается цветение женских цветков, первыми зацветают терминальные. В это же время наступает вторая, более слабая, волна цветения мужских цветков. Массовое цветение женских и вторичное цветение мужских цветков заканчиваются образованием плодов и семян. Соплодие насчитывает от 28 до 56 нормально развитых плодов. Плод — сплюснутая, 3-гранная, крылатковидная семянка. Семя содержит эндосперм и зародыш с двумя семядолями и коротким цилиндрическим корешком.

Сопоставляя особенности морфологии *Davidia involucrata* и *Camptotheca acuminata*

Рис. 4. Простой и сложноразветвленный генеративные побеги *Camptotheca acuminata*

Рис. 5. Генеративные побеги *Camptotheca acuminata* с соцветиями из мужских и функционально женских цветков

можно отметить наличие как черт сходства, так и черт различия. Обе эти древесные породы — листопадные из переходной зоны широколиственных умеренных лесов к субтропической и тропической областям, корни их происхождения — тропические. Это определяет их отношение и потребность в повышенной влажности почв и воздуха. Несмотря на близкий ареал и сходные орографические условия произрастания, изучаемые виды растений значительно различаются по ритмам развития и

Рис. 6. Генеративные побеги *Samptotheca acuminata* с соцветиями из мужских и функционально женских цветков

строению репродуктивной сферы. И хотя по дате начала ростовых процессов они могут быть отнесены к одной фенологической группе (средневесенней), цветение у них отмечено в разные сроки — *Davidia involucrata* цветет в мае и относится к поздневесенней фенологической группе, *Samptotheca acuminata* — в июне—июле (среднелетняя фенологическая группа). Различное строение репродуктивной сферы этих видов (соцветий, цветков и плодов) и особенности эмбриологии [7] подтверждают обоснованность их систематической принадлежности к различным семействам порядка Cornales.

Благодаря своим высоким декоративным свойствам *Davidia involucrata* и *Samptotheca acuminata* могут быть рекомендованы для использования в практике зеленого строительства.

1. Анисимова А.И. Итоги интродукции древесных растений в Никитском ботаническом саду за 30 лет (1926–1956 гг.) / Под ред. проф. Н.И. Рубцова и А.М. Кормилицына. — Ялта, 1957. — 239 с.

2. Галушко Р.В., Голубева И.В., Ильина В.И. Ритмы роста и цветения древесных растений средиземноморской флористической области на Черноморском побережье // Бюл. ГБС. — 1975. — Вып. 96. — С. 3–8.

3. Галушко Р.В., Шейко В.В. Адаптивные свойства древесных представителей семейства Saprotiaceae в различных экологических условиях // Бюл. Никит. ботан. сада. — 2001. — Вып. 83. — С. 20–24.

4. Гурский А.В. Древесные породы Китая (Итоги испытания в СССР, перспективы интродукции) // Интродукция растений в Памирском ботаническом саду. — Душанбе: Дониш, 1972. — С. 59–67.

5. Жизнь растений / Под ред. А.Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981. — Т. 5 (2). — 511 с.

6. Кабанов Н.Е. Тропическая лесная растительность провинции Юньнань (КНР). — М.: Наука, 1971. — 183 с.

7. Камелина О.П., Шевченко С.В. К эмбриологии *Davidia involucrata* Baill. // Ботан. журн. — 1988. — 73, № 2. — С. 203–213.

8. Тахтаджян А.Л. Система и филогения цветковых растений. — М.—Л., 1966. — 611 с.

9. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. — Л.: Наука, 1987. — 439 с.

10. Cronquist A. An integrated system of classification of flowering plants. — New York: Columbia Univ. Press., 1981. — Vol. 18. — 1262 p.

11. Cronquist A. The Evolution and Classification of Flowering Plants. — The New York Botanical Garden, 1988. — 555 p.

12. Drazic D. *Davidia involucrata* Baill. — nova dekorativna egzota w toli Beograda // Zb. rad. Inst. Jumar. i drv. ind. Beograd. — 1985. — Vol. 24–25. — P. 99–105.

13. Eyde R.H. The peculiar gynoeceal vasculature of Cornaceae and systematic significance // Phytomorphology. — 1967. — 17, N 2. — P. 172–182.

14. Eyde R.H. Comprehending Cornus: Puzzles and Progress in the systematics of the dogwoods // Bot. Rev. — 1988. — 54 (3). — P. 233–351.

15. Horne A. S. The structure and affinities of *Davidia involucrata* Baill. // Trans Lin. Soc. Lond., 2 ser. Bot., 1909. — Vol. 7. — P. 303–326.

16. Krussman G. Manual of cultivated broad-leaved trees and shrubs. — Timber Press, Beaverton, Oregon, 1984. — 448 p.

17. Thorne R.F. Proposed new realignments in the angiosperms // Nord. J. Bot. — 1983. — 3, N 1. — P. 85–117.

МОРФОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
DAVIDIA INVOLUCRATA BAILL. VAR.
VILMORINIANA (DODE) WAGNER I
CAMPTOTHECA ACUMINATA DECNE

Р.В. Галушко, С.В. Шевченко

Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр УААН, Україна, м. Ялта

Представлено результати порівняльного вивчення двох видів деревних декоративних рослин (*Davidia involucrata* Baill. var. *vilmoriniana* (Dode) Wagner и *Camptotheca acuminata* Decne) в умовах інтродукції на Південному березі Криму й у зв'язку з їх систематичним положенням. Виявлено специфічні морфобіологічні особливості, властиві кожному з цих видів, що підтверджують їх таксономічну належність.

MORPHOBIOLOGICAL PECULIARITIES
DAVIDIA INVOLUCRATA BAILL. VAR.
VILMORINIANA (DODE) WAGNER AND
CAMPTOTHECA ACUMINATA DECNE

R.V. Galushko, S.V. Shevchenko

Nikita Botanical Gardens, National Scientific Centre UAAS, Ukraine, Yalta

The results of the comparative study two species woody ornamental plants. (*Davidia involucrata* Baill. var. *vilmoriniana* (Dode) Wagner and *Camptotheca acuminata* Decne) in the conditions of the introduction of the South coast of the Crimea in connection with the systematic position are shown. The specific morphobiological peculiarities of every species, which confirmative their taxonomic belonging, are revealed.

А.М. ЛАВРЕНТЬЄВА, І.І. ХАРЧЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

НАСІННЕВЕ ТА КЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ СОРТІВ CAMELLIA JAPONICA L. В КУЛЬТУРІ IN VITRO

Наведено результати досліджень насінневого та клонального розмноження чотирьох сортів Camellia japonica L. Була виявлена та показана можливість мікророзмноження шляхом поєднання ембріокультури з множинним пагоноутворенням у культурі in vitro. Розроблені методи розмноження дають змогу отримувати масовий посадковий матеріал камелій.

Серед тропічних і субтропічних рослин закритого ґрунту особливою декоративністю відзначається камелія японська. У колекції ботанічного саду нараховується близько 20 її сортів та гібридів. Однак її культивування та вегетативне розмноження пов'язані зі значними труднощами. Крім того, деякі сорти камелії зовсім не утворюють насіння.

Перші роботи з насінневого розмноження *C. japonica* в культурі in vitro були виконані у 50-х роках ХХ ст. В. Ламмертом [11, 12]. Упродовж кількох наступних десятиліть подібні роботи практично не виконувалися і лише у 80-х роках до них знову повернулися [19]. Досліджувався вплив стерилізації, умов культивування та склад поживних середовищ на розвиток насіння *C. japonica* [2, 3].

Проте деякі етапи насінневого розмноження досі дуже слабо вивчені, а клональне мікророзмноження застосовувалося лише для деяких сортів.

У зв'язку з цим розробка методів насінневого та клонального розмноження перспективних та високодекоративних сортів камелії японської є не тільки актуальним завданням, але має також науковий і практичний інтерес.

Роботи з розмноження проводили в асептичних умовах в лабораторії культури ізолюваних тканин НБС ім. М.М. Гришка НАН України. Насіння пророщували в колбах Ерленмейєра на 250 мл, а експланти – у біологічних пробірках на агаризованих поживних середовищах, склад яких наведено у табл. 1.

Об'єктами наших досліджень були такі сорти *C. japonica*, як 'Eleanor Franchetti', 'Grandiflora rosea', 'Magnoliaeflora', 'Anemonaeflora'.

Колби з насінням та пробірки з експлантами утримували в культуральній кімнаті при температурі 22–27 °С, відносній вологості 70%, фотоперіоді 16 годин, освітленості 6–8 тис. люкс.

Оскільки отриманий нами інтактний матеріал був дуже брудним, тому були розроблені багатоступеневі режими його стерилізації, які забезпечували максимальну стерильність.

Для стерилізації насіння використовували такий режим: 10%-ний хлоракс (20 хв.), 15%-ний перекис водню (15 хв.).

Експланти камелії (листки, пагони, бруньки) стерилізували послідовно у 3%-ному фамосепті (15 хв.), 20%-ному хлораксі (15 хв.) та 15%-ному перекисі водню (15 хв.).

При насіннєвому розмноженні в культурі *in vitro* використовували насіння, зібране в умовах відкритого ґрунту у м. Сухумі та в оранжереях НБС ім. М.М. Гришка НАН України.

Для розмноження з насіння видаляли спермодерму, оскільки вона перешкоджала проростанню. Насіння камелії

Таблиця 1

Склад поживних середовищ, які були використані для насіннєвого та клонального мікророзмноження *Camellia japonica*, мг/л

Компоненти	Кнудсона "С"	Muracire – Скуга	Піріка		
			Індукція калусу	Регенерація пагонів	Укорінення пагонів
NH ₄ NO ₃	–	1650	825	206	412
KNO ₃	–	1900	950	950	475
CaCl ₂ · 2H ₂ O	–	440	440	220	110
MgSO ₄ · 7H ₂ O	250	370	370	185	42
KH ₂ PO ₄	250	170	85	85	42
Ca(NO ₃) ₂ · 4H ₂ O	1000	–	–	–	–
FeSO ₄ · 7H ₂ O	25	27,8	27,8	27,8	27,8
(NH ₄) ₂ SO ₄	500	–	–	–	–
MnSO ₄ · 4H ₂ O	7,5	22,3	22,3	22,3	22,3
Na ₂ EDTA	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3
H ₃ BO ₃	–	6,2	6,2	6,2	6,2
ZnSO ₄ · 4H ₂ O	–	8,6	8,6	8,6	8,6
KI	–	0,83	0,83	0,83	0,83
Na ₂ MoO ₄ · 2H ₂ O	–	0,25	0,25	0,25	0,25
CuSO ₄ · 5H ₂ O	–	0,025	0,025	0,025	0,025
CoCl ₂ · 6H ₂ O	–	0,025	0,025	0,025	0,025
Нікотинова кислота	–	0,5	0,5	0,5	0,5
Піридоксин	–	0,5	0,5	0,5	0,5
Тіамін	–	0,4	0,4	0,4	0,4
m-інозит	–	100	100	100	100
Гліцин	–	2,0	2,0	2,0	2,0
2,4-D	–	–	2,0	–	–
БАП	–	–	1,0	–	–
Аденін	4,0	4,0	–	10,0	2,0
НОК	–	2,0	–	–	–
ІОК	–	5,0	–	1,0	–
ІМК	–	–	–	–	10,0
Глюкоза	–	–	30000	–	30000
Сахароза	20000	30000	–	20000	–
pH	4,8–5,2	5,5	5,8–6,0	5,8–6,0	5,8–6,0

Рис. 1. Насіння *Camellia japonica*, яке було використане для розмноження

мало добре розвинені великі сім'ядолі і зародкову бруньку 3–4 мм завдовжки і 2–3 мм завширшки (рис. 1). Спроба культивувати тільки зародки не дала позитивних результатів.

Стерильне насіння розміщали на поживному середовищі Кнудсона тим кінчиком, де розташований рубчик, оскільки там розміщена основна частина зародка — плюмула, гіпокотиль, зарод-

ковий корінець. Якщо покласти насіння інакше, то морфологічно нормального сіянця отримати не вдається. Після появи кореня пробірки з насінням переносили ближче до світла. Результати вивчення етапів проростання насіння та розвитку сіянців наведено у табл. 2.

Аналізуючи отримані нами дані, слід зазначити, що в культурі *in vitro* строки проростання та розвитку сіянців різних сортів *C. japonica* майже не відрізняються. Насіння починає проростати на 3-й день у 'Eleanor Franchetti' і закінчується на 10-й день у 'Anemonaeflora'. Дещо пізніше проростання насіння цього сорту ми пов'язуємо з розмірами самого насіння (воно вдвічі менше, ніж у інших). Крім того, у рослин інших сортів якість насіння була значно вища. У коробочках все насіння було дозрілим і не мало дефектів.

У цілому процес проростання триває 60–70 днів залежно від сорту. Спочатку через два-три тижні з'являється корінь. Потім відбувається процес його інтенсивного росту. Над поверхнею утворюються повітряні корінці, спершу білого, а потім коричневого кольору. Найчастіше утворюється один корінь,

Таблиця 2

Тривалість проростання насіння і розвитку сіянців *Camellia japonica* в культурі *in vitro*, кількість днів

Фази розвитку	Сорти			
	Eleanor Franchetti	Grandiflora rosea	Magnoliaeflora	Anemonaeflora
Початок проростання	3	5	4	10
Утворення кореня	13	15	14	20
Початок росту пагона	20	23	28	36
Початок розвитку листків	30	33	40	45
Рослини з 1–2 коренями і 3–4 листками (висота рослин 10 см)	60	67	70	75

Рис. 2. Утворення пагона та кореня у *Camellia japonica* 'Magnoliaeflora'

Рис. 3. Ріст пагона та поява листків у *Camellia japonica* 'Anemonaeflora'

рідше два-три (рис. 2). Корені 2-го та 3-го порядків формуються після утворення пагона (рис. 3). Іноді корінь з'являється і починає рости разом з пагоном, немовби обгортаючи його. Через 1–1,5 місяця тонка шкірка сім'ядолей зверху тріскається і між ними можна побачити пагін. Далі впродовж ще одного місяця відбувається інтенсивний ріст пагона і на ньому з'являються листки (рис. 3). На цей час сіянці мають у довжину 10 см і готові до висадження в субстрат. За потребою їх виймали з колб, висаджували у сфагновий мох і поміщали у теплицю при температурі повітря +26–28°C, вологості 80% і освітленні 4–6 тис. люкс.

Для збільшення кількості рослинного матеріалу було проведено живцювання сіянців. Для цього сіянці розрізали в асептичних умовах на сегменти таким чином, що кожен з них мав пазушну бруньку, і окремо розміщали їх у пробірки на поживне середовище з

підвищеними концентраціями регуляторів росту. Цим прийомом ми знімали апікальне домінування, що сприяло активному розвитку пазушних бруньок. Від однієї бруньки було отримано три-п'ять додаткових пагонів (рис. 4). На нашу думку, ювенільний матеріал є більш чутливим до дії цитокінінів та ауксинів, ніж дорослий. Отримані додаткові сіянці вкорінювали, додаючи до поживного середовища ІОК (5 мг/л), НОК (2 мг/л) та активоване вугілля (1 г/л).

При проведенні експериментів з насінневого розмноження сортів *C. japonica* в культурі *in vitro* ми зіткнулися з дуже цікавим проявом морфогенезу – соматичним ембріогенезом. Зазначимо, що це явище спостерігали й інші дослідники [13, 20, 22].

Слід підкреслити, що соматичний ембріогенез відноситься до такого типу клонального мікророзмноження, за якого зародкоподібні структури розвиваються асексуально, поза межами

Рис. 4. Формування додаткових пагонів з бруньки на живцях сіянців *Camellia japonica* 'Magnoliaeflora'

зародкового мішка із соматичних клітин культивованих тканин. На даний час соматичний ембріогенез виявлено у 102 видів рослин, однак лише у 51 виду було отримано рослини з ембріодів [21]. Показано, що здатність до соматичного ембріогенезу в культурі тканин передусім залежить від генотипу дослідної рослини [10].

Відомі два типи соматичного ембріогенезу. Перший — прямий ембріогенез, коли зародки з'являються безпосередньо з тканин за відсутності проліферації калусу. Другий — непрямий, коли спочатку відбувається диференціація калусних клітин, а вже потім ембріодів. Поряд з цим зустрічається і вторинний ембріогенез, коли на поверхні соматичних зародків з'являються додаткові ембріоди [18]. Це біполярні структури, які одночасно розвивають як кореневий, так і стебловий апекси. Утворення соматичних зародків є типовим явищем для багатьох тропічних рослин.

За результатами досліджень було встановлено, що після 3–6 місяців культивування на поживному середовищі Кнудсона з 4 мг/л аденіну на деяких частинах сіянців усіх сортів *C. japonica* з'явилися ембріоди (рис. 5). Нами було з'ясовано, що основними параметрами, які визначали соматичний ембріогенез у сортів камелії, є тип експланта, стадія його розвитку та взаємодія між поживним середовищем і експлантом.

Так, наприклад, перші соматичні ембріоди з'явилися на черешках сім'ядолей сіянців (рис. 6). Причому вони диференціювались як з тканин сім'ядолей, так і знизу та зверху черешка сім'ядолі. Аналогічне явище було відмічено й іншими дослідниками [6]. Слід зазначити, що ембріоди, які ми отримали з тканин зародку, при подальшому культивуванні рослин не регенерували. Найбільша кількість соматичних ембріодів була отримана з тканин черешків

Рис. 5. Утворення ембріодів з тканин сім'ядолей у *Camellia japonica* 'Eleanor Franchetti'

сім'ядолей. Цікаво, що соматичні зародки різних сортів камелії мали досить великі розміри (3–5 мм завдовжки і 2–3 мм завширшки).

Наші дані свідчать про те, що соматичний ембріогенез, завдяки якому були отримані ембріоїди, характеризується трьома напрямками. Було встановлено, що їх диференціація відбувається асинхронно в епідермальних і субепідермальних шарах сім'ядолей, причому саме в тій частині, яка злегка піднімається над поверхнею поживного середовища.

Аналізуючи літературні дані та результати, одержані нами, ми підтримуємо думку, згідно з якою прямий ембріогенез *in vitro* відбувається із клітин, які були детерміновані до ембріогенного розвитку ще до введення їх в ізолювану культуру. Ці ембріогенно детерміновані клітини потребують тільки внесення регуляторів росту до поживних середовищ або сприятливих умов для переходу до

поділу клітин і експресії ембріогенезу. В наших дослідженнях це спостерігалось тоді, коли концентрація аденіну у поживному середовищі була збільшена до 4 мг/л і культури утримувалися в умовах темряви. Після перенесення їх на світло ембріоїди набували зеленого кольору і надалі з них формувалися пагони (рис. 7).

На противагу цьому непрямий ембріогенез потребує редетермінації диференційованих клітин, проліферації калусу та послідовного розвитку ембріогенно детермінованого стану. Для багатьох видів рослин стадія розвитку експланта є критичною для експресії соматичного ембріогенезу і дуже часто включає часткову диференціацію [16]. При прямому соматичному ембріогенезі специфічність стадії розвитку експланта безпосередньо пов'язана з його віком. Крім того, лімітуючим фактором є наявність певного типу клітин [17].

Деякі дослідники відмічають подібність між прямим соматичним ембріо-

Рис. 6. Регенерація ембріоїдів з тканин черешка сім'ядолі *Camellia japonica* 'Magnoliaeflora'

Рис. 7. Розмноження та регенерація пагонів з ембріоїдів у *Camellia japonica* 'Grandiflora rosea' на поживному середовищі Мурасіре – Скуга

генезом та ініціацією до ембріогенезу окремих клітин та багатоклітинних утворень. Багато із відмінностей, які спостерігаються у наших дослідах, пов'язані з необхідністю редетермінації клітин для входження в ембріогенний стан, що збігається з даними інших дослідників [5]. У цілому, тип морфогенезу залежатиме від того, чи зможе така група клітин встановити та підтримувати скоординовану поведінку як ембріогенна одиниця при дії різних чинників, що впливають на міжклітинні зв'язки.

Окрім згаданих вище проявів ембріогенезу, іноді ми спостерігали замість соматичних зародків утворення ембріоподібних структур (неоморфів), які надалі сильно розрослися, але рослин не утворювали.

Отримані нами ембріоїди культивували на різних за складом поживних середовищах [1, 4, 14]. Найбільш оптимальним виявилось середовище Мурасіге – Скуга з половинним вмістом макросолей, модифіковане додаванням аденіну (2–5 мг/л) і НОК (1 мг/л). Отримані рослини вкорінювали на середовищі Кнудсона з 5–10 мг/л ІМК.

Рослини, які утворились із соматичних зародків, можуть проявляти соматоклональну варіабельність, що, у свою чергу, може бути використане для отримання нових вихідних форм у селекції рослин. Крім того, метод соматичного ембріогенезу дасть можливість селекціонерам отримувати велику кількість вегетативно розмноженого матеріалу через культуру зрізів сім'ядолей, виділених з насіння, отриманого в результаті схрещування.

Для клонального мікророзмноження використовували ті ж самі сорти *S. japonica*, що й для насіннєвого. Брали молоді відростаючі пагони дорослих

рослин заввишки 10–15 см та листки цих пагонів. Слід зазначити, що всі експланти дорослих рослин камелії дуже інфіковані як спорами грибів, так і бактеріями. Даний факт підкреслюється багатьма дослідниками [8, 9]. Це негативно впливає як на формування калусу, так і на інші процеси диференціації.

У багатьох випадках успіх мікророзмноження залежить від правильного вибору експланта. В наших дослідженнях експлантами були сегменти листків дорослих рослин, пазушні бруньки молодих відростаючих пагонів, які культивували на поживному середовищі Мурасіге – Скуга. Було також вивчено морфогенетичний потенціал цих експлантів.

Проліферація калусу відбувалася по всьому периметру сегментів листків (рис. 8). Однак найчастіше його диференціація спостерігалася на сегментах, які були взяті з базальної частини листка та по його жилках. Таке явище, на наш погляд, пов'язане з високою морфогенетичною активністю цих зон, які мають велику кількість клітин з достатньо високим мітотичним потенціалом. У культурі *in vitro* вони функціонують як меристематичні клітини, під впливом регуляторів росту регенерують калусну масу.

Найвища інтенсивність калусогенезу була зафіксована на поживному середовищі Мурасіге – Скуга з 2 мг/л 2,4-D. Вона залежала від віку листка та генотипу рослини, що збігається з даними інших дослідників [7, 15]. Отриманий нами калус був неморфогенним і рослини не регенерував.

Регенерація пагонів відбувалася лише з апікальних та пазушних бруньок молодих пагонів (рис. 9). Отримані рослини вкорінювали на поживному сере-

Рис. 8. Регенерація калусу на сегментах листків дорослих рослин *Camellia japonica* 'Анемонаефлора' на поживному середовищі Мурасіге – Скуга з 2,4-D

Рис. 9. Утворення пагона зі сплячої бруньки пагона *Camellia japonica* 'Eleanor Franchetti' на поживному середовищі Мурасіге – Скуга

довищі Піріка з 10 мг/л ІМК та 1 г/л активованого вугілля.

Слід зазначити, що всі частини як сіянців, так і рослин-регенерантів можна використовувати як вторинні експланти, збільшуючи тим самим коефіцієнт розмноження і отримуючи додаткову кількість рослин.

Таким чином, проведені дослідження дали змогу розробити ефективні методи насіннєвого та клонального розмноження сортів *C. japonica*. Вивчено етапи проростання насіння та розвиток сіянців в культурі *in vitro*. Розроблено оригінальні методи збільшення кількості сіянців камелії за допомогою ембріокультури та пагоноутворення, оптимальну біотехнологію цієї культури, за допомогою якої було отримано оздоровлений посадковий матеріал *C. japonica*.

1. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений *in vitro* и биотехнологии на их основе: Учебное пособие. – М.: УБК-Пресс, 1999. – 160 с.

2. Вечерина Н.А., Таварткиладзе О.К., Кутубидзе В.В. Пролиферация и морфогенетический потенциал стеблевого каллуса чайного растения сорта "Колхида" // Субтропические культуры. – 1988. – № 6. – С. 54–60.

3. Кутубидзе В.В., Таварткиладзе О.К., Вечерина Н.А. Некоторые особенности введения в культуру *in vitro* пазушных почек чайного растения *Thea sinensis* L. // Там же. – № 1. – С. 80–84.

4. Черевченко Т.М., Кушнир Г.П. Орхидеи в культуре. – К: Наук. думка, 1986. – 200 с.

5. Barciela J., Vieitez A.M. Anatomical sequence and morphometric analysis during somatic embryogenesis on cultured cotyledon explants of *Camellia japonica* L. // Ann. Bot. – 1993. – 71. – P. 395–404.

6. Bennett W.Y., Sheibert A. In vitro generation of callus and plantlets from cotyledons of *Camellia japonica* // The Camellia J. – 1982. – N 37. – P. 5–12.

7. Frisch C.H., Camper N.D. Callus from *Camellia sinensis* and *C. japonica* stem tissue // *The Camellia J.* — 1987. — 42, N 3. — P. 26–27.

8. Haldeman J.H., Kathleen J.L. Attempting the infection of *Camellia japonica* leaf discs with *Agrobacterium tumefaciens* // *The Camellia J.* — 1996. — 51 (1). — P. 200–204.

9. Haldeman J., Thomas R.L., McKamy D.L. Use of benomyl and rifampicin for in vitro shoot tip culture of *Camellia sinensis* and *C. japonica* // *HortScience.* — 1987. — 22 (2). — P. 306–307.

10. Kato Michyo. Micropropagation through cotyledon culture in *Camellia japonica* L. and *C. sinensis* L. // *Japan. J. Breed.* — 1986. — 36, N 1. — P. 31–38.

11. Lammert W.E. The use of embryo culture in germination of *Camellia* seeds // In *Camellia Research*. Southern California Camellia Society, 1950. — P. 7–8.

12. Lammert W.E. Embryo culture in camellia seeds germination // In Tourje E.C. *Camellia Culture.* — New York, Macmillan Company, 1958. — P. 171–174.

13. Ly T.L. Regeneration of plantlets in cultures of immature cotyledons and young embryos of *Camellia oleifera* Abel. // *Acta Biologiae Experimentalist Sinica.* — 1982. — 15, N 4. — P. 393–403.

14. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bio-assays with tobacco tissue cultures // *Physiol. Plant.* — 1962. — N 15. — P. 473–479.

15. Ogutaga D.B.A., Northcote D.H. Caffeine formation in tea callus culture // *J. Exp. Bot.* — 1970. — 21. — P. 258–273.

16. Pedroso M.C., Pais M. S. Early detection of embryogenic competence and of polarity in *Camellia japonica* L. by electron probe X-ray microanalysis // *Plant Sci.* — 1994. — 96. — P. 189–201.

17. Plata E., Ballester A., Vieitez A.M. An anatomical study of secondary embryogenesis in *Camellia reticulata* // *In Vitro Cell. Dev. Biol.* — 1991. — 27. — P. 183–189.

18. Rangaswami N.S. Somatic embryogenesis in angiosperm cell tissues and organ cultures // *Proc. Indian. Acad. Sci. Anim. Sci.* — 1986. — 96, N 4. — P. 247–271.

19. Samartin A., Vieitez A.M., Vieitez E. In vitro propagation of *Camellia japonica* se-

edlings // *HortScience.* — 1984. — 19, N 2. — P. 225–226.

20. Vieitez A.M., Barciela Y. Somatic embryogenesis and plant regeneration from embryonic tissues of *Camellia japonica* L. // *Plant Cell, Tissue and Organ Culture.* — 1990. — 21, N 3. — P. 267–274.

21. Williams E.G., Maheswaran G. Somatic embryogenesis: factors influencing coordinated behavior of cells as an embryogenic group // *Ann. Bot.* — 1986. — 57, N 4. — P. 443–462.

22. Zhuang Chengji, Liang Hanxing. *Camellia chrysantha*. Yunnan zhiwu yanjiu // *Acta bot. Yunnanica.* — 1985. — 7, N 4. — P. 446–450.

СЕМЕННОЕ И КЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ СОРТОВ *CAMELLIA* *JAPONICA* L. В КУЛЬТУРЕ IN VITRO

А.Н. Лаврентьева, И.И. Харченко

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Приведены результаты исследований семенного и клонального размножения четырех сортов *Camellia japonica* L. Была выявлена и показана возможность микроразмножения путем соединения эмбриокультуры с множественным побегообразованием в культуре in vitro. Разработанные методы размножения позволяют получать массовый посадочный материал камелий.

SEED AND CLONAL PROPAGATION OF *CAMELLIA JAPONICA* L. CULTIVARS IN VITRO CULTURE

A.N. Lavrentyeva, I.I. Kharchenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

The results of seed and clonal propagation of 4 cultivars of *Camellia japonica* L. are given. It was shown that the best results were obtained using both the method of embryoculture and clonal multiplication of shoots in vitro culture. Elaborated method of propagation gives the opportunity to have a lot of healthy young camellias plants.

А.И. СИКУРА, И.И. СИКУРА

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины
Украина, 03143 ГСП-22, г. Киев, ул. Заболотного, 148

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОВ И СЕМЯН ВИДОВ СЕМЕЙСТВА ЗОНТИЧНЫХ (UMBELLIFERAE MORIS. = APIACEAE)

Приведены результаты изучения морфологических особенностей плодов, семянок и семян восьми родов семейства зонтичных, в том числе и интродуцированных в НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины: *Dorema*, *Eryngium*, *Ferula*, *Heracleum*, *Oedibasis*, *Prangos*, *Schrenkia*, *Seseli*, всего 41 вид. Для получения ботанически достоверных иллюстраций использованы фото- и компьютерная техники.

Семейство зонтичных в своем составе насчитывает около 3000 видов. В основном, это травянистые растения значительных размеров, например, виды родов *Heracleum*, *Ferula*, *Dorema*, *Conium* и др. Но встречаются и кустарниковые виды. Среди них представители рода *Azorella*, или *Bolax*, который включает около 200 видов (Index Kewensis, 1993). Эти низкорослые кустарники, образующие подушки диаметром до 1 м, распространены преимущественно в Патагонии и на Огненной Земле (Комарницкий и др., 1962).

Среди зонтичных встречается много полезных растений: лекарственных, кормовых, декоративных, пищевых. Некоторые виды (*Cicuta virosa* L., *Conium maculatum* L.) очень ядовиты.

Для систематики зонтичных большее значение имеет внешняя морфология плодов и семян.

Плод у зонтичных двусемянка или вислоплодник. Семянки висят на особом органе — карпофоре, который еще называется столбиком. По всей длине околоплодника семянки проходят пять проводящих пучков, которым на поверхности плодика соответствуют пять ребрышек (как показывают результаты наших исследований, в зависимости от рода количество ребер может быть и меньше), из них два краевых и три спинных. Ребрышки характеризуются различным строением в зависимости от большей или меньшей выраженности их, от наличия или отсутствия придатков в виде шипиков, крючков и т. д. Они отделены друг от друга более или менее заметными ложбинками (борозд-

ками). Под ними, а также на стороне семянки, обращенной к плоскости, вдоль которой произошло расщепление плода, расположены эфиромасличные ходы, число и размещение которых довольно разнообразно и может служить систематическим (диагностическим) признаком.

Исходный материал собран нами во время экспедиции в Казахстан и Среднюю Азию в 1983 г., а также использован банк семян Института клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины (ИКБГИ НАНУ).

Род *Dorema* был описан Д. Доном в 1831 г. (*Dorema* D. Don). Включает 24 таксона (Index Kewensis, 1993). Во флоре стран СНГ (это преимущественно Казахстан, Узбекистан и Туркменистан) встречается 8 видов.

Dorema hircanum K.-Pol. — *горема гирканская*.

Многолетний монокарпик, до 1–2 м высотой. Растет на скалах в предгорьях и в горах на высоте 600–1500 м н. у. м.

Семянки яйцевидные, до 7 мм длиной и 4 мм шириной. Хорошо заметны два эфиромасличных хода (рис. 1).

Dorema sabulosum Litw. (*D. ammoniacum* Borszcz., *D. borszczovii* Litw.) — *горема песчаная*.

Многолетний монокарпик, до 100 см высотой. Растет обычно на глинистых песках. Распространена в Средней Азии [4].

Семянки удлинённые или яйцевидные, до 8 мм длиной и 5 мм шириной. По краю хорошо заметны крылья до 2 мм шириной. Со спинной стороны выступают три ребра, а с внутренней стороны — два эфиромасличных хода (рис. 2).

Виды рода *Синеголовник* одновременно являются и полезными, и вредными растениями. Корни *Eryngium campestre* L. используются при заболеваниях почек и мочевого пузыря как хорошее моче-

гонное, а также при камнях в желчном пузыре, а листья *E. planum* L. [8] — при коклюше, бронхите и как сердечное средство. Эти два вида могут быть использованы для составления сухих композиций, особенно в зимнее время. Сорняки, засоряющие пастбища, луга и сенокосы.

Eryngium amethystinum Lam. (*E. bourgati* Gouan) — *синеголовник аметистовый*.

Многолетнее травянистое растение. Распространен в Испании и Марокко.

Плоды угловатые, до 4 мм длиной и 2 мм шириной, покрытые ланцетными, заостренными чешуями (рис. 3).

Eryngium caucasicum Fisch. ex Steud. — *синеголовник кавказский*.

Многолетнее травянистое растение.

Плоды мельче, чем у предыдущего вида, до 2,5 мм длиной, угловатые, с серым налетом (рис. 4).

Род *Ферула* описан Турнефором и Линнеем в 1737 г. (*Ferula* Tourn. ex L.), позже Декандоль виды этого рода включает в род *Eriosynaphe* DC., а еще позже Кауффманн описывает род под названием *Euryangium* Kauffm. На сегодня род насчитывает более 400 таксонов (Index Kewensis, 1993).

Виды рода *Ферула* имеют различное применение. В массивных корнях содержатся ароматические смолы, а также до 60% крахмала. Население Казахстана и Средней Азии использует эти корни в пищу. Листья поедаются крупным рогатым скотом, семена являются хорошим концентрированным кормом для овец. Виды этого рода могут быть также использованы и как декоративные растения [3].

Ferula bucharica K.-Pol. (*Ladyginia bucharica*) — *ферула бухарская*.

Многолетнее монокарпическое растение.

Семянки крупные, до 16 мм длиной и 8–10 мм шириной, овальные или яйцевидные, с крылом до 2 мм шириной, коричневые. На верхушке семянки имеется острый клювик, а у основания — карпофор (рис. 5).

Ferula clematidifolia K.-Pol. — ферула ломоносолистая.

Многолетнее монокарпическое растение.

Семянки также крупные, до 10 мм длиной и 6 мм шириной, с крылом до 2 мм шириной. Со спинной стороны четко видны четыре ребра, а с брюшной — одно центральное ребро, эфиромасличные ходы не заметны (рис. 6).

Ferula foetida St. Lag. (*F. assa-foetida* L.) — ферула вонючая.

Многолетнее монокарпическое растение. Растет на лессовых подгорных равнинах и в песчано-гравийных пустынях на гипсовых сероземах. Распространена в Средней Азии, Казахстане, Иране, Афганистане.

Семянки до 5 мм длиной и 2,5 мм шириной, без крыла, со спинной стороны с 3 ребрами, а с брюшной — с одним по центру, темно-коричневые (рис. 7).

Ferula gummosa Boiss. (*F. galbaniflua*) — ферула смолотечная.

Многолетнее монокарпическое растение. Растет в высоких предгорьях на высотах 800–2400 м н. у. м.

Семянки до 18 мм длиной и 7 мм шириной, на вершине усеченные, с четырьмя ребрами со спинной стороны и с двумя эфиромасличными ходами — с брюшной, с крылом до 2 мм шириной (рис. 8).

Ferula karatavica Regel et Schmalh. — ферула каратавская.

Многолетнее травянистое растение. Растет на склонах и шлейфах низкогорий, на мягких почвах. Распространена в Средней Азии (Западный Тянь-Шань и Памиро-Алай).

Семянки удлинённые, до 16 мм длиной и 5 мм шириной, с крылом до 3 мм шириной, с тремя ребрами со спинной стороны, темно-коричневые (рис. 9).

Ferula kuhistanica Korovin — ферула кугистанская.

Многолетнее травянистое растение. Растет на травянистых склонах гор в степном поясе. Распространена в горах Самаркандской обл. (в окрестностях Аман Кутана). Эндем.

Семянки эллиптические, до 20 мм длиной и 10 мм шириной, по краям с крыльями до 3 мм шириной; ребра тонкие, слегка выдающиеся, хорошо заметны два канальца с внутренней стороны; темно-кремовые (рис. 10).

Ferula oopoda (Boiss. et Buhse) Boiss. — ферула яйценогая.

Многолетнее травянистое растение до 100 см высотой. Растет в предгорьях на высоте 600–800 м н. у. м.

Семянки овальные, до 10 мм длиной и 5 мм шириной, на верхушке семянка с углублением и тупым клювиком, хорошо заметны три ребра и четыре эфиромасличных хода, крыло до 2 мм шириной (рис. 11).

Ferula penninervis Regel et Schmalh. (*F. olgae* Regel et Schmalh.) — ферула перистожильчатая.

Многолетнее травянистое растение.

Семянки удлинённые, до 14 мм длиной и 5 мм шириной, с крылом до 2 мм шириной, с тремя ребрами с брюшной стороны и с четырьмя ребрами — со спинной, бороздки между ребрами темно-коричневые (рис. 12).

Ferula plurivitata Korovin — ферула многоканальцевая.

Многолетнее травянистое растение. Растет на склонах гор. Распространена в горах Копетдага (Кюрендаг, окрестности Казанджика), эндем [5].

Плоды яйцевидные, до 13 мм длиной и 9 мм шириной, ребра тонкие, но хорошо заметны; каналцы многочисленные; по краям семянков крылья до 2 мм шириной (рис. 13).

Ferula sumbul Hook. f. (*F. moschata* (Reinsch) K.-Pol., *Sumbulus moschatus* Reinsch, *Euryangium sumbul* Kaufm.) — ферула мускусная (сумбул).

Многолетнее травянистое растение. Растет на каменистых открытых склонах в поясе кустарников. Распространена в Средней Азии (Памиро-Алай). Этот вид издавна используется в пищу местным населением благодаря прямому мускатному запаху [6].

Семянки до 7 мм длиной, плоско-сжатые; ребра тонкие, нитевидные; на внутренней стороне два каналца (рис. 14).

Ferula schtschurowskiana Regel et Schmalh. — ферула Щуровского.

Многолетнее травянистое растение. Растет на песчаных и щебнистых почвах в пустыне. Распространена в Средней Азии и Афганистане.

Семянки эллиптические, некоторые усечены у основания, на верхушке с небольшим острым клювиком, до 11 мм длиной и до 5 мм шириной, без крыла, иногда карпофор остается при семянках (рис. 15).

Ferula songorica Pall. ex Schult. — ферула гжунгарская.

Многолетнее травянистое растение.

Семянки яйцевидные, до 12 мм длиной и 6 мм шириной, с одним ребром и двумя эфиромоляными ходами с брюшной стороны, коричневые (рис. 16).

Род *Борщевик* описан Линнеем в 1735 г. (*Heracleum* L.). Позже растения с такими же признаками были описаны род названием *Barysoma* Bunge (1839), *Sphondylium* (Tourn.) Adans. (1768), *Stenotaenia* Boiss. (1844), *Symphyloma* C.A. Mey. (1831), *Tordyliopsis* DC. (1830),

Trigonosciadium Boiss. (1844), *Wendia* Hoffm. (1814).

Виды этого рода имеют широкий ареал: Азия (Средняя Азия, Афганистан, Китай, Индия), Европа, Африка. Они могут быть использованы как лекарственные, декоративные, кормовые, пищевые растения.

Heracleum antasiaticum Mandenova — борщевик противазуатский.

Многолетнее травянистое растение. Распространен на Кавказе (Грузия).

Семянки сплюснутые, до 14 мм длиной и 8 мм шириной, с крыльями, слегка завернутыми вовнутрь, до 2 мм шириной, с брюшной стороны с двумя хорошо заметными эфиромасличными ходами до 5 мм длиной, с небольшим острым клювиком на верхушке, светло-кремовые, блестящие (рис. 17).

Heracleum dissectum Ledeb. (*H. lanatum*, *Pastinaca dissecta* K.-Pol.) — борщевик рассеченный.

Многолетнее монокарпическое растение. Растет на влажных местах в речных долинах и вдоль ручьев преимущественно в горах, в поясе древесно-кустарниковой растительности.

Семянки яйцевидные с суженной верхушкой, до 12 мм длиной и 6 мм шириной, с 2–4 эфиромасличными ходами, беловатые, блестящие (рис. 18).

Heracleum lehmannianum Bunge — борщевик Леманна.

Монокарпическое травянистое растение. Растет по дну влажных ущелий в древесно-кустарниковом поясе гор, где образует заросли. Распространен в Средней Азии (Памиро-Алай).

Семянки почти округлые, до 10 мм длиной и 8 мм шириной, с загнутым вовнутрь крылом до 1,5 мм шириной, светло-коричневые или белые. Хорошо заметны два смоляных хода с внутренней стороны (рис. 19).

Heracleum mantegazzianum Somm. et Levier — борщевик Мантегацци.

Многолетник. Распространен на Кавказе.

Семянки яйцевидные, до 14 мм длиной и 7 мм шириной, с крылом, загнутым вовнутрь, до 2 мм шириной, белые. С внутренней стороны четко заметны два смоляных хода (рис. 20).

Heracleum olgae Regel et Schmalh. ex Regel (*Platytaenia olgae* (Regel et Schmalh.) Eug. Kor.) — борщевик Ольги.

Многолетнее травянистое растение. Растет на щебнистых открытых склонах гор в древесно-кустарниковом ярусе. Распространен в Средней Азии (Памиро-Алай). Эфиромасличное растение.

Семянки почти округлые или яйцевидные, до 10 мм длиной и 8 мм шириной, по краям с крылом до 1,5 мм шириной, с двумя четко заметными смоляными ходами с внутренней стороны (рис. 21).

Heracleum pubescens (Hoffm.) Bieb. — борщевик пушистый.

Двулетнее травянистое растение. Растет в лесах. Распространен в окрестностях Никитского ботанического сада. Эндем Крыма. Пищевое.

Семянки яйцевидные, до 7 мм длиной и 4 мм шириной, без крыла, белые или коричневые. С внутренней стороны с двумя смоляными ходами (рис. 22).

Heracleum sibiricum L. (*H. flavescens* Bess., *H. arcticum* Rupr.) — борщевик сибирский.

Двулетнее или многолетнее травянистое растение. Растет на сырых лугах, по берегам рек и ручьев, в зарослях кустарников. Распространен в Европейской части стран СНГ, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, Западной Европе.

Семянки яйцевидные, до 9 мм дли-

ной и 5 мм шириной, с крылом до 1 мм шириной. Имеется два четко заметных смоляных хода (рис. 23).

Heracleum sosnowskyi Mandenova — борщевик Сосновского.

Многолетник. Распространен на Кавказе.

Семянки яйцевидные, до 12 мм длиной и 7 мм шириной, крыло по краям семянки до 2 мм шириной, слегка завернуто вовнутрь. Четко видны два смоляных хода с внутренней стороны (рис. 24).

Heracleum steveni Mandenova — борщевик Стевена.

Двулетнее растение. Растет на осыпях и каменистых склонах; на яйле, в поясе буковых и сосновых лесов. Распространен на Южном берегу Крыма. Кормовое, декоративное [2].

Семянки лопатчатые, до 16 мм длиной и 5 мм шириной, с двумя широкими смоляными ходами с внутренней стороны, след карпофора тянется почти до середины семянки (рис. 25).

Род *Эгубазис* (*Oйгубазис*), описанный К. Поляковым в 1916 г., насчитывает около 10 видов (Index Kewensis, 1993), в странах СНГ встречаются три вида, все они распространены на территории Казахстана.

Oedibasis apiculata (Kar. et Kir.) K.-Pol. (*Carum apiculatum* Kar. et Kir., *Peucedanum rapiferum* Trautv.) — эгубазис остроконечный.

Многолетнее травянистое растение. Растет в подгорных щебнистых равнинах и на склонах низких предгорий. Распространен в Казахстане (Бепакдала, Муюнкумы, Джунгарский Алатау, Чу-Илийские горы, Кратау) и Средней Азии (Западный Тянь-Шань).

Плоды ланцетные, до 5 мм длиной и 1,5 мм шириной, семянки с заметными ребрами (рис. 26, 27).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Oedibasis platycarpa (Lipsky) K.-Pol. (*Carum platycarpum* Lipsky) – эдубазис плоскоплодный.

Многолетнее травянистое растение. Растет по мягким травянистым склонам в среднем поясе гор в пырейно-травянистой степи.

Плоды ланцетные, до 12 мм длиной и 1,5 мм шириной, семянки с заметными ребрами (рис. 28, 29).

Род *Прангос* описан в 1825 г. (*Prangos* Lindl.), включает 114 таксонов (Index Kewensis, 1993). Растения с признаками, характерными для этого рода, были также описаны как *Anisopleura* Fenzl (1843), *Colladonia* DC.

Виды рода имеют достаточно широкую географию: Афганистан, Италия (*P. angustifolia* Nym.), Сирия (*P. anisopetala* DC., *P. asperula* Boiss.), Малая Азия, Персия (*P. bornmuelleri* Hub.-Mor. et Reese), Иран (*P. auchera* Boiss.), Румыния (*P. carinata* Griseb. ex Grecensm), Греция (*P. colladonioides* Nym., *P. crosaptera* I. Herrnstadt et C.C. Heyn). Много видов встречается во флоре Средней Азии (Западный Тянь-Шань) и Казахстана.

Некоторые виды рода являются хорошими кормовыми растениями, другие могут быть использованы в качестве декоративных растений. Являются оригинальными ландшафтообразующими видами в горных степях и саваннах.

Prangos fedtschenkoi (O. Fedtsch.) Korovin (*Hippomarathrum fedtschenkoi* Regel et Schmslh., *Prangos pachypoda* Eug. Kor.) – *прангос Федченко*.

Многолетнее травянистое растение. Растет в пустынях на галечниках подгорных равнин. Распространен в Средней Азии (Памиро-Алай).

Семянки прямоугольные или обратнойцевидные, до 12 мм длиной и 5 мм

шириной, ребра выпуклые, окаймленные поперек складчатыми беловатыми крыльями, борозды узкие (рис. 30).

Prangos ornata Kuzjmina – *прангос крылатый*.

Многолетнее травянистое растение.

Семянки удлинённые или яйцевидные, до 17 мм длиной и 5 мм шириной, с тремя извилистыми ребрами и с крыльями по краям, до 2 мм шириной, темно-коричневые (рис. 31).

Prangos pabularia Lindl. (*Hyalolaena severzovi* Regel et Herd., *Koelzella pabularia* Hiroe) – *прангос кормовой*.

Многолетнее травянистое растение. Растет на мягких травянистых, реже каменистых, склонах гор от средних высот до субальпийского пояса. Распространен в Средней Азии (Каратау, Западный Тянь-Шань), Гималаях.

Вид этот высоко ценится местным населением в качестве фуражного растения. На зиму заготавливаются листья как корм для крупного рогатого скота и лошадей.

Плоды белые, иногда фиолетовые, цилиндрические, до 15 мм длиной и 6 мм шириной, ребра выпуклые, с поперечными крыльями, бороздки между ребрами узкие; семена удлинённые, на верхушке заостренные, до 12 мм длиной и 4 мм шириной, темно-коричневые (рис. 32, 33).

Prangos trifida (Miller) I. Herrnstadt et C.C. Heyn (*Cachris trifida*) – *прангос трехструнный*.

Многолетнее травянистое растение.

Семянки выпуклые, гладкие со спинной стороны, до 18 мм длиной и 7 мм шириной, светло-коричневые (рис. 34).

Prangos tschimganica Fedtsch. – *прангос чимганский*.

Многолетнее травянистое растение. Растет на щебнистых склонах гор в древесно-

кустарниковом поясе. Распространен в Западном Тянь-Шане (долина реки Ангрэн, Чимган), эндем [6].

Семянки удлинённые, до 20 мм длиной и 5 мм шириной, темно-коричневые; крылья губчатые, плоские; борозды узкие, гладкие (рис. 35).

Prangos uloptera DC. — *прангос курчавокрылый*.

Многолетнее травянистое растение. Растет на глинисто-щебнистых почвах и в галечнике в предгорьях. Распространен на Кавказе, в Средней Азии (Чу-Илийские горы, Каратау, Западный Тянь-Шань), Иране.

Плоды треугольной формы, до 12 мм длиной и 9 мм шириной, окаймленные белыми, складчатыми крыльями; ребра волнистые или ровные; бороздки гладкие; семена округлые или треугольные, до 7 мм длиной и 4–5 мм шириной, гладкие, белые (рис. 36, 37).

Род *Шренкия* был описан Фишером и Мейером в 1841 г. (*Schrenkia* Fisch. et Mey.). Род насчитывает 19 таксонов (Index Kewensis, 1993), в странах СНГ встречается 11, а во флоре Казахстана — 8 видов [4]. Многолетние травы и полукустарники.

Schrenkia vaginata Fisch. et Mey. (*Cachrys vaginata* Ledeb., *Anidrum vaginatum* K.-Pol., *Hippomarathrum vaginatum*) — *шренкия влагалищная*.

Многолетнее травянистое растение. Растет на южных каменистых склонах в среднем и верхнем поясе гор. Распространена в Средней Азии (Джунгарский, Заилийский, Кунгей Алатау), Западном Китае.

Плоды круглые, гладкие, желтые, до 4 мм в диаметре (рис. 38).

Род *Жабрица* описан К. Линнеем в 1737 г. (*Seseli* L.). Впоследствии многие

авторы описывали эти растения под разными родовыми названиями: *Dethawia* Endl. (1839), *Galbanophora* Neck (1790), *Hippomarathrum* Hall. (1745), *Libanotis* Riv. ex Hall. (1742), *Lematopodium* Fisch. et Mey. (1845), *Marathrum* Link. (1829), *Scaphespermum* Edgew (1846), *Stenocoelium* Ledeb. (1829), *Teleophus* Dulak (867), *Wallrothia* Spreng. (1815). В масштабах мировой флоры род насчитывает 393 таксона (Index Kewensis, 1993), в странах СНГ — 38, а в Казахстане — 12 видов [4].

Seseli alpinum Vieb. (*Carum lomatoscarum*) — *жабрица альпийская*.

Многолетнее травянистое растение. Распространена на Кавказе и в Крыму.

Семянки слегка серповидноизогнутые, до 5 мм длиной и 1,5 мм шириной, с тремя ребрами, между ними гладкие, темно-коричневые бороздки (рис. 39).

Seseli annuum L. (*S. coloratum* Ehrh.) — *жабрица однолетняя*.

Однолетнее травянистое растение. Растет на лугах, в лесах, среди кустарников. Распространена в Европе, в частности, в Карпатах.

Семянки мелкие, до 2 мм длиной и 1 мм шириной, зеленые, яйцевидные или изогнутые, ребристые (рис. 40).

Seseli gracile Waldst. et Kit. — *жабрица изящная*.

Многолетнее травянистое растение. Распространена в Южных Карпатах.

Семянки изогнутые, до 3 мм длиной и 1 мм шириной, с тремя ребрами с внешней стороны, с внутренней — гладкие, коричневые (рис. 41).

Seseli hippomarathrum Pall. (*S. petgaeum*) — *жабрица скальная*.

Многолетнее травянистое растение. Распространена на Кавказе и в Крыму [2].

Семянки яйцевидные, до 4 мм длиной и 2 мм шириной, с двумя ребрами и крыльями, с гладкими коричневыми бороздкам, белые (рис. 42).

Seseli lehmannii Degen – жабрица Лемана.

Многолетнее травянистое растение. Растет на скалах в поясе арчи. Распространена в Средней Азии.

Семянки почти цилиндрические, до 5 мм длиной и 2–2,5 мм шириной, со спинной стороны с двумя ребрами, с брюшной – гладкие, с двумя смоляными ходами (рис. 43).

Seseli osseum Crantz. – жабрица костяная.

Распространена в Австрии.

Семянки яйцевидные, до 3,5 мм длиной и 2 мм шириной, со спинной стороны с тремя ребрами, с брюшной — гладкие, с двумя едва заметными смоляными ходами (рис. 44).

Seseli rigidum Waldst. et Kit. — *жабрица твердая*.

Распространена в Европе.

Семянки яйцевидные или ланцетные, до 3 мм длиной и 1 мм шириной, с двумя ребрами со спинной стороны, зеленые (рис. 45).

Из обзора видно, что даже в пределах одного рода плоды и семена по морфологическим признакам сильно варьируют, поэтому необходимо изучать морфологию плода и семени для каждого вида в отдельности. Проанализировав плоды, семянки изученных видов можно сделать следующие выводы:

1) семянки у рода Дорема сильно отличаются по размерам, форме, наличию ребер и их отсутствию и т.д.;

2) виды рода Ферула также хорошо различаются по форме и размерам семянки, наличию крыла, смоляных ходов, ребер, так что эти особенности могут служить хорошими диагностическими признаками;

3) для видов рода Борщевик хорошо диагностическими признаками следует считать наличие смоляных ходов, их количество, размещение, форму, но не следует пренебрегать самой формой семянки;

4) по морфологии семянки в пределах рода Прангос, например, хорошо отличаются такие виды, как *P. fed-*

tschenkoi, *P. ornata*, *P. pabularia*, *P. trifida*, *P. tschimganica*, *P. uloptera*;

5) по форме и строению плода четко отличается от остальных представителей семейства зонтичных род Шренкия (рис. 38);

6) виды рода Жабрица также можно легко отличить по форме семянки, наличию ребер, бороздок.

По нашему глубокому убеждению, является обоснованным создание иллюстрированного определителя представителей семейства зонтичных по плодам и семенам.

1. Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Систематика растений. — М.: Гос. уч. пед. изд-во МП РСФСР, 1962. — 726 с.

2. *Определитель* высших растений Крыма // Под общей ред. проф. Н.И. Рубцова. — Л.: Наука, 1972. — 548 с.

3. Сукура И.И. Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину (итоги интродукции). — К.: Наук. думка, 1982. — 208 с.

4. *Флора* Казахстана. — Алма-Ата: Изд-во АН Казахской ССР, 1963. — Т. VI. — 462 с.

5. *Флора* Туркмении. — Ашхабад: Изд-во Туркменского филиала АН СССР, 1950. — Т. V. — 271 с.

6. *Флора* Узбекистана. — Ташкент: Изд-во АН Узбекской ССР, 1959. — Т. IV. — 306 с.

7. *Index Kewensis*. — Oxford University Press, 1973.

8. *Rapoti J., Romvary V. Gyogyito novenyek. Hetedik, valtozatlan kiadas. Medicina konyvkiado. Budapest, 1983. — 511 old.*

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПЛОДІВ І НАСІННЯ ВИДІВ РОДИНИ
ЗОНТИЧНИХ (UMBELLIFERAE MORIS.
= APIACEAE)

А.Й. Сікура, Й.Й. Сікура

Інститут клітинної біології та генетичної
інженерії НАН України, Україна, м. Київ

Наведено результати вивчення морфологічних особливостей плодів, сім'янок і насіння восьми родів родини зонтичних, у тому числі інтродукованих у НБС ім. М.М Гришка НАН України: *Dorema*, *Eryngium*, *Ferula*, *Heraclium*, *Oedibasis*, *Prangos*, *Schrenkia*, *Seseli*, усього 41 вид. З метою одержання ботанічно достовірних ілюстрацій нами використана фото- та комп'ютерна техніки.

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES
OF FRUIT AND SEEDS OF SPECIES
OF UMBELLIFERAE MORIS.
(= APIACEAE)

A.J. Szikura, J.J. Szikura

Institute of Cell Biology and Genetic Engineering of NAS of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The morphological peculiarities of fruit, cypsela and seeds of eight genera of Umbelliferae, including species introductive in M.M. Grishko National Botanical Gardens of NAS of Ukraine: *Dorema*, *Eryngium*, *Ferula*, *Heraclium*, *Oedibasis*, *Prangos*, *Schrenkia*, *Seseli*, in all 41 species are investigated. With the purpose of deriving botanic of authentic picture we used a photo and computer engineering.

Е.П. ПАЛАМАРЧУК, Т.Б. ВАКУЛЕНКО

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

К АНАТОМИИ ПЛОДА ВИДОВ РОДА *PASTINACA* L.

По результатам сравнительно-анатомического анализа плодов шести видов рода Pastinaca L. выделены наиболее значимые и устойчивые признаки, которые могут быть использованы как дополнительные для диагностики видов, а также при идентификации растительного сырья.

В связи с возросшим прикладным значением видов рода *Pastinaca* L. как потенциального источника биологически активных веществ возникла необходимость углубленной разработки систематики рода, совершенствования классификационных принципов, поиска объективных критериев для идентификации растительного сырья.

Поскольку основным сырьем для производства лекарственных препаратов служат плоды, карпоанатомические исследования приобретают первостепенное значение.

Важность анатомических признаков для систематики зонтичных первым оценил Г.Ф. Гофман [14, 15], что в дальнейшем было подтверждено отечественными и зарубежными исследователями [1–3, 7, 10–12, 14, 15], подробный анализ работ которых нами дан ранее [4].

Среди анатомических признаков, описанных, как правило, лишь для *Pastinaca sativa* L. и *P. sylvestris* Mill., наиболее ценными и значимыми в таксономическом отношении многие исследователи считают особенности проводящей системы, тип эндосперма, характер секреторной системы, тип перикарпия и т.п. Анатомия плодов других представителей рода в литературе практически не освещена.

В то же время привлечение микроструктуры плодов для изучения родовых критериев *Pastinaca* дает возможность определить статус таксона в самой системе зонтичных [1, 2, 7, 8]. Гистологический анализ плодов *P. sativa* позволил установить на основании структурных особенностей тканевых комплексов перикарпия (механического футляра и секреторного аппарата) определенный тип плода – "*Pastinaca*", обладающий рядом характерных отличий [13, 16].

С целью прогнозирования наиболее перспективных видов и выделения дополнительных надежных критериев для идентификации таксонов и растительного сырья нами были изучены анатомические особенности зрелых плодов шести видов, выращиваемых в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины, а также полученных из различных ботанических садов СНГ (см. таблицу)

При изготовлении микропрепаратов была использована методика С.Ф. Пономаренко [6]. Учитывался тот факт, что в анатомической структуре апикальной, средней и базальной частей семян и плодов существуют различия, поэтому для сравнительно-анатомического исследования нами выбрана средняя зона мерикарпии, так как

именно здесь наблюдается наибольшее разнообразие конфигурации отдельных слоев.

В поперечном сечении мерикарпии пастернаков дуговидно изогнутые, более или менее выпуклые с обеих сторон; на комиссуральной стороне часто клювовидно оттянутые, с дорзальной стороны – с волнистыми очертаниями (рис. 1).

Эндосперм семени представлен крупными полигональными клетками с утолщенными стенками. Клетки выполнены глобулами с различным содержанием. Очертания поверхности эндосперма коррелятивно связаны со степенью развития вместилищ, что обуславливает разнообразие их формы (дискообразная, серповидная, выпуклая, выпукло-вогнутая, часто бороздчатая с

Анатомические показатели плода видов рода *Pastinaca* L.

Вид	Место сбора	Форма на поперечном срезе			
		эндосперма	секреторных канальцев		
			комиссуральных	латеральных	медиальных
<i>P. armena</i> Fisch et С.А. Mey	Россия, Москва, ботсад МГУ	Линзовидный, комиссурально вогнутый	Эллиптические	Линзовидные	Эллиптические
<i>P. clausii</i> (Ledeb.) M. Pimen	Казахстан, Джезказган, ботсад	Широкосерповидный, крупнобороздчатый	Сдавленно- округлые	Линзовидные	Вогнуто- линзовидные
<i>P. pimpinellifolia</i> Bieb.	Гербарий, Ставропольский край	Узкосерповидный, слегка волнистый	Линзовидные	Серповидные	Узко- линзовидные
<i>P. sativa</i> L.	Харьков, ботсад ХГУ	Линзовидный, комиссурально бороздчатый	Полулинзовидные	Линзовидные	Округлые, двояко- выпуклые
<i>P. sylvestris</i> Mill.	Россия, Владивосток, ботсад	Дискообразный, комиссурально вогнутый	Сдавленно- линзовидные	Эллиптические	Сдавленно- округлые
<i>P. umbrosa</i> Stev. ex DC.	Ялта, Никитский ботсад	Широкосерповидный, дорзально- вогнутый	Неправильно- округлые	Сдавленно- эллиптические	Округло- ромбо- видные

Рис. 1. Схема поперечных срезов зрелых мерикарпиев видов рода *Pastinaca* L.: I – *P. sativa*; II – *P. armena*; III – *P. pimpinellifolia*; IV – *P. clausii*; V – *P. umbrosa*; VI – *P. sylvestris*; 1 – перикарпий; 2 – спермодерма; 3 – эндосперм; 4 – проводящие пучки; 5 – секреторные каналцы

одной или двух сторон) (рис. 2). Бороздчатость (руминация) эндосперма, видимо, является "ложной", поскольку она возникает в связи с тем, что сформировавшиеся на ранних стадиях созревания плода секреторные каналы препятствуют нормальному росту эндосперма [10]. Наиболее глубокие бороздки отмечены в местах расположения комиссуральных секреторных каналцев.

Изучение поперечных срезов мерикарпия показало, что перикарпий состоит из экзо-, мезо- и эндокарпия.

Экзокарпий представлен эпидермой, состоящей из одного ряда слегка тангентально вытянутых округлых клеток с утолщенной наружной стенкой, покрытой кутикулой и образующей волоски различной конфигурации: сосочковидные, цилиндри-

ческие, шиповидно изогнутые, конические (рис. 2). Боковые и базальные стенки тоньше наружной, часто изогнутые. Как правило, на дорзальной стороне мерикарпия эпидерма более сохранена, на комиссуральной – часто сдавлена, без заметной дифференциации.

Под эпидермой располагается мезокарпий. Его наружные слои представлены паренхимными клетками с тонкими оболочками. На комиссуральной стороне они вместе с эпидермой более или менее сжаты в виде сплошной полосы без четкой дифференциации. В краевых ребрах оболочки тонкостенной паренхимы часто утолщены, с заметными овальными порами. Проводящие пучки спинных ребер представлены в основном спирально утолщенными ксилемными элементами. У основания реберных пучков располагаются один или несколько рядов паренхимных клеток с утолщенными стенками (механический слой). Латеральные проводящие пучки, расположенные в боковых крыльях, тесно прижаты к толстостенным лигнифицированным клеткам, образующим латеральный тяж.

Под паренхимой располагается слой механической ткани, состоящий из нескольких (2–6 и более) рядов прозенхимных волокон с утолщенными одревесневающими стенками, густо пронизанными порами. Эта часть мезокарпия образует мощный механический футляр перикарпия, который одинаково хорошо развит как у зрелых, так и у незрелых плодов, поскольку формируется на ранних этапах онтогенеза [5]. При этом волокна механической ткани расположены в двух взаимно перпендикулярных направлениях: периферические, а также волокна под секреторными каналцами, как

Рис. 2. Типы эпидермальных волосков (I) и основные типы эндосперма (II): 1, 7 – *Pastinaca umbrosa*; 2, 10 – *P. sylvestris*; 4, 5 – *P. sativa*; 8 – *P. clausii*; 9 – *P. pimpinellifolia*; 3, 6 – *P. armena*

Рис. 3. Конфигурация вместилищ в поперечном сечении: 1 – *Pastinaca armena*; 2 – *P. clausii*; 3 – *P. pimpinellifolia*; 4 – *P. sativa*; 5 – *P. sylvestris*; 6 – *P. umbrosa*

правило, ориентированы вертикально, примыкающие же к эндокарпию – горизонтально по отношению к оси плода.

На комиссуральной стороне волокна направлены преимущественно вертикально. Механический футляр опоясывает семя, соединяясь с латеральным тяжем многослойной паренхимы.

Слой эндокарпия плотно прилегает изнутри к механическому футляру. Он заметно деформирован и представлен тонкостенными удлинено-овальными клетками с зернистым содержимым.

Семенная кожура плотно соприкасается с перикарпием и чаще всего имеет вид тонкого облитерированного желто-коричневого слоя без заметной дифференциации. Сосудистый пучок рубчика обволакивает межклеточная паренхима.

Секреторные структуры перикарпия типичны для зонтичных [8, 9], выполнены двумя системами. Первая – представлена узкопросветными реберными секреторными ходами с элементарным эпителием, сопровождающими проводящие пучки. Вторая – состоит из крупных широкопросветных секреторных образований между паренхимной и

склеренхимной зонами мезокарпия, расположенных, как правило, по одному в межреберных интервалах с обеих сторон мерикарпия и частично примыкающих к мощному тяжу механического волокнистого слоя. В поперечном сечении секреторные каналы представлены слоем овальных выделительных тонкостенных клеток, образующих удлиненные замкнутые вместилища линзовидной, ромбовидной, округлой, сдавленно-округлой, эллипсоидной формы (рис. 3), полость которых выстлана эпителиальными клетками и заметно выполнена мелкокристаллическим гранулярным содержимым от желто-зеленого до желто-бурого цвета. Четко прослеживается морфологическая дифференциация вместилищ на ложбиночные дорзальные (латеральные и медиальные) и комиссуральные, часто различающиеся по конфигурации (см. таблицу). У некоторых видов наблюдается септация секреторных каналов, при этом каналы сужаются в местах перегородок. Для всех видов характерна определенная топография секреторных каналов. Ложбиночные расположены ближе кнаружи от механического футляра и

Рис. 4. Микроструктура мерикарпия на поперечном срезе:

А – комиссуральная сторона; Б – дорзальная сторона; I – *Pastinaca armena*; II – *P. clausii*; 1 – экзокарпий (эпидерма); 2 – паренхима; 3 – вертикальные механические волокна; 4 – горизонтальные механические волокна; 5 – семенная кожа; 6 – эндосперм; 7 – секреторный каналец с содержимым; 8 – эпидермальный вырост

Рис. 5. Микроструктура мерикарпия на поперечном срезе:

А – комиссуральная сторона; Б – дорзальная сторона; III – *Pastinaca sativa*; IV – *P. sylvestris*; 1 – экзокарпий (эпидерма); 2 – паренхима; 3 – вертикальные механические волокна; 4 – горизонтальные механические волокна; 5 – семенная кожа; 6 – эндосперм; 7 – секреторный каналец с содержимым; 8 – эпидермальный вырост

Рис. 6 Микроструктура мерикарпия на поперечном срезе:

А — комиссуральная сторона; Б — дорзальная сторона; V — *Pastinaca pimpinellifolia*; VI — *P. umbrosa*; 1 — экзокарпий (эпидерма); 2 — паренхима; 3 — вертикальные механические волокна; 4 — горизонтальные механические волокна; 5 — семенная кожа; 6 — эндосперм; 7 — секреторный каналец с содержимым

четко отделены несколькими рядами паренхимных клеток от экзокарпия. Комиссуральные, напротив, находятся внутри мезокарпия, примыкая к эндокарпию.

Наряду с общими чертами, каждому из исследованных видов присущи индивидуальные особенности, которые приводятся ниже.

***Pastinaca armena* Fisch. et С.А.М.** — В поперечном сечении мерикарпий выпукло-плоский. Эндосперм линзовидный, выпуклый и слегка волнистый с дорзальной стороны, с комиссуральной — бороздчатый в местах расположения каналцев.

Комиссуральные каналцы эллиптические, двояковыпуклые, дорзальные — линзовидные или эллиптические, выпуклой стороной примыкают к механическому футляру перикарпия.

Клетки эпидермы перикарпия (экзокарпий) хорошо видны с обеих сторон мерикарпия, на комиссуральной стороне они чуть крупнее, образуют конусообразные или ромбовидные выросты (рис.4).

Наружные слои мезокарпия состоят из нескольких рядов сильно сжатых паренхимных клеток. Механический слой представлен несколькими (5—7) рядами волокон, при этом на обеих сторонах преобладают волокна вертикальной ориентации.

Эндокарпий в виде сплошной полосы без заметной дифференциации, лишь на дорзальной стороне местами видны его мелкие утолщенные клетки.

***P. clausii* (Ledeb.) M. Pimen.** В поперечном сечении мерикарпий сдавленно-линзовидный, крупноволнистый. Эндосперм широкосерповидный, бороздчатый с обеих сторон. Конфигурация

вместилищ от сдавленно-округлых (комиссуральные) до линзовидных (дорзальные), причем комиссуральные выпуклой стороной обращены к эндосперму, а дорзальные, наоборот, к эпидерме, что создает крупноволнистость очертаний мерикарпия.

Эпидерма хорошо сохранена, состоит из слегка приплюснутых клеток, более мелких на дорзальной стороне. Здесь же хорошо просматриваются 3–4 ряда клеток паренхимы с тонкими изогнутыми стенками.

Механический слой состоит из 1–2 рядов волокон вертикальной ориентации и 1–2 рядов — горизонтальной (рис. 4). Эндокарпий не дифференцирован.

P. sativa L. Мерикарпий на поперечном срезе двояковыпуклый. Эндосперм выпукло-вогнутый с волнистыми очертаниями. Комиссуральные каналцы полулинзовидные, выпуклой стороной обращены к эпидерме, дорзальные — двояковыпуклые.

Клетки эпидермы несколько крупнее на дорзальной стороне, образуют куполовидные выросты. Паренхимный слой мезокарпия сильно сжат, часто без заметной дифференциации (рис. 5). Механическая ткань на комиссуральной стороне состоит из двух рядов довольно крупных вертикальных клеток и 2–3 рядов — горизонтальных, на дорзальной — вертикальные клетки расположены по обеим сторонам каналцев и проводящих пучков. Под каналцами механический слой состоит из 1–3 рядов горизонтальных клеток.

Эндокарпий довольно сжат, однако на комиссуральной стороне различим ряд клеток с утолщенными стенками.

P. sylvestris Mill. На поперечном срезе мерикарпий двояковыпуклый, с волнистыми очертаниями, более выгнутый с

дорзальной стороны и с клювовидным выпячиванием — на комиссуральной.

Эндосперм дискообразный, слабобороздчатый с комиссуральной стороны, почти прямой — с дорзальной. Секреторные вместилища сдавленно-линзовидные, выпуклой стороной примыкают к эндосперму (комиссуральные) или эллиптические, слегка сдавленные со стороны эпидермы (дорзальные).

Клетки эпидермы более крупные на комиссуральной стороне, тангентально вытянутые. Паренхима сильно сдавлена с обеих сторон мерикарпия (рис. 5). Механический слой с комиссуральной стороны представлен 2–3 рядами вертикальных крупных клеток (под каналцами — один ряд горизонтальных), с дорзальной — 1–2 рядами вертикальных и 2–3 рядами горизонтальных клеток.

Эндокарпий облитерирован и неразличим.

P. pimpinellifolia Bieb. На поперечном срезе мерикарпий узкодуговидный, волнистый. Крупнобороздчатый эндосперм серповидной формы. Секреторные вместилища полулинзовидные, более выпуклой стороной обращены к эндосперму.

Клетки экзокарпия с утолщенной наружной стенкой, очень крупные на комиссуральной стороне (рис. 6). Паренхима мезокарпия хорошо развита, особенно на дорзальной стороне, и состоит из 4–6 рядов тонкостенных клеток. Механическая ткань представлена 2–3 рядами мелких склеренхимных клеток преимущественно вертикальной ориентации.

Эндокарпий в виде ряда мелких клеток с утолщенными стенками и содержимым темного цвета.

P. umbrosa Stev. ex DC. Мерикарпий на поперечном срезе двояковыпуклый, с килевидным выпячиванием на комис-

суральной стороне. Эндосперм широко-серповидный, крупнобороздчатый. Секреторные вместилища сдавленно-эллиптические, выпуклой стороной обращены к эндосперму (дорзальные) или двояковыпуклые (комиссуральные).

Клетки экзокарпия (эпидерма) крупнее на комиссуральной стороне. Здесь же хорошо сохранена и 5–6-рядная паренхима мезокарпия (рис. 6). На дорзальной стороне эпидерма состоит из более мелких и более сдавленных клеток, а паренхима представлена меньшим количеством слоев.

Механическая ткань из 2–3 рядов мелких клеток вертикальной (преимущественно на комиссуральной стороне) и 1–2 рядов горизонтальной ориентации.

Эндокарпий из 1–2 рядов крупных паренхимных клеток с тонкими изогнутыми стенками.

Таким образом, изучение анатомических особенностей плодов разных видов рода показало, что у каждого из них можно наблюдать некоторую изменчивость очертаний мерикарпия и эндосперма, колеблющуюся в определенных пределах, что свидетельствует о существовании внутривидовой изменчивости признака, подчиняющейся закону гомологических рядов Н.И. Вавилова.

Наиболее константными признаками, на наш взгляд, являются ориентация секреторных канальцев на поперечном срезе, количество рядов механических волокон в перикарпии и их ориентация относительно оси семени, степень облитерации эндокарпия и паренхимы.

Так, по наличию хорошо сохранившихся клеток эндокарпия выделяются *Pastinaca pimpinellifolia*, *P. umbrosa*, *P. sativa*, при этом у *P. umbrosa* они наиболее крупные и часто располагаются в два ряда.

P. pimpinellifolia и *P. clausii* объединяет присутствие хорошо развитой многослойной паренхимы в мезокарпии.

P. armena, *P. sativa*, *P. sylvestris*, *P. umbrosa* отличаются более крупными клетками механической ткани, наибольшее число рядов которой (4–6) отмечено у *P. armena*.

Комиссуральные вместилища выпуклой стороной обращены к эндосперму у *P. sylvestris*, *P. clausii*, *P. pimpinellifolia*, дорзальные – у *P. pimpinellifolia*, *P. armena*, *P. umbrosa*.

Перечисленные индивидуальные особенности изученных видов в силу устойчивости признаков имеют, на наш взгляд, диагностический характер.

Анатомические особенности плодов и топография секреторных канальцев позволяют сделать вывод, что все исследованные виды пастернаков представляют интерес для последующей количественной оценки на содержание кумаринов, а выявленные отличительные признаки могут быть использованы как дополнительные в систематике рода и при идентификации растительного сырья.

1. Козо-Полянский Б.М. Значение различных методов в систематике растений // Проблемы ботаники. – М., 1950. – С. 18–25.

2. Ладыгина Е.Я., Макарова В.А., Игнатьева Н.С. Морфолого-анатомическая характеристика плодов пастернака посевного (*Pastinaca sativa L.*) и локализация в них фурукумаринов // Фармация. – 1970. – № 6. – С. 29–35.

3. Манденова И.П. Материалы по систематике трибы *Pastinaceae* K.-Pol. emend Manden (*Umbelliferae* – *Apioideae*) // Тр. Тбилис. ботан. ин-та. – 1959. – 25. – С. 3–57.

4. Паламарчук О.П. Рід *Pastinaca L.* в системі *Apiaceae* // Укр. ботан. журн. – 2001. – 58, № 4. – С. 386–403.

5. *Первухина Н.В.* О диагностическом значении некоторых признаков строения плодов зонтичных // Тр. ботан. ин-та АН СССР. – 1950. – Сер. 7. – Вып. 1. – С. 82–120.

6. *Пономаренко С.Ф.* К методике изготовления препаратов сухих семян // Ботан. журн. – 1974. – 59, № 4. – С. 534–535.

7. *Сандина И.П.* О значении карпологических признаков для систематики рода *Heracleum* L. // Там же. – 1957. – 42, № 4. – С. 535–555.

8. *Сафина Л.К.* К изучению вместилищ плодов зонтичных (триба *Pastinaceae* K. – Pol. emend. Manden) // Дикорастущие технические и лекарственные растения Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1975. – С. 164–178.

9. *Сафина Л.К., Гусак Л.Е.* К анатомической характеристике плодов зонтичных (*Pastinaceae*) // Тр. ин-та ботан. АН КазССР. – 1976. – 35. – С. 116–132.

10. *Тамамиян С.Г.* Руминация эндосперма у покрытосеменных // Ботан. журн. – 1951. – 36. – № 5. – С. 497–514.

11. *Эзау К.* Анатомия семенных растений. – М.: Наука, 1980. – Т. 2. – 555 с.

12. *Caletani V.* Contributio alla sistematica delle Umbellifera d'Europa // Webbia. – 1905. – 1. – N 1. – P. 89–218.

13. *Fahmy G.R., Saber A.N., Kadir E.A.* A pharmacognostical study of the fruit of *Pastinaca sativa* L. cultivated in Egypt // The Journal of Pharmacy and Pharmacology. – 1956. – V. 8 – P. 128–145.

14. *Hoffman G.F.* Genera plantarum Umbelliferarum. – Mosque, 1814. – Fd. 1. – Т. 14. – 122 p.

15. *Hoffman G.F.* Genera plantarum Umbelliferarum. – Mosque, 1816. – Fd. 2. – Т. 1. – 222 p.

16. *Kapoor L., Kaul B.* Studies of the vittae (oil kanals) of some important medicinal umbelliferans fruits. 1 // Proc. Nat. Inst. Sci. India Biol. – 1967. – 33. – N 1–2. – P. 1–26.

ДО АНАТОМІЇ ПЛОДУ ВИДІВ РОДУ *PASTINACA* L.

О.П. Паламарчук, Т.Б. Вакуленко

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, м. Київ

За результатами порівняльно-анатомічного аналізу плодів шести видів роду *Pastinaca* L. виділено найбільш вагомі та стійкі ознаки, які можуть бути використані як додаткові для діагностики видів, а також при ідентифікації рослинної сировини.

TO ANATOMY OF A FRUIT OF SPECIES OF GENUS *PASTINACA* L.

E.P. Palamarchuk, T.B. Vakulenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

As a result of the comparative anatomic analysis of fruit of six species of genus *Pastinaca* L. the most important and constant features were chosen, which can be used for diagnostics of species, and for identification of vegetative raw material.

Л.А. КОЛДАР

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України,
Україна, 20300 Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, 12а

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ ЦЕРЦИСІВ ШЛЯХОМ ПІКІРУВАННЯ

Одним з технологічних прийомів при вирощуванні сіянців є пікірування. Досліджено його вплив на якість сіянців та встановлено, що даний метод є ефективним при розмноженні та одержанні якісного посадкового матеріалу церцисів.

Рід *Cercis L.* об'єднує сім видів, поширених у Північній Америці, Південній Європі та Південно-Східній Азії [3–6]. Рослини даного роду були введені в культуру ще на початку XVI ст., оскільки мають високі декоративні властивості впродовж усього вегетаційного періоду.

В Україну рід інтродуковано в другій половині XVIII ст., але й досі його види не набули широкого розповсюдження. Впровадження їх у зелене будівництво України обмежене через відсутність даних щодо біоекологічних особливостей та рекомендацій щодо розмноження. Тому нами в умовах дендропарку "Софіївка" були закладені досліди з вивчення особливостей насінневого розмноження видів роду *Cercis*, зокрема методом пікірування сіянців.

Метою роботи було встановити відношення церцисів до пікірування, виявити кращі строки його проведення та вивчити особливості розмноження видів роду *Cercis* методом пікірування.

Як об'єкти досліджень були використані види: *C. canadensis L.*, *C. griffithii Boiss.*, *C. chinensis Bunge*, *C. siliquastrum L.* та його форма 'Albida'.

Відомо, що хороший результат дає зелене пікірування, яке проводиться в найраніші строки, до настання посушливої погоди. Тому, для забезпечення ранніх строків пікірування необхідно провести якомога раніше посів насіння, що дасть можливість своєчасно мати необхідну кількість сіянців для пікірування. Якщо пікірування здійснити влітку, це призведе до значних втрат. Такі сіянці відстають у рості і часто дають великий відпад. Тому для одержання посадкового матеріалу ми висівали насіння в контейнери, які набивали ґрунто-

сумішшю (грунт — 70%, пісок — 20 %, торф — 10%), у кількості 100 шт. у кожний контейнер, піддавали двомісячній стратифікації, а в першій декаді березня розміщали в теплицях для одержання сходів.

Оскільки церцису властиве явище "твердонасінності" і він має невисокий відсоток енергії проростання, пікірування ми проводили в три строки (5.06, 15.06 і 25.06). Для пікірування використовували рослини, які мали першу пару листків. Пересадка на такій стадії, коли ще не повністю використаний запас пластичних матеріалів, що містяться в сім'ядолях, забезпечує найвищий відсоток приживання розпікірованих рослин [1].

За даними спостережень, пересадка в старшому віці призводить до значного відсотка відпаду.

Для вирощування сіянців церцисів використовували чорноземи опідзолені, які є характерними для дендропарку "Софіївка". Сіянці висаджували на грядку інтродукційної ділянки під кілочок на глибину до кореневої шийки. Схема посадки 30×12 см. Повторність трикратна.

Відомо, що після пікіровки добре приживання саджанців можливе за відповідних умов: своєчасний полив, мульчування, розпушування міжрядь. Деякі автори [1, 2] пропонують притіняти рослини в сонячну погоду для запобігання опікам та кращого приживання. Проте нами при вирощуванні пікірованих сіянців церцисів було встановлено, що притінення проводити не варто. Сіянці, вирощені без затінення, виявилися стійкішими до несприятливих кліматичних умов: сильного вітру, сонячних опіків, злив тощо. Тому при вирощуванні сіянців церцисів практикувати затінення недоцільно, оскільки ці сіянці світлолюбні і не пере-

носять затінення, а роботи, пов'язані з цим процесом, збільшують собівартість сіянців.

Під час досліджень ми спостерігали кращий розвиток у сіянців, розпікірованих у похмурі дні та вечірні години.

Після пікірування ріст сіянців затримується, але це не свідчить про недоцільність його застосування. Перевага таких сіянців у рівномірному розміщенні на площі живлення, кращому освітленні та інших факторах, що сприяють нормальному росту рослин, вони більш доступні для агротехнічних заходів. Крім того, ріст і розвиток сіянців після пікірування залежить від біологічних особливостей виду (табл. 1).

Зазначимо, що інтенсивність приросту сіянців після пікірування значно знижується, і різниця між розпікірованими і залишеними на місці посіву рослинами становить 5—18 см. До кінця вегетаційного періоду рослини обох груп закінчують свій ріст, проте залежно від строків посадки незначна різниця у висоті сіянців зберігається. Так, середня висота сіянців становить при посадці 5.06 — 12,3—26,2 см; 15.06 — 11,8—24,2, 25.06 — 10,7—20,1 см.

Найкращий розвиток крони спостерігається у *C. canadensis* L., діаметр крони становить при трьох строках посадки відповідно 8,5, 8,0 і 8,7 см. Значно менші розміри крони спостерігали у *C. siliquastrum* L. f. 'Albida' (відповідно 7,1, 6,3 та 6,2 см). Вимірювання діаметра стовбура біля кореневої шийки показало пряму кореляційну залежність між строками посадки рослин та діаметром стовбура. Так, при посадці 5.06 цей показник дорівнює 1,6—2,8 мм залежно від виду, 15.06 — 1,5—2,8 мм, а 25.06 — 1,3—2,5 мм.

Велике значення мають строки посадки для приживання рослин. При по-

Таблиця 1

Характеристика надземної частини пікюваних сіянців видів *Cercis L.* наприкінці вегетаційного періоду (середні показники)*

Вид, форма	Вік рослин, років	Висота рослин, см		Діаметр крони, см		Діаметр біля кореневої шийки, мм		Відпад рослин, %					
		5.06	15.06	25.06	5.06	15.06	25.06	5.06	15.06	25.06			
Строки посадки													
<i>C. canadensis L.</i>	1	20,5 ± 1,4	19,1 ± 1,4	18,3 ± 2,1	8,5 ± 0,9	8,0 ± 0,9	8,7 ± 1,6	27 ± 0,4	26 ± 0,4	22 ± 0,2	12 ± 1	12 ± 0	15 ± 0
<i>C. chinensis Bunge</i>	1	20,1 ± 1,0	19,3 ± 1,6	18,1 ± 1,9	7,7 ± 0,1	7,3 ± 0,2	7,2 ± 0,1	26 ± 0,3	2,5 ± 0,3	2,5 ± 0,5	8 ± 3	13 ± 1	14 ± 1
<i>C. griffithii Boiss.</i>	1	26,2 ± 7,1	24,2 ± 6,5	20,1 ± 3,9	7,2 ± 0,4	6,8 ± 0,3	6,3 ± 0,8	28 ± 0,5	2,5 ± 0,3	2,5 ± 0,5	11 ± 0	11 ± 1	12 ± 3
<i>C. siliquastrum L.</i>	1	12,3 ± 6,8	11,8 ± 5,9	10,7 ± 5,5	7,3 ± 0,3	7,2 ± 0,1	7,1 ± 0,0	1,6 ± 0,7	1,5 ± 0,7	1,3 ± 0,7	9 ± 2	12 ± 0	16 ± 1
<i>C. siliquastrum f. 'Albida'</i>	1	16,6 ± 2,5	14,1 ± 3,6	13,8 ± 2,4	7,1 ± 0,5	6,3 ± 0,4	6,2 ± 0,9	1,8 ± 0,5	1,8 ± 0,4	1,4 ± 0,6	14 ± 3	13 ± 1	16 ± 1

* Розпікувано по 100 шт. рослин кожного виду.

Характеристика кореневої системи сіянців церцисів наприкінці вегетаційного періоду (середні показники)*

Вид, форма	Вік рослин, років	Корені першого порядку				Коренева система									
		кількість, шт.		Діаметр, мм		діаметр, см		проникнення на глибину, см							
		5.06	15.06	25.06	5.06	15.06	25.06	5.06	15.06	25.06					
максимальний															
мінімальний															
<i>C. canadensis L.</i>	1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 0	0,4 ± 0	0,2 ± 0,1	0,2 ± 1	0,2 ± 0	0,2 ± 0,0	0,1 ± 0	10,6 ± 1,5	10,2 ± 1,1	21,4 ± 3,7	21,3 ± 3,8	19,2 ± 2,6
<i>C. chinensis Bunge</i>	1	3 ± 1	4 ± 0	4 ± 1	0,4 ± 0	0,3 ± 0,0	0,3 ± 0	0,1 ± 0,1	0,1 ± 0,1	0,1 ± 0	8,2 ± 0,9	8,2 ± 0,6	8,0 ± 0,1	20,0 ± 2,3	19,7 ± 2,2
<i>C. griffithii Boiss.</i>	1	5 ± 1	4 ± 0	3 ± 0	0,4 ± 0	0,4 ± 0,1	0,3 ± 0	0,2 ± 0	0,2 ± 0,0	0,1 ± 0	10,1 ± 1,0	9,4 ± 0,6	9,1 ± 1,0	15,6 ± 2,1	17,1 ± 0,4
<i>C. siliquastrum L.</i>	1	4 ± 0	4 ± 0	3 ± 0	0,4 ± 0	0,4 ± 0,1	0,3 ± 0	0,2 ± 0	0,2 ± 0,0	0,1 ± 0	10,0 ± 0,9	9,3 ± 0,5	8,9 ± 0,8	15,2 ± 2,5	14,3 ± 3,2
<i>C. siliquastrum f. 'Albida'</i>	1	4 ± 0	4 ± 0	3 ± 0	0,4 ± 0	0,3 ± 0,0	0,3 ± 0	0,2 ± 0	0,1 ± 0,1	0,1 ± 0	6,7 ± 2,4	6,7 ± 2,1	5,3 ± 2,8	16,1 ± 1,6	15,2 ± 2,3

* Розпікувано по 100 шт. рослин кожного виду.

садці 5.06 відпад становить 8–14%, 15.06 – 11–13%, а 25.06 – 12–16%.

Отже, при різних строках посадки рослин спостерігається тенденція до зниження всіх якісних показників росту надземної частини розпкіруваних рослин.

Розвиток кореневої системи також залежить від строків пікірування і чим раніше висаджені рослини, тим краще вони розвивають стрижневий корінь.

Аналізуючи розвиток кореневої системи (табл. 2), бачимо, що кількість коренів першого порядку становить при висадженні 5.06 – 3–5 шт, 15.06 і 25.06 – 3–4 шт.

Вимірювання діаметра коренів першого порядку показали, що залежно від строків висадження максимальне значення діаметра дорівнює 0,2–0,4 мм, а мінімальне – 0,1–0,2 мм. Діаметр кореневої системи варіює залежно від виду від 4,0 до 10,2 см. Велике значення для росту пікіруваних рослин має глибина проникнення кореня. Так, при посадці 5.06 коренева система проникає залежно від виду на глибину 15,2–21,4 см, 15.06 – 14,3–21,3, а 25.06 – 14,0–19,2 см.

Отже, насінневе розмноження церцисів методом зеленого пікірування має як свої переваги, так і недоліки. Вирощені методом пікірування рослини ефективно використовують площу живлення, метеофактори тощо, проте позитивний результат одержуємо при ранніх строках посадки, оскільки при пізніших строках під час літньої засухи спостерігається великий відсоток відпаду.

Для отримання сіянців видів роду *Cercis* L. при необхідності можна висівати насіння з подальшим пікіруванням рослин у фазі одного-двох справжніх листків у відкритий ґрунт із загущених посівів.

1. *Гладкий Н.П.* Питомник декоративных деревьев и кустарников. – М.–Л.: Сельхозгиз, 1954. – 280 с.

2. *Гордиенко М.И., Гордиенко Н.М., Рыбак В.А.* Вейгелы и колыквиция, использование в культуре. – К., 1996. – 168 с.

3. *Керн Э.З.* Важнейшие иноземные древесные породы, пригодные для разведения в СССР. – Л: ВИР, 1934. – С. 57.

4. *Колесников А.И.* Декоративная дендрология. – М.: Лесн. пром-сть, 1974. – С. 358-359.

5. *Handbook of the trees of the northern states and Canada.* – Romeym B. Hough Company, 1936. – P. 284, 441–442.

6. *Seneta W., Dolatowki Ya.* Dendrologiaya. – Warszawa: PWN, 2000. – S. 36–317.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЦЕРЦИСОВ ПУТЁМ ПИКИРОВКИ

Л.А. Колдар

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

Одним из технологических приёмов при выращивании сеянцев является пикировка. Исследовано её влияние на качество сеянцев и установлено, что данный метод эффективен при размножении и получении качественного посадочного материала церцисов.

PECULIARITIES OF FORMING OF ORNAMENTAL PLANTING MATERIAL OF CERCIS SPECIES BY SINGLING

L.A. Koldar

Dendrological park *Sofiyivka* of
NAS of Ukraine, Ukraine, Uman

The singling is one of the technological methods of seedlings growing. It was investigated its influence on the quality of seedlings and stated that this method is effective for *Cercis* propagation and provides high quality of planting material.

ФІЗИОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У БОТАНІЧНИХ САДАХ І ДЕНДРОПАРКАХ

УДК 633.812:665.527.95: 631.529(477.72)

Л.В. СВИДЕНКО, В.Д. РАБОТЯГОВ

Опытное хозяйство "Новокаховское", Никитский ботанический сад – ННЦ УААН
Украина, 74992 Херсонская обл., г. Новая Каховка, п. Плодовое, ул. Садовая, 1

ИЗУЧЕНИЕ БИОХИМИИ ГИБРИДОВ ПОЛЫНИ И ИХ ИСХОДНЫХ ВИДОВ В УСЛОВИЯХ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье представлены биолого-морфологические особенности полыни лимонной и п. таврической и их гибридов. Исследован компонентный состав эфирного масла в растениях. Идентифицировано 15 терпеноидов. Основными компонентами эфирного масла являются линалоол, гераниол, цитраль, туйон. Определен их процентный состав. Выделены четыре группы высокопродуктивных гибридов с разным химическим составом.

Род *Artemisia* L. насчитывает более 500 видов [1]. Полынь лимонная (*Artemisia balchanogum* Krasch.) по своим хозяйственно-ценным признакам и неприхотливости к условиям выращивания является одним из перспективных видов для введения в культуру в Степной зоне юга Украины (Херсонская область). Ценный эфиронос [2, 3].

В условиях Степной зоны юга Украины растение развивается как типичный полукустарник с моноциклическими побегами, достигающими в первый год высоты 40–50 см и диаметра 50–55 см. Плодоносящие стебли сначала волосистые, позднее почти голые, светло-бурые, в верхней части ветвистые; листья седоватые, впоследствии – зеленые, 3–5 см длиной, дважды-, триждыперисто-рассе-

ченные. Средние, стеблевые, листья рано опадающие, менее сложнорассеченные; верхние, прицветные, – простые линейные. Корзинки сидячие, направленные вверх, яйцевидные, 3–4 мм длиной, собраны в удлиненную сжатую метелку. Обертка многорядно-черепитчатая, цветы в числе 4–5, венчик желтый. Цветет во второй половине октября – первой половине ноября. Плодоношение наступает во второй половине ноября – первой половине декабря.

Полынь таврическая (*A. taurica* Willd.) – многолетний полукустарник. В условиях Херсонской области растение достигает 40 см высоты, окраска стеблей и листьев беловатая или серая, нижние стеблевые листья – черешковые, 1,5–2,5 см длиной; листовая пластинка овально-продолговатая, дважды-, триждыперисторассеченная, конечные дольки – линейно-нитевидные, 3–5 мм

© Л.В. СВИДЕНКО, В.Д. РАБОТЯГОВ, 2003

длиной, заостренные или туповатые; верхние стеблевые листья почти сидячие, менее сложнорассеченные; прицветные — простые, линейно-нитевидные, 3–5 мм длиной, около 2 мм шириной, направленные вверх, собранные в густой колос. Обертка черепитчатая, густосероволосистая, цветки в числе 6–8. В культуре полынь таврическая на второй год после посадки образует мощный куст высотой 60–82 см, диаметром 63–75 см.

Межвидовые гибриды, полученные В.И. Машановым (1983) от реципрокных скрещиваний полыни лимонной и п. таврической, в условиях Херсонской области, так же, как и родительские виды, развиваются как типичные полукустарники с моноциклическими однолетними побегам. Растения достигают 50–90 см высоты при диаметре 90–130 см.

Нами проводились биометрические измерения и фенологические наблюдения за межвидовыми гибридами полыни лимонной и п. таврической. Контролем служили родительские формы. Ниже приводится морфобиологическое описание выделенных гибридов.

Гибрид 4. Куст высотой 77 см, диаметром 135 см, по фенотипу близок к полыни таврической. Метельчатые соцветия длиной 57 см, с высотой их прикрепления в среднем 23 см. В кусте насчитывается 30 рыхлых метельчатых соцветий. Начало цветения отмечается 15 октября, конец — 30 октября.

Гибрид 17. Куст высотой 75 см, диаметром 140 см, полукомпактный. Фенотип промежуточной формы. Метельчатые соцветия длиной 45 см, с высотой прикрепления в среднем 25 см. В кусте — 40 компактных метельчатых соцветий. Начало цветения — 16 октября, массовое — 30 октября, конец — 2 ноября.

Гибрид 25. Куст высотой 63 см, диаметром 92 см, полукомпактной формы.

По фенотипу близок к полыни лимонной. Метельчатые соцветия длиной 29 см, с высотой прикрепления в среднем 22 см, в кусте их насчитывается 50. Начало цветения — 20 октября, конец — 5 ноября.

Гибрид 30. Куст высотой 95 см, диаметром 150 см, раскидистый. По фенотипу близок к полыни таврической. Метельчатые соцветия длиной 60 см, с высотой прикрепления в среднем 33 см. В кусте — 90 рыхлых метельчатых соцветий. Начало цветения — 10 октября, конец — 30 октября.

Гибрид 50. Куст высотой 75 см, диаметром 110 см, полукомпактный. Фенотип промежуточной формы. Метельчатые соцветия длиной 42 см, с высотой прикрепления 23 см, в кусте их 90. Начало цветения — 13 октября, конец — 30 октября.

Гибрид 61. Куст высотой 57 см, диаметром 95 см, компактной формы. Метельчатые соцветия длиной 38 см, с высотой прикрепления 15 см, в кусте их насчитывается 23. Начало цветения — 20 октября, конец — 5 ноября.

Гибрид 72. Куст высотой 72 см, диаметром 155 см, шарообразной формы. По фенотипу близок к полыни таврической. Метельчатые соцветия длиной 40 см, с высотой прикрепления в среднем 20 см, в кусте их 140. Начало цветения — 10 октября, конец — 30 октября.

Гибрид 86. Куст высотой 75 см, диаметром 130 см, раскидистый. Фенотип промежуточной формы. Метельчатые соцветия длиной 33 см, с высотой прикрепления 17 см, в кусте их насчитывается 100. Начало цветения — 14 октября, конец — 30 октября.

Гибрид 90. Куст высотой 50 см, диаметром 70 см, компактной формы. По фенотипу близок к п. лимонной. Метельчатые соцветия длиной 20 см, с высотой прикрепления 17 см, в кусте их

насчитывается 48. Начало цветения – 14 октября, конец – 5 ноября.

Гибрид 98. Куст высотой 68 см, диаметром 130 см, раскидистый. По фенотипу близок к полыни таврической. Метельчатые соцветия длиной 45 см, с высотой прикрепления 25 см, в кусте их насчитывается 115. Начало цветения – 10 октября, конец – 30 октября.

Массовую долю эфирного масла растений определяли методом гидродистилляции на аппаратах Клевенджера в фазу массового цветения, компонентный состав – методом газожидкостной хроматографии с помощью прибора Хром-41, колонки стеклянные 2,5×4,0 мм; неподвижная фаза – карбовакс 20 М и реоплекс – 400 в количестве 15% на N-AW-DMCS, 0,125–0,160 мм. Детектор ионизационно-пламенный, газ-носитель – гелий, расход 35–40 мл/мин., температура термостата линейно программировалась от 60 до 200°C со скоростью 2°C/мин.

Изучение компонентного состава эфирного масла полыни лимонной и п. таврической позволило идентифицировать 15 компонентов (см. таблицу). В состав масла входят углеводороды, спирты, кетоны, сложные эфиры. Доминирующими компонентами являются: линалоол, гераниол, нераль, гераниаль, геранилацетат.

Амплитуда содержания линалоола в эфирном масле полыни лимонной колеблется в пределах от 1 до 80%. Максимальное его количество (70–80%) зафиксировано у 9% растений. Наиболее богаты им формы 2 и 3. 32% растений содержат от 1 до 10% линалоола, 48% – от 10 до 40% (см. рисунок).

Содержание гераниола в эфирном масле полыни лимонной колеблется от 1 до 35%. Кривая распределения растений имеет нормальный вид и находится в области средних значений. Максимальное количество гераниола (30–35%)

Компонентный состав эфирного масла полыни лимонной, п. таврической и их гибридов

Компоненты	Полынь лимонная		Полынь таврическая	Гибриды полыни лимонной и п. таврической				
	Форма 1	Форма 2		90	50	98	61	72
α-пинен	0	0	0	0,20	0,73	0,15	0,28	0
сабинен	0	0,91	0	0,93	0,66	3,14	6,43	0,83
σ-пинен	0	0	0	0	0,54	0,12	0,18	0
мирцен	0,30	0	0	0,37	1,02	0,42	3,09	0,28
пара-цимон	0	0,26	0	0,44	0,72	0,10	0,31	0,43
1,8-цинеол	0	1,61	1,8	1,39	6,40	1,43	2,03	3,44
α-туйон	0,30	0	83,4	6,16	1,74	67,13	45,92	60,31
σ-туйон	0	0	8,1	1,50	0,67	25,20	9,53	6,35
линалоол	17,35	28,87	0,3	0	56,35	0	0	21,12
терпинен-4-ол	0,40	12,13	0,1	14,86	3,02	0	1,37	0
нерол	2,01	0,22	0	0	0,35	0	0,11	0,10
нераль	10,44	14,33	0	24,77	4,46	0	11,43	0,40
гераниол	25,62	12,21	0,6	8,50	1,05	0	1,57	0,25
гераниаль	13,22	12,74	0	26,50	9,64	0	9,64	0,60
геранил-ацетат	18,51	7,09	1,2	4,76	1,98	0	1,98	0,25

Распределение растений по содержанию основных компонентов в эфирном масле полыни лимонной:

I — линалоола; II — цитраля; III — гераниола; IV — геранил-ацетата

зафиксировано у 4% растений. Наиболее богата им форма 1. 32% растений содержат от 5 до 15% гераниола.

Кривая распределения цитраля имеет три вершины. Содержание нералья и гераниола в эфирном масле полыни лимонной в сумме колеблется от 1 до 60%. Максимальное его количество (50–60%) обнаружено у незначительной группы растений (4%). До 10% нералья и гераниола содержат 28% растений, от 10 до 20% — 24%, от 20 до 30% — 24%, от 30 до 40% — 20% растений.

В эфирном масле полыни лимонной количество 1,8-цинеола варьирует от 1 до 7%. Большинство растений этого вида (84%) содержат от 1 до 5% туйона, а 16% — от 11 до 35%.

По данным биохимического анализа, доминирующим компонентом эфирного масла полыни таврической является туйон. Его содержится до 84%. В составе эфирного масла обнаружено также 8% изотуйона, 2–12% 1,8-цинеола, 0–7% линалоола, 0–2% гераниола.

Среди гибридов полыни лимонной и п. таврической встречаются хеморасы, близкие по химическому составу эфирного масла к родительским видам и хеморасы смешанного типа. В таблице приведен компонентный состав эфирного масла описанных выше гибридов в сравнении с родительскими формами. В составе эфирного масла гибрида 90, близкого по фенотипу к полыни лимонной, доминирующими являются нераль и гераниаль. Они в сумме составляют 51,27%. В гибриде 50 преобладает линалоол — 56,35%. Гибрид 98, близкий по фенотипу к полыни таврической, содержит 67,13% туйона и 25,20% изотуйона, а гибрид 61 — 45,92% α -туйона, 11,43% нералья и 9,64% гераниола.

Путем межвидовых скрещиваний созданы гибриды, отличающиеся по компонентному составу эфирного масла. Методом индивидуального отбора нами выделены и вегетативно размножены высокопродуктивные гибриды с разным

химическим составом, объединенные в 4 группы по составу терпеноидов:

I группа — цитрального направления;

II группа — гераниального направления;

III группа — линалоольного направления;

IV группа — туйонного направления.

В результате изучения химического состава эфирного масла полыни лимонной, п. таврической и их гибридов, выращенных на интродукционном участке опытного хозяйства "Новокаховское" Херсонской области, установлено, что полученное масло отвечает техническим требованиям и может быть использовано в парфюмерии, медицине и пищевой промышленности. Мы рекомендуем выращивать эти культуры в Степной зоне юга Украины, а лучшие по комплексу хозяйственно-ценных признаков образцы исходного материала полыни лимонной можно использовать в дальнейшей селекционной работе.

1. Логвиненко И.Е. Биологические особенности и хозяйственно-ценные признаки полыни лимонной в культуре: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Ялта, 1980. — 19 с.

2. Машанов В.И., Андреева Н.Ф., Машанова И.Е. Новые эфирномасличные культуры. — Симферополь, 1988. — 160 с.

3. Хлыпенко Л.А. Изучение исходного материала полыни лимонной в связи с задачами ее селекции в Крыму: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. — Ялта, 1990. — 23 с.

ВИВЧЕННЯ БІОХІМІЇ ГІБРИДІВ ПОЛИНУ ТА ЇХ ВИХІДНИХ ВИДІВ В УМОВАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Л.В. Свиденко, В.Д. Работягов

Дослідне господарство "Новокаховське" НБС — ННЦ УААН, Україна, м. Нова Каховка

У статті наведено біолого-морфологічні особливості полину лимонного, п. таврійського та їхніх гібридів. Досліджено компонентний склад ефірної олії в рослинах. Ідентифіковано 15 терпеноїдів. Основними компонентами ефірної олії є ліналоол, гераніол, цитраль, туйон. Визначено їхній відсотковий вміст. Виділено чотири групи високопродуктивних гібридів з різним хімічним складом.

STUDY OF BIOCHEMISTRY HYBRIDS OF ARTEMISIA AND THEIR INITIAL SPECIES IN CONDITIONS OF THE KHERSON REGION

L. V. Svidenko, V. D. Rabotyagov

Experimental farm *Novokakhovskoe* of Nikita Botanical Gardens — National Scientific Centre, Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Ukraine, Nova Kakhovka

In this article biomorphological peculiarities of *Artemisia balchanorum* Krasch. A. taurica Willd. and their hybrids are given. The composition of essential oil of plants is defined. 15 components of oil are identified. Their percentage is determined. 4 groups of hybrids with different chemical structure are chosen.

Т.М. БІЛЯНОВСЬКА¹, М.М. СТОРЧАК¹,
Г.О. ІУТИНСЬКА², О.Г. КИРИЛЬЧУК¹

¹ Науково-інженерний центр "АКСО" Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН України, Україна, 02160 м. Київ, Харківське шосе, 50

² Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України,
Україна, 03627 м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 154

ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕАМОНІЙНИХ СОЛЕЙ НА НАЯВНІСТЬ АЛЕЛОПАТИЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК У ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОМУ ҐРУНТІ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ГОРОХУ ЗА ҐРУНТОЗАХИСНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

Наведено результати досліджень щодо наявності загального пулу алелопатично активних сполук у лучно-чорноземному ґрунті при використанні вуглеамонійних солей (ВАС) та аміачної селітри (аа) у системі удобрення гороху, який вирощували за ґрунтозахисною технологією. Відмічено перевагу ВАС порівняно з аа у створенні сприятливої біохімічної ситуації у ґрунті.

Донедавна уявлення щодо алелопатичного значення корневих систем формувалося у відриві від еколого-еволюційних особливостей рослин, які значною мірою зумовлюють їх потенціал. Вищі рослини корневими виділеннями формують середовище свого існування, сприяють створенню особливої біологічної структури ґрунту, що є зоною вкорінення рослинних угруповань, а також накопичення фізіологічно активних речовин як рослинного, так і мікробіального походження.

Коренева система вищих рослин – основне джерело алелопатично активних речовин. Кореневі виділення впро-

довж усього вегетаційного періоду збагачують ґрунт фізіологічно активними речовинами і мають першочергове значення в донорно-акцепторній взаємодії між рослинами, а також між рослинами і мікроорганізмами [3, 5, 15, 20, 32, 33].

За даними М.А. Красильникова [21], А. Rovira [34], у корневих виділеннях рослин крім вуглекислоти і неорганічних сполук були ідентифіковані амінокислоти (аспарагін, пролін, лейцин, валін, гістидин, лізин, гліцин, тирозин, треонін, глютамінова та аспарагінова кислоти, аланін, триптофан, фенілаланін); цукри (глюкоза, фруктоза, мальтоза, галактоза, ксилоза, рамноза); органічні кислоти (яблучна, щавелева, оцтова, пропіонова, фумарова, лимонна); вітаміни групи В, ферменти (каталаза,

© Т.М. БІЛЯНОВСЬКА, М.М. СТОРЧАК, Г.О. ІУТИНСЬКА,
О.Г. КИРИЛЬЧУК, 2003

амілаза, інвертаза, протеаза, ліпаза, целюлаза); фізіологічно активні речовини (ауксин, біотин); фенольні сполуки.

На думку А.М. Гродзинського [16], найважливішу роль в аелопатії вищих рослин і мікроорганізмів відіграють природні фенольні сполуки. Вони постійно присутні у ґрунті у вільному стані: легко адсорбуються ґрунтовими міцелами і так само легко вивільняються у ґрунтовий розчин. Вільні фенольні сполуки доступні для мікробіологічної трансформації з одного боку і для поглинання вищими рослинами — з другого.

За даними W. Flaig із співробітниками та вітчизняних вчених, основним джерелом надходження у ґрунт фенольних сполук є лігнін і дубильні речовини, останні залишаються у ґрунті тривалий час і в біотермічному відношенні є найстійкішими до деструкції. Встановлено, що при розкладанні лігніну у ґрунті утворюється багато речовин, які уповільнюють процеси росту та розвитку рослин, а також надходження до них поживних елементів [26, 31].

Відомо, що фізіологічно активні речовини, що вилуговуються ґрунтовим розчином з рослинних решток, та фітотоксичні сполуки, які часто утворюються внаслідок життєдіяльності мікробних популяцій, суттєво знижують урожайність культурних рослин [2, 12, 24, 27, 28]. В основі олігодинамічної дії післяжнивних кореневих решток на мікробіоценоз ґрунту та продуктивність рослин лежить наявність у складі продуктів деструкції рослинних решток фенольних сполук, серед яких більшість становлять фенолкарбонові кислоти. Відмічено, що останні та їх похідні в процесі гумусоутворення полімеризуються, але, перебуваючи в моно- та олігомерних формах, вони мають високу фізіологічну активність.

Результати численних досліджень дали можливість А. М. Гродзинському, Е.А. Головки та ін. [14, 17, 22, 23] дійти висновків про те, що фенольні сполуки, насамперед фенолкарбонові кислоти, є показником аелопатичної напруги у ґрунтах агрофітоценозів у рослинництві, переважно через суттєвий вплив на культурні рослини заораної соломи та інших рослинних решток. Застосування згаданих органічних меліорантів зумовлювалося використанням мульчування як обов'язкового агротехнічного прийому XX століття після "пилових" завірюх 30-х років, воно сприяє припиненню процесів водно-вітрової ерозії ґрунтів. При використанні соломи вчені спостерігали численні випадки зниження врожаїв сільськогосподарських рослин [13, 25].

На сучасному етапі у практиці ґрунтозахисного землеробства України з метою відтворення родючості ґрунтів, припинення ерозійних процесів використовують гній та солому, які поліпшують структуру орного шару та його поживний, тепловий, водний і повітряний режими, а також збагачують його агрономічно цінною гетеротрофною мікрофлорою.

За хімічним складом солома зернових сільськогосподарських рослин характеризується досить великим вмістом безазотистих речовин (целюлоза, геміцелюлоза, лігнін) і низьким — азоту та мінеральних сполук.

Відношення вуглецю до азоту (C:N) у соломі (70–80) має неабиякий вплив на її розкладання у ґрунті. Солома забезпечує целюлозоруйнуючі мікроорганізми ґрунту легкодоступним джерелом вуглецю, однак мікрофлора є надзвичайно вимогливою і до наявності азоту в поживному середовищі, котрого в соломі обмаль. Якщо ж і у ґрунті азоту мало,

то уповільнюється процес розкладу соломи, що нерідко призводить до накопичення токсичних сполук, які сприяють "грунтовымі" та зниженню врожаїв культурних рослин [25, 30]. Тому додаткове внесення азотних добрив у ґрунт є обов'язковим та ефективним агротехнічним заходом у ґрунтозахисному землеробстві при використанні соломи як мульчі чи органічного добрива і називається азоткомпенсацією.

В останнє десятиліття ХХ ст. спільними дослідженнями співробітників НІЦ "АКСО" НАН України, Національного аграрного університету, Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного та ряду інших установ встановлено певні переваги застосування вуглеамонійних солей (ВАС) порівняно з аміачною селітрою та сечовиною при вирощуванні багатьох рослин [1, 7, 9, 19].

Основні переваги ВАС:

- широкий спектр застосування (рослинництво, лісорозведення, кормовиробництво);
- екологічна безпечність (не забруднюють довкілля і продукцію нітратами);
- збільшують урожайність провідних сільськогосподарських культур і покращують якісні показники врожаїв;
- сприяють розвитку агрономічно цінної мікрофлори ґрунту;
- гальмують нітрифікаційні процеси у ґрунті;
- стабілізують запаси гумусу в чорноземних ґрунтах і підтримують у них процеси саморегуляції та відтворення родючості;
- мають низьку енергоємність (витрати енергоресурсів на виробництво ВАС у 4–5 разів менші, ніж для аміачної селітри чи карбаміду).

Враховуючи ці переваги, ми припустили, що ВАС як екологічно безпечний агрохімікат доцільно використовувати разом з органічними добривами (гній, солома, торф, сидерати, сапропель, грубостебельні рослинні рештки) у ґрунтозахисному землеробстві з метою припинення ерозійних процесів та прискорення процесу гумусоутворення, відтворення потенційної та ефективної родючості ґрунту шляхом відновлення його структури, стабілізації вмісту гумусу, поліпшення поживного, водного, теплового, повітряного режимів та формування агрономічно цінного мікробного ценозу.

З метою перевірки нашої робочої гіпотези щодо перспективності використання ВАС у ґрунтозахисному землеробстві як окремо, так і разом з органічними меліорантами (гній, солома) у 1995 р. на базі кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів Національного аграрного університету України під керівництвом професора М.К. Шикуди в ПСП "Сокільча" Попільнянського району Житомирської області на лучно-чорноземному ґрунті були закладені досліди з вивчення впливу ВАС на потенційну й ефективну родючість ґрунту та екологічний стан, наявність фізіологічно активних водорозчинних сполук при використанні добрива в ротації аделопатично активних рослин цукрових буряків, гороху, озимої пшениці, ячменю.

Протягом 1996–2000 років вивчали дію ВАС на наявність загального пулу аделопатично активних речовин у ґрунті при застосуванні як мінеральної, так і органо-мінеральної системи удобрення. Як еталонне мінеральне азотне добриво використовували аміачну селітру. Схема дослідів наведена на рис. 1–4.

У перший рік дослідження проводили двома способами обробітку ґрунту. Було

встановлено перевагу використання ВАС для отримання сприятливішої біохімічної ситуації у ґрунті для цукрових буряків порівняно із застосуванням аміачної селітри [6]. Відмічено доцільність мілкої плоскорізного обробітку ґрунту щодо позитивної дії на рослини загального пулу фізіологічно активних водорозчинних сполук лучно-чорноземного ґрунту з ризосфери цукрових буряків [6].

У 1997–1998 роки дослідження проводили тільки на мілкому плоскорізному обробітку ґрунту. Зразки відбирали з орного шару 0–30 см із ризосфери гороху та озимої пшениці.

Фітотоксичність ґрунту визначали за А.М. Гродзинським та ін. [18] у модельних лабораторних дослідах в умовах Науково-інженерного центру "АКСО" ІБОНХ НАН України.

Згідно з даними, які подано на рис. 1–3, впродовж трьох місяців вегетації гороху в усіх варіантах досліду фітотоксичність не виявлено. Навпаки, по відношенню

до показника абсолютного контролю (на воді) фізіологічно активні сполуки лучно-чорноземного ґрунту мали стимулюючу дію на приріст коренів паростків крес-салату (тест-об'єкт). Найбільшу увагу привертає до себе варіант, в якому горох удобрювали ВАС разом із фосфорними та калійними добривами. Так, у травні (рис. 1) третій варіант за позитивною фізіологічною дією аелопатично активних сполук ґрунту на паростки тест-об'єкта поступався лише першому варіанту, а у червні (рис. 2) у третьому варіанті біохімічна ситуація в ґрунті була найкращою. Так, порівняно з абсолютним контролем (дистильована вода), приріст коренів паростків крес-салату під дією фізіологічно активних сполук ґрунту у третьому варіанті був майже у три рази більший.

Порівняння фізіологічної дії аелопатично активних сполук лучно-чорноземного ґрунту на приріст коренів крес-салату варіантів 3 і 4 свідчить про те, що в трав-

Рис 1. Вплив водорозчинних фізіологічно активних сполук лучно-чорноземного ґрунту на приріст коренів тест-об'єкта (паростки крес-салату) (травень, цвітіння гороху).

Тут и на рис. 2–4 варіанти: 1 – без добрив; 2 – $P_{60}K_{60}$; 3 – N_{90} ВАС $P_{60}K_{60}$; 4 – N_{90} аа $P_{60}K_{60}$; 5 – гній (12 т/га); 6 – N_{90} ВАС $P_{60}K_{60}$ + гній (12 т/га); 7 – N_{90} аа $P_{60}K_{60}$ + гній (12 т/га); 8 – N_{90} ВАС $P_{60}K_{60}$ + гній (12 т/га) + солома (2,5 т/га); 9 – N_{90} аа $P_{60}K_{60}$ + гній (12 т/га) + солома (2,5 т/га)

Рис. 2. Вплив водорозчинних фізіологічно активних сполук лучно-чорноземного ґрунту на приріст коренів тест-об'єкта (паростки крес-салату) (червень, визрівання бобів гороху)

Рис. 3. Вплив водорозчинних фізіологічно активних сполук лучно-чорноземного ґрунту на приріст коренів тест-об'єкта (паростки крес-салату) (липень, повна стиглість бобів гороху)

ні та червні ВАС сприяли створенню набагато кращої біохімічної ситуації у ґрунті, ніж аміачна селітра (рис. 1, 2). Так, під впливом фізіологічно активних сполук лучно-чорноземного ґрунту, приріст коренів крес-салату в травні (рис. 1) був більшим на 16%, у червні (рис. 2) – на 36%

порівняно з відповідним показником варіанта з використанням амонію азотнокислого. Привертають також до себе увагу восьмий та дев'ятий варіанти, де використовували мінеральні добрива разом із органічними (гній, солома). Так, при застосуванні у 8 і 9 варіантах різних

форм азотних мінеральних добрив, найкращі результати щодо приросту коренів паростків крес-салату під впливом фізіологічно активних сполук ґрунту отримали у варіанті з використанням ВАС. У червні (рис. 2) приріст коренів рослин тест-об'єкта у восьмому варіанті був на 38% більшим порівняно з відповідним показником варіанта 9, де використовували еквівалентну дозу азоту аміачної селітри.

У липні (рис. 3) найбільший стимулюючий ефект на приріст коренів паростків крес-салату мали фізіологічно активні речовини ґрунту, відібраного з шостого варіанта ($N_{90}BAC P_{60}K_{60}$ + гній (12 т/га)). Відмічено більший приріст коренів крес-салату під впливом фізіологічно активних сполук ґрунту варіантів 3, 6, 8, де горох удобрювали як окремо мінеральними, так і поєднанням мінеральних і органічних добрив (мінеральний азот ВАС) порівняно з відповідними показниками еквівалентних варіантів 4, 7, 9, де використовували аміачну селітру.

На нашу думку, стимулюючий ефект фізіологічно активних водорозчинних спо-

лук із ризосферного ґрунту гороху зумовлюється високою біологічною активністю ґрунту, оскільки встановлено, що представники родини бобових, у тому числі горох, виділяють через кореневу систему найбільшу кількість амінного азоту (амінокислоти) [8, 29]. Відомо, що амінокислоти мають здатність впливати на всі системи життєзабезпечення рослин: стимулювати розвиток надземних органів (аланін, гліцин), підсилювати розгалуження кореневої системи (аспарагінова та глутамінова кислоти), діють як ендогенні регулятори росту (триптофан, цистин, пролін). Деякі з амінокислот використовуються також мікроорганізмами для синтезу гормонів і ферментів, інші є енергетичним матеріалом [4]. Це свідчить про важливу роль амінного азоту бобових у формуванні ризосферної агрономічно цінної мікрофлори.

У вересні, через півтора місяця після збирання врожаю гороху, в усіх варіантах дослідження відмічено фітотоксичність ґрунту (рис. 4). Це пов'язано з накопиченням у ґрунті високої концентрації фізіологічно активних сполук, які утворилися

Рис. 4. Вплив водорозчинних фізіологічно активних сполук лучно-чорноземного ґрунту на приріст коренів тест-об'єкта (паростки крес-салату) (вересень, після збору врожаю гороху)

внаслідок трансформації целюлозоруйнівними мікроорганізмами рослинних післяжнивних решток гороху, багатих на протеїн та клітковину. Крім того, гідротермічні умови, що склалися у ґрунті із середини серпня і переважали у першій декаді вересня, сприяли анаеробному розкладу рослинних решток. Відомо, що в результаті життєдіяльності мікроорганізмів (анаеробних целюлозоруйнівних бактерій та грибів) за анаеробних умов та перезволоження ґрунту має місце накопичення значної кількості органічних кислот, а саме: оцтової, мурашиної, молочної, винної, піровиноградної, бурштинової, а також наявності спиртів — пропилового, метилового, етилового та інших [4, 11]. Але необхідно зазначити, що через місяць (перша декада жовтня) на дослідних ділянках була висіяна озима пшениця, яка росла та розвивалася цілком задовільно на всіх ділянках досліду, що доводить відсутність інгібуючих концентрацій алелопатично активних сполук.

Аналіз отриманих даних щодо врожайності гороху також свідчить на користь використання вуглеамонійних солей [10].

Отже, проведені дослідження на наявність загального пулу алелопатично активних сполук у лучно-чорноземному ґрунті (щодо їх здатності спричиняти фітотоксичність ґрунту при використанні вуглеамонійних солей) показали відсутність фітотоксичного пресингу на ґрунт при застосуванні екологічно безпечного добрива ВАС у мінеральній і в органо-мінеральній системах удобрення гороху, який вирощували за ґрунтозахисною технологією. Встановлено також перевагу ВАС щодо біохімічної ситуації у ґрунті порівняно з аміачною селітрою за різних систем удобрення гороху.

1. Аммонийно-карбонатные соединения и регуляторы роста растений в сельском хозяйстве. Сб. науч. тр. / Под ред. В.П. Кухаря. — К.: Наук. думка, 1995. — 236 с.

2. Берестецкий О.А. Фитотоксины почвенных микроорганизмов и их экологическая роль // Фитотоксические свойства почвенных микроорганизмов. — Л., 1978. — С. 7–30.

3. Берестецкий О.А. Роль культурных растений в формировании микробных сообществ почв: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. — М., 1982. — 48 с.

4. Берестецкий О.Л., Возняковская Ю.М., Доросинский Л.М. и др. Биологические основы плодородия почв. — М.: Колос, 1984. — 287 с.

5. Биляновская Т.М. Аллелопатическое взаимодействие овощных культур витаминного комплекса через среду корнеобитания: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Минск, 1992. — 16 с.

6. Біляновська Т.М. Вплив вуглеамонійних солей на утворення алелопатично активних агентів у лучно-чорноземному ґрунті при вирощуванні цукрових буряків за ґрунтозахисною технологією // Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві. — К.: Оранта, 1998. — С. 431–444.

7. Біляновська Т.М. Використання змішаних посівів і вуглеамонійних солей у біологічному землеробстві // Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні / За ред. проф. М.К. Шикиули. — К.: Оранта, 2000. — 389 с.

8. Будкевич Т.А. Исследование динамики свободных аминокислот в корневых метаболитах трав в онтогенезе // Роль токсинов растительного и микробиального происхождения в аллелопатии. — К.: Наук. думка, 1983. — С. 42–47.

9. Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві / За ред. М.К. Шикиули. — К.: Оранта, 1998. — 680 с.

10. Воробей І.І., Макаруч О.Л., Біляновська Т.М. та ін. Вплив вуглеамонійних солей на урожайність культур у ґрунтозахисному землеробстві // Відтворення родючості

грунтів у ґрунтозахисному землеробстві. — К.: Оранта, 1998. — С. 444–447.

11. *Гринева Г.М.* Регуляция метаболизма у растений при недостатке кислорода. — М.: Наука, 1975. — 279 с.

12. *Головко Э.А.* Микроорганизмы в аллелопатии высших растений. — К.: Наук. думка, 1984. — 200 с.

13. *Головко Э.А.* Академик А.М. Гродзинский и приоритетность аллелопатии растений // Материалы Всесоюз. совещ. "Агрофитоценозы и экологические пути их стабильности и продуктивности". — Ижевск, 1991. — С. 96–98.

14. *Горобец С.А., Головко Э.А., Гриб Н.И.* Влияние бессменного выращивания растений на биохимические процессы в почве // Аллелопатия и продуктивность растений. Сб. науч. тр. — Харьков, 1988. — С. 47–60.

15. *Гродзинский А.М.* Аллелопатия в жизни растений и их сообществ. — К.: Наук. думка, 1965. — 200 с.

16. *Гродзинский А.М.* Аллелопатия растений и почвоутомление: Избр. труды. — К.: Наук. думка, 1991. — 432 с.

17. *Гродзинский А.М., Богдан Г.П., Головко Э.А. и др.* Аллелопатическое почвоутомление. — К.: Наук. думка, 1979. — 248 с.

18. *Гродзинский А.М., Кострома Е.Ю., Шроль Т.С., Хохлова И.Г.* Прямые методы биотестирования почвы и метаболитов микроорганизмов // Аллелопатия и продуктивность растений. — К.: Наук. думка, 1990. — С. 121–124.

19. *Елементи регуляції в рослинництві:* Збірник наук. праць. — К.: ВВП "Компас", 1998. — 360 с.

20. *Иванов В.П.* Растительные выделения и их значение в жизни фитоценозов. — М.: Наука, 1973. — 294 с.

21. *Красильников Н.А.* Микроорганизмы почвы и высшие растения. — М.: Изд-во АН СССР, 1958. — 462 с.

22. *Крупа Л.И., Дзюбенко Н.Н.* К вопросу о накоплении фенолкарбоновых кислот в почве под озимой пшеницей // Аллелопатия

в естественных и искусственных фитоценозах. — К.: Наук. думка, 1982. — С. 37–42.

23. *Крупа Л.И., Фигурская А.А.* Фенольные соединения в почве под зерновыми культурами // Аллелопатия и продуктивность растений. — К.: Наук. думка, 1990. — С. 46–50.

24. *Крупа Л.И., Фигурская А.А.* Растительные остатки — источник аллелопатических веществ // Круговорот аллелопатически активных веществ в биогеоценозах. — К.: Наук. думка, 1992. — С. 66–73.

25. *Райс Э.* Аллелопатия. — М.: Мир, 1978. — 356 с.

26. *Сердюк Л.С.* Роль органических веществ в растениеводстве // Роль аллелопатии в растениеводстве. — К.: Наук. думка, 1982. — С. 155–159.

27. *Стефанский К.С.* Нейтрализация ингибиторов роста растений // Сельскохозяй. биол., 1986. — № 6. — С. 111–116.

28. *Стефанский К.С.* Аллелопатическая роль органических кислот в почве // Методологические проблемы аллелопатии. — К.: Наук. думка, 1989. — С. 52–58.

29. *Стефанский К.С.* Определение аллелопатической активности аминокислот // Круговорот аллелопатически активных веществ в биогеоценозах. — К.: Наук. думка, 1992. — С. 147–154.

30. *Шикула М.К., Назаренко Г.В.* Минимальная обработка черноземов и воспроизводство их плодородия. — М.: Агропромиздат, 1990. — 320 с.

31. *Flaig W., Beuwwelspasher H., Reitz E.* Chemical composition and physical properties of humic substances // Soil components. — N 2: springar. — 1975. — 1. — P. 1–121.

32. *Rice E.* Allelopathy-an update // Bot. Rev. — 1979. — 45, N 1. — P. 15–109.

33. *Rice E.* Allelopathy. Second Ed. — London, Acad. press., 1984. — 422 p.

34. *Rovira A.D.* Plant root excretions relation to the rhizosphere effect. 1. The nature of root exudat from oats and peas // Plant and Soil, 1956. — 7, N 2. — P. 178–194.

С.І. КУЗНЕЦОВ, Ю.О. КЛИМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ПАРКОЗНАВСТВО ЯК БІОЕКОЛОГІЧНА ОСНОВА ПАРКОБУДІВНИЦТВА

Сформульовано основні положення наукової та освітньої дисципліни "паркознавство", яка базується на біоекологічних і фітоценотичних особливостях створення різних категорій паркових культурфітоценозів, а також на використанні видових, родових та флористичних комплексів. Подано розгорнуте обґрунтування 10 основних складових частин та напрямів подальшого розвитку паркознавства.

У наш час створення нових парків та реконструкція існуючих набуває дедалі більшої актуальності, особливо, коли йдеться про старовинні парки України, які мають величезну природно-історичну цінність. Кожний сад, парк – це синтез природи, культури та архітектури. Цілком зрозуміло, що робота зі створення парків або їх реконструкції в першу чергу вимагає відповідних знань біології та екології деревних рослин, фітоценотичних особливостей різних паркових культурфітоценозів, декоративної характеристики видових, родових, флористичних та інших комплексів. Наукою, яка б об'єднала усі ці знання в єдине ціле, могло б бути паркознавство, котре слугувало б біоекологічною основою паркобудівництва в такому ж

плані, як лісознавство є біоекологічною основою лісівництва.

Передусім хотілось би відмітити значний внесок у розвиток біологічних основ паркобудівництва таких учених, як Ю.П. Бялович, М.А. Кохно, О.І. Колесніков, В.П. Кучерявий, О.Л. Липа, О.О. Лаптев, Л.І. Рубцов, І.К. Пачоський, С.С. Пятницький, які багато зробили для розвитку дендрології, культурфітоценології, біологічних засад ландшафтної архітектури.

Україна, яка має 88 парків загальнодержавного значення площею 5,9 тис. га (у т. ч. 68 старовинних парків площею 4675 га) та 414 – місцевого значення площею 7,1 тис. га, є справжньою скарбницею об'єктів садово-паркового мистецтва, що належить до світової культурної спадщини. Крім того, до складу природно-заповідного фонду України входять 34 дендропарки, 24 ботанічні

© С.І. КУЗНЕЦОВ, Ю.О. КЛИМЕНКО, 2003

сади, 27 регіональних ландшафтних парків. Перші великі парки в Україні почали з'являтися вже в другій половині XVII ст., але найбільшого розвитку вони досягли в XIX – на початку XX ст. О.Л. Липа [12] зазначає, що у цей період їх нараховувалося близько 250. На жаль, більшість з них нині перебуває на різних стадіях деградації. Їх відновлення є загальнонаціональною справою, але керувати нею повинні висококваліфіковані фахівці.

Проблема відновлення цих парків має історичний, біологічний, ландшафтний та соціальний аспекти. Питання щодо ступеня наближення ландшафтного вигляду парків до періоду меморіалізації досить складне. На сьогодні найпрофесійніше це висвітлено в роботах Д.С. Лихачова [13] та В.О. Агальцової [1]. Великої уваги заслуговує біологічний аспект. Головна суть його у тому, що архітектурний простір парків повинен базуватись на біологічній основі (фундаменті біологічних дисциплін). Питання ландшафтного аспекту відновлення парків досить детально розглянуто в працях вітчизняних та закордонних учених, і тому ми не зупиняємося на ньому. Парковому культур-фітоценозу притаманна також соціальна зумовленість походження (цільова спрямованість, звичаї, смаки та традиції фундаторів). І в цьому проявляється така їх особливість, як історичність.

Одним із найважливіших питань паркознавства є, безумовно, формування дендрологічного складу насаджень. Старовинним паркам завжди була притаманна індивідуальність. На сьогодні вона багато в чому втрачена. Відродження цієї індивідуальності, безумовно, повинно відбуватися за рахунок відновлення первинного задуму фундаторів парку, в т. ч. відновлення рослин-

них композицій, їх видового складу. Нині серед головних паркоутворюючих видів із хвойних переважають екзоти (*Picea abies*, *Pinus strobus*, *Pinus nigra*, *Picea pungens*, *Thuja occidentalis*), з листяних – аборигенні види, характерні для дібров (*Quercus robur*, *Acer platanoides*, *Fraxinus excelsior*, *Carpinus betulus*, *Tilia cordata*, *Acer campestre*), а також деякі екзоти. До питання використання інтродуцентів при відновленні старовинних парків треба підходити дуже обережно, використовувати ті види, які висаджували творці парків, або, якщо первісний таксономічний склад насаджень парку встановити не вдалося, ті, які пройшли довгу апробацію як в екологічному, так і в ландшафтному відношенні. Велику увагу слід надавати збагаченню паркових композицій кущами, знову ж таки з урахуванням тих вимог, які висувають до декоративних порід. Дуже важливим завданням є збереження насаджень і навіть окремих екземплярів, які мають цінність передусім як об'єкти генофонду.

Питання довговічності деревних рослин також є актуальним у паркознавстві. Тривалість їх життя має велике значення в садово-парковому господарстві з екологічного, естетичного та економічного поглядів. В умовах культури у деревних рослин скорочується тривалість життя в паркових умовах як мінімум у 1,5–2 рази, а в умовах вуличних насаджень – удвічі-тричі. У зв'язку з цим для створення оптимального режиму й прогнозування збереження відносної довговічності рослин у старих парках, а також при створенні нових необхідний сполучений багатофакторний комплекс біоморфологічних, екологічних спостережень і агротехнічних заходів.

Важливу роль у деяких випадках може відігравати й аделопатичний фактор.

Так, при проведенні робіт з реконструкції садів, які є складовою частиною багатьох парків та інших озелених територій, потрібно враховувати можливість прояву ґрунтовтоми. Це явище спричинене тим, що деякі сади існують на тих самих місцях упродовж багатьох років (іноді навіть століть), і якщо ці насадження меморіальні чи історичні, вони не можуть бути замінені іншими або відтворені під час реконструкції на іншому місці. Аллопатична ґрунтовтома може призвести до зниження декоративності і навіть загибелі садів, які заново створюються. Щоб уникнути цього, нами розроблений [23] спосіб просторово-часових ритмів для використання при формуванні паркового фітоценозу. Для плодкових садів він полягає у розподілі їх на частини, у кожній з яких переважно вирощувався б певний вид плодкових рослин. При старінні і розпаді цих садів можна було б міняти місцями розташування видів. Запланована заздалегідь можливість заміни одних рослин і композицій іншими в процесі реконструкції плодкових садів базується на біологічних особливостях цієї групи рослин і повинна стати невід'ємною частиною паркобудівництва.

Лісові ландшафти України можуть правити за взірць при побудові садово-паркових ландшафтів. В.Є. Свириденко та А.З. Швиденко [20] розрізняють залежно від складу деревних порід та їх поєднання такі лісові ландшафти: світлохвойні, темнохвойні, широколистяні, дрібнолистяні, а також мішані хвойно-листяні ліси. Естетичний вигляд світлохвойних, насамперед соснових та модринових лісових ландшафтів, визначається їх високим температурним та світловим комфортом [17]. Ландшафти темнохвойних лісів створюють ялина

звичайна, ялиця сибірська, кедрова сосна. Вони вирізняються похмурістю, але діють на людину заспокійливо. Ландшафти широколистяних лісів мають високу вітрозахисну, пиловловлювальну здатність (на жаль, тільки влітку), надають ландшафтам величності. Ландшафти дрібнолистяних лісів (з беріз, осик) створюють життєрадісний настрій, хоча і не відрізняються різноманітністю будови та зовнішнього виду. В ландшафтах мішаних лісів естетичні властивості домінуючого виду можна посилювати чи послаблювати домішками інших деревних рослин.

Вигляд лісового ландшафту переважно визначається типом лісу та віком деревостану. При цьому потрібно враховувати типи лісопаркового ландшафту — закриті, напівзакриті, відкриті — з відповідним розподілом кожного з них. Узагальненим прийомом поліпшення лісових ландшафтів для підвищення естетичної та санітарно-гігієнічної їх цінності є рубки формування ландшафтів, коли людина дотримується індивідуального підходу до кожного дерева і визначає його місце у новому архітектурному просторі, використовуючи всю сукупність зовнішніх ознак дерев.

Одними з найскладніших паркових комплексів, безумовно, є ботанічні сади. Вони завжди були й є закладами, які використовувались й використовуються для науково-освітньої роботи. І лише, починаючи з другої половини ХХ ст., ботанічні сади, особливо великі за площею, стали використовуватися населенням міст із рекреаційною метою. Ось саме цю їх роль і повинно висвітлювати паркознавство. На нашу думку, поняття "ботанічний сад" і "ботанічний парк" нерівноцінні. Ботанічний парк відзначається меншим різноманіттям рослин, тут не проводяться науково-дослідні

роботи. На відміну від звичайного парку культури та відпочинку у ботанічному парку не повинно бути спортивно-розважальних споруд. По суті, це спрощений варіант ботанічного саду. В обласних центрах і великих містах (із населенням не менше 500 тис. осіб) доцільно створювати ботанічні сади, а у містах меншого масштабу — промислових та рекреаційних центрах — ботанічні парки. Розмір площі ботанічного саду обласного значення, на нашу думку, повинен становити 25–30 га, парку — 10–20 га. Територіально основою нових ботанічних садів і парків можуть бути міські сади, парки, дендрарії. Експозиції рослин ботанічних садів різні. За нашими підрахунками [8], до таких можуть належати 9 типів (дендрарії, рокарії, монокультурні сади, природна флора, культивовані, водні рослини, системні посадки, оранжереї, тематичні) та 40 підтипів.

У садово-парковому будівництві поряд з іншими повинні бути враховані ботаніко-географічні дані щодо вихідного матеріалу. Видові, родові, флористичні та інші біоекологічні комплекси вже давно знайшли широке використання у будівництві ботанічних садів та парків, і нині слід їх ширше застосовувати як при реконструкції, так і при будівництві нових парків. Особливу увагу, безумовно, потрібно звернути на флористичні комплекси, потенціал яких розкритий ще далеко не повною мірою, так само, як і можливість їх використання.

Сучасний асортимент декоративних рослин, з якими працює паркобудівник, дуже великий і різноманітний. Звичайні ботанічні характеристики і систематичні класифікації рослин не можуть повністю задовольнити ландшафтного архітектора. Класифікація рослин за окремими декоративними ознаками часто

може затьмарити загальний характер фізіономічного вигляду рослин. У зв'язку з цим Л.І. Рубцов [19] запропонував поняття "фізіономічні типи дерев та кущів". Для цілей створення садово-паркового ландшафту важливий не стільки характер пристосування рослин до навколишнього середовища, скільки фізіономія тих життєвих форм рослин, які визначають образ садово-паркового ландшафту. Л.І. Рубцов виділив 17 груп дерев і 9 фізіономічних типів кущів. У межах науково-освітньої дисципліни "паркознавство" вивчення цих груп і типів дуже важливе.

На сьогодні накопичено великий експериментальний досвід створення угруповань рослин як з аборигенних, так і з екзотичних видів. Настав час узагальнити досвід будівництва садів і парків з позицій нового напрямку — паркової культурфітоценології. Фітоценологічний підхід дає змогу розглядати паркові ландшафти як сформовані фітоценологічні угруповання, що підпорядковані законам природного розвитку і водночас є тією чи іншою мірою рукотворними ландшафтами. Як і природні насадження, паркові культурфітоценози також відносяться до справжніх фітоценозів і, таким чином, для них характерні складна внутрішня організація структури й функції, певні фітоклімат та середовище, динамічність, багатовимірність і здатність до саморегуляції. За тривалістю існування паркові угруповання відносяться до групи постійних фітоценозів (тривалість їх життя десятки й сотні років). Головною відмінною паркового угруповання від природного рослинного є антропогенне походження. І ще одна важлива особливість паркових фітоценозів — створення художнього образу, суть якого у формуванні найвиразніших композицій рослин.

При вивченні паркових насаджень з фітоценотичного погляду необхідно виділяти типологічно однорідні ділянки за дерево-чагарниковим та трав'янистим ярусами. У відділі дендрології та паркознавства НБС НАНУ була запропонована [14] модифікована типологічна класифікація, побудована на основі геоботанічних класифікацій природної рослинності. Вона включає такі ієрархічні рівні: тип рослинності — підтип рослинності — формація — група субформацій — субформація — група асоціацій — асоціація — культурфітоценоз — фрагмент культурфітоценозу. Унікальність паркових фітоценозів дає можливість представляти асоціацію навіть одним культурфітоценозом чисельністю 15–20 дерев.

Дуже важливою характеристикою паркового культурфітоценозу є його відновлення. Воно є одним із головних умов тривалого існування рослинних угруповань, оскільки забезпечує відновлення деревостану, збереження та відтворення місцевого генофонду деревних рослин. Розглядаючи питання стійкості паркових угруповань, ми повинні враховувати не лише біоекологічний аспект стійкості (компонентів, які утворюють фітоценоз), фітоценотичний (зв'язки між компонентами), а й антропогенний (вплив людини впродовж періоду існування паркового фітоценозу). Останній може бути як стабілізуючим фактором (створення різновікових змішаних насаджень, організація доріжно-стежкової мережі, сприяння природному відновленню, встановлення обмежуючих режимів користування), так і дестабілізуючим (створення одновікових насаджень, незарегульоване рекреаційне навантаження, у т. ч. сіножать, збір насіння, а також забруднення повітря, води, ґрунту тощо). Для оцінки кількісної характеристики динамічної стійкості паркових

культурфітоценозів запропонована шкала, в якій як головні критерії обрані такі: походження деревостану і ґрунту, просторове розміщення, довговічність, самовідновлення, життєвість едифікаторного виду, стійкість до несприятливих факторів, вплив людини. За сумою отриманих балів той чи інший фітоценоз може бути віднесений до однієї з чотирьох груп стійкості [14].

Садово-парковий ландшафт є різновидом культурного ландшафту, і тому він повинен розглядатися у зв'язку з географічним ландшафтом. Л.І. Рубцов [20] вважав головною відміною садово-паркового ландшафту від географічного те, що садово-парковий ландшафт є витвором мистецтва і тому його створення й розвиток повинні бути підпорядковані таким же закономірностям, які лежать в основі художньої творчості.

Л.І. Рубцов класифікував садово-паркові ландшафти за розміром на чотири групи: ландшафтний район, макро-, мезо-, мікроландшафт. Усе різноманіття садово-паркових ландшафтів він звів до таких основних типів: лісові, паркові, лучні, садові, гірські (альпійські), регулярні. Він також визначив головні компоненти садово-паркового ландшафту: рослинність, рельєф, клімат. Найважливішим компонентом, на його думку, є рослинність. Рубцов першим ввів поняття паркового культурфітоценозу або паркового фітоценозу. Основу паркових культурфітоценозів, за його твердженням, повинні складати аборигенні едифікаторні види. У своїй теорії Л.І. Рубцов приділив також увагу питанням формування садово-паркового ландшафту й розробці принципів створення садово-паркових композицій.

З наступних робіт, присвячених парковим культурфітоценозам, треба відзначити праці О.О. Ніценка [18], Т.Г. Ларіної

та А.А. Анненкова [11], В.П. Кучерявого [9, 10]. Останній дав найчіткіше визначення садово-паркового культурфітоценозу — це рослинні угруповання, створені штучним шляхом на основі засад садово-паркового мистецтва на лісових та нелісових площах [10, с. 203]. Він запропонував класифікувати садово-паркові фітоценози залежно від походження деревостану, підросту, підліска та трав'янистого покриву, принципів створення (природного чи штучного) на 9 груп: сільвоценози (лісові), фрутоценози (чагарникові), помологоценози (садові), вітоценози (виноградники), флороценози (квітники), пратоценози (газони, луки), агроценози (поля із зерновими та просапними культурами), стрипоценози (захисні смуги), акваценози (декоративні ставки та басейни з рослинністю).

Аналізуючи різні підходи до класифікації паркових культурфітоценозів можна зазначити, що всі вони мають свої переваги і обмеження, тобто мають визначені межі використання. Неможливо, мабуть, створити ідеальну класифікацію паркових культурфітоценозів, оскільки вона повинна включати дуже багато параметрів. На нашу думку [15], за основу найдоцільніше прийняти біогеоценотичний підхід Л.І. Рубцова [20, 21].

Парки, як і біоценози, перебувають у постійному розвитку. Кожне рослинне угруповання у будь-який момент свого існування зазнає змін. Ті з них, які відбуваються в паркових культурфітоценозах, ми відносимо до екзогенетичних (за В.М. Сукачовим), тобто таких, які зумовлені діяльністю людини, або, навпаки, її бездіяльністю у парку впродовж тривалого періоду. В результаті виникають деградаційні сукцесії. Ми виділяємо три типи деградації паркових

культурфітоценозів, а саме: ландшафтний, таксономічний та фітоценотичний. Перша з них проявляється на початкових етапах бездіяльності людини в парках. Вона відбувається завдяки безконтрольному росту високих чагарників, а також окремих дерев, внаслідок чого зникають чудові краєвиди. Цей тип деградації притаманний, приміром, київським, придніпровським (так званим нагірним) правобережним паркам. Одночасно починають поступово зникати цінні малостійкі форми, види дерев, кущів, сорти квітів — це таксономічна деградація. І якщо термін невтручання людини у догляд паркових насаджень становить кілька десятків років або свідомо знищується едифікаторний вид починається вже фітоценотична деградація. У дібровах при цьому основний паркоутворюючий вид — дуб звичайний — замінюється його супутниками, такими, як клен гостролистий, ясен звичайний та іншими. В умовах лісових насаджень однією з основних причин зміни порід під час переходу корінних деревостанів у похідні є різниця в темпах приросту у висоту. Те саме ми спостерігаємо і в паркових культурфітоценозах.

Цікаві спостереження за динамікою структурних змін у дендропарку "Тростянець" були зроблені О.О. Ільєнком, Т.М. Курбаль та В.А. Медведєвим [3]. Суттєві зміни у співвідношенні в насадженнях листяних та хвойних видів були зумовлені зміною кількісного складу листяних видів. За чисельністю екземплярів у насадженнях дендропарку відсоток хвойних понад століття (1885—2000) зберігся на рівні 29%, хоча протягом цього періоду спостерігалися коливання від 29% до 10—14%. За період 1960—2000 рр. кількість родин зменшилась з 52 до 41, причому переважна

більшість зниклих рослин — це недовговічні кущі, які походять із Китаю, Середньої Азії, Кавказу та Середземномор'я. В умовах існуючих паркових насаджень найбільша відносна життєздатність була відмічена для клена гостролистого та в'яза шорсткого, що зумовлено їхньою значною тіншовитривалістю та високою здатністю до самовідновлення. Світлолюбна сосна звичайна має низький відсоток молодняка і потребує штучного відновлення. Це стосується і берези повислої. Можна цілком погодитись з вищезазначеними авторами, що паркові насадження впродовж усього періоду свого існування зазнають структурних змін як природним шляхом, так і внаслідок подій, що відбуваються у суспільстві. Це стосується кількісних змін у співвідношенні вікових категорій паркоутворюючих видів, а також другорядних порід та нечисленних видів. Саме на підставі цих показників доцільно робити прогностичну оцінку подальшого розвитку паркових ландшафтів та розробляти заходи щодо їх оптимізації.

Ю.О. Клименко [5, 6] встановив, що парки Києва утворені на базі соснових та дібровних або заплачних лісів і у цих природних насадженнях відбуваються відповідні зміни рослинності. Так, у парках, створених на базі лісів із сосни звичайної, спостерігається зменшення зімкнутості соснового деревостану і перетворення насаджень лісового типу на парковий. Під рідколіссям сосни часто створюють декоративні посадки листяних видів, що врешті-решт призводить до заміни корінних хвойних насаджень на штучні листяні. У парках другої групи діброви займають лише частину території. Їхні площі дедалі скорочуються, після відпаду дубів починається домінування супутніх видів — таких, як клен

гостролистий, ясен звичайний, липа серцелиста, ільмові, або виду другого ярусу — граба звичайного. У заплачних парках постійно зменшується площа луків (завдяки створенню насаджень та заростанню самосівом). Під пологом тополь чорних (найпоширенішого у парках цієї групи виду) формується другий ярус з клена ясенелистого, а оскільки тополі недовговічні рослини, можна очікувати у подальшому їх заміни кленом ясенелистим.

В умовах урбанізованого середовища в паркових фітоценозах мають місце як сільватизаційні, так і десільватизаційні процеси, що зумовлено різними аспектами антропогенного впливу [4]. Між аборигенними та інтродукованими видами, а також між ними і навколишнім середовищем існує певна складна взаємодія, в результаті чого утворюються угруповання, значною мірою відмінні від лісових. Наші спостереження цілком співпадають з висновками В.П. Кучерявого [10], що в останні кілька десятиліть у паркових культурфітоценозах почали превалювати процеси міжвидової конкуренції, проникнення до їх складу місцевих лісових та рудеральних видів, це також стосується і утворення підлогових гіперсинузій у парках, характерних для природних лісостанів. Н.А. Імшенецька [4] теж звертає увагу на те, що у складі паркових деревостанів шпилькові програють у конкурентній боротьбі і дедалі більшого едифікаторного значення набувають листяні автотонні види та інтродуценти, про що вже згадували дослідники, які спостерігали за динамікою структурних змін насаджень у дендропарку "Тростянець" [3].

Безумовно, в паркознавстві повинно знайти своє місце використання представників гідрофільної флори як деко-

ративного елементу ландшафтів водойм, оскільки водні поверхні є одним з найважливіших компонентів паркових комплексів і існує необхідність підбору рослин за ознакою декоративності для створення композицій за участю як аборигенів, так і інтродуцентів, з метою ландшафтної оптимізації водойм.

Г.Ф. Морозов [16] прийшов до розуміння лісу як географічного явища, так само, як і Л.І. Рубцов, він розглядав садово-парковий ландшафт як різновид географічного ландшафту. Розвиваючи думку цих учених, ми прийшли до розуміння парку як явища географічного. Це зумовлено і дендрологічним складом парків, і складом культурфітоценозів, і тенденціями зміни рослинності. Саме це і знайшло відображення в "Порайонному асортименті дерев і кущів України" [19], який розроблено для восьми ґрунтово-кліматичних зон України: Полісся, Лісостепу, Північного і Центрального Степу, Південного Степу, передгірних і гірських районів Криму, Південного берегу Криму, передгірних і гірських районів Карпат, Закарпаття. Цим зумовлюється необхідність пошуку і розробки специфічних заходів щодо здійснення озеленувальних робіт, підвищення стійкості, довговічності, якості та фітомеліоративної ролі зелених насаджень у різних ґрунтово-кліматичних зонах.

Також треба звернути увагу на велику роль субтропічних і тропічних рослин у паркобудівництві. Ще в середині XVIII—першій половині XIX ст. для облаштування парків, садиб і оранжерей панських маєтків запрошували відомих архітекторів і садівників із-за кордону. В Лісостеповій зоні України багато рослин влітку виносили з теплиць і розташовували в партерній частині. Це були, зокрема, агави, драцени,

кордиліни, персики, цитрусові, казуарини [24]. Згодом увагу привертають сорти камелій, троянд, рододендронів. В Україні в цьому відношенні значну роль відіграли парки "Олександрія" у Білій Церкві, "Софіївка" в Умані, парки в Сокиринцях і Качанівці. Серед споруд Царського саду (нині Міський парк) у Києві було кілька великих оранжерей і теплиць.

Т.М. Черевченко і Н.В. Чувікіна [24] наводять також дані щодо широкого використання субтропічних і тропічних рослин у графських і панських маєтках в Яготині, у селах Новоселиця, Михайлівка, Антоніни (Хмельницька область), в Корсуні (нині Корсунь-Шевченківський), у селах Верхівня й Соловіївка (Житомирська область). А що вже казати про парки Південного берега Криму, де паркоутворюючі види (кедри, кипариси, ялиці, середземноморські дуби та інші в основному походять із Середземномор'я, Гімалаїв, Північної Америки). На жаль, нині ми втратили велике розмаїття тропічних і субтропічних рослин, яке було представлене в оранжереях і теплицях старовинних парків України.

Паркові насадження України характеризуються широким діапазоном умов навколишнього середовища. Для того, щоб утримувати ці насадження біологічно стійкими, довговічними в різних експозиціях, необхідна як достовірна оцінка існуючих умов, так і прогноз можливих змін. За нашими даними [8], слід рекомендувати такі основні методи оцінки: а) за показниками продуктивності рослин; б) за видовим складом як дерев'янистих, так і трав'янистих рослин; в) за кількістю хімічних речовин, які накопичуються в органах рослин; г) за інтенсивністю відмирання тканин рослин. Екологічна оцінка вимагає також

визначення видового складу шкідників та хвороб, орнітофауни. Особливої уваги потребує ґрунтовий моніторинг. У старих парках відмічені випадки різкого погіршення стану насаджень та відмирання інтродуцентів, особливо хвойних, зумовлені антропогенними факторами: ущільненням ґрунту та його підтопленням, забрудненням будівельним сміттям чи протиобмерзаючими речовинами, пошкодженням коренів під час прокладання чи ремонту комунікацій. У паркових умовах система ґрунтового моніторингу передбачає проведення спостережень за станом ґрунтового покриву та впливом на нього, оцінку цього впливу як на ґрунт, так і на насадження парків. Одним з основних принципів ґрунтового моніторингу повинен бути комплексний контроль за параметрами, які визначають родючість ґрунтів, та показниками, що характеризують негативні зміни у фізичних та фізико-хімічних властивостях ґрунтів, а також за реакцією дерев, кущів, рослин надґрунтового покриву на зміну властивостей ґрунтів. Цей вид моніторингу у старовинних парках здійснюється за допомогою довготривалих стаціонарних спостережень на одних і тих же ділянках на основі єдиних методів, які включають відбір зразків для аналізу у визначені строки у строго фіксованих місцях з урахуванням парцелярної будови паркових культурфітоценозів. Аналітичні дослідження також повинні бути виконані за єдиними методиками [14].

Узагальнюючи дані щодо паркознавства як теоретичної основи паркобудівництва ми підійшли до такого поняття кінця ХХ—початку ХХІ ст. як біоархітектура. Її принципами є: обґрунтування важливості біологічних моделей і біоматеріалів для архітектури, реструктуризація міських і сільськогосподар-

ських зон згідно з екологічними принципами, запровадження терміна "біополіс" як оптимальної стратегії в архітектурі та плануванні [2]. Саме міські сади й парки є невід'ємною частиною нашої спадщини, збільшують біологічне різноманіття, слугують основним елементом в архітектурному середовищі міста, відіграють важливу екологічну, освітню та санітарно-гігієнічну роль, покращують якість життя. Саме біоцентричний погляд (у т. ч. в паркобудівництві) може допомогти створити гармонічне суспільство, яке б забезпечувало технічний прогрес, захищало б і поліпшувало навколишнє середовище.

Треба також зазначити, що всі відмічені нами напрями досліджень у паркознавстві, які вже мають певні напрацювання, можуть стати основою для викладання цієї дисципліни у вищих навчальних закладах, що готують фахівців із зеленого будівництва та ландшафтної архітектури. Завдання дисципліни — дати студентам фундаментальні знання щодо біологічних, екологічних, історичних передумов й принципів створення та функціонування паркових об'єктів в Україні та в інших країнах світу, які мають великий досвід створення парків.

Таким чином, паркознавство може мати такі складові частини і в подальшому розвиватися у таких напрямках:

1. Вивчення старовинних парків України як невід'ємної частини її природно-заповідного фонду, в т. ч. біологічного, ландшафтного та історичного аспектів відновлення їх насаджень.

2. Дослідження дендрологічного складу старовинних паркових насаджень, особливо паркоутворюючих видів, а також фізіономічних типів деревних рослин.

3. Порівняння довговічності деревних рослин у природі та в культурі й роз-

робка методів їх збереження. Визначення ролі аелопатичного фактора.

4. Вивчення природних лісових фітоценозів України та типів лісопаркових ландшафтів як вихідного матеріалу для паркобудівництва. Опанування рубками формування ландшафту.

5. Розробка основних принципів формування ботанічних садів як об'єктів ландшафтної архітектури з урахуванням біологічних особливостей їхніх головних складових — видових, родових, флористичних та інших комплексів.

6. Вивчення лісопарків та гідропарків як культурценозів та їх відмінностей від природних фітоценозів. Подальша розробка класифікації садово-паркових ландшафтів та культурценозів.

7. Визначення антропогенних, формуючих та деградогенних сукцесій біогеоценотичного шару урбоєкосистеми та тенденцій змін рослинності у паркових культурфітоценозах.

8. Вивчення парків як географічних об'єктів, а також ролі субтропічних і тропічних рослин у паркобудівництві.

9. Оцінка екологічних умов при закладанні та реконструкції парків. Грунтовий моніторинг. Боротьба із шкідниками та хворобами в парках.

10. Вивчення ролі біоархітектури в паркобудівництві як складової частини біополітики в межах мегаполісів та в різних типах садово-паркових ландшафтів.

Усе сказане вище дає нам підґрунтя для того, щоб вважати паркознавство окремою науковою та освітньою дисципліною з біоекологічною основою паркобудівництва і відповідною теоретичною базою.

1. *Агальцова В.А.* Сохранение мемориальных лесопарков. — М.: Лесн. пром-сть, 1980. — 262 с.

2. *Арвантіс А.В.* Шляхи досягнення гармонійної глобалізації і збереження довкілля // Наук. вісник: Міські сади і парки: минуле, сучасне, майбутнє. — 2001. — Вип. 11.5. — С. 21–29.

3. *Ільєнко О.О., Курбаль Т.М., Медведєв В.А.* Динаміка структурних змін насаджень дендропарку "Тростянець" // Інтродукція рослин. — 2001. — № 1–2. — С. 199–207.

4. *Імшенецька Н.А.* Загальні тенденції розвитку паркових фітоценозів // Наук. вісник: Міські сади і парки: минуле, сучасне, майбутнє. — 2001. — Вип. 11.5. — С. 338–342.

5. *Клименко Ю.О.* Тенденції зміни деревної рослинності київських парків, створених на базі лісів із сосни звичайної // Інтродукція рослин. — 1999. — № 2. — С. 110–117.

6. *Клименко Ю.О.* Тенденції зміни деревної рослинності київських парків, створених на базі рослинності заплави Дніпра // Там само. — № 3–4. — С. 149–156.

7. *Клименко Ю.О., Ільєнко О.О., Медведєв В.А.* Дендропарк "Тростянець": методика реконструкції насаджень // Там само. — 2001. — № 1–2. — С. 208–224.

8. *Кузнецов С.И., Клименко Ю.А., Миронова Г.А. и др.* Формирование основных типов экспозиций в ботанических садах и дендропарках. — К.: Наук. думка, 1994. — 198 с.

9. *Кучерявий В.П.* Зеленая зона города. — К.: Наук. думка, 1981. — 248 с.

10. *Кучерявий В.П.* Екологія. — Львів: Світ, 2000. — 500 с.

11. *Ларина Т.Г., Анненков А.А.* Методические указания по геоботаническому изучению парковых сообществ. — Ялта: Изд. ГНБС, 1980. — 28 с.

12. *Луца О.Л.* Визначні сади і парки України та їх охорона. — К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1960. — 175 с.

13. *Лихачев Д.С.* Заметки о реставрации мемориальных садов и парков // Сб. Восстановление памятников культуры. — М.: Искусство, 1981. — С. 95–120.

14. *Миронова Г.А., Кузнецов С.И., Галушко Р.В., Казимирова Р.Н.* Рекомендации по биологической оценке парковых насаждений. — К.: Б. ин., 1992. — 12 с.

15. Миронова Г.А., Пушкар В.В., Кузнецов С.И. Методические рекомендации по созданию хвойных парковых культурфитоценозов в Лесостепи Украины для слушателей-специалистов зеленого строительства. — К.: ИПК Минжилкомхоза УССР, 1989. — 35 с.

16. Морозов Г.Ф. Учение о лесе. — М.: Наука, 1949. — 455 с.

17. Мякушко В.К. Сосновые леса равнинной части УССР. — К.: Наук. думка, 1978. — 256 с.

18. Ниценко А.А. Сады и парки как объекты геоботанического исследования // Вестник ЛГУ, Сер. биол.— 1969. — Вып. 3. — № 15. — С. 35—41.

19. Пушкар В.В., Кузнецов С.И., Левон Ф.М. Порайонний асортимент дерев та кущів України. — К.: Б. ін., 1998. — 187 с.

20. Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. — К.: Наук. думка, 1977. — 272 с.

21. Рубцов Л.И. Садово-парковый ландшафт. — К.: Изд-во АН УССР, 1956. — 212 с.

22. Свириденко В.Є., Швиденко А.З. Лісівництво. — К.: Сільгоспосвіта, 1995. — 364 с.

23. Успенская Н.Д., Клименко Ю.А., Кузнецов С.И., Давыденко И.А. Формирование зеленых насаждений при памятниках Древней Руси. — К.: Наук. думка, 1991. — 112 с.

24. Черевченко Т.М., Чувікіна Н.В. Старовинні парки — першоджерела інтродукції тропічних і субтропічних рослин в Україні // Інтродукція рослин. — 2000. — № 2. — С. 3—10.

ПАРКОВЕДЕНИЕ КАК БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПАРКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

С.И. Кузнецов, Ю.А. Клименко

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Сформулированы основные положения научной и учебной дисциплины "парковедение", которая базируется на изучении биоэкологических и фитоценологических особенностей создания разных категорий парковых культурфитоценозов, а также на использовании видовых, родовых и флористических комплексов. Дано развернутое обоснование 10 главных составных частей и направлений дальнейшего развития парковедения.

THE PARKLEARNING — A BIOECOLOGICAL BASE OF THE PARK BUILDING

S.I. Kuznetsov, Yu.O. Klimenko

M. M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Science of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

The main conditions of scientific and educational discipline "parklearning" are formulated. It is based on the bioecological, phytocenotic peculiarities of the different categories of parking cultural phytocenoses buildings and on the use of specific, generic and floristic complexes. The extensive basis of 10 main components and directs of further development of the parklearning is present.

І.С. КОСЕНКО

Дендропарк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а

"СОФІЙКА" ЯК ПРООБРАЗ ФРАНЦУЗЬКИХ ПЕЙЗАЖНИХ ПАРКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТОЛІТТЯ

На підставі літературних та власних досліджень викладено історію появи пейзажного паркобудівництва у Франції і вставлено, що за взірць для "Софіївки" правили такі французькі парки, як Шантійї, Малий Тріанон, "Пустеля", Монсо, Марлі та ін.

У наших дослідженнях історії заснування "Софіївки" ми неодноразово підкреслювали, що ідея будівництва парку в стилі античної міфології належала майбутній дружині графа С.Щ. Потоцького — Софії. Про це свідчать її листи, які зберігаються в Центральному державному історичному архіві України у Києві. Так, в одному з листів вона пише Потоцькому: "Після обіду поїхали подивитися Аркадію. Важко собі уявити щось краще і романтичніше. Ти знаєш Аркадію, але бачив її 10 років тому. Уяви собі, як можуть вирости молоді дерева за 10 років і як багато тут зроблено для поліпшення цього місця... в Аркадію я закохана до божевілля; немає в світі жодного виду квітів і екзотичних рослин, які б тут не росли. Гуляючи садами Аркадії, я відчувала, що в розпалі літа переживаю знову весну, і кожне дерево ніби говорить:

"Мені тут хороше!" Аркадія дуже нагадує мені Крим; ти знаєш, що в тому краю при твоїх достатках можна б мати протягом двох років таку саму, а може й прекраснішу Аркадію, бо там не потрібно штучних насаджень? Правда, мій милий друже, що ми матимемо сільце у Криму?.." [2].

Посилаючись на цей лист, ми довгий час вважали, що прообразом "Софіївки" є парк "Аркадія" Гелени Радзивілл у Неборові. Проте наші літературні дослідження, зустрічі з фахівцями садово-паркового мистецтва, ретельне обстеження парку "Аркадія" в 2000 р. дають підстави стверджувати, що за зразок для "Софіївки" правили такі французькі парки, як Шантійї, Тріанон, "Пустеля", Монсо, Марлі та ін., становлення яких відбувалося протягом 1770—1785 років.

Ми спробували дослідити, як і коли виникли ці парки у Франції. Відомо, що Франція — батьківщина регулярного стилю паркобудівництва, головним ідеоло-

гом якого був Андре Ленотр, а визначальною законодавицею пейзажного стилю вважається Англія. Згадаємо відомих майстрів цього стилю: Вільяма Кента (1684–1748), Ланселота Брауна (1715–1783) та Генрі Рентона (1752–1818).

Поява пейзажних садів у Франції пов'язана переважно з перекладом у 1771 р. книги англійця Т. Уотлі "Мистецтво створювати сади нового стилю" та з опублікованою в 1774 р. книгою герцога д'Аркура "Зовнішні прикраси саду і парку" з характерним епіграфом: "Мистецтво полягає в тому, щоб заховати мистецтво" [1]. Пізніше з'явилися французькі методичні посібники з влаштування пейзажних парків.

Герцог д'Аркур був близьким до короля Франції Людовіка XVI і його дружини Марії-Антуанетти, яка відіграла важливу роль у розвитку пейзажного стилю паркобудівництва у Франції. Його було призначено опікуном старшого сина Людовіка XVI і Марії-Антуанетти і, безперечно, він мав вплив на формування їх уподобань.

Важливе значення для подальшого розвитку пейзажного паркобудівництва відіграла поема "Сади" Ж. Деліля, яка з'явилася у 1782 р. Її вихід був приурочений до святкування в Тріаноні на честь графа і графіні Северних (під цим псевдонімом мандрували по Європі спадкоємець російського престолу Павло Петрович і його дружина Марія). Поема Деліля була безпосереднім відгуком на загальне захоплення влаштуванням парків — королівських, князівських, поміщицьких. Навіть люди зі скромним достатком із захватом займалися прикрашанням і благоустроєм садів та садочків навколо своїх будинків.

Чимала заслуга в розвитку пейзажного садово-паркового мистецтва у

Франції належала й відомому французькому філософу і натхненнику політичної революції Ж.-Ж. Руссо, а окремі фахівці садово-паркового мистецтва, наприклад А. Регель [5], вважали, що ідея пейзажних парків взагалі зародилася вперше у Франції в роботах Ж.-Ж. Руссо, зокрема в його "Новій Елоїзі", що вийшла з друку в 1761 р. Однак Д.С. Ліхачов з цього приводу відмічає: "Не можна вважати, що і Ж.-Ж. Руссо був натхненником пейзажного стилю в садово-парковому мистецтві, як це звичайно представляється. Пейзажний стиль у парковому мистецтві з'явився значно раніше і багато в чому сам надихнув ідеї Ж.-Ж. Руссо... Ж.-Ж. Руссо зізнавався в "Сповіді", що у молоді роки він отримав свої ідеї про природу з Англії із публікацій у "Глядачі", які впливали на садівників — Ч. Бриджмана та його друзів [3].

Відкидаючи поширену думку щодо особливої ролі Ж.-Ж. Руссо в створенні пейзажного паркового типу, слід зазначити, що не лише його опис пейзажного парку в літературі, але і його ідеї в мистецтвознавстві з'явилися раніше, ніж вони були втілені на практиці. Час від часу в садово-парковому мистецтві виникали окремі елементи пейзажного парку, потім, незалежно від них, з'явилася ідейно-естетична концепція, окремі елементи пейзажного парку були поєднані в одне закінчене художнє ціле. Такий складний і довгий шлях появи й розвитку пейзажних парків.

Ми не будемо описувати всі названі вище французькі пейзажні парки, а наведемо характеристику лише окремих і, в першу чергу, пейзажного парку Малий Тріанон. Для цього скористаємося книгою австрійського письменника С. Цвейга "Марія-Антуанетта" [6], яка хоч і є художнім твором, але

ґрунтується на архівних документах: "... Тріанон — крихітний ляльковий світ; символічно, що з його вікон не видно ніякого життя, — ні людської оселі, ні Парижа, ні країни. За десять хвилин можна обійти всі його нечисленні сажені, а проте для Марії-Антуанетти цей крихітний світ живіший і важливіший, ніж ціла Франція й двадцять мільйонів підданих.

Тріанон нарешті дав роботу цій бездіяльній душі, став іграшкою, котрою вона бавилась повсякчас. Як замовляла наряд за нарядом у кравчині, нові прикраси — у двірського ювеліра, так і для оздоблення свого королівства Марія-Антуанетта все щось вигадує; тепер укупі з кравчиною, ювеліром, балетмейстером, учителем музики й танцмейстером її довге, страшенно довге дозвілля заповнюють архітектор, садівник, художник, декоратор — усі новітні міністри її крихітного королівства — й zarazом найдужче випорожнюють державну скарбницю. Найбільшого клопоту завдає Марії-Антуанетті садок, адже зрозуміло, що він нічим не має скидатися на славнозвістний Версальський сад, а має бути найсучаснішим, наймоднішим, найвигадливішим і найкокетнішим з тих, що будь-коли існували в світі, достеменним садком рококо. Цим своїм прагненням Марія-Антуанетта свідомо чи несвідомо відбиває зміну вподобань усієї доби. Бо людності вже набрид садковий генерал Ленотр, який своїми вимірними лінійкою моріжками, мов бритвою підрізними живоплотами, обрахованими на креслярському столі візерунками хвальковито прагнув показати, що король-сонце Людовік зміг убгати в бажані форми не тільки державу, дворянство, цілий народ, а й створені Богом краєвиди. Вже надивилися на ту зелену

геометрію, втомилися від такого "розпінання природи", як і для всієї тогочасної культурної немочі, так і тут не причетний до "суспільства" Жан-Жак Руссо знайшов полегшувальне слово, вимагаючи в "Новій Елоїзі", "природного парку". Безперечно, Марія-Антуанетта не читала "Нової Елоїзи", Жан-Жака Руссо вона принаймні могла ще знати як автора невеличкої пасторалі "Сільський чаклун". Та його погляди тоді вже носилися у повітрі... Й певне, Марії-Антуанетті заманулося тепер "природного" садка, лагідних краєвидів, — та ще й найприроднішого з усіх новомодних природних садків. Отож вона скликала найкращих, найвитонченіших митців своєї доби, аби вони в щонайштучніший спосіб вимудрували їй найприродніший садок. Бо — така тогочасна мода! — в цьому "англо-китайському садку" хотіли показати не просто природу, а всю природу, в мікрокосмосі з двох квадратних кілометрів — увесь світ, малий, ніби іграшка. На цій латці землі мали зібрати все — французькі, індійські, африканські дерева, голландські тюльпани, південні магнолії, струмочки і ставки, гори й печери, романтичну руїну й сілянську хату, грецький храм та орієнтальні краєвиди, голландський вітряк — північ і південь, захід і схід, найприродніше і найдивовижніше, все штучне і водночас якомога правдивіше; спершу на цій п'яді землі архітектор навіть хотів спорудити вулкан, який вивергав би полум'я, й китайську пагоду, та, на щастя, кошторис видався завеликим. Сотні людей, яких підганяло нетерпіння королеви, розпочали роботу за планами будівничих і малярів, похапцем, немов чарами, створюючи зумисне невимушений, ніби цілком природний і якнаймальовничіший ландшафт. Миттю простелився поміж лук тихий і мрійний

жебонливий струмок, неодмінний складник будь-якої справдешньої пастушої ідилії; щоправда, воду для нього гнали за дві тисячі футів з Марлі, — і в довжелезних трубах разом із водою витікало й чимало грошви, та ось головне: його мила для ока течія мовби сама прорізала звивисте річище. З лагідним плюскотом струмок вливається у викопаний ставок із насипаним островом, вода прегарно спадає з уступа під граційним місточком, на плесі гордовито плавають білі, осяйні лебеді. Мов з анакреонтичних віршів, випинається скеля зі штучним мохом, уміло захованим гротом кохання й романтичним бельведером; і здогадатись не можна, що такий зворушливо простий ландшафт перед цим барвисто малювався на численних аркушах, все вкупі двадцять разів відтворювалось у гіпсових моделях, де ставок і струмок позначались уламками дзеркала, а луки й дерева, мов у різдвяній виставі, зім'ятим, пофарбованим мохом. Але й цього замало! У королеви щороку нова забаганка, дедалі вишуканіші й природніші додатки мають оздобити її королевство, вона й чекати не хоче, коли будуть сплачені старі рахунки, тепер є в неї власна забавка й вона прагне бавитися далі. Ніби знічев'я, а все ж наперед докладно обчислені її романтичними архітекторами, в садку, щоб він набув ще природнішого вигляду, там і тут зводяться різні коштовні будівлі. На пагорбі зіп'явся невеликий храм, присвячений тогочасній богині, храм кохання, в його відкритій античній ротонді видніється одна з кращих скульптур Бушардона — Амур, який з Гераклової дубини вирізає свого несхибного лука. А печера, грот кохання, так хитро вирубана в скелі, щоб хто не йшов, ніжні закохані вчасно його помітять і ніхто їх

не заскочить серед пестощів. Через гай протоптали звивисті стежки, на луках посадили небачені квіти, невдовзі крізь зелену запону засяяв невеликий сліпучо-білий восьмикутник — музичний павільйон, — й усе одне з одним, одне в одному поєднувалося із таким смаком, що в цій чарівності вже й справді не відчувалося ніякої штучності.

Але мода вимагає ще більшої правдивості. Щоб же зовсім оприроднити природу й найвишуканіше розцяцькувати лаштунки під життя, для створення цілковитої омани в цю найдорожчу пастораль усіх часів увели справдішніх статистів: селян і селянок, справжніх доярок і корів, телят, свиней, овець і кроликів, правдивого косаря, женця, чабана, мисливця, пралю й сировара, щоб ті косили й прали, доїли й угноювали, щоб жваво і невпинно крутились усі маріонетки. Знову, ще глибше залізли до скарбниці і за наказом Марії-Антуанетти для пустотливої дитини біля Тріанону витягли з коробки цілий ляльковий театр у натуральну величину — стайні, клуні й комори, голубники й курники — славнозвісний hameau¹. Архітектор Мік і художник Убер Робер намалювали, намалювали і збудували вісім точно відтворених звичайних селянських обійсть із солом'яними стріхами, з курниками й купами гною. А щоб, не доведи, Господи, всі ці нові, аж блискучі, цяцьки не видались неправдивими серед тієї задорого створеної природи, то їм навіть надали ознак нужди й занепаду, як у справжніх злиденних хиж. Молотком поробили в стінах шпари, романтично пообвалювали тиньк, де-не-де відірвали гонтину; Убер Робер намалював на дереві штучні тріщини, щоб усе виглядало трухлявим і

¹ Хутір.

давнім; до чорноти закоптили комини. Проте всередині більшість з цих, нібито підупалих хат, мали всі зручності — люстру і грубки, більярд і зручні канапи. Бо коли часом королева знудиться і їй заманеться пограти в Жан-Жака Руссо, скажімо, власноруч із придворними дамами сколотити масло, то ж їм при цьому ніяк не можна забруднити хоч пучку. Коли вона заходить у хлів до своїх корів Чорнявки й Білявки, то, певне, що невидима рука перед цим, мов паркет, начищає долівку, до полиску вичищає сніжно-білу й бурочервону шкіри, а пінисте молоко вона здоює не в грубу селянську дійницю, а в для цього й зроблену севрську порцелянову вазу, оздоблену її монограмою. Цей *hameau*, що став нині милою пусткою для легкодумної Марії-Антуанетти був театром просто неба, легкою і принадною сільською комедією...

Остаточний рахунок за Тріанон підвели аж 31 серпня 1791 року, він становив 1649529 ліврів, хоча насправді вкупі з іншими прихованими видатками сягав понад два мільйони, — звичайно, це крапля в бочці Данаїд королівської безгосподарності, та все ж надмірні витрати з огляду на "зруйновані" фінанси й злидні всього народу. Перед революційним трибуналом "удова Капет" мусила визнати: "Малий Тріанон, мабуть, справді обійшовся у величезні суми, та ще й, може, більші, ніж я хотіла. Мало-помалу втяглись у видатки..."

Заслуговує на увагу захоплення садами Версаля і Тріанона відомого російського історика Н.М. Карамзіна, який у своїх "Письмах русского путешественника" писав (цит. за Д. Ліхачовим, "Поэзия садов", с. 213): "Сад Тріанона є досконалістю садів Англійських; ніде немає холодної симетрії; кругом приємне безладдя, простота і красота сіль-

ські. Кругом вільно граються води, а квітучі береги чекають, здається, пастушки. Чарівний острівок з'являється зору: там в дикій гуштині ліску здійснюється храм любові; тут майстерний різець Бушардів зобразив Амура з усією його люб'язністю. Ніжний бог ласкавим поглядом своїм вітає тих, хто ввійшов; в рисах обличчя його не видно небезпечної хитрості, підступного лукавства. Художник представив любов невинну та щасливу. Йду далі; бачу невеликі пагорби, оброблені поля, луки, стада, хатинки, дикий грот. Після чудових, стомлюючих предметів Мистецтва знаходжу Природу; знову знаходжу самого себе, своє серце та уяву; дихаю легко, вільно; насолоджуюсь тихим вечором; радію сонцю, що заходить... Мені хотілося б зупинити, затримати його на блакитному небі, щоб більше бути в чудовому Тріаноні. Ніч настає... Пробачте, місця люб'язні! Повертаюся до Парижа, кидаюсь на постіль і промовляю сам собі: "Я не бачив нічого чудеснішого, аніж Версальський палац з парком і миліше Тріанона з його сільськими красотами!" [3].

На окрему увагу заслуговує парк "Пустелі", створений за 15 років (1774—1789), інформацію про який нам люб'язно надав Н. Пюрецький з арборетуму "Болестрашіце" (Польща), котрий понад 10 років працював там садівником. Парк "Пустелі" розташований біля Версаля, в долині, оточеній лісом Марлі. Поєднання архітектурних стилів та різних рослин створило райський куточок на землі. Розташовані у ландшафтному парку 17 оздоблених архітектурних споруд породжують думку про світові відкриття, відновлення інтересу до Античності, етики Жан-Жака Руссо, ідей фізіократів, які обстоювали повернення до сільської економіки та Енциклопедистів.

Дослідження віддалених земель, розповіді мандрівників, відкриття інших цивілізацій з їх власними формами уряду та соціальними структурами мали величезний вплив на світогляд наприкінці XVIII ст. Наприклад, Китайський палац з його надбудовами та садом, був першою спробою відобразити китайську реальність. Винний камінь асоціювався з "Сіамом", який також пов'язувався з екзотичними землями. У "Пустелі" крижаний будинок у формі піраміди таobelіск нагадують єгипетську культуру; храм, збудований на честь бога Пана, — стоїчну філософію та стиль Греції, обітницький вівтар, гробницю; зруйнована колона — старовинний Рим. Ця колона, привезена з Тоскани, була побудована у формі руїни і слугувала будинком для творця "Пустелі" — монсеньйора де Монвіля, який уявляв, що ця фантастична споруда — палац. Ця незвичайна архітектурна споруда, створена Леду або Буле, є, можливо, найхарактернішою рисою "Пустелі". Її діаметр у 50 футів дає уяву про її вагу — 400 футів, яку вона могла б мати, якби була завершена. Але такого наміру у Монвіля не було. Від самого початку руїна була задумана як головний елемент чудової будівлі — останнього свідчення забутої цивілізації. Трищини у верхній частині колони слугують для освітлення. Різноманітні отвори (французька площа, вікна, що нагадують очі бика) розташовані у жолобах, які тягнуться вздовж усієї колони. Розміщені на четвертому поверсі апартamenti, до яких можна дістатися крученими сходами, освітлюються крізь скляну стелю. Монвілю подобалось розвішувати рідкісні рослини вздовж поручнів, акцентуючи увагу на зруйнованій колоні і за допомогою рослинності. Він також розвинув ідею Ж.-Ж. Руссо про перевагу природи над досягненнями

людини. Нові відкриття та рідкісні рослини були представлені в саду. Монвіль був охочим читачем Енциклопедій і сумлінно класифікував свої рослинні диковинки за зразком Турнефора або Ліне. Він також звертався до ідей фізіократів. У нього була тваринницька ферма у ландшафтному парку, побудована на зразок села Марії-Антуанетти в Тріаноні, де він також експериментував з рослинами. Картини Х'юберта Роберта надихали на створення садових композицій. Принцип створення відомих парків XVIII ст. — таких, як Багатель, Монсо, Ле Рейсі та Ерменонвіль походить з цієї самої ідеї що і "Пустелі", але проявляється у більш завершеній та досконалій манері.

З моменту створення оригінальність "Пустелі" зачарувала велику кількість відвідувачів. Вони приїздили з усього світу, і Монвілю подобалось зустрічати їх і показувати своє творіння. Секретні мемуари Башомона розповідають про візити Марії-Антуанетти та її двору. Не виключено, що його відвідувала і Софія Вітт. Ось кілька фактів з її біографії: у 1781 р. молоді вирушили в подорож по Європі. Найперше вони відвідали Варшаву, де Софія гостювала у короля. На початку березня Софія була представлена Станіславу Августу. Цей візит відкрив їй шлях до вершин суспільної ієрархії, і з тієї хвилини майор Юзеф Вітт став просто чоловіком славної Софії. Майже два місяці розважалась Софія у Варшаві. Там, де вона з'являлась, всі божеволіли від захвату. Далі шлях подружжя Вітт пролягав через Берлін, де Софія познайомилася з королем Пруссії Фрідріхом II; потім у курортному місті Спа вона проводила час з австрійським імператором Йосифом II, якого так зачарувала, що він в одному з листів до сестри, французької королеви Марії-Антуанетти, рекомендував прийняти Софію [7]. Вона скористалася цією

рекомендацією і була прийнята королевою в 1781 р. у Версалі і Малому Тріаноні. На той час тут уже був побудований театр, влаштовані річка, озеро з островом, поляни, Бельведер, встановлювалися скеля. Отже, Софія бачила це будівництво, відвідала інші тодішні пейзажні парки Франції і, можливо, вже тоді в неї зародилася думка побудувати власний парк, який би не поступався французьким паркам красою, вишуканістю та семантикою.

Влітку 1786 р., коли Юзеф Вітт став комендантом Кам'янець-Подільської фортеці в чині генерал-майора, Софія починає активно клопотатись про придбання у власність трьох сіл — Зубровка, Цибульовки і Залуче з прекрасним лісом, де, можливо, вона мріяла створити пейзажний парк.

Враховуючи все вищевикладене, можна дійти висновку, що саме Софія Потоцька була головним ідеологом створення основних композицій парку "Софіївка", оскільки вона мала можливість ознайомитися із зразками садово-паркового мистецтва Франції другої половини XVIII століття. На нашу думку, Л. Метцель як талановитий інженер перетворив у конкретні паркові композиції задуми Софії, яка мріяла про цей парк, мабуть, ще з першого знайомства з французькими парками. На користь того, що Л. Метцель був геніальним виконавцем ідей Софії свідчить і той факт, що, власне, за її завданням він їздив у Білу Церкву для ознайомлення з "Олександрією" [2], де він нічого корисного для "Софіївки" не знайшов, про що писав у своєму звіті Софії.

1. Деліль Жак. Сади. — Л., 1987.

2. Косенко І.С., Храбан Г.Ю., Мітін В.В., Гарбуз В.Ф. Дендрологічний парк "Софіївка". — К.: Наук. думка, 1996. — 185 с.

3. Лихачев Д.С. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. — М.: Согласие, 1998. — 356 с.

4. Рандхава М. Сады через века / Пер. с англ. — М.: Знание, 1981. — 320 с.

5. Регель А. Изящное садоводство и художественные сады. — СПб, 1986.

6. Цвейг С. Марія-Антуанетта; Магеланн / Пер. з нім. — К.: Дніпро, 1991. — 356 с.

7. Lojek J. Dzieje pięknej Bitynki. Opowieść o życiu Zofii Wittowej-Potockiej (1760–1822). — Pał: Warszawa, 1982 (1970).

"СОФИЕВКА" КАК ПРООБРАЗ ФРАНЦУЗСКИХ ПЕЙЗАЖНЫХ ПАРКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII СТОЛЕТИЯ

I.C. Косенко

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

На основании литературных и собственных исследований изложена история появления пейзажного паркостроения во Франции, а также установлено, что образцом для "Софиевки" послужили такие французские парки, как Шантильи, Малый Трианон, "Пустыня", Монсо, Марли и др.

SOFIYIVKA AS A PROTOTYPE OF FRENCH LANDSCAPE PARKS OF XVIII CENTURE

I.S. Kosenko

Dendrological park *Sofiyivka* of NAS of Ukraine,
Ukraine, Uman

On the basis of literary studies and own researches we determined that the model for *Sofiyivka* server such French parks as Shantyli, Small Trianon, Dezert de Retz, Monso, Marli and others.

Э.А. ГОЛОВКО¹, В.К. ПУЗИК²

¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

² Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева
Украина, 63483 г. Харьков, п/о "Коммунист-1"

АЛЛЕЛОПАТИИ И ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

*Впервые сформулированы аллелопатические аспекты формирования и функционирования ландшафтных композиций в природных экосистемах, ботанических садах и дендропарках. Они построены на трех основных принципах: 1) кластерных методах; 2) аллелопатических свойствах декоративных культиваров деревьев и кустарников; 3) донорно-акцепторном взаимодействии высших растений. Рассмотрено аллелопатическое почвоутомление под монокультурой интродуцированных растений (*Syringa vulgaris* L.) и накопление фитотоксических соединений в растительных остатках, внесенных в виде мульчи.*

В системе биологических наук каждое научное направление переживает одну или несколько исторических эпох, отмеченных особым исследовательским энтузиазмом. Наряду с этим, каждое научное направление в своем становлении проходит ряд этапов — от простого созерцания через описание, систематизацию наблюдений и далее через все более усложняющееся экспериментирование к все более полному овладению предметом. В этом отношении аллелопатия, возникшая в виде научного направления, обобщающего множество наблюдений за функционированием растений в естественных сообществах и агрофитоценозах, трансформировалась в научную дисциплину, описывающую

закономерности взаимодействия растений в фитоценозах при их совместном произрастании посредством физиологически активных веществ. На Украине основоположником аллелопатии был выдающийся ученый — академик АН Украины А.М. Гродзинский. Его монографии "Аллелопатия в жизни растений и их сообществ" [4] и "Основи хімічної взаємодії рослин" [10] отличались оригинальностью и новаторством. Им были разработаны принципы донорно-акцепторного взаимодействия растений в биогеоценозах через корневые выделения, фитонцидные вещества, продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, сформулированы задачи аллелопатии и построены классическая схема круговорота физиологически активных веществ в биогеоценозах [9],

© Э.А. ГОЛОВКО, В.К. ПУЗИК, 2003

впоследствии названная Р. Виллисом [31] "схемой Гродзинского". Первый и завершающий этапы этого круговорота — накопление аллелопатически активных веществ в растениях, их поглощение и действие на сопутствующие растения обоснованы с позиции фитогормонов. Средний этап, по мнению А.М. Гродзинского, относится к биохимии почв и почвенной микробиологии. Своим определением сути аллелопатии он на многие годы опередил американских ученых, в частности Э. Райса [17], который рассматривал химическое взаимодействие, как вредное воздействие одних растений на другие.

Наиболее продуктивно аллелопатия развивалась на Украине в период 80—90 гг. XX ст. В отделе аллелопатии, созданном в Национальном ботаническом саду НАН Украины, было подготовлено свыше 50 молодых ученых, а также издано семь выпусков сборника научных трудов "Физиолого-биохимические основы взаимодействия растений в фитоценозах". Среди научных публикаций того периода наибольший интерес представляют монографии: "Аллелопатическое почвоугнощение" [12] и "Экспериментальная аллелопатия" [13].

Дальнейшее развитие аллелопатических исследований показало гениальность высказанных А.М. Гродзинским [9] идей, оформленных в виде парадигм и признанных учеными из Испании — Ф. Масиасом (Кадисский университет) и М. Ригозой (Мадридский университет). Таким образом, впервые сформулированные в работах Г. Молиша [25], Г. Грюммера [14] и получившие фундаментальное обоснование в работах А.М. Гродзинского [10] и Э. Райса [27, 28], механизмы аллелопатии интенсивно изучались в 1991—2002 гг. в Индии, Японии, Китае, Тайване, Юж-

ной Корее, Австралии, Мексике, Канаде, США, Испании, Иордании, Польше, Финляндии. На это указывают материалы международных конференций, проведенных в Индии (1994, 1998), а также создание Международной аллелопатической ассоциации (International Allelopathy Society), основателями которой стали 19 стран и среди них Украина [21]. Этой ассоциацией был основан журнал "Allelopathy Journal", а также учреждены три премии имени выдающихся ученых — Г. Молиша, А. Гродзинского и Э. Райса. Дословно положение о премии А. Гродзинского опубликовано в такой редакции: Grodzinskei Award. For the best publication or book relating to allelopathy to be awarded on a biannual basis [22, 23]. Необходимо отметить, что Первый мировой конгресс по аллелопатии был проведен в Испании (1996) в г. Кадис. В нем приняли участие ученые 30 стран, в том числе ученые из Национального ботанического сада НАН Украины [23]. Второй конгресс по аллелопатии проходил в Канаде (1999) на базе Лайкхедского университета. Профессор Фуджи из Японии в 2000 г. на основе Национального института агроэкологических наук в г. Цакуба организовал Третий конгресс по данному направлению. В нем приняли участие 215 ученых из 40 стран, в т. ч. двое ученых из Киева. Нами был озвучен доклад на тему: "Аллелопатия и дизайн ландшафтных композиций в ботанических садах и дендропарках" [24]. Было показано, что в ботанических садах и дендропарках Украины представлены уникальные коллекции реликтовых видов (рододендроны, магнолии, гинкго), редких и исчезающих травянистых видов растений, а также отдельные ландшафтные композиции красиво цветущих древесных пород и кустар-

ников. Например, имеющаяся в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины коллекция магнолий — это своеобразный моносад, размещенный в верхней части Дубравной балки и защищенный с северо-запада крутыми холмами, на которых расположена Свято-Троицкая церковь. Магнолии — наиболее древние покрытосеменные растения на Земле. Род объединяет более 80 видов, входящих в состав семейства магнолиевых. Листопадные магнолии в ботанических садах Европы известны более трех столетий. В Англии впервые были интродуцированы североамериканские виды. Сад магнолий в Национальном ботаническом саду насчитывает 11 видов и 14 форм. Северо-американские виды в коллекции представлены магнолиями трехлепестной и заостренной, японские — магнолиями кобус и звездчатой. Данные растения имеют вид невысокого кустарника или дерева с необычными ароматными цветками. Однако наиболее эффектны в композициях гибридные магнолии, и среди них — магнолия Суланжа. Аллелопатический принцип формирования композиций наиболее ярко проявляется во время обильного цветения магнолий.

В США (Вашингтон) на улицах и скверах созданы оригинальные композиции из манголий. Особенно декоративны они в ботаническом саду Вашингтона и в сквере Капитолия. Магнолии используются ландшафтными архитекторами в виде монодоминантных композиций.

Наиболее ярко аллелопатический эффект проявляется в саду сиреней, или сирингарии, расположенном согласно проекту выдающегося ландшафтного архитектора Л.И. Рубцова по профилю Выдубецкого склона, ниспадающего к Днепру.

Сирингарий ботанического сада — это выдающееся ландшафтное творение XX века, имеющее мировой статус ландшафтного формирования красиво цветущих кустарников. Заложенный весной 1948 г. на площади 1,5 га он представляет собой ниспадающий "водопад" из сирени на фоне архитектурного шедевра — Выдубецкого монастыря, логично завершающего эту живописную картину. Коллекция сирени насчитывает более 1,5 тысяч кустов, представленных 21 видом (из 28 существующих в природе), 64 сортами и несколькими десятками гибридов. Многие из них являются интродуцентами из ботанических садов Германии. Оригинальность построения сирингария заключается в том, что три крутые террасы кустов сирени спускаются к центральной части сирингария. Аллелопатический принцип построения прослеживается от формирования композиций сирени, расположенных на террасах до штамбовых посадок сортов с лиловой насыщенностью окраски. По обеим сторонам штамбовых посадок расположены крупные боскеты с преобладанием сортов сирени белой окраски. Во время цветения создается иллюзия подсвечивания центральной части сирингария, особенно в вечернее время, с преобладанием горизонтальных солнечных лучей, перемещающихся с верхней точки сирингария к нижней.

Сад сиреней является своеобразной визитной карточкой ботанического сада над Днепром и, пожалуй, всего Киева, поскольку привлекает к себе сотни тысяч посетителей из разных стран мира.

За более чем полувековое существование сирингария в почве под отдельными сортами проявилось аллелопатическое почвоутомление. Впервые на явление почвоутомления обратил внима-

ние А.М. Гродзинский [5], выявивший основные факторы почвоутомления и разработавший методы его исследования. В дальнейшем в отделе аллелопатии были проведены фундаментальные исследования по данной проблеме и предложены агротехнические мероприятия по снижению отрицательного действия почвоутомления. Было показано, что виды сирени являются аллелопатически активными растениями, накапливающими в ризосферной почве фитотоксические соединения, снижающие прирост побегов и интенсивность закладывания цветочных почек на растениях, а также сокращающих период цветения. Наиболее фитотоксичными являются растительные остатки в виде листьев, соцветий и мелких корешков. На модели трех сортов: Тарас Бульба, Мишель Бюхнер и Мадам Лемуан разработана стратегия повышения устойчивости сирени к почвоутомлению, а предложенные биотехнологии по внесению в почву негумифицированного органического вещества в виде перегноя и сидератов озимой сурепицы способствовали усилению роста молодых побегов и корневой системы, улучшению биосинтеза хлорофиллов в листьях сирени, что, в целом, положительно повлияло на фотосинтетическую продуктивность растений и интенсивность цветения.

Надо отметить, что содержание гумуса в почве — один из важнейших показателей их плодородия. Показано многостороннее положительное влияние его на агрохимические, водно-физиологические и биологические свойства. В гумусе содержится 98% запасов почвенного азота, 60% фосфора, 80% серы и множество других микроэлементов. Находясь в органической форме, эти элементы более надежно сохраняются

от вымывания и служат важнейшим источником питательных веществ для растений. При этом в хорошо гумифицированных почвах коэффициент использования минеральных удобрений превышает 58%, в слабогумифицированных — 30,5%.

Органическое вещество почвы — энергетический субстрат для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, являющихся важным фактором в обеспечении растений CO_2 и элементами питания. Минерализация гумуса микроорганизмами высвобождает подвижные формы азота, фосфора, серы и микроэлементы, а также CO_2 для фотосинтеза растений. Примерно 70% этого количества обеспечивается за счет CO_2 , поступающего в приземный слой воздуха при минерализации гумуса, внесении органических удобрений и растительных остатков.

Оптимальные показатели содержания гумуса, при которых обеспечивается наивысшая эффективность минеральных удобрений для песчаных и супесчаных почв, составляют 1,7–2,0%, серых лесных — 3,0–3,5 %, мощных черноземов — до 5,5–6,0%.

Одним из важнейших аспектов аллелопатии является взаимодействие высших растений с микроорганизмами почвы. Вокруг корней растений активно размножаются микроорганизмы. Зону почвы, находящуюся в непосредственной сфере влияния корневой системы, называют ризосферной [2].

Ризосфера отличается значительным превышением численности микроорганизмов по сравнению с окружающей средой, хотя во многих экспериментах бывает сложно определить отчетливую границу между ризосферной и почвенной ассоциацией. По нашим многочис-

ленным наблюдениям [12], в ризосфере растений микроорганизмов в десятки и даже в сотни раз больше, чем вне ее (почва междурядий). На содержание микроорганизмов в ризосфере существенно влияет вид растений. Однако, по этому вопросу получены очень противоречивые данные, что усложняет классификацию даже самых традиционных сельскохозяйственных растений по их влиянию на численность микроорганизмов в ризосфере. Можно лишь однозначно утверждать, что на корнях однолетних и многолетних бобовых растений усиливается размножение ассоциативных групп микроорганизмов. В классической микробиологии в ризосфере различают три зоны: корневую — поверхность корней, включая наружные ткани; прикорневую — слой почвы (до 0,5 мм), непосредственно примыкающий к поверхности корней; зону собственно ризосферы — слой почвенных частиц, расположенный на расстоянии более 0,5 мм от поверхности корней. Многие зарубежные исследователи (например, Bowen, Theorodon, [19]; Rovira, Campbell, [29]) выделяют зону ризоплана — тончайшего слоя почвы на поверхности корней и ризосферу — почву, прилегающую к корню растений. Непосредственно на поверхности корней, в ризоплане, влияние растений на микробоценоз ощущается сильнее и по мере удаления от корней значительно ослабевает.

Можно утверждать, что высшие растения посредством корневых выделений, растительных остатков и продуктов их деструкции являются доминирующим фактором формирования микробных ценозов почвы. Поэтому, необходимы дальнейшее накопление и оценка экспериментальных данных с использованием экологического подхода и сов-

ременных методических приемов по изучению влияния реликтовых видов древесных растений и ценных интродуцентов-кустарников на состав и биохимическую деятельность почвенных микроорганизмов. В период вегетации высших растений, входящих в состав ландшафтных композиций, наиболее привлекательными для микроорганизмов являются корневые выделения. Выше мы уже отмечали их значение в эколого-трофическом взаимодействии с микробоценозом. По данному вопросу имеются интересные публикации, например, В.П. Иванова [15], А.М. Гродзинского, Г.П. Богдан, Э.А. Головки и др. [12], О.А. Берестецкого, Л. Кравченко, Т.С. Азаровой [1], В. Ванчуры с соотр. (Vancura et al.) [30]. Полученные данные позволяют составить более точное представление об объеме выделяемых корнями веществ, природе этих соединений, об их значении в балансе первичной продукции агроэкосистемы, а также о трофическом действии этих соединений на ассоциации микроорганизмов. Авторами отмечается, что общий объем корневых выделений сельскохозяйственных растений составляет 7–12% от сухого веса вещества надземной части растений.

Приведенные выше аспекты использования аллелопатических методов в адаптации ценных видов интродуцентов в ботанических садах и дендропарках далеко не в полном объеме освещают большой пласт публикаций по биохимии, экологии и генетике взаимодействий растений. При этом методы аллелопатии используются в ботанических садах США (Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия) для создания многоярусных композиций орнаментальных растений. Например, в Вашингтонском ботаническом саду в приствольные круги магнолий высажи-

ваются красивоцветущие однолетние растения (различные виды пеларгоний), в Чикагском университете — пристольные круги древесных растений (гинкго двулопастное) обсаживают разноцветным ярусом петунии. В ботанических садах Восточного побережья Атлантического океана, начиная с Ниагарского водопада, вблизи которого имеется небольшой дендропарк, и до Нью-Йоркского ботанического сада, для борьбы с сорными растениями в пристольных кругах деревьев и кустарников используется мульчирование из измельченной коры и древесины срезанных деревьев ("древесные чипсы"). Если "древесных чипсов" вносится очень много (слой толщиной 10–12 см), то наблюдается чистый аллелопатический эффект ингибирования роста побегов мульчируемых деревьев и даже ингибирование фотосинтеза, что наблюдалось в Иллинойском университете.

Чикагский ботанический сад, расположенный на площади 120 га и имеющий коллекцию из 5 тыс. видов, интересен тем, что он расположен в долине реки Иллинойс, в болотистой местности, включающий 9 островов. Научная деятельность сада охватывает интродукцию и акклиматизацию видов мировой флоры, а также мониторинговые исследования природных экосистем. Аллелопатические исследования главным образом посвящены борьбе с сорными растениями и снижению физических затрат по уходу за интродуцентами. Это проявляется в повсеместном использовании мульчи измельченных частиц коры и веток древесных пород. Классическая схема ботанического сада дополнена миниатюрными коллекциями лекарственных растений, формовым садом и очень популярным японским садом из хвойных пород.

При формировании коллекций и ландшафтных композиций в ботанических садах, дендропарках и заповедниках необходимо учитывать аллелопатические свойства произрастающих в них видов природной флоры и введенных в композиции интродуцентов. При этом наблюдается адаптация интродуцированных видов древесных пород и кустарников. Они создают устойчивые фитоценозы в вертикальном и горизонтальном измерении. Например, в дендрарии Национального ботанического сада НАН Украины и в дендропарке "Тростянец" можжевельники образуют сплошные заросли. Это же относится и к ландшафтным композициям из лиственницы сибирской, ели обыкновенной ф. серебристой, сосны обыкновенной, тиса ягодного и других пород. Подобные положительные примеры аллелопатического взаимодействия растений можно увидеть во многих ботанических садах и дендропарках. Наряду с этим, имеются примеры ингибирующего воздействия одних видов древесных пород на другие, особенно, на кустарники. Это, прежде всего, относится к различным видам орехоплодных растений. Например, орех черный подавляет рост и развитие тамарикса и тиса ягодного. Многолетнее выращивание одних и тех же видов кустарников, особенно, обладающих высокой аллелопатической активностью, приводит к почвоутомлению. Это видно на примере сада сиреней Национального ботанического сада НАН Украины, что потребовало проведения фундаментальных исследований для идентификации аллелопатически активных соединений и разработки биотехнологических приемов по оздоровлению ризосферы почвы и усилению фотосинтетической продуктивности растений.

Из опыта ботанических садов США (главным образом, Атлантического побережья), хотелось бы отметить наиболее существенное аллелопатическое воздействие на формирование ландшафтных композиций. Это проявляется в подборе древесных и кустарниковых видов растений, массовом использовании мульчирования почвы измельченными частицами коры и веток растений. Причем в различных ботанических садах формируются целенаправленные декоративные композиции из древесных пород (магнолии, гинкго двулопастного) и красивоцветущих однолетников (примул гибридных и даже трансгенных форм, канн, бархатцев низкорослых, пеларгоний гибридных и других).

Главное внимание в ботанических садах США, Японии и Финляндии уделяют поиску растений с гербицидными свойствами. Для подавления двудольных видов сорняков используются растительные остатки *Brassica juncea* и *Sinapis alba*. В Мексике для этих целей используют продукты минерализации листьев тропических растений, стимулирующих развитие микоризных грибов и агрономически ценных ассоциаций микроорганизмов. В этом же направлении работают ученые из Таиланда [26]. С.П. Машковская и др. [16] изучают возможность использования растительных остатков декоративных видов бархатцев (*Tagetes L.*) для угнетения роста и развития сорных растений, в том числе пырея ползучего. Особенно продуктивно в этом направлении работают ученые США с сортами газонных трав, являющихся универсальными ингибиторами сорных растений и широко используемыми в ботанических садах. С. Бертин (С. Bertin, [18]) провел скрининг на гербицидную активность 78 сортов двух видов овсяницы (*Festuca rubra* и *F. arundinaceae*), наиболее

популярных в ландшафтных композициях. Вышеуказанному автору удалось создать четыре сорта овсяницы с особенно активными аллелопатическими соединениями, поступающими в грунт с корневыми выделениями. При этом ингибирующий эффект проявлялся в виде угнетения роста сорняковых видов растений через известный в науке механизм блокирования фотосистем I и II, включая биосинтез хлорофиллов в листьях исследуемых растений. Не менее интересны в этом направлении работы, проводимые в Японии Й. Фуджи (Y. Fujii, [20]). Для этих целей в Национальном институте агроэкологических исследований (Цакуба) собрана уникальная коллекция степных видов чабреца (идентичных украинскому виду — чабрецу Маршалла), обладающих гербицидным свойством по отношению к сорным видам растительности.

Таким образом, аллелопатическое взаимодействие древесных, кустарниковых и декоративных видов растений прослеживается в ландшафтных композициях и особенно в коллекциях ценных интродуцентов — представителей родов *Rhododendron*, *Allium* и *Syringa*. Биотехнологический аспект исследования растений заключается в поиске и использовании аллелопатически активных видов для контроля за численностью сорняков в виде мульчирования поверхности почвы. Особо следует выделить сорта и популяции газонных трав, широко используемых в ландшафтной архитектуре и обладающих гербицидными свойствами.

1. Берестецкий О.А., Кравченко Л.В., Азарова Т.С. Использование почвенными микроорганизмами летучих выделений прорастающих семян — источника углерода и энергии // Микробиология. — 1981. — 50, вып. 4. — С. 898–902.

2. Головки Э.А. Микроорганизмы в аллелопатии высших растений. — К.: Наук. думка, 1984. — 196 с.
3. Головки Э.А. Информация о Первом Всемирном конгрессе по аллелопатии: наука для будущего (First World Congress on Allelopathy — A Science for the Future, Spain, Cadiz, 16-20 September, 1996) // Физиология и биохимия культурных растений. — 1997. — 29, № 5. — С. 394–395.
4. Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. — Киев, 1965. — 21 с.
5. Гродзинский А.М. Проблема почвоутомления и аллелопатии // Физиол.-биол. основы взаимодействия растений в фитоценозах. — 1974. — Вып. 5. — С. 3–8.
6. Гродзинский А.М. Роль корневых систем в химическом взаимодействии растений // — Там же. — С. 10–14.
7. Гродзинский А.М. Фитонциды и фитодизайн // Фитонциды. — К.: Наук. думка, 1981. — С. 180–185.
8. Гродзинский А.М. Парадигмы в аллелопатии // Методологические проблемы аллелопатии. — К.: Наук. думка, 1989. — С. 3–14.
9. Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление // Избр. труды. — К.: Наук. думка, 1991. — 432 с.
10. Гродзинський А.М. Основи хімічної взаємодії рослин. — К.: Наук. думка, 1973. — 205 с.
11. Гродзинський А.М. Знову про фітоценологічну роль фізіологічно активних виділень рослин // Укр. ботан. журн. — 1983. — 40, № 4. — С. 1–10.
12. Гродзинский А.М., Богдан Г.П., Головки Э.А. и др. Аллелопатическое почвоутомление. — К.: Наук. думка, 1979. — 248 с.
13. Гродзинский А.М., Головки Э.А., Горобец С.А. и др. Экспериментальная аллелопатия. — К.: Наук. думка, 1987. — 236 с.
14. Грюммер Г. Взаимные влияния высших растений. Аллелопатия. — М.: Изд-во иностр. лит., 1957. — 261 с.
15. Иванов В.П. Растительные выделения и их значение в жизни фитоценозов. — М.: Наука, 1973. — 293 с.
16. Машковская С.П., Дидык Н.П., Бречко В.Л. Аллелопатическое действие экзотических видов Tagetes L. на рост и развитие пырея ползучего // Физиология и биохимия культурных растений. — 2002. — 34, № 6. — С. 437–442.
17. Райс Э. Аллелопатия. — М.: Мир, 1978. — 392 с.
18. Bertin C., Weston L.A. Allelopathic ability and weed suppression of fine leaf fescue spp. // Abstracts Third World Congress on Allelopathy, Tsukuba, Japan, 2002. — P. 114.
19. Bowen G.D., Theodoron C. Growth of ectomycorrhizal fungi around seeds and roots // Ectomycorrhizae: Their Ecology and Physiology. — New York: Acad.Press. — 1973. — P. 107–150.
20. Fujii Y., Mizutani J. Allelopathy in Japanese agriculture // Abstracts Third World Congress on Allelopathy, Tsukuba, Japan, 2002. — P. 42.
21. Golovko E.A. Experimental allelopathy: theory of evolution and methodology // Allelopathy in sustainable agriculture forestry and environment. — Hisar: India Haryana Agric. Univ., 1994. — P. 3.
22. Golovko E.A. Bases of physiological and biochemical interactions between plants and microorganisms in agrocenoses // Plant nutrition for sustainable food production and environment / Ed. Tadao Ando. — Tokyo: Hiroshima Univ., 1997. — P. 779–780.
23. Golovko E.A. Allelopathy — a History, Past, Present and Future // Recent Advances in Allelopathy. Vol. 1. A Science for the future. Printed in Puerto Real, Cadiz, Spain: Servicio de publicaciones-univeridad de Cadiz, 1999. — P. 485–491.
24. Golovko E.A., Mashkovska S.P., Didyk N.P. Allelopathy and design of landscape compositions in the botanic gardens, dendroparks and natural reserves // Abstracts Third World Congress on Allelopathy, Tsukuba, Japan, 2002. — P. 101.
25. Molish H. Der Einfluss einer Pflanze auf die andere // Allelopathic. — Jena, 1937. — 102 S.
26. Premasthira C., Chumcheun S., Taengpew P., Zungsontiporn S. Weed control in mulberry by allelopathic plants // Abstracts Third World Congress on Allelopathy, Tsukuba, Japan, 2002. — P. 86.

27. Rice E.L. Allelopathy. — New York ets., 1974. — 353 p.

28. Rice E.L. Allelopathy: 2nd ed. — London: Acad. Press., 1984. — 422 p.

29. Rovira A.D., Campbell K. Scanning electron microscopy of microorganisms on the roots of wheat // Microbial. Ecol. — 1974. — 1, N 1. — P. 15.

30. Vancura V., Prikryl G., Kalanchova L., Wurst M. Some quantitative aspects of root exudation // Soil organisms as Components of Ecosystems // Ecol. Bull. (Stockholm). — 1977. — 25. — P. 381–386.

31. Willis R. Terminology and trends in allelopathy // Allelopathy J. — 1994. — 1, N 1. — P. 7–28.

АЛЕЛОПАТІЯ І ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНИХ КОМПОЗИЦІЙ

Е.А. Головка¹, В.К. Пузик²

¹ Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, м. Київ

² Харківський національний аграрний
університет ім. В.В. Докучаєва, Україна,
м. Харків

Вперше сформульовано алелопатичні аспекти формування і функціонування ландшафтних композицій у природних екосистемах, ботанічних садах і дендропарках.

Вони побудовані на трьох основних принципах: 1) кластерних методах; 2) алелопатичних властивостях декоративних культиварів дерев і кущів; 3) донорно-акцепторній взаємодії вищих рослин. Розглянуто алелопатичну грунтовому під монокультурою інтродукованих рослин (*Syringa vulgaris* L.) та накопичення фітотоксичних сполук у рослинних рештках, внесених як мульча.

ALLELOPATHY AND DESIGN OF LANDSCAPE COMPOSITIONS

E.A. Golovko¹, V.K. Puzik²

¹ M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

² V.V. Dokuchayev Kharkiv National Agrarian
University, Ukraine, Kharkiv

For the first time allelopathic aspects of formation and functioning of landscape compositions in the natural ecosystems of reserves and artificial plantings of botanical gardens and dendroparks were formulated. They were based on three principles: 1) cluster methods; 2) allelopathic properties of ornamental cultivars of trees and bushes; 3) donor-acceptor mechanisms of plant interactions. Formation of allelopathic soil sickness under monocultures of introduced plants (*Syringa vulgaris* L.) and accumulation of phytotoxic compounds under crowns of tree treated with chips mulch.

О.Л. РУБЦОВА

Національний ботанічний сад ім.М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

П'ЯТДЕСЯТ РОКІВ З ПІВНИКАМИ

Г.І. Родіоненко (зліва) та Л.І. Рубцов у повоєнні роки

Квітучі півники — мов земна веселка: сніжно-білі і майже чорні, небесно-блакитні і лимонно-жовті, рожеві і бронзово-брунатні, бузкові і пурпурно-вишневі... Вони ввібрали в себе всі кольори і відтінки, даровані Іридою — міфічною богинею веселки. У давньогрецькій легенді розповідається, що там, де ніжка богині Іриди торкалася землі, з'являлася чудова квітка, яку назвали на честь богині. В Україні ці рослини називають півниками.

© О.Л. РУБЦОВА, 2003

Півстоліття свого життя віддав вивченню цієї групи рослин доктор біологічних наук, селекціонер, якого називають "батьком півників" — Георгій Іванович Родіоненко.

У березні цього року Георгію Івановичу виповнилося 90 років. Але незважаючи на свій вік ентузіаст-квітникар продовжує працювати в Ботанічному саду Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова у Санкт-Петербурзі (Росія).

На долю Г.І. Родіоненка випало багато випробувань. Велика Вітчизняна війна закінчилася для нього у вересні 1944 р., коли в боях під Ригою він був тяжко поранений. Тільки в лютому 1945 р. він зміг повернутися до роботи в ботанічному саду. Те, що він побачив там, вразило його: на місці розкішних оранжерей стирчали іржаві скелети, заповнені величезною кількістю загиблих рослин. Парк, де майже кожне дерево було покалічено уламками снарядів, справляв не менш гнітюче враження.

Три роки повністю були віддані відновлюваним роботам. Тільки після цього з'явилося трохи часу, щоб обрати об'єкт для наукових досліджень. У зарос-

тях бур'янів молодий вчений знайшов кілька півників. Але перше знайомство з цією рослиною не викликало у нього захоплення. Тільки в 1947 р., вже після захисту кандидатської дисертації, Георгій Іванович обрав головним об'єктом своїх досліджень родину півникових (Iridaceae A.L. Juss.).

Для всебічного дослідження необхідно було вивчити види півників у природних умовах. Але на шляху до досягнення цієї мети виникло багато перешкод.

У боях за Батьківщину Г.І. Родіоненко втратив стопу і гомілку правої ноги і починати роботу після війни йому довелося на милицях. Але після тривалих тренувань йому вдалося призвичаїтися до протеза. З'явилася можливість брати участь в експедиційних дослідженнях, і Георгій Іванович став їх активним учасником, причому часто випереджав своїх колег у труднопрохідних гірських районах. З ризиком для життя він піднімався по гірських урвищах, збираючи рослини. Водночас він встигав відобразити у своїх нотатках особливості їхнього життя і навіть зробити малюнки.

З численних експедиційних подорожей на вченого найбільше враження справило відвідування пустельних районів Закавказзя, де він вперше побачив квітучі півники із секції Онкоциклус, яке ще більше зміцнилося у процесі роботи з сортами сучасної селекції. У подальшому захоплення півниками переросло в любов до цих рослин.

Експедиційні подорожі за рідкісними видами часто були дуже небезпечними. Близький друг Г.І. Родіоненка ботанік Б. Гавриленко завжди застерігав його, що там, де ростуть рідкісні види півників, треба бути дуже обережним, оскільки там завжди мешкає гюрза. Смертельно небезпечні змії немовби охороняють ці дивовижні рослини.

Сам Георгій Іванович розповідав про такий випадок, коли на Гіссарському хребті в Таджикистані він зіткнувся з ведмедем. Ніякої зброї, за винятком маленької лопатки, у нього не було. Єдиним захистом, який несподівано для ведмедя обрав хоробрий дослідник, став розбійницький свист. Ведмідь злякався і пішов геть.

Поступово створилась величезна колекція, яка стала основою для досліджень. У Ботанічному саду Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова було випробовано понад 7000 зразків родини Iridaceae. Цінність цієї колекції визначалась не лише тим, що більша її частина була зібрана в природних умовах, а й тим, що багато видів були представлені великою кількістю особин з різних районів їхніх ареалів.

У 1962 р. у Ботанічному саду на базі колекції Г.І. Родіоненка була створена спеціальна дуже рідкісна експозиція — іридарій, основне завдання якого — продемонструвати здатність людини перетворювати те, що нам дає природа. Сад півників складається з 16 секторів: на 10 з них показано еволюцію сортів, на інших — демонструються види дикої флори. Сіре вапнякове каміння вдало доповнює композицію.

Основну увагу в стаціонарних умовах Ботанічного саду Г.І. Родіоненко приділяв вивченню онтогенезу рослин. Це дало йому можливість відкрити ряд закономірностей їхнього життя. Кропітка багаторічна праця дала змогу Георгію Івановичу відновити вигляд предкових форм півникових, розкрити особливості еволюційних ознак та властивостей досліджуваних рослин.

Вивчаючи особливості будови та біології вегетативних органів півників учений дійшов висновку, що ці показники повинні відігравати винятково важливу роль при вирішенні питань філогене-

тичної систематики. Так, наприклад, для визначення меж роду *Iris* і для розподілення видів по підродових, секційних та інших групах особливості, які притамані будові та біології вегетативних органів взагалі та стебла зокрема, мають вирішальне значення.

За результатами багаторічних досліджень видів *Iris* і суміжних родів із залученням даних анатомії, генетики, враховуючи особливості онтогенезу, переваги та недоліки попередніх систем Г.І. Родіоненко розробив та опублікував у 1961 р. нову ботанічну класифікацію півників.

У 1961 р. вченим була захищена докторська дисертація та опублікована монографія "Род Ирис". У 1988 р. ця книга була перекладена англійською мовою й надрукована в Лондоні, а її автор був нагороджений медаллю "Пам'яті Майкла Форстера".

Г.І. Родіоненко є автором 150 статей та 7 книг. Багато з них перекладені на англійську, італійську та німецьку мови. Книга для школярів про субтропіки була надрукована навіть у Китаї.

Професор Г.І. Родіоненко плідно займався селекційною роботою, причому особливу увагу приділяв відбору зимостійких форм. Ним була одержана ціла низка чудових сортів півників: Абхазія, Андрей Князев, Аркадій Райкін, Васілій Алфьоров, Золото Канади, Курлен, Ленкорань, Молдова, Фіалка та інші.

Багато уваги приділяв вчений питанням збереження та раціонального використання диких видів. У своєму виступі на Міжнародному симпозиумі у Сен-Луїсі (США) Г.І. Родіоненко підкреслю-

вав, що одне лише видання Червоних книг не врятує види від загибелі, необхідна реальна праця щодо їх збереження та розмноження.

Результативність наукової роботи з півниками була відзначена Американським товариством ірисоводів (The American Iris Society). У 1999 р. професор Г.І. Родіоненко був першим, кого нагородили новою медаллю цього товариства — Варбуртон.

Георгій Іванович неодноразово бував у Києві, причому обов'язково відвідував Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка Національної академії наук України. Він дуже любляв прогулюватися його алеями, насолоджуватися пейзажами. Він спілкувався з багатьма українськими вченими, зокрема з доктором біологічних наук Й.Й. Сікурою, кандидатом біологічних наук М.П. Яценком. Особливо теплі стосунки склалися у нього з доктором біологічних наук професором Л.І. Рубцовим, з яким він був знайомий ще з часів спільної роботи в Ботанічному інституті в Ленінграді і вважав своїм "мудрим другом".

Зараз Георгій Іванович підсумовує свою п'ятдесятирічну працю з півниками та представниками інших родів родини Iridaceae. Складні наукові проблеми професор Г.І. Родіоненко завжди намагається викласти у доступній формі. Прикладом цього є його нова книга "Ирисы", яка нещодавно вийшла з друку.

Колектив Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка Національної академії наук України щиро вітає Георгія Івановича з 90-річчям і бажає йому здоров'я та нових творчих здобутків.

ВІРІ ВІКТОРІВНІ ПРОТОПОПОВІЙ – 70 РОКІВ

Відомому українському ботанику, Лауреату премії ім. М.Г. Холодного НАН України, доктору біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Вірі Вікторівні Протопоповій виповнилося 70 років.

Віра Вікторівна Протопопова народилася 2 березня 1933 р. у м. Харкові в родині видатного вченого в галузі психіатрії, фізіології та патології вищої нервової діяльності людини, академіка АН УРСР Віктора Павловича Протопопова та лікаря Римми Всеволодівни Протопопової-Соболевської, до яких вдячна донька на все життя зберегла любов і повагу.

З 1952 до 1957 р. В.В. Протопопова навчалася на біологічному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З теплотою вона згадує про свої студентські роки, ботанічні практики, своїх університетських викладачів – академіків Д.К. Зерова, О.В. Топачевського, Д.Л. Фердмана, а особливо –

В.В. Протопопова

професора ботаніки О.Л. Липу, якого ще й досі лагідно називає "мій професор".

Закінчивши КДУ, В.В. Протопопова спочатку працювала молодшим науковим

співробітником Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна КДУ, а з 1958 р. і дотепер, майже 45 років, трудова і наукова діяльність Віри Вікторівни пов'язана з відділом вищих рослин Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Роботу в цьому Інституті вона розпочала на посаді старшого лаборанта у відділі, керованому професором М.І. Котвим, який завжди мав власні принципові судження з усіх питань систематики, флори та рослинності, історії розвитку рослинного світу, їхніх прикладних аспектів і привчав до цього й своїх учнів. Учений справив глибокий вплив на формування молодого ботаніка і вибір нею напрямку подальших досліджень. Під керівництвом М.І. Котова В.В. Протопопова навчалася в аспірантурі (1961–1964), виконала свої перші експедиційні дослідження, збирила перші флористичні матеріали, опублікувала першу наукову статтю, а в 1966 р. — успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Адвентивні рослини Лісостепу і Степу України". Продов-

жуючи критико-систематичні опрацювання різних таксонів судинних рослин і флористичні дослідження різних регіонів України, особливу увагу вона зосереджує на вивченні рослин, занесених з інших районів, і динаміки флори під дією антропогенного фактора. Розвиваючи та поглиблюючи ці дослідження, в 1989 р. Віра Вікторівна захистила докторську дисертацію на тему "Синантропная флора Украины", яка стала основою монографії "Синантропная флора Украины и пути ее развития". У 1996 р. за цикл праць, присвячених дослідженню процесів синантропізації флори України, їй присуджено академічну премію ім. М.Г. Холодного. Нині разом зі своїми учнями та колегами В.В. Протопопова продовжує плідно розвивати цей актуальний напрям досліджень.

Як і для кожного ботаніка, для Віри Вікторівни надзвичайно важливими, особливими подіями були і залишаються експедиції та експедиційні виїзди, оскільки це основа для її наукових пошуків

Перша експедиція В.В. Протопопової з професором М.І. Котвим (перший праворуч)

і узагальнень. Із щорічних поїздок у різні регіони України (Карпати, Полісся, Лісостеп, Причорномор'я, Донбас, Крим) та за її межі (Кавказ, Мещера, Мордовія, Молдавія, Середня Азія та ін.) вона привозить ретельно виконані флористичні описи, численні гербарні збори, багато з яких виявляються новими знахідками, а також цікаві фотоматеріали. Уже під час своєї першої експедиції на Кавказ Віра Вікторівна знайшла рідкісний вид *Himantoglossium caprinum* (M. Vieb.) K. Koch, який на той час вважався ендеміком Криму. Тонка спостережливість і ґрунтовні фахові знання дозволили їй виявити велику кількість нових видів для флори України та Східної Європи: *Diphysium issleri* Rouy, *Diphysium zeilleri* (Rouy) Damboldt, *Lepidium virginicum* L., *Oxalis europaea* L., *Trifolium angulatum* Waldst. et Kit., *Xanthium rupicola* Holub, *X. saccharatum* Wallr. та ін.

В.В. Протопопова – автор і співавтор понад 150 наукових праць, у т.ч. 15 монографій у галузі класичної фундаментальної ботаніки – флористики, систематики, фітогеографії, флоросонології. Ці праці широко відомі в Україні і далеко за її межами.

Чільне місце в дослідженнях Віри Вікторівни посідає вивчення адвентивної та синантропної флори. Значущість цих досліджень невинно зростає не тільки в Україні, а й в усьому світі. Вона також відомий дослідник і великий знавець таких рідкісних і своєрідних груп рослин, як папороті та орхідеї.

В.В. Протопопова – визнаний авторитет серед флористів, дослідників синантропної флори. Вивчаючи флору, її динаміку та особливості формування, вона вперше виділила синантропну фракцію флори України і довела, що це

наймолодший елемент регіональної флори, який формується адекватно впливу антропогенного фактора і розвивається за певними законами на основі тієї чи іншої регіональної флори; висунула гіпотезу щодо існування порога видової різноманітності синантропних флор і розробила кількісний показник для оцінки екологічного стану різних регіонів країни; запропонувала оригінальне трактування походження деяких вузьколокальних ендемічних видів від археофітів, висловила припущення, що еволюція адвентивних рослин у межах вторинних ареалів відбувається шляхом квантового, гібридного або алополіплоїдного формо- та видоутворення переважно симпатричних і маргінально-симпатричних рас; окреслила загальну спрямованість процесів синантропізації і модернізації флори України, сформулювала закономірності розподілу основних груп видів рослин синантропної флори.

Розвиваючи цей напрям досліджень, В.В. Протопопова вивчає вплив процесу адвентивізації флори на стан фіторізноманіття природних і антропогенно трансформованих екосистем, інвазійний потенціал флори України, шляхи еволюційних змін популяцій видів адвентивних рослин, що відбуваються у процесі їхньої натуралізації, а також закономірності формування урбанофлор.

Віра Вікторівна здійснила критико-систематичний аналіз цілої низки своєрідних таксонів, як чи не єдиний в Україні їхній фахівець і монограф. Результати аналізу видового складу *Polypodiophyta*, *Equisetophyta*, *Lycopodiophyta*, родин природної (*Orchidaceae*) та адвентивної флори (*Amaranthaceae*, *Asteraceae*, особливо родів *Xanthium* L., *Helianthus* L., *Balsaminaceae*, *Commelinaceae*,

Onagraceae, Portulacaceae, інших таксонів судинних рослин) наведено у багатьох монографіях і флористичних зведеннях: "Визначник рослин України" (1965), "Бур'яни України" (1970), "Флора европейской части СССР" (т. 2 – 1976, т. 4 – 1979 р., т. 5 – 1981, т. 7 – 1994), "Визначник рослин Українських Карпат" (1977), "Червона книга Української РСР" (1980), "Хорология флоры Украины" (1986), "Определитель высших растений Украины" (1987), "Червона книга України" (1996), "Екофлора України" (2001), а також у серії наукових статей у фахових періодичних вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Багато часу ювіляр приділяє вихованню молодих науковців. Під керівництвом В.В. Протопопової підготовлено і захищено дві кандидатські дисертації; нині вона керує науковою роботою ще двох аспірантів. Віра Вікторівна завжди готова допомогти молодим дослідникам, які часто приїздять до неї за порадою з різних куточків України, щедро ділиться науковими ідеями та життєвим досвідом.

В.В. Протопопова небайдужа і до популяризаторської роботи, в якій розкрилися її бажання, потреба і вміння писати, передавати свої знання іншим. У співавторстві з Т.Л. Андрієнко, Б.В. Заверухою, С.С. Морозюк, Л.С. Пановою вона написала кілька науково-популярних книжок – "Альбом з ботаніки" (1979), "Охраняемые растения Украины" (1983), "Степові рослини" (1983), "Трав'янисті рослини" (1986), "Весняні рослини" (1987), "Рослини-мандрівники" (1989), які розраховані передусім на молодь – учнів середніх і старших класів шкіл, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, учителів, а також тих, хто цікавиться чарівним світом рослин і вболіває за його збереження. В цих

виданнях у художній формі описані морфологічна будова, біологічні особливості, екологічна приуроченість природних і занесених видів рослин, подано етимологію їхніх назв і відомості щодо цілющих властивостей, наведені цікаві факти про шляхи переселення "прибульців" у нові місця.

В.В. Протопопова неодноразово була серед організаторів міжнародних форумів, брала безпосередню участь у роботі міжнародних конференцій і симпозіумів з питань синантропної флористики та систематики орхідей у Естонії, Німеччині, Польщі, Росії, Словаччині, Угорщині. Її виступи завжди викликали великий науковий інтерес.

Віра Вікторівна виконує чимало громадських доручень: є членом Національної комісії з Червоної книги України, головою секції історії науки Українського ботанічного товариства, членом редакційної колегії "Українського ботанічного журналу", спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій при Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України та ін.

Прочитавши написане вище, мимоволі замислюєшся: якою ж є Віра Вікторівна як особистість, а не лише як учений, добре знайий в Україні та за її межами? Дивишся на фото, вміщене в цій статті, і бачиш чарівну жінку, добру і щирю, красиву і скромну. А скромність та частенько заважає їй, змушуючи забувати про свої здібності, таланти, про те, які чудові вірші вона пише, як гарно малює. Та хіба ж тільки про це? Її переповнює любов і доброта до людей, рослин, тварин, до всього живого. Вона намагається допомогти всім і кожному, хто потребує допомоги. Робить добро, поспішає його робити, часто забуваючи про себе. Щоб людям було добре. Ма-

буть, саме тому так важко було знайти серед її численних світлин ту, на якій би вона була сама. Починаючи з наймолодшого віку — завжди з людьми, серед людей. А ще — Віра Вікторівна надзвичайно відповідальна людина. Завжди і в усьому. Інтелігентна, доброзичлива, працьовита, принципова, розумна, з гострим почуттям гумору.

Свій ювілей Віра Вікторівна Протопова зустрічає у розквіті творчих сил, сповнена нових ідей і творчих задумів. То ж побажаємо їй доброго здоров'я, довголіття, натхнення, творчих звершень на многії і благії літа.

**Т.М. Черевченко, В.І. Мельник,
С.В. Клименко, А.П. Ільїнська, М.В. Шевера**

УДК 631.52(092)

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, Н.В. ЧУВІКІНА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

РОЛЬ ДАНИЛА ФЕДОРОВИЧА ЛИХВАРЯ У СТАНОВЛЕННІ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ АН УРСР (до 100-річчя від дня народження)

Стаття висвітлює вклад Д.Ф. Лихваря у будівництво Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР і створення його колекцій.

30 грудня 2002 р. виповнилося 100 років від дня народження Данила Федоровича Лихваря, доктора сільськогосподарських наук, члена-кореспондента Української академії сільськогосподарських наук, відомого вченого-інтродуктора та селекціонера. Він народився на Полтавщині (хутір Лихварі Диканського району). Після закінчення у 1926 р. Полтавського сільськогосподарського інституту завідував Золотоніським дослідним полем. Предметом його наукових досліджень на той час була культура волокнистих рослин. Пізніше він працював у ВНДІ конопель у Глухові, Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР, Інституті агробіології АН УРСР, Українському НДІ землеробства.

У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (тоді він

називався Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР) Д.Ф. Лихвар працював з 1945 по 1953 рік. Це був дуже складний і відповідальний час становлення молоді наукової установи. Запросив його на роботу до Києва академік Микола Миколайович Гришко, який у 1944 р. був призначений директором саду. Вони були знайомі ще зі студентських років — разом навчалися в Полтавському сільськогосподарському інституті (тоді він називався Агрокооптехнікум), разом у 1924 р. організували там студентський агрономічний гурток [1]. Згодом, у 1932–1934 роках вони разом працювали у Глухівському науководослідному інституті конопель та викладали у Глухівському сільськогосподарському інституті. Завжди підтримували дружні стосунки. У своїх спогадах ("Агрономічна хроніка") Д.Ф. Лихвар

© Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, Н.В. ЧУВІКІНА, 2003

писав, що восени 1942 р. перед мобілізацією в Радянську Армію він відвідав Чишминську селекційну станцію в м. Уфі, де працювали його колеги, евакуйовані з України: М.М. Гришко — директором станції, С.І. Лебедев* — завідувачем лабораторії і І.Є. Дрига — заступником директора з виробництва (обидва, і І.Є. Дрига і С.І. Лебедев, разом з М.М.Гришком після повернення з Уфи до Києва розбудували ботанічний сад). "Зустріч була сердечною, але короткою. Протягом ночі ми переговорили про все, що могли, а ранком я виїхав..." [1].

Демобілізувавшись у 1945 р. Данило Федорович поїхав до Києва, де спочатку оселився у свого давнього приятеля С.І. Лебедева. "Вже наступного дня, 11 вересня він зустрівся з М.М. Гришком, оформив документи про призначення завідувачем відділу біології рослин і поїхав на Звіринець у Ботанічний сад, який тільки-но почали активно розбудовувати. Тут він познайомився з групою співробітників саду, які залишалися в Києві під час окупації, зокрема з Олексієм Михайловичем Бурачинським та його дружиною Нонною Сергіївною Самчевською" [2, арк. 2].

Д.Ф. Лихвар керував відділом культурної флори (згодом — відділ нових сільськогосподарських рослин), який сам і організував. Співробітники відділу займалися створенням колекції та впровадженням в культуру технічних, харчових, південних плодкових, лікарських рослин в умовах Києва. На той час Д.Ф. Лихвар вже був кандидатом сільськогосподарських наук. (Захист відбувся ще перед війною, у листопаді 1940 р., на спецраді

Московської сільськогосподарської академії ім. К.А. Тімірязєва за темою "Акклиматизація южної конопли в Горьковской області" [2]).

А у 1947 р. рішенням Президії Академії наук України йому присвоєне вчене звання "старший науковий співробітник" зі спеціальності "Біологія і селекція".

Крім створення колекцій сільськогосподарських рослин Данило Федорович брав активну участь у розробці генерального плану саду та розподілу територій між відділами. Про це згадував ветеран ботанічного саду Іван Миронович Шайтан. Він писав і про те, що ділянку, призначену для колекцій відділу культурної флори, за проектом Д.Ф. Лихваря обсадили декоративними деревами та кущами. Ця жива огорожа існує і нині [4].

В "Агрономічній хроніці" Данило Федорович згадує, що "взимку 1945—1946 років на Вченій раді ботанічного саду точилися гострі суперечки про те, як будувати сад. Одні вважали, що від самого початку треба закладати розсадники і лише потім приступати до будівництва саду на власному посадковому матеріалі. Інші вважали, що посадковий матеріал треба збирати з будь-яких можливих джерел і приступати до посадки негайно" [1]. Сам учений дотримувався останньої точки зору. Саме він запропонував виїхати до окупованої Німеччини і придбати там в розсадниках Саксонії посадковий матеріал для створення колекцій деревних, чагарникових та інших рослин. Цей матеріал перед війною вирощувався на експорт, але під час війни лишився нереалізованим.

Не дивно, що саме Д.Ф. Лихвар навесні 1946 р. був відряджений у радянську окупаційну зону Німеччини для закупівлі посадкового матеріалу і сільськогосподарського обладнання для потреб

*Сергій Іванович Лебедев (1902—1989) — відомий вчений-фізіолог рослин, доктор біологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

ботанічного саду та 50 тис. троянд для озеленення міста Києва. Закупки треба було проводити у великих обсягах для забезпечення масових посадок у Ботанічному саду восени 1946 та навесні 1947 р. [3, арк. 2]. Передбачалося навіть купити два розсадники разом з усім рухомим та нерухомим майном [3, арк. 43, 44]. Це відрядження стало можливим завдяки допомозі М.С. Хрущова (на той час першого секретаря ЦК КП України та голови Ради Народних Комісарів УРСР), який, маючи гарні стосунки з М.М. Гришком, особисто опікувався Ботанічним садом та всіляко допомагав його будівництву. Наприкінці червня Д.Ф. Лихвар вилетів до Берліна, де зустрівся з М.М. Гришком, який виїхав туди ще у травні разом з М.С. Хрущовим. Микита Сергійович в присутності М.М. Гришка дав вказівки представникам радянської окупаційної адміністрації допомагати представникові Ботанічного саду в придбанні посадкового матеріалу і у вирішенні фінансових та організаційних питань. Ознайомивши з цими домовленостями Данила Федоровича, наприкінці липня М.М. Гришко повернувся до Києва. Після цього практично до середини жовтня, коли з Києва на допомогу йому приїхали наукові співробітники Ботанічного саду Л.І. Рубцов, О.Л. Липа та П.С. Чабан, усю організаційну роботу проводив сам Данило Федорович. На початку листопада, коли більша частина придбаного матеріалу була вже відвантажена, він передав усі справи в Східній окупаційній зоні П.С. Чабану і повернувся до Києва.

Загалом в Німеччині було придбано і вивезено до Києва 167 тис. посадкових одиниць рослин, насіння 1372 видів, бібліотеку Інституту троянд (4679 книг), приблизно 700 шт. різних сільськогоспо-

дарських знарядь, на що було витрачено 500 тис. німецьких марок [3, арк. 2–8]. Вдалому виконанню цього завдання сприяло і досконале знання Данилом Федоровичем німецької мови, яку він вивчав у рогатинській гімназії та полтавському реальному училищі.

Для Данила Федоровича це були чотири місяці напруженої праці. Як він пізніше згадував, спочатку у нього ще не було достатньої підготовки для такого завдання, бо раніше він ніколи не займався дендрологією та декоративним садівництвом. Крім цього, він дуже переживав за свій відділ, залишений без керівництва. "Огорчен известием о продлении срока командировки, так как это губит мне еще один год работы. Думаю, что никакими соображениями целесообразности оправдать этого нельзя", – писав він 20 серпня 1946 р. у листі до М.М. Гришка [3, арк. 45]. Дуже просив Миколу Миколайовича не відволікати його співробітників на інші роботи та надавати їм максимально можливу допомогу.

На початку роботи ще не було гарантованих асигнувань для закупівлі, не налагоджено також тісний контакт з карантинною службою, отже, не було певності, що все придбане можна буде безборонно вивезти до Києва.

Ускладнювало справу і те, що з подібним завданням щодо придбання обладнання та посадкового матеріалу для Ботанічного саду АН СРСР у Москві в Німеччині вже перебував академік П.О. Баранов. Часто він встигав зробити закупки раніше за Д.Ф. Лихваря. П.О. Баранов придбав багато посадкового матеріалу в західних окупаційних зонах, роздобувши перепустки для власників фірм, що мали там свої відділення. Коли Данило Федорович спробував піти тим же шляхом, було вже пізно: в другій половині

1946 р. міжзональна торгівля була забронена.

Незважаючи на всі складності, Д.Ф. Лихвар придбав, оформив нарядами та відвантажив до Києва від фірми Цигенбал горщикові культури ерік і азалій та саджанці троянд і бузку кількістю 5,5 тис. шт., від фірми Мюнх і Гауфе — саджанці троянд і бузку (понад 5 тис. шт.), від фірми Зайдель — саджанці рододендронів і горщикові культури камелій (2,4 тис. шт.), з розарію Фогеля — саджанці і живці троянд (понад 13,5 тис. шт.), з колишнього німецького науково-дослідного інституту троянд — бібліотеку кількістю 4676 найменувань, від фірми Течендорф — саджанці алейних дерев і троянд, а також бульби жоржин (понад 9 тис. шт.), від фірми Глос — саджанці чагарників (понад 75 тис. шт.), від фірми Гаубер — саджанці пірамідальних дубів, шпилькових рослин і троянд (понад 6,5 тис. шт.), від ботанічного саду Ланге в Пірні — саджанці чагарникових рослин (понад 10,3 тис. шт.), від фірми Шпет з берлінських розсадників — саджанці деревних порід (понад 14 тис. шт.), від фірми Сінген — саджанці троянд (понад 6,1 тис. шт.), від фірми Келлер — саджанці деревних порід і троянд (понад 9 тис. шт.), від фірми Ріхтер — орхідні та бромелєві (близько 4,5 тис. шт.), від фірми Ніколаї — горшечні культури бромелій і орхідей (78 шт.), від фірми Тітце — горщикові культури гортензій (1,5 тис. шт.), від фірми Кейслер — саджанці троянд (близько 350 шт.), від фірм Гейнеман та Бенар — насіння овочевих та квіткових рослин (понад 1000 назв), від фірми Централь Анкауфштелле — сільськогосподарські знаряддя (понад 500 шт.), від фірми Сеньер — сільськогосподарські знаряддя (близько 200 шт.), від фірми Тейх — саджанці лісних горіхів і фундуків (близько 150 шт.), від

інших фірм — насіння овочевих і квіткових рослин (понад 1000 назв) [3, арк. 5—7].

У липні і серпні 1946 р. Д.Ф. Лихвар виконав значну роботу з обстеження розсадників на наявність карантинних об'єктів, роздобув пакувальні матеріали, вагони для відвантаження закупленого. Майже все насіння Данило Федорович відправив літаками, які час від часу прибували з Кисва до Дрездена. Цікаво, що, як пише Д.Ф. Лихвар, він не мав можливості особисто перевірити кількість саджанців, які завантажували у вагони представники фірм, покладаючись на порядність німців. Час показав, що він не помилився, бо при розвантаженні вагонів у Києві не було виявлено жодної нестачі.

Зібрати всі 33 вагони з різних кінців Німеччини, які завантажувалися у різні строки, в один ешелон Данило Федорович не мав можливості. Тому всі вони прибували по одному через Польщу до Бреста практично без супроводжуючих. Співробітники Ботанічного саду чергували в Бресті, знаходили свої вагони і відправляли їх до Києва. Але швидко знайти вдалося далеко не все. Вагон з книжками, як писав згодом Д.Ф. Лихвар, по прибутті до Бреста був відкритий, значну частину книжок було "перевірено" на наявність ілюстрацій і частину з них було вирвано. Особливо постраждав вагон з саджанцями троянд (12 тис. штук), відправлений з колекцією сортів (близько 3000 шт.) із Зангерхаузена. Цей вагон зник, його вдалося знайти лише в січні на кордоні Німеччини з Польщею. Зима 1946—1947 років була дуже холодною і саджанці троянд, не витримавши морозів, загинули. Як писав згодом М.М. Гришко в поясненні юридичному відділу АН УРСР, всі спроби їх оживити виявилися марними [3, арк. 9—10]. Інші

вагони прибули до Києва своєчасно, були розвантажені, а саджанці належним чином прикопані і добре збереглися до весни 1947 р.

У місті Зангерхаузені на базі розарію М. Фогеля до війни працював німецький науково-дослідний інститут троянд. Як пише Данило Федорович, там було зібрано світову колекцію троянд (понад 7 тис. сортів та 100 тис. рослин). Наприкінці війни без догляду залишилася бібліотека інституту, яка нараховувала близько 5 тис. книжок. У будинку інституту якийсь час мешкали американські офіцери, які завдали бібліотеці великої шкоди. М.М. Гришко та Д.Ф. Лихвар застали її в жахливому стані, без каталогу. Після від'їзду М.М. Гришка до Києва Данило Федорович домовився з Фогелем про впорядкування бібліотеки та придбання її для Ботанічного саду. Оскільки бібліотека на той час вважалася власністю магістрату, Лихвар впродовж двох місяців вів переговори про її вартість, але ціна весь час збільшувалася. Нарешті 10 серпня магістрат виставив остаточну ціну в сумі 24,9 тис. марок, і угода була укладена. Після складання нового каталогу виявилось, що бібліотека містила 3500 книг, 2000 номерів журналів, гербарій сортів троянд та кілька папок інших матеріалів.

Данило Федорович кілька разів оглядав розарій разом з його колишнім керівником М. Фогелем, відомим фахівцем з культури та селекції троянд, вів з ним наукові бесіди як з колегою-селекціонером. Не дивно, що тоді ж, у серпні 1946 р., М.М. Гришко та Д.Ф. Лихвар сподівалися придбати цей розарій у власність Ботанічного саду АН УРСР і бажали, щоб М. Фогель продовжував працювати його керівником. "Його досвід по культурі та селекції троянд може бути з успіхом використаний для створення розарію в Києві та для навчання радянських кадрів", — писав Данило Федорович у листі до керівника управління нерухомим майном Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР у Німеччині 2 вересня 1946 р. [3, арк. 43].

Планувалося також придбати у власність Ботанічного саду і розсадник М.Х. Ланге в м. Пірна на р. Ельбі, в якому була розташована колекція декоративних рослин, яка налічувала до 1800 таксонів. Передбачалося, що після придбання цього розсадника керівник фірми М.Х. Ланге продовжуватиме там працювати на своїй посаді. "Його досвід може бути з успіхом використаний також для зеленого будівництва Києва та його околиць", — писав Д.Ф. Лихвар [3, арк. 44].

Відвідав Данило Федорович і дослідне поле лікарських рослин Лейпцізького університету, де випробовувалися сорти лікарських рослин з усієї Німеччини, та фірму Дрозгін, яка займалася цією групою рослин. У Німеччині вважали, що хоча пряно-смакові рослини і входять до групи лікарських, але застосовуються населенням без рекомендації лікарів. Про це Данило Федорович дізнався під час "нетривалої, але змістовної і корисної" розмови з керівником фірми паном Дрозгіним. У нього ж було придбано насіння найкращих сортів пряно-смакових (Д.Ф. Лихвар застосовував термін "кухонних") рослин: майорану, пастернаку, петрушки, кропу, фенхеля, душиці тощо [1].

Серед завдань М.М. Гришка, які залишилися не виконаними, була організація виготовлення в східній окупаційній зоні Німеччини теплиць і огорожі для Ботанічного саду. Він розшукав проектну організацію та завод, які могли б виконати таке замовлення, але бюрократичні неузгодження не дали можливості це здійснити.

Повернувшись до Києва, Данило Федорович активно включився у розбудову Ботанічного саду. В його мемуарах є окрема глава "Будівництво ботанічного саду АН УРСР", з якої зрозуміло, що він не обмежувався лише роботою у своєму відділі, а вболівав за весь сад. Проект групи архітекторів під керівництвом А.В. Власова був лише ескізним і мав багато недоліків: водоймища запроєктовані на найвищих елементах рель'єфу, не була передбачена територія для "Сірінгарію" тощо. Всі труднощі долалися разом, уже під час будівництва, і Данило Федорович вважав, що "те, що Сад будувався без остаточно розробленого проекту, якоюсь мірою сприяло тому, що в будівництво його було вкладено ініціативу і талант усього колективу, а не лише проектувальників, далеких від завдань Саду".

Незважаючи на труднощі (не було механізації, не вистачало робочої сили), у 1947 р. було створено основні контури більшої частини ділянок Ботанічного саду і розпочаті експериментальні дослідження. Весь колектив саду, як згадує Данило Федорович, дотримувался принципу, про який весь час, слідом за акад. В.І. Липським, нагадував М.М. Гришко: "У Ботанічному саду не можна садити жодного дерева і жодного куща без певної наукової мети".

Данило Федорович писав, що 1947 р. був для нього першим роком після демобілізації, коли він нарешті мав можливість займатися експериментальною роботою. Але це тривало недовго. У 1950 р. Данило Федорович, всупереч його бажанню, був переведений на роботу в Міністерство сільського господарства. Він довго відмовлявся від цього призначення, але отримав лише дозвіл працювати в Ботанічному саду два дні на тиждень за сумісництвом. Після двох з половиною років роботи в міністерстві

Данило Федорович домігся таки звільнення, але пропрацював у Ботанічного саду лише три місяці. У квітні 1953 р. розпорядженням Президії АН УРСР його направили до Львова очолити новостворений інститут агробіології.

Так фактично закінчилася робота Д.Ф. Лихваря в Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР, хоча зв'язок з колективом свого відділу він підтримував ще довгий час: у 1956 р. Д.Ф. Лихвар звітнував на вченій раді ЦРБС про проведену роботу з кенафом, олійним молочаєм і черсаком, а у 1959 р. саме він поставив підпис під проектом розміщення експозиції на ділянці "Нові культурні рослини" [1].

Згадував Данило Федорович і одну зі своїх розмов з Миколою Миколайовичем Гришком, що відбулася після сумнозвісної наради 1948 р. про становище в біологічній науці, на якій один з послідовників академіка Т.Д. Лисенка назвав М.М. Гришка "центральною особою, яка заважає розвитку мічурінської науки". Після того, як вченого привселюдно ганьбили на республіканській нараді, а потім і в Президії АН УРСР, Микола Миколайович часто розмірковував над долею ботанічного саду, не вірив, що йому дозволять залишитись на посаді директора саду. Після смерті Миколи Миколайовича Гришка у 1964 р. Д.Ф. Лихвар разом із С.І. Лебедєвим зверталися до владних структур з проханням дати дозвіл на поховання вченого в Ботанічному саду, але згоди не одержали.

На базі заснованого Д.Ф. Лихварем відділу були створені і нині успішно працюють відділи нових культур, медичної ботаніки і акліматизації плодових рослин.

Наприкінці 1959 р. Данило Федорович повернувся до Києва і, як він пише в спогадах, мав намір працювати в Ботанічному саду на посаді завідувача відділу нових сільськогосподарських рослин,

проте йому запропонували посаду заступника директора з наукової роботи, а згодом, навесні 1960 р., посаду директора Саду. Але він рішуче відмовився від адміністративної роботи, бо скупив за дослідницькою.

В Інституті землеробства Української академії аграрних наук, де Данило Федорович з 1959 р. до виходу на пенсію завідував лабораторією селекції, шанують пам'ять про видатного вченого. У грудні 2002 р. там відбулася конференція "Стан та перспективи селекції сільськогосподарських культур", присвячена пам'яті вченого-селекціонера Д.Ф. Лихваря, а на будинку Інституту землеробства було встановлено меморіальну дошку.

1. *Лихвар Д.Ф.* Агрономічна хроніка // Професор Лихвар Данило Федорович — (1902–1986): Бібліогр. покажчик наук. праць / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, А.С. Щиголь. — К.: Аграрна наука, 2002. — С. 56–217.

2. *Особова справа Д.Ф. Лихваря.* — Фонди музею історії Ботанічного саду.

3. *Отчеты* о заграникомандировках сотрудников ЦРБС АН УССР, 1947 г. — Архів НБС ім. М.М. Гришка НАН України, оп. 1, сп. 29, 72 арк.

4. *Шайтан И.М.* Я работал с Данилом Федоровичем Лыхварем // Професор Лихвар Данило Федорович (1902–1986): Бібліогр. покажчик наук. праць / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, А.С. Щиголь. — К.: Аграрна наука, 2002. — С. 54–55.

РОЛЬ ДАНИЛЫ ФЕДОРОВИЧА ЛЫХВАРЯ В СТАНОВЛЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА АН УРСР

(к 100-летию со дня рождения)

Т.М. Черевченко, Н.В. Чувікіна

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Статья освещает вклад Д.Ф. Лыхваря в строительство Центрального республиканского ботанического сада АН УССР и создание его коллекций.

THE ROLE OF DANILO FEDOROVITCH LIKHVAR IN THE FORMATION OF THE CENTRAL REPUBLICAN BOTANICAL GARDENS OF ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

(on the 100th anniversary of birth)

T.M. Cherevchenko, N.V. Chuvikina

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

The present paper overviews the D.F. Likhvar contribution in building of the Central Botanical Gardens of the Academy of Sciences of Ukraine and creation of its collections.

Д.Б. РАХМЕТОВ, П.А. МОРОЗ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ВКЛАД ПРОФЕСОРА Д.Ф. ЛИХВАРЯ У СТВОРЕННЯ КОЛЕКЦІЙ РОСЛИН ТА РОЗГОРТАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ АН УРСР

Показано роль Д.Ф. Лихваря у створенні колекцій рослин культурної флори, а також у розгортанні наукової діяльності Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР у період його становлення.

Данило Федорович Лихвар (1902–1986) приділяв велику увагу вивченню та формуванню колекції культурної флори у Ботанічному саду Академії наук України. Зокрема він обґрунтував необхідність створення відділу культурних рослин, оскільки це відповідало головному завданню ботанічного саду — збагатити флору країни новими видами та сортами рослин шляхом введення в культуру дикорослих рослин або через інтродукцію і акліматизацію рослин інорайонного та іноземного походження. Не менш важливим завданням відділу було експонування у ботанічному саду культурної флори світу у відкритому, закритому чи напівзакритому ґрунті, залежно від специфічних вимог кожної рослини. Вчений вважав, що розробка прийомів і методів

інтродукції і акліматизації культурних рослин є одним з найважливіших і невід'ємних завдань відділу культурної флори, який він заснував та очолював з 1945 по 1953 р. [1].

Д.Ф. Лихвар особливу увагу приділяв питанням організації територіального розміщення виробництва рослинної сировини, яке має важливе значення для народного господарства і оборони країни [2]. Необхідно було налагодити в країні виробництво цінних видів рослинної сировини і певним чином розмістити його по території країни, щоб запобігти перебоєм у постачанні сировини у разі порушення виробництва її в одній частині країни; перебазувати виробництво найважливіших видів сировини з територій, прилеглих до кордонів, у центральні та східні райони країни; ввести в культуру види рослин, які дають важливу для народного

© Д.Б. РАХМЕТОВ, П.А. МОРОЗ, 2003

господарства і оборони країни сировину і відомі тільки у природній флорі.

Усі рослини, які представляють інтерес для інтродукції, він розділив на три великі групи: а) харчові; б) кормові; в) сировинні рослини.

За господарським значенням ним було виділено 18 груп культурних рослин: 1) плодові, горіхоплідні та ягідні; 2) хлібні і круп'яні; 3) зернобобові; 4) олійні; 5) овочеві і пряносмакові; 6) цукроноси, крохмалоноси і баштанні; 7) лікарські; 8) ефіроолійні; 9) смолоносні і камеденосні; 10) інсектициди і тютюн; 11) каучуконоси і гутаперчконоси; 12) волокнисті і текстильні; 13) фарбувальні; 14) дубильні; 15) сидерати; 16) кормові; 17) медоноси; 18) водяні рослини. Не ввійшли до списку такі культури, як виноград та декоративні рослини.

Вченим фактично були запропоновані теоретичні і практичні засади створення всіх ділянок культурних рослин у ботанічному саду, визначені видова і сортова різноманітність, зібрана величезна кількість зразків рослин з різних регіонів СРСР і з інших країн, проведені інтродукційні випробування, визначені показники урожайності і розроблені рекомендації з використання корисних рослин.

Особливу увагу Д.Ф. Лихвар приділяв групі плодових, ягідних і горіхоплідних рослин. Для цілей експонування, вивчення і подальшого збагачення сортименту плодових рослин країни в Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР планувалося закласти такі сади і колекції [3]: 1. Сад диких плодових та ягідників. 2. Сад горіхоплідних. 3. Формовий сад. 4. Маточник-колекцію підщепного матеріалу для плодових і ягідників. 5. Колекційний сад сортів, районованих для околиць м. Києва і Лісостепу України. 6. Колекційний сад

місцевих сортів та інорайонних сортів, так званих народних сортів плодових і ягідників. 7. Колекційний сад інорайонних і іноземних не районованих сортів плодових та ягідників.

Д.Ф. Лихварем були розроблені основи закладки садів та колекцій і запропоновано список сортів кожної з перерахованих ділянок.

Види диких плодових і ягідників передбачалося розмістити групами по родах, на зразок того, як закладають дендрарій. Усього на цій ділянці передбачалося розмістити 199 видів диких плодових рослин.

Сад горіхоплідних планувався насамперед як систематизована колекція, а також як база інтенсивної інтродукційної і селекційної роботи з горіхоплідними рослинами. У ньому було зібрано не тільки видовий склад, а й форми ліщини, волоського горіха, солодкого каштана, фісташки, пекана та інших порід (усього 54 види і 245 різновидів, сортів, форм і гібридів) з різних місцезростань з метою виявлення найперспективніших з них для культури в умовах Києва.

Д.Ф. Лихвар високо оцінював роль формових садів. Створення різного роду альтанок, живоплотів із плодових культур, озеленення глухих стін, простінків, заборів, проїздів, двориків — ось далеко не повний перелік використання формового садівництва для озеленення. Для умов м. Києва, наприклад, формові сади могли б стати постачальниками зимових сортів яблук, груш, персиків, мигдалю і деяких інших плодів.

Дослідником були визначені основні задачі формового саду. Він хотів бачити формовий сад колекцією зразків і базою для ведення досліджень. Було визначено основні вимоги до формового саду, сортимент видів і сортів, а також підготовлено

проект формового саду. Частка сортів яблунь у формовому саду повинна була становити 20–30%. Серед культур сортів передбачалося вирощування 4 літніх та 27 осінніх і зимових сортів яблуні, 7 – літніх і 29 осінніх та зимових сортів груш, 7 сортів абрикоса, 7 – персика, 8 – сливи, 6 – інжиру, 2 – мигдалю, 3 – малини, 6 – вишні, 8 – винограду, 7 – порічок білих, 4 – п. червоних, 8 – смородини, 9 – агрусу, 6 сортів суниці.

Важливу увагу вчений приділяв створенню маточника підщепного матеріалу – цій систематизованій колекції підщеп для різних порід плодових і ягідних культур, яка повинна слугувати базою перевіреного вихідного матеріалу підщеп різного призначення і водночас стати основою для проведення досліджень. Список перевірених підщеп для формового саду включав 26 форм для яблунь, 13 – для груш, 8 – для слив, 7 – для черешень, 4 підщепи для ягідників, усього 71 підщепу.

У розділі "Сад районування сортів для Києва і Лісостепу України" Д.Ф. Лихвар з очолюваною ним групою обґрунтував основні принципи створення цієї ділянки і її важливість для конкретної зони. Зими 1929 і 1941 років внесли значні корективи в існуючі порайонні сортименти плодово-ягідних культур. Були відібрані сорти, найбільш придатні для даної зони.

Особливо велика увага приділялася сортам ранньостиглим, врожайним, зимостійким та з високою якістю плодів.

На ділянці стандартних сортів планувалося розмістити: яблуні – 10 літніх, 18 осінніх і 20 зимових сортів; груші – 9 літніх, 6 осінніх і 4 зимові сорти; сливи – 18 сортів; вишні – 11; черешні – 8; абрикоси – 3 (два з них – сіянці Кащенко № 16 і № 84); персики – 2 (сіянці Кащенко № 118 і № 163), а також

айву, волоський горіх і кизил. Ягідники: суниця – 264 сорти; малина – 9; ожина – 1 сорт; смородина – 9 сортів; порічки червоні і білі – 5; агрус – 8 сортів.

Перед Ботанічним садом Академії наук стояло завдання організувати широкі роботи з виявлення нових місцевих сортів України за допомогою експедицій, шляхом розширення безпосереднього спілкування з працівниками-практиками через кореспондентський зв'язок і пошту. В результаті планувалося зібрати яблунь 70–100 сортів, груш – 50–70 сортів, вишень – 30–45, черешень – 25–35, персиків – 10–15 сортів.

Реальний список місцевих сортів плодових і ягідних культур, наведений ним у звітах, включав: 48 сортів яблунь; 23 – груш; 19 – слив; 18 – вишень; 3 – черешень; 1 – малини; 2 – сорти суниць.

Важлива увага приділялася створенню колекційного саду нерайонованих сортів. Кожний з цих сортів мав одну важливу, з виробничого погляду, якість: гарну лежкість, стійкість до шкідників або хвороб, високу смакову якість плодів тощо. Метою закладки саду "нестандартних" сортів було подальше вивчення цих сортів як для цілей районування, так і для використання їх цінних якостей у селекційній роботі.

Колекція "нестандартних" сортів, випробуваних в умовах Лісостепу України, включала 477 сортів яблуні; 73 – груші; 154 – сливи; 45 – вишні; 37 – черешні; 34 – абрикоси; 7 – персика; 12 – суниці; 9 – малини; 5 – смородини; 7 – порічок червоних і білих і 3 сорти агрусу.

Д.Ф. Лихварем були проведені інтродукційні випробування південних рослин – таких, як волоський горіх, виноград, персик, кизил, лимон, апельсин, помпельмус, мандарин, цитранж, інжир. Один кущ інжиру, висаджений у Бота-

нічному саду АН УРСР у м. Києві в 1940 р. і залишений без догляду і укриття, зберігся до весни 1946 р. Очевидно, порослева культура інжиру на широті м. Києва є цілком можливою, відмічав автор.

Японську хурму (*Diospyros kaki* L.). Д.Ф. Лихвар вважав малоперспективною. Тим часом кавказька і віргінська хурма (*D. lotus* L. і *D. virginiana* L.) росли і зимували у Києві у відкритому ґрунті цілком успішно.

Важкими об'єктами для акліматизації в умовах Києва, за його спостереженнями, були ююба — китайський фінік (*Ziziphus jujuba* Mill.), гранат (*Punica granatum* L.) і фісташка (*Pistacia vera* L.).

Пекан (*Hicoria pecan* Britt) у сухих субтропіках переносить зимівлю нарівні з гранатом і хурмою (іноді витримує морози до мінус 20°...28°C).

Солодкий каштан (*Castanea sativa* Mill.) успішно зимував і добре плодоносив у Києві у відкритому ґрунті. У Полтаві добре зимував і плодоносив близький до нього вид *Castanea dentata*.

Що ж до мигдалю (*Amygdalus communis* L., *A. bucharica* Kozch., *A. fenzlia* Netsch, *A. retunnikowi* Litvin, *A. davidiana* і ін.), то культура деяких з цих видів поширилась досить далеко на північ (витримують морози до мінус 30°C).

Персик, завдяки багаторічній праці академіка М.Ф. Кащенко та його співробітників, до того часу вже був акліматизований і введений у культуру в північній частині України.

Протягом 1951 і 1952 років на ділянці харчових рослин проводилися посадки і посів відповідно до техноробочого проекту. Планувалося, що групу харчових рослин представлятимуть в експозиціях саду 587 видів і 1498 форм (див. таблицю).

За 1948—1953 рр. було зібрано посадкового і посівного матеріалу 142 види і

2710 форм харчових рослин (усього 4597 зразків).

У 1953 р. на експозиційній ділянці харчових рослин була висіяна велика колекція овочевих рослин (71 вид, 400 форм).

На ділянках розмноження були висіяні і вивчалися хлібні, круп'яні і бобові рослини — різні види жита, пшениці, ячменю, а також малопоширені — пайза, дагуса, нут та інші. Особлива увага приділялася селекції дагуси (*Eleusine Gaerth.*) — зернофуражній рослині. Д.Ф. Лихварем був виділений із колекції високоврожайний (понад 50 ц на сіння з 1 га) селекційний номер 27959, який становив великий інтерес для кормових цілей. У наступні роки було відібрано 53 зразки дагуси.

У колекціях зернових культур вивчалось 817 різних видів і форм зернових, бобових та інших рослин. Виділено 80 видів і форм перспективних харчових рослин.

У ті роки дуже гострою проблемою була посуха. Широко розповсюдженим засобом боротьби з недородами, на думку Д.Ф. Лихваря, був посів так званих страхових рослин, які формували врожай в умовах посухи — кукурудзи, проса, сорго, суданської трави, могоару, дагуси,

Кількість видів і форм харчових рослин, які планувалося експонувати в ЦРБС АН УРСР

Група рослин	Кількість	
	видів	форм
Хлібні та круп'яні	150	450
Зернобобові	75	150
Овочеві	18	450
Вітаміноносні	70	100
Цукроносні	112	348
Усього	587	1498

тефа. Вчений особливу увагу приділяв рослинам місцевої флори, деякі з них мали навіть кращу посухостійкість, ніж наведені вище культури. Ним було охарактеризовано 105 видів цінних зернових, кормових, лікарських плодкових рослин з місцевої природної флори.

З овочевих рослин великий інтерес для вирощування в Лісостепу України представляв насамперед батат (*Ipomoea batatas* (L.) Lam.). Численні дослід з бататом у Києві в умовах відкритого ґрунту дали позитивні результати. Невивченою залишалася техніка зимового збереження бульб. Потрібно було отримати більш холодостійкі сорти, менш вибагливі до умов збереження бульб. Було також поставлено завдання освоїти культуру ямса.

Важливий інтерес становила також культура чуфи (*Cyperus esculentus* L.). Успішні дослід ґрунтової культури чуфи в середніх широтах були добре відомі, тому введення чуфи в культуру в районі м. Києва не викликало серйозних труднощів. Вважалося, що включення чуфи в Державне сорто випробування і організація розмноження посадкового матеріалу сприятиме поширенню цієї рослини в культурі.

Із овочевих рослин значний інтерес становили також пекінська і китайська капусти, коренеплідна гірчиця, чайот і деякі інші південні овочеві рослини.

Мобілізацію баштанних культур Д.Ф. Лихвар і його співробітники розпочали у 1946 р. За 45 адресам були відправлені листи. До початку сівби отримали 138 зразків насіння, з них 63 зразки кавунів, 48 — дині, 14 — гарбузів, 7 — кабачків, 2 — *Cyclanthera* і 3 зразки *Lagenaria vulgaris*. У подальшому в Ботанічному саду випробувалися 69 сортів кавуна, 97 — дині, 40 — гарбуза, 8 — кабачків, 7 — сортів *Lagenaria*.

Активна інтродукційна та селекційна робота проводилася з картоплею. Починаючи з 1946 р. були випробувані 8 сортів картоплі. У результаті виявлено найпродуктивніші сорти для впровадження у виробництво.

З лікарських і ароматичних рослин, на думку вченого, найбільший інтерес становлять види родів *Digitalis*, *Valegiana*, *Artemisia*, *Adonis*, *Gentiana* тощо. Список інтродукованих у Ботанічному саду лікарських рослин включав 295 видів.

Робота з мобілізації лікарських, ароматичних і пряних рослин розпочалася в 1945 р. Перед війною у Ботанічному саду АН УРСР була закладена ділянка лікарських і ароматичних рослин — головним чином за рахунок фондів Київського акліматизаційного саду. Частина багаторічних рослин збереглася на цій ділянці до 1944–1945 рр. У Київському акліматизаційному саду на той час збереглося до 200 видів лікарських, ароматичних і пряних рослин (або їх насіння). Для закладки ділянки в 1945 р. був зібраний вихідний матеріал кількістю 242 зразки, з яких нормальні сходи дали 102. У 1946 р. Д.Ф. Лихварем було зібрано 626 зразків лікарських, ароматичних і пряних рослин, у тому числі 45 оранжерейних.

Відділ мав у своєму розпорядженні посівний і посадковий матеріал 277 видів лікарських і ефіроолійних рослин відкритого ґрунту і 131 вид — закритого ґрунту. Всі вони були експоновані.

З групи лікарських і ефіроолійних рослин особливою увагою користувалися лаванда (*Lavandula angustifolia* L.) і цитварний полин (*Artemisia cina* L.). Дослідження, проведені в Ботанічному саду показали, що в умовах Києва лаванда має досить високий вміст ефірної олії у квітконосах — до 4,5% і більше на суху

речовину. Цитварний полин, вирощений у Києві, за виходом сантоніну не відрізнявся від рослин, вирощених у районах Середньої Азії, де він поширений у дикому стані. Однак в умовах Києва насіння його достигало неповністю.

Д.Ф. Лихвар відмітив, що з великої колекції пряних рослин, вирощених у Ботанічному саду Академії наук України, особливою увагою користується майоран (*Majorana hortensis* Moench.) — цінна пряна рослина для консервної, ковбасної і лікєро-горіччаної промисловостей. У результаті селекційних робіт, проведених у 1948–1952 рр. був створений сорт майорану "Гібридний", що вирізнявся гарним досяганням насіння в умовах Києва і забезпечував високоякісну пряну сировину. До 1953 року сорт був розмножений у такій кількості, що передбачалася можливість забезпечувати насінням майорану потреби Міністерства харчової промисловості СРСР (у 1953 р. вирощувалася еліта на площі 100 м²).

У результаті вивчення колекцій васильків (*Ocimum basilicum* L., *O. gratissimum* L., *O. sanctum* L.) був виділений селекційний зразок васильок "мінімум", листки якого мають гіркуватий перцевий аромат. Свіжі або сухі листки його набули широкого застосування в народній кулінарії як приправа до різних страв. Рослини використовувалися як замітник перцю. Було проведено розмноження цього виду васильків для наступного випробування сировини в консервній, ковбасній і лікєро-горіччаної промисловостях, а також у перцевих сумішах для кулінарії.

Усього було виділено 66 видів пряно-смакових рослин, здатних успішно рости в Києві в умовах відкритого ґрунту. Планувалося експонувати близько 120 видів пряних рослин. Поряд з росли-

нами відкритого ґрунту висаджувалися на літо оранжерейні екземпляри — 16 видів екзотичних пряних рослин.

На ділянках розмноження у 1948 р. вирощувалися колекції таких рослин: лікарські, ефіроолійні і пряні рослини — 180 видів (261 зразок), олійні — 10 видів (60 зразків), прядивні — 30 видів (56 зразків), дубильні і фарбувальні — 30 видів (60 зразків), каучуконоси — 7 видів (15 зразків), цукроноси і крохмалоноси — 72 види (226 зразків), інсектициди — 9 видів (210 зразків). Усього в розсадниках вирощувалося 338 видів (890 зразків).

На всіх колекційних ділянках проводилися фенологічні спостереження. Щодо ряду рослин виконувалися також роботи із селекційного поліпшення і розмноження виділених у попередні роки форм.

Важливе місце в дослідженнях Д.Ф. Лихваря займали ароматичні, каучуконосні, дубильні, прядивні, олійні та інші рослини. Список рослин, які становлять значний інтерес для вирощування в Лісостепу України, на його думку, охоплював приблизно 250–300 видів. З них більша частина припадала на дикорослі рослини середніх широт, інші — це рослини південного походження.

Не менш важлива увага приділялася олійним рослинам. Вчений детально охарактеризував 306 видів рослин, які мають значення як олійні культури, зазначивши, зокрема, відсоток олії, йодне число, групу олії (висихаючі, напіввисихаючі, невисихаючі), призначення олії (харчове, миловарне, пальне, для виробництва оліфи, парфумерії), кислотне число тощо.

Співробітники його відділу вивчали 109 видів прядивних рослин відкритого ґрунту, які належали до 48 родів і 14 родин. Широко досліджувалися різні

сорти бавовнику, в результаті були виділені три групи сортів: перша група – сорти, які мали 30–46% рослин з коробочками, що розкрилися; до другої групи належали сорти, 19–30% рослин яких мали розкриті коробочки; третя група – сорти, які мали від 1 до 20% рослин з коробочками, що розкрилися.

За результатами перевірки на каучуконосність великої кількості рослин місцевої флори вдалося виділити понад 500 видів, які давали каучук, у тому числі такі важливі каучуконоси, як кок-сагиз, тау-сагиз, крим-сагиз, кендир, ваточник тощо. У колекції каучуконосних і смолоносних рослин детально вивчали 53 види, що належали до 5 родин. Крім того, 40 видів рослин експонувалися шляхом висадження на літо у відкритий ґрунт з оранжерей.

Д.Ф. Лихварем був складений список цукроносних і крохмалоносних рослин, який включав понад 400 видів з 30 родин. У Ботанічному саду АН УРСР на ділянці експонувалося 112 видів таких рослин. З великої групи південних цукроносів і крохмалоносів інтерес становили види роду *Saccharum* L., а також *Sorghum saccharatum* L., *Oryza sativa* L.

Особливу увагу Данило Федорович приділяв фарбувальним рослинам. Ним складено детальну характеристику 238 видів таких рослин, охарактеризовано 200 видів дубильних рослин. У колекції дубильних рослин експонувалося 82 види, які належали до 57 родин.

Наведено також характеристику водних рослин, список яких включав 57 видів з 21 родини, зокрема повідомляється про їхні корисні властивості (круп'яні, кормові, овочеві, текстильні, лікарські).

На ділянці отруйних рослин планувалося експонувати 102 види (переважно багаторічники). Фактично на той момент вирощувалося 25 видів рослин цієї групи.

Організація ділянки кормових рослин як складової частини відділу культурної флори передбачалася Генеральним планом створення Ботанічного саду АН УРСР. Спершу, восени 1949 р. площа під ділянку кормових рослин (0,43 га) була відведена у північно-західній частині території Ботанічного саду АН УРСР біля систематичного дендрарію і саду троянд.

Колекція багаторічних кормових рослин включала 252 види і форми. Спостереження фактично проводилися над 205 видами і формами, у т. ч. 93 видами і формами багаторічних злаків, 85 – бобових, 27 видами і формами однорічників, що належали до різних родин.

В асортименті кормових рослин, на думку Д.Ф. Лихваря, повинні були широко представлені рослини з найрізноманітнішими вимогами до умов зростання: водолюби, посухостійкі, види кислих боліт і лужних ґрунтів, солончаків та крейдових відкладень, закріплювачі крутих схилів і ярів, сонце- і тіньюлюби та ін. Зі складу місцевої флори великий інтерес для інтродукції становили 63 види рослин.

Таким чином, Д.Ф. Лихвар з очолюваним ним колективом зробив важливий внесок у створення колекцій та розгортання наукової діяльності Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР.

1. Лихвар Д.Ф. Агрономічна хроніка // Професор Лихвар Данило Федорович. – К.: Аграрна наука. 2002. – 217 с.

2. Отчет о научной и научно-исследовательской деятельности ЦРБС АН УССР, 1946. – Архів НБС ім. М.М. Гришка НАН України, оп. 1, сп. 18, 217 арк.

3. Отчет по теме "Создание зеленых насаждений Ботанического сада АН УССР", 1953 г. – Архів НБС ім. М.М. Гришка НАН України, оп. 212, сп. 34, 105 арк.

ВКЛАД ПРОФЕССОРА Д.Ф. ЛЫХВАРЯ
В СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ РАСТЕНИЙ
И РАЗВЕРТЫВАНИЕ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО
САДА АН УССР

Д.Б. Рахметов, П.А. Мороз

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Показана роль Д.Ф. Лыхваря в создании коллекций растений культурной флоры, а также в развертывании научной деятельности Центрального республиканского ботанического сада АН УССР в период его становления.

THE CONTRIBUTION OF PROFESSOR
D.F. LIKHVAR TO CREATION OF THE
COLLECTIONS OF PLANTS AND
EXPANSION OF SCIENTIFIC ACTIVITY
OF THE CENTRAL REPUBLICAN
BOTANICAL GARDENS OF ACADEMY
OF SCIENCES OF UKRAINE

D.B. Rakhmetov, P.A. Moroz

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

The role of D.F. Likhvar in creation of collections of plants of cultural flora, and also in expansion of scientific activity of the Central Republican Botanical Gardens of Academy of Sciences of Ukraine during his becoming is shown.